

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Facetten schulischer Integration - eine Fallstudie

Integration eines Kindes mit einer geistigen Behinderung in der Regelschule aus der Sicht von Lehrperson, Eltern und Expertinnen

Eingereicht von: Bernadette Engler
Begleitung: Markus Sigrist

15. Juni 2015

Abstract

Diese Masterarbeit zeigt anhand einer Fallstudie empirisch auf, wie es zu einem Wechsel von der integrativen zur separativen Beschulung kommt. Ein Kind mit einer geistigen Behinderung besucht bis zur 5. Klasse die Regelschule und tritt anschliessend in eine Sonderschule über.

Ziel der Forschungsarbeit ist es, darzustellen, welche Voraussetzungen bei der Integration herrschten und welches die Gründe für den Wechsel waren. Die Auswertung der Interviews mit den verschiedenen Rollenträgern gibt Hinweise in verschiedenen Dimensionen: allgemeine Bedingungen der Integration, Auslöser für den Wechsel, Einstellungen der betroffenen Personen, Rahmenbedingungen und soziale Gemeinschaft. In der Untersuchung zeigte sich, dass eine grösser werdende Diskrepanz in den emotionalen Bereichen zu den Gleichaltrigen und das zunehmende Bewusstsein für das Anderssein ausschlaggebend für den Wechsel waren.

Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung der Ausgangslage	1
1.1	Die Situation im Kanton Appenzell Ausserrhoden	1
2	Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung	3
2.1	Allgemeine Bedingungen einer integrativen Schule	3
2.1.1	Warum sollen behinderte Kinder integriert werden?	4
2.2	Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung	4
2.2.1	Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Integration	5
2.3	Gelingende Integration – zwei Standbeine	6
2.3.1	Fachliche und menschliche Kompetenzen der Regellehrperson	6
2.3.2	Einsatzbereitschaft der Akteure	6
2.3.3	Aspekte der Interviewstudie	6
2.4	Qualitätsaspekte zur Umsetzung des integrativen Unterrichts	7
2.5	Theoretische Aspekte zum integrativen Unterricht	8
2.5.1	Integration und Unterrichtshandeln	9
2.5.2	Effekte schulischer Integration	9
2.5.3	Selbstbild und Selbstkonzept	10
2.5.4	Schulleistungen	10
2.5.5	Die Bedeutsamkeit des aktuellen Erlebens für das Lernen	11
2.5.6	Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung	12
2.6	Integrative Sonderschulung im Kanton Appenzell Ausserrhoden	13
2.6.1	Evaluation	13
2.6.2	Ausgangslage – einige Zahlen als Überblick	13
2.6.3	Evaluationsergebnisse – Kernaussagen	14
2.7	Zusammenzug der Fazite aus der Theorie	15
3	Forschungsfrage	16
3.1	Hauptfragestellung	16
3.2	Fragebereiche	16
3.3	Konkrete Forschungsfragen	18
4	Methode	19
4.1	Erhebung Problemzentrierte Interviews	20
4.1.1	Aufbau des Interviewleitfadens (ILF)	22
4.1.2	Auswahl des Falles und der Interviewpartner	23
4.1.3	Falldarstellung	23
4.1.4	Durchführung der Interviews	25
4.2	Aufbereitung der Daten	27
4.2.1	Transkription	27
4.2.2	Auswertung der erhobenen Daten - Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	28
4.2.3	Deduktive Kategorisierung	28
4.2.4	Induktive Kategorienbildung	29
4.2.5	Auswertung der Interviews 1: Codierung	29
4.2.6	Auswertung der Interviews 2: Inhaltsanalyse	31
4.3	Methodenkritik	34
5	Ergebnisse	36
5.1	Resultate	36
5.2	Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Interviews zu den „Qualitätskriterien für integrative Schulen“	37
5.3	Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Interviews zu den „Qualitätsaspekten des integrativen Unterrichts“	39
5.4	Aus der Sicht des Kindes: positive Aspekte der Integration	44
5.4.1	Gelingensaspekt: „Stärken und Interessen des Kindes“	44

5.4.2	Gelingensaspekt: „Klassenzusammensetzung und Wohlbefinden“	46
5.5	Aspekte für den Wechsel	47
5.5.1	Aspekt: „Entwicklungsstand des Kindes“	47
5.5.2	Aspekt: „Voraussetzungen für den Erfolg des Kindes“	50
5.5.3	Aspekt: „Soziale Gemeinschaft“ – „Wohlbefinden“	52
5.5.4	Aspekt: „Lernfortschritte“	54
5.5.5	Aspekt: „Anderssein“	55
5.6	Einstellungen	56
5.6.1	Unsicherheiten und Befürchtungen– mögliche Stolpersteine	58
5.6.2	Herausforderungen der Integration	60
5.7	Verlauf der Integration - Induktive Kategorienbildung	62
5.7.1	Voraussetzungen und Massnahmen rund um den Übertritt	62
5.7.2	Hinweise zur Weiterführung der Integration	63
5.8	Beantwortung der Hauptfragestellungen	65
5.8.1	Abschliessende Interpretation	65
5.9	Schlussfolgerungen	66
5.9.1	Gesellschaftliche Aspekte	66
5.9.2	Bedürfnisse der Kinder	66
5.9.3	Bedürfnisse der Eltern	66
5.9.4	Empfehlungen an die Oberstufe	67
5.9.5	Konsequenzen für die Schulleitung	67
5.9.6	Ausblick – weiterführende Forschungsfragen	68
6	Literatur	69
7	Anhang	72
7.1	Korrespondenz	72
7.1.1	Brief an die Familie	72
7.1.2	Brief von A. Kummer Wyss	73
7.2	Interviewleitfäden für die Befragung der verschiedenen Rollenträger	74
7.2.1	Interviewleitfaden für Schulischen Heilpädagogin B 15.12.2014	74
7.2.2	Interviewleitfaden für die Eltern 19.12.2014	76
7.2.3	Interviewleitfaden für die Lehrperson LP 8.1.15 13.30 – 14.40	78
7.2.4	Interviewleitfaden für den SPD 19.1.2015	80
7.2.5	Interviewleitfaden für Probeinterview mit Coach M 9.12.2014	82
7.2.6	Informelle Aussagen - Notizen der Interviewerin I	84
7.3	Anhang Transkripte der Interviews	84
7.3.1	Transkript Interview Coach 00	85
7.3.2	Transkript Interview SHP 01	89
7.3.3	Transkript Interview Mutter 02	94
7.3.4	Transkript Interview Lehrperson 03	101
7.3.5	Transkript Interview SPD 04	106
7.4	Auswertungsdokument Interviews	111
7.4.1	Gelingensbedingungen: Entwicklungsstand/Grundbefindlichkeit	111
7.4.2	Einstellungen	121
7.4.3	Rahmenbedingungen	128
7.4.4	Soziale Gemeinschaft	132
7.4.5	Gründe für den Wechsel	134
7.4.6	Hinweise für die Weiterführung der Integration	136
7.5	Abbildungsverzeichnis	138
7.6	Tabellenverzeichnis	138
7.7	Progamme	138

Begriffsklärung Glossar

Abkürzungen

SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
LP	Lehrperson, Klassenlehrperson
IS	Integrative Sonderschulung (Sonderschüler- und Schülerinnen mit verstärkten Massnahmen)
ISF	Integrative Schulform
ILF	Interviewleitfaden
DB	Departement Bildung
SPD	Schulpsychologischer Dienst
HfH	Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Schlüsselwörter

Integration	In der Pädagogik meint der Gedanke der Integration das Einbinden von Menschen mit Behinderungen in den Schulunterricht. Er basiert unter anderem darauf, dass Leistungsheterogenität und Unterschiede akzeptiert werden. Unter Integration ist die gemeinsame Unterrichtung von nicht behinderten Kindern in Klassen des öffentlichen Schulsystems zu verstehen (Bless, 2004, S. 12).
Integrative Sonderschulung (IS)	In der integrativen Sonderschule lernen Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in einer Regelklasse an ihrem Wohnort und erhalten dort Unterstützung von einer Schulischen Heilpädagogin/einem Schulischen Heilpädagogen (Erziehungsdirektion A. Rh., 2004).
Separative Massnahmen	Bei separativen Massnahmen werden Lernende während einer bestimmten Dauer nicht in Regelklassen, sondern in besonderen Klassen unterrichtet (Erziehungsdirektion A. Rh., 2004).
Sonderschule	Die Sonderschulung ist Teil des Bildungsauftrages der Volksschule. Sie umfasst sowohl den Unterricht an Sonderschulen als auch den integrativen Unterricht in Regelklassen mit spezifischer Unterstützung und unterstützende Massnahmen (Erziehungsdirektion A. Rh., 2004). In dieser Arbeit wird der Begriff „Sonderschule“ für die separative heilpädagogische Beschulung von Lernenden auf allen Stufen der Volksschule mit einer geistigen Behinderung verwendet.
Volitionale Selbststeuerung	Bewusste, willentliche Umsetzung von Zielen und Motiven in Resultate durch zielgerichtetes Handeln, fordert die Überwindung von Handlungsbarrieren durch Willenskraft (Fredrickson, 1998, 2001).
geistige Behinderung	Geistige Behinderung bedeutet eine Beeinträchtigung im kognitiven Bereich. Zu den kognitiven Fähigkeiten eines Menschen zählen zum Beispiel die Fähigkeiten zu lernen, zu planen, zu argumentieren. Einschränkungen in diesem Bereich können auch bedeuten, dass eine Person Schwierigkeiten hat, eine Situation zu analysieren, etwas zu verallgemeinern oder vorauszuschauen (Insieme, n.d.).

Vorwort

Die Thematik der Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung in der Regelschule beschäftigte mich insbesondere seitdem ich zwei Kinder mit IS-Status integrativ unterrichtete.

In Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen wurde die Beschulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung diskutiert. Es stellten sich Fragen: „Wie verläuft die Integration? Weshalb werden Kinder mit einer Behinderung integriert? Weshalb treten Kinder in Einzelfällen in die Sonderschule über?“ Schnell genannt wurden Antworten wie: „Das ist ja klar, im Kindergarten und in der Unterstufe ist Integration gut möglich, in der Mittelstufe wird der Unterschied zwischen behinderten Kindern und sogenannten „normalen“ Kindern immer grösser, dann kann ein Kind nicht mehr integriert werden.“ Diese pauschalen Antworten waren Motivation, diese Thematik genauer zu betrachten.

Wie Integration auf der Volksschule gelingt und dass sie gelingt, ist an vielen Beispielen in der Umgebung abzulesen. Wieso es jedoch während der Primarschule, insbesondere gegen Ende der Primarschule zu einem Wechsel von der integrativen zur separativen Beschulung kommt, möchte diese Arbeit näher beleuchten. Sie gibt ausserdem Hinweise darauf, wie die Oberstufe zu gestalten ist, damit sie für die Integration von Kindern mit geistiger Behinderung möglich wird.

Dank

An dieser Stelle danke ich all denen, welche mich während dieser Arbeit auf vielfältige Weise bei der Planung, Durchführung und Ausarbeitung tatkräftig unterstützt haben.

Danke, dass ihr euch bereitwillig für die Interviews zur Verfügung gestellt habt. Der Dank gilt insbesondere meiner Kollegin B, welche mir den Zugang zu dem Fall überhaupt möglich gemacht hat, der Mutter des untersuchten Kindes, welche eine grosse Offenheit und Interesse für mein Anliegen gezeigt hat. Ein weiterer Dank gilt meiner Begleitperson, welche geduldig meine Fragen bezüglich Forschung mit mir diskutiert und mich auf meinem Weg begleitet hat.

1 Beschreibung der Ausgangslage

Eine externe Evaluation, welche von der HfH im Jahre 2013 im Kanton Appenzell Ausserrhoden durchgeführt wurde, hat der Umsetzung der Integrierten Sonderschulung IS insgesamt ein gutes Zeugnis ausgestellt.

In der vorliegenden Arbeit interessieren die Bedingungen für den Wechsel von der integrativen Beschulung von Sonderschülerinnen und -schülern zur separativen Beschulung. Dabei wird der Fokus insbesondere auf ein Kind mit einer geistigen Behinderung (IS-Kind) in der Mittelstufe der Regelklasse gelegt. Woran liegt es, dass eine Integration gelingt? Wie kommt es dazu, dass eine Integration abgebrochen wird und eine andere Beschulung diskutiert und ins Auge gefasst wird? Welches sind die Gründe, die zu diesem Schritt führen? Welche Bedingungen herrschen, dass ein Kind im Verlaufe der Primarschule in die Sonderschule überwechselt? Diesen Fragestellungen wird im Folgenden theoretisch und empirisch nachgegangen. Bei der Untersuchung wird ein Fall im Sinne einer Einzelfallstudie dargestellt.

1.1 Die Situation im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden umfasst den Kindergarten, die Primarstufe, die Sekundarstufe I und die Sonderschulen. Träger der Volksschule sind die zwanzig politischen Gemeinden. Es werden im ganzen Kanton rund 7000 Schülerinnen und Schüler von rund 650 Lehrpersonen unterrichtet. Die obligatorische Volksschulzeit dauert nach dem Kindergarten acht Jahre. Jedes Kind hat aber das Recht, die Volksschule nach dem Kindergarten während neun Jahren zu besuchen. Jede Schule hat eine Schulleitung, welche die operative Führung wahrnimmt. Die Rechte und Pflichten aller Beteiligten der Volksschule sind im «Gesetz über Schule und Bildung» geregelt. Die fachliche Beratung, insbesondere hinsichtlich der Schulentwicklung und der Qualitätssicherung, unterliegt der Erziehungsdirektion A.Rh. (2000), dem Departement Bildung (DB). Dieses leitet das Schul- und Bildungswesen von Appenzell Ausserrhoden und übt die Aufsicht aus.

Die Sonderschulung ist Teil des Bildungsauftrages der Volksschule. Sie umfasst sowohl den Unterricht an Sonderschulen als auch den integrativen Unterricht in Regelklassen mit spezifischer Unterstützung und unterstützenden Massnahmen.

Die Bildungsdirektion von Appenzell Ausserrhoden schuf in der Zeit zwischen 2000 und 2003 die rechtlichen Grundlagen, um möglichst alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen und arbeiten zu lassen. Diese Lerngemeinschaft soll unabhängig von allfälligen Schwierigkeiten der Lernenden im Lern-, Leistungs- und Sozialbereich, ihrer Fremdsprachigkeit oder ihren besonderen Begabungen ermöglicht werden.

Erklärtes Ziel ist es, für die meisten Kinder und Jugendlichen einen wohnortsnahen Schulbesuch gemeinsam mit den Spiel- und Freizeitgefährten aus dem Wohnquartier zu ermöglichen. Zur Umsetzung wurde das Modell der Integrativen Schulform (ISF) vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I eingeführt. Im Vorwort zum Ordner *„Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden“* heisst es:

Die Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden verzichten bei der Ausgestaltung ihrer Förderangebote weitgehend auf die Führung separierender Kleinklassen. Dieser Verzicht ist Ausdruck einer Grundhaltung, welche die Verschiedenheit der Lernenden als Normalität betrachtet und welche an die Integrationsfähigkeit der Regelschule glaubt. Integrative Schulformen stellen in diesem Sinne mehr als „nur“ Fördermassnahmen dar. (Degen, 2004, S. 1)

Im Verlaufe der letzten Jahre wurden deshalb die meisten Sonderklassen für Kinder und Jugendliche mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten im Kanton Appenzell Ausserrhoden aufgelöst. Die Sonderschulen müssen künftig infolge der Integration und markanten Schülerrückgängen wahrscheinlich auf ein Minimum reduziert werden. Auf der Grundlage des Schulgesetzes vom 24. September 2000, der Schulverordnung vom 26. März 2001, sowie der Verordnung zu den Förderangeboten in den Gemeinden vom 25. März 2003, haben die Gemeinden Angebote zur heilpädagogischen Unterstützung für Lernende mit Schulschwierigkeiten, zur Begabungsförderung und zur Integration fremdsprachiger Kinder sicherzustellen (Erziehungsdirektion A. Rh., 2004). Auf Grund der Vorgaben

des Kantons und der örtlichen Bedingungen wurden die Gemeinden aufgefordert, ein eigenes ISF-Konzept zu entwickeln. In der untersuchten Gemeinde wurde dieses Konzept entwickelt und seit 2003 angewandt.

Das ISF-Konzept dieser Schule (2009) geht davon aus, dass Integrative Sonderschulung während der gesamten obligatorischen Schulzeit möglich ist. Bei Vorliegen von zwingenden Gründen und unter Einbezug aller Beteiligten kann die Integrative Sonderschulung auf Beginn eines neuen Schulsemesters oder Schuljahres in eine andere Schulungsform überführt werden, beispielsweise in eine separative Institution (Sonderschule).

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung

2.1 Allgemeine Bedingungen einer integrativen Schule

Nachfolgend werden allgemeine Bedingungen für die Integration aufgezeigt. Diese dienen als Grundlage für die Annäherung an das Thema Integration. Kummer Wyss (2007) hat Qualitätskriterien mit dazugehörigen Standards für integrative Schulen herausgearbeitet. Diese betreffen die Bereiche:

Integrative Grundhaltung: Grundsätzliche Fragen und Einstellungen zur Integration aller Kinder werden kontinuierlich geklärt. Eine gemeinsame Philosophie der Integration wird gelebt. Die Schule nimmt alle Schülerinnen und Schüler ihres Einzugsgebietes auf.

Rahmenbedingungen: Es bestehen unterstützende kantonale und kommunale Rahmenbedingungen und Dienstleistungen für ein flexibles pädagogisches Angebot.

Schulkonzept: Es wird ein Leitbild aufgestellt, das auf integrativer Grundhaltung basiert. Die Schule ist überzeugt, von der Durchführbarkeit und sucht flexible finanzielle, architektonisch-technische und pädagogische Lösungen.

Bedürfnisse und Ressourcen: Die architektonisch-technischen Rahmenbedingungen und das pädagogische Angebot der Schule werden den besonderen pädagogischen Bedürfnissen aller Kinder und ihrer Bezugspersonen gerecht. Die Ressourcen (materiell, personell) werden gerecht verteilt und voll ausgeschöpft.

Zusammenarbeit: Alle Lehrpersonen sind bereit, in Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen und weiteren Fachleuten, die pädagogische und soziale Integration in ihrer Klasse, bzw. in ihrem Schulhaus zu unterstützen und zu fördern. Dabei sind sie auch angewiesen auf die Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden und spezifischen Fachkräften – kurz: allen Beteiligten.

Lernen, Lehren, Curriculum: Die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird als Chance für das Lehren und Lernen genutzt. Die Verschiedenheit der Kinder bezüglich Lernstil, Lerntempo, Interessen, Sozialverhalten etc. wird in Lehrplänen, Lehrmitteln, Lehr- und Lernformen sowie Beurteilungsverfahren berücksichtigt.

Aus-, Fort-, und Weiterbildung: Es finden regelmässig schulhausinterne und weitere Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zur schulischen Integration statt. Wissen um Zusammenarbeit und Unterrichtsplanung und –Durchführung für heterogene Lerngruppen fließt in die Ausbildung von Lehrpersonen und weiterer schulischer Mitarbeitenden ein.

Umfeldbezug: Die Schule öffnet sich und vertritt ihre integrativen Absichten gegen aussen (Medien, Politik, etc.).

Reflexion und Evaluation: Ein regelmässiger Austausch und eine kontinuierliche Evaluation der Wirkung der integrativen Schulung finden auf Schulhaus-, Gemeinde- und Kantonsebene statt.

Kummer Wyss (vgl. Anhang 7.1.2) stützt sich in diesen „Allgemeinen Bedingungen“ aus dem Jahr 2007 auf ihre Erfahrungen sowie auf Arbeiten, die sie in der Zentralschweiz seit 1995 gemacht hat. Sie hat gemeinsam mit C. Szaday praxisorientiert sogenannte „Standards“ für wirksame integrative Schulungsformen entwickelt. Daraus ergaben sich diese Grundlagen für die „Allgemeinen Bedingungen einer integrativen Schule“.

Aus diesen allgemeinen Bedingungen einer integrativen Schule wird folgendes Fazit abgeleitet, dabei wird ein Schwerpunkt auf die Bedürfnisse des Kindes und die Voraussetzungen der allgemeinen Pädagogik und Heilpädagogik gelegt (vgl. Kapitel 4 Methode).

Fazit 1: Grundvoraussetzungen der Umfeldbedingungen (Kummer Wyss, 2007)

Optimale, auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Möglichkeiten, um Lernen und Entfaltung der Persönlichkeit anzuregen und zu fördern
 Einbettung des Kindes in das soziale Netz
 Sensibilität der allgemeinen Pädagogik und der Heilpädagogik

2.1.1 Warum sollen behinderte Kinder integriert werden?

Diese Frage stellt Bless (2004) und begründet diese wie folgt:

Die *Soziale Entwurzelung* aus dem sozialen Umfeld nennt er als wichtigstes Argument für die Integration. Die *Einstellungen der Eltern* werden hinsichtlich der schulischen Integration als positiv bezeichnet.

Die *Lernfortschritte* der behinderten Schülerinnen und Schüler sind im Allgemeinen grösser im Rahmen der Integration. Bless betont allerdings, dass der Leistungsstand der behinderten Kinder im Vergleich zu demjenigen nicht behinderter Kinder nicht aufgeholt werden kann.

Die *Entwicklung nicht behinderter Kinder* wird durch die Integration nicht gebremst. Dies ist ein wichtiges Resultat, es schlägt gewisse Befürchtungen, welche in der Bevölkerung vorhanden sind in den Wind. Die *Einstellungen der Lehrpersonen* gegenüber der Integration bezeichnet Bless als ambivalent. Er bezeichnet die Einstellung der Lehrpersonen der Schweiz gesamthaft gesehen gar als negativ. Es besteht jedoch ein positiver Zusammenhang mit der erlebten Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Es existieren zwar Studien, die sich für die *Langzeitwirkungen der Integration* oder Separation interessieren, jedoch wurden diese nur in Bezug auf Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten durchgeführt. Somit müssen Resultate welche bei der Integration einen leichten Vorteil ausweisen, vorsichtig beurteilt werden, da die Anzahl der Untersuchungen keine Verallgemeinerungen zulassen.

In einer Untersuchung der Schulleistungen und der adaptiven Fähigkeiten von Sermier Dessemontet, Benoit und Bless (2011) wurden Effekte auf verschiedene Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung behinderter Kinder verglichen und untersucht. Dabei konnten weder für die Integration noch für die Separation grössere Vorteile bestätigt werden. Als Konsequenz für die Praxis weisen die vorgelegten Ergebnisse darauf hin, dass die schulische Integration in Bezug auf die Lernentwicklung der Beschulung in der Sonderschule ebenbürtig zu sein scheint. Die Lernentwicklung kann somit nicht als Argument für die Separation verwendet werden, da die schulische Integration diesbezüglich als Alternative gelten kann.

In Bezug auf die *soziale Akzeptanz* der integrierten Kinder mit Behinderungen ist es notwendig, zu erwähnen, dass sie besonders gegenüber Kindern mit Sehbehinderungen, geistiger Behinderung, Seh- und Hörbeeinträchtigungen und Körperbehinderungen besteht. (Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten hingegen haben gesamthaft gesehen eine wenig günstige soziale Position.)

Aufgrund dieser kurzen Zusammenstellung von Gründen, welche für eine Integration sprechen, werden nachfolgend weitere Untersuchungen etwas vertiefter aufgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen bilden die Grundlage für diese Forschungsarbeit.

2.2 Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung

Im deutschsprachigen Raum wurde bereits in den achtziger Jahren zum Thema Integration geforscht, man wollte sich hier besonders auch mit politisch-öffentlichen Befürchtungen auseinandersetzen (vgl. Preuss-Lausitz, 1999). So konnten über die empirische Forschung Bedenken aus dem Weg geräumt werden. Fortan orientierte sich die Integrationsforschung zunehmend an Fragen der optimalen Unterrichtung, Fragen nach Gelingensaspekten der Kooperation, der richtigen Ausbildung der Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sowie der Vernetzung im sozialen Umfeld, also der Optimierung der integrativen Praxis, wie es Preuss-Lausitz (1999, S. 299) erwähnt. Joller-Graf und Tanner (2011) bezeichnen den Forschungsstand zur Frage, ob sich Integration wirklich gewinnbringend umsetzen lässt mit ausreichend. Dies geht aus Untersuchungen von Sucharowski (1987), Hetzner und Stoellger (1985), Maikowski und Podlesch (1988) und Podlesch (1990) hervor. Dort aufgeführte Studien zeigen, dass die Integration von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung gegenüber separativen Modellen signifikante Vorzüge aufweist. Als Beispiel können die wohnortnahe Beschulung, sowie das soziale Eingebunden-Sein aufgeführt werden.

Joller-Graf und Tanner (2011) erwähnen in ihrer Untersuchung zur „Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung“, dass Formulierungen wie „unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes

und der Schulorganisation“ einen erheblichen Interpretationsspielraum für die Regelung des Einzelfalls offen liessen und geradezu nach juristischen Auslegungen, Präzedenzfällen und Bundesgerichtsurteilen schrien. Dabei müsse aber immer auch berücksichtigt werden, dass Integration im Wesentlichen nicht eine juristische Entscheidung darstelle, sondern eine ethische, gesellschaftspolitische und fachliche. Dieser Interpretationsspielraum macht die erhebliche Unsicherheit in der gesamten Integrationsdiskussion deutlich und begründet die vorliegende Untersuchung zusätzlich.

Die oben erwähnte jüngere Untersuchung zur Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung wurde von Joller-Graf und Tanner (2011) in der Zentralschweiz durchgeführt. Im Projekt wurden die individuellen Erfahrungen der direkt involvierten Personen in Integrationsprojekten ausgewertet. Als wichtiges Anliegen sollte nicht nur über Menschen mit einer Behinderung, sondern auch mit ihnen geforscht werden. Für die Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, welche Rahmenbedingungen und welches Verhalten der unterschiedlichen Akteure ausschlaggebend sind, damit eine Integration von den drei Akteursgruppen Eltern, Regellehrpersonen und SHP als erfolgreich eingeschätzt werden.

In der oben erwähnten Untersuchung wird davon ausgegangen, dass der Entscheid zugunsten oder gegen eine Integration in der Regel davon abhängt, inwiefern eine Schule bereit sei, die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Zufriedenheit aller beteiligten Akteure bereitzustellen. Die Entscheidungsfrage für oder wider die Integration spiele dabei nur am Rande eine Rolle, wenn auch ein Nichtgelingen auf Ebene des Einzelfalls keineswegs ausgeschlossen werde.

In der näheren und weiteren Umgebung der Autorin dieser Arbeit kam es wiederholt zur Beendigung der Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung während oder am Ende der Mittelstufe.

In der vorliegenden Forschungsarbeit soll in einer Fallstudie aufgezeigt werden, woran es in diesem speziellen Fall lag, dass von der integrativen Beschulung zur separativen Beschulung gewechselt wird.

Fazit 2: Ausnahme von der Regel - Interpretationsspielraum

Die Integration wird weitgehend positiv beschrieben (Joller-Graf & Tanner, 2011).

Das Wohl des Kindes und die Entwicklungsmöglichkeiten sind wichtige Faktoren für das Gelingen der Integration.

2.2.1 Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Integration

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchung von Joller-Graf und Tanner (2011) aufgezeigt: Anhand einer Interviewstudie zu Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Integration wurden bei der genannten Studie (ebd.) Thesen generiert, mit denen Integrationsprojekte systematisch erfasst und verglichen werden konnten. Diese Thesen wurden im Rahmen der Erhebung mittels Fragebogen überprüft. Ebenso wurden mittels eines Instruments zur Fremdwahrnehmung die Befindlichkeit der integrierten Schülerinnen und Schüler als relevanter Erfolgsfaktor erfasst. Es fanden 3 Messungen im Abstand von einem Jahr statt.

Befindlichkeit der integrierten Kinder: Die Resultate zur Befindlichkeit von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung vermitteln aus Sicht von Eltern, Regellehrpersonen und SHP einen positiven Eindruck. Besonders die Befindlichkeit des Kindes innerhalb seiner Klassensituation wird von den drei Akteursgruppen als sehr positiv, d.h. um den Wert 4.5 auf einer 5-stufigen Skala von 1 -5 (hohe Werte positiv) eingeschätzt. Nebst der hohen Schulzufriedenheit fällt auch die soziale Integration des Kindes als positives Ergebnis auf. Die Zufriedenheit des Kindes mit seiner Schulklasse wird von den Akteuren übereinstimmend leicht oberhalb des Niveaus von „stimmt ziemlich“ (Wert 4) beurteilt. Damit kann festgehalten werden, dass gemäss den theoretischen Grundlagen der wohl zentrale Punkt für eine positive Beurteilung integrativer Arbeit gewährleistet ist. Die hohen Befindlichkeitswerte sind also in erster Linie Verdienst der jeweiligen Lehrpersonen und der Mitschülerinnen und Mitschüler. Empirische Studien von Hascher (2004, S. 287) bestätigen: „Wohlbefinden in der Schule ist dabei nicht als Modetrend individueller Bedürfnisbefriedigung in einer modernen Gesellschaft zu missverstehen, sondern als eine zentrale Komponente, die das Zusammenleben von Menschen in der Gesellschaft ... erleichtert und bereichert.“

Sicht der Eltern: Die Regellehrperson stellt für die Eltern ein wichtiger Erfolgsfaktor dar. Dabei steht das hohe Vertrauen in die Fähigkeit der Lehrperson, Probleme zu antizipieren, im Mittelpunkt. Weiter ist für die Eltern relevant, dass ein ausreichend grosses SHP-Pensum zur Verfügung steht (vgl. Joller – Graf und Tanner 2011, S. 69).

Sicht der SHP: Aus Sicht der SHP stellt die Regellehrperson für eine hohe Integrationsqualität einen wichtigen Gelingensfaktor dar. Als wichtigster Aspekt werden dabei ihre Problemtoleranz, sowie das Verhältnis zwischen Lehrperson und integriertem Kind angesehen. Als weitere wichtige Bereiche wird die Einsatzbereitschaft der Regellehrperson beurteilt. Neben dem nicht allzu offensiven Eingreifen der Eltern wird die ideelle Unterstützung der Schulleitung als relevante Voraussetzung für Integrationsqualität nachgewiesen. Der persönliche Erfolg des Kindes wird mit dem Gelingen der Integration resp. der Integrationsqualität in Zusammenhang gebracht (vgl. Joller – Graf und Tanner, 2011, S. 70).

Sicht der Regellehrperson: Als wichtigster Punkt für die Integrationszufriedenheit scheint die annehmenden und unterstützenden Haltungen von Personen zu sein, welche die Integration aus etwas grösserer Distanz verfolgen. So haben sich die Mitschülerinnen-Eltern und Schulleitungen als bedeutungsvoll herausgestellt. Als weiterer wichtiger Punkt erscheint die Wertschätzung der Schulleitung der eigenen Arbeit gegenüber. Das eigene Wohlfühlen in der Zusammenarbeit mit dem Kind erweist sich neben den ausreichend zur Verfügung gestellten Ressourcen als wichtigen Faktor der Zufriedenheit mit der Integration. Dabei spielt die konkrete Zusammenarbeit mit der SHP eine grosse Rolle. Aus der Sicht von Joller-Graf und Tanner (2011, S. 70-71) ist es wichtig, dass die Regellehrperson regelmässig praktische Tipps zur Umsetzung der Integration erhält.

2.3 Gelingende Integration – zwei Standbeine

2.3.1 Fachliche und menschliche Kompetenzen der Regellehrperson

Die in Kapitel 2.2.1 dargestellten Ergebnisse von Joller – Graf und Tanner (2011) zeigen klar auf, dass der Regellehrperson bei der Umsetzung der Integration eine ganz besondere, hohe Bedeutsamkeit zufällt. In ihrer Rolle vereint die Regellehrperson zwei Komponenten, die aufgrund der vorliegenden Ergebnisse für das Gelingen einer Integration als zentral bezeichnet werden können. Dabei handelt es sich einerseits um den Aspekt der professionellen Kompetenz, andererseits um die menschliche Qualität. Nebst dem vertrauensvollen Umgang mit dem Kind ist in diesem Zusammenhang vor allem auch eine grosse Problemtoleranz gefragt. Sieht die Lehrperson bei auftretenden Problemen nicht gleich ihre eigene Kompetenz oder das Gelingen der Integration in Frage gestellt, trägt dies zu einer Atmosphäre bei, in welcher auch Eltern das für sie so wichtige Vertrauen der Integrationssituation gegenüber aufbauen können (ebd.).

2.3.2 Einsatzbereitschaft der Akteure

Als zweites Standbein wird die Einsatzbereitschaft genannt. Auch in diesem Bereich steht der Regellehrperson eine Schlüsselrolle zu. Macht die Umsetzung der Integration für die Regellehrperson ganz persönlich Sinn, sieht sich eine wichtige Voraussetzung für die erforderliche Einsatzbereitschaft erfüllt. Der Aspekt der Einsatzbereitschaft gilt natürlich auch für alle anderen Akteurguppen. Als wichtige Gruppen sind dabei die Schulleitungen zu nennen, welche das Thema Integration gegen aussen vertreten und der Regellehrperson somit den Rücken stärken. Als wichtige Komponente sei hier auch noch die unterstützende, jedoch nicht allzu dominante Haltung der Eltern angesprochen. Ein gegenseitig wohlwollendes Einvernehmen ist für ein möglichst wirkungsvolles Initiieren von Förderbemühungen von grossem Wert und trägt auf diesem Weg viel zu gelingenden Integrationssituationen bei (Joller-Graf & Tanner 2011).

2.3.3 Aspekte der Interviewstudie

Joller-Graf und Tanner (2011) führten die Interviewstudie durch, um ein möglichst umfassendes Bild von relevanten Faktoren zu gewinnen, die für das Gelingen einer Integration wichtig sind. Aus dem Material wurden vier Bereiche herauskristallisiert, diese sind:

1. Erwartungen an die verschiedenen involvierten Personen in der Integration.
2. Indikatoren und Qualitätsaspekte: Woran erkennt man eine gute Integration?
3. Anforderungen an SHP und Regellehrpersonen, damit sie eine Integration optimal unterstützen können
4. Unbedingt nötige und wünschbare Rahmenbedingungen.

2.4 Qualitätsaspekte zur Umsetzung des integrativen Unterrichts

Die folgenden Aussagen zur Qualität wurden durch Joller-Graf und Tanner (2011) in zwölf Handlungsfelder geordnet. Es sind dies:

1. Fundierten Diagnostik: Die Lehrpersonen nehmen mögliche Problembereiche frühzeitig wahr. Sie verfügen über ein grosses Fachwissen zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung. Es wird eine fundierte Förderplanung erstellt, auf deren Basis realistische Ziele formuliert werden. Das entsprechende Knowhow der Heilpädagogischen Zentren wird von den Lehrpersonen der Regelschule aktiv genutzt.

2. Individuelle Förderung: Das integrierte Kind erlebt sich im Unterricht als erfolgreich und selbstwirksam. Dazu ist es wichtig, dass die Lehrpersonen wissen, wie Kinder mit einer geistigen Behinderung wahrnehmen und Informationen verarbeiten. Für die Förderung wird das Wissen der Heilpädagogischen Zentren genutzt.

3. Professionelle Unterrichtsgestaltung: Über eine ganzheitliche Unterrichtsgestaltung werden alle Sinne angesprochen. Durch innere Differenzierung wird eine hohe Passung erreicht, so dass alle Schülerinnen und Schüler herausgefordert, aber nicht überfordert werden. Das integrierte Kind erwirbt und pflegt lebenspraktische Fertigkeiten, die es direkt in seine Lebenswelt einbringen kann.

4. Konsequente Erziehungsarbeit: Unterschiede werden generell wahrgenommen und als normal bewertet. Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern werden gepflegt. Bei Bedarf wird Hilfe beim Aufbau von Beziehungen aktiv angeboten. Klare Regeln und eine offene Kommunikation erfordern eine angemessene Toleranz von allen Schülerinnen und Schülern. Diese wird im Unterricht eingeübt.

5. Professionelles Verhalten ausserhalb des Unterrichts: Die involvierten Lehrpersonen interessieren sich für die Lebenswelten der integrierten Schülerinnen und Schüler, ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse, wie auch für die Situation und die Erfahrungen der Eltern.

6. Persönliche Werthaltung der Lehrpersonen: Die Lehrpersonen übernehmen persönlich Verantwortung für die Integration und zeigen durch ihr eigenes Engagement, dass diese für sie persönlich Sinn macht. Auf dieser Basis können sie ein bestimmtes Mass an Problemen aushalten und drohen nicht mit Abbruch der Integration.

7. Partnerschaftliche Elternarbeit: Die Eltern des integrierten Kindes werden im Umgang mit der Situation aktiv unterstützt. Die Unterstützung hat zum Ziel, die Eltern in die Lage zu versetzen, in wichtigen Fragen kompetent mitentscheiden zu können und damit die sich ergebenden Konsequenzen mit zu verantworten. Bei Bedarf werden den Eltern alle denkbaren Optionen aufgezeigt. Im Gegenzug interessieren sich die Eltern des integrierten Kindes für die Situation im Unterricht und an der Schule und bieten ihrerseits bestmögliche Unterstützung.

8. Institutionalisierte interdisziplinäre Kooperation: Hochqualifiziertes Fachwissen wird erschlossen und von allen involvierten Personen aktiv genutzt. Es herrscht ein hohes gegenseitiges Vertrauen: Es wird offen Einblick gegeben in die eigene Arbeit, die eigenen Erkenntnisse. Die eigenen Meinungen werden zur Diskussion gestellt. Die Institutionen sorgen für ei-

nen regelmässigen Austausch. Alle bemühen sich um eine differenzierte Sprache, die vom jeweiligen Gegenüber verstanden wird.

9. Kontinuierliche Schul- und Unterrichtsentwicklung: Bei Bedarf sind individuelle und situationsspezifische Lösungen möglich. Der Integration wird eine gewisse Priorität vor anderen Schulentwicklungen eingeräumt. So werden Überforderungssituationen vermieden. Die Lehrpersonen sind bereit, bei Bedarf den eigenen Unterricht gezielt weiter zu entwickeln.

10. Offensive Team- und Öffentlichkeitsarbeit: Indirekt involvierte Personen (bspw. Eltern der Mitschülerinnen und Mitschüler) sind ausreichend über Integration im Allgemeinen und die spezifische Situation in der Klasse ihres Kindes orientiert. Es wird aktiv an einer gemeinsamen pädagogischen Vision gearbeitet, welche die Schule auf allen Ebenen auch nach aussen vertritt. Die Arbeit der ausführenden Lehrpersonen findet im Team ihren Rückhalt.

11. Kompetente Leitung: Insgesamt wird die Integration von der Schulleitung sehr sorgfältig vorbereitet. Die Schulleitung informiert sich häufig über die Entwicklung der integrativen Arbeit und zeigt Wertschätzung gegenüber dem Engagement der involvierten Personen. Sie erkennt Schwierigkeiten frühzeitig und geht diese zusammen mit den involvierten Personen aktiv an. Die Ressourcenzuteilung erfolgt je nach Möglichkeiten in optimalster Weise. In schwierigen Situationen sorgt die Leitung für ein kompetentes Coaching und unterstützt die Lehrpersonen in ihrer persönlichen Weiterbildung.

12. Engagierte übergreifende Auseinandersetzung mit Vielfalt und Verschiedenheit:

Schülerinnen und Schülern wird ihre eigene Unverwechselbarkeit bewusst gemacht und sie sind sich dieser wertvollen und unantastbaren Würde bewusst. Diesen Anspruch leben auch die Lehrpersonen in ihrem Unterricht vor. Sie entwickeln ein hohes Qualitätsbewusstsein für die Integration. Auch die unterschiedlichen Ansichten und Gefühle der Eltern werden ernst genommen und in der Ausgestaltung der Integration berücksichtigt. (Joller-Graf & Tanner, 2011)

Joller-Graf & Tanner (2011) zeigen in diesen 12 Punkten auf, welche Voraussetzungen an die integrative Schule gestellt werden. Sind diese erfüllt, kann von einer gelungenen Integration gesprochen werden.

2.5 Theoretische Aspekte zum integrativen Unterricht

Dass schulische Integration von behinderten Kindern funktioniert, hat die Forschung bewiesen. Dies hat die Praxis gemeinsamer Erziehung der letzten Jahre ausreichend belegt (Preuss-Lausitz, 1999, S. 304). Deshalb interessiert die Frage, unter welchen Voraussetzungen Integration gelingt.

Erfahrungsberichte machen deutlich, dass für Kinder mit geistiger Behinderung sowohl grosse Chancen als auch Herausforderungen mit dem öffentlichen Schulbesuch verbunden sind. Die Chancen liegen in der Vielseitigkeit eines reichhaltigen Erfahrungsfeldes mit fördernder pädagogischer Begleitung. Demgegenüber werden Herausforderungen und Belastungen an die Komplexität der gesellschaftlichen Anforderungen geknüpft, die nach „Normalität“ streben und Abweichungen als defizitär quittieren (Köberling & Schley 2000). In der modernen Geistig-Behindertenpädagogik geht es jedoch gerade nicht um Kompensation von Defiziten und um die Anpassung des behinderten Kindes an gesellschaftliche Erwartungen sowie an Bildungs- und Erziehungsnormen. Ihr geht es um den behinderten Menschen als Person und um seine individuelle Lebensverwirklichung in der Gemeinschaft mit anderen (Fornfeld, 2002, S. 75).

In diesem Verständnis steht fest, dass Schüler mit geistiger Behinderung kaum je eine Leistung erreichen, die der Norm der Klasse entspricht. „Unsere schulischen Erfahrungen zeigen uns an, dass Schüler mit geistiger Behinderung wie alle anderen lernen, nur auf einem anderen Niveau und mit einem anderen Zeitmass“ (Heinen & Lamers, 2000, S. 139). Der Massstab soll sein, wie vollständig das integrierte Kind seine Fähigkeiten nutzt und erweitert. Vor diesem Hintergrund sind die Lehrpersonen nicht hauptsächlich Wissensvermittler, sondern vor allem Helfer ihrer Schülerinnen und Schüler bei deren persönli-

chen und individuellen Entwicklung innerhalb der sozialen Gemeinschaft. Leistung schliesst in diesem Sinne sowohl für behinderte als auch nicht-behinderte Mitschülerinnen und Mitschüler das Erlernen der Fähigkeit ein, über alle Unterschiede hinweg mit anderen Menschen zu kooperieren und diese in ihrer Lebensbewältigung solidarisch zu unterstützen. Für Schulkinder mit geistiger Behinderung ebnet dieses Erziehungsverständnis den Weg zu einem selbstbestimmten Leben und hilft, die Durchsetzung eigener Bedürfnisse und Vorstellungen in der Gemeinschaft zu erlernen (Fornefeld, 2002). In diesem Sinne sei das folgende Zitat angemerkt: „Erziehung verändert, sie verbessert die Lebenssituation und den Status einer geistigen Behinderung“ (Speck, zitiert nach Fornefeld, 2002, S. 76).

Fazit 3: Lernen innerhalb der sozialen Gemeinschaft

Die Regelschule bietet ein vielseitiges reichhaltiges Erfahrungsfeld mit fördernder pädagogischer Begleitung (Fornefeld, 2002, S. 75). Das geistig behinderte Kind lernt auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass (Heinen & Lamers, 2000). Es geht darum, zu lernen mit anderen Menschen zu kooperieren.

2.5.1 Integration und Unterrichtshandeln

Das Sozialisationsgeschehen entwickelt sich aus dem Zusammenspiel der spezifischen Persönlichkeitsvoraussetzungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler einerseits und der je konkreten Konstellationen und Prozesse innerhalb des schulischen Umfeldes andererseits (Köbberling & Schley, 2000). So übt das integrierte Kind durch sein Verhalten Einfluss auf die Gestaltung der Lernangebote und auf die sozialen Prozesse aus, die alle ihrerseits wiederum seine Entwicklung prägen und steuern. Verfügt das Kind über eine positive, zuversichtliche emotionale Grundbefindlichkeit und ein selbstakzeptierendes Selbstbild, sind auf Seiten des Kindes wichtige Grundvoraussetzungen für eine gelingende Auseinandersetzung mit integrativen Herausforderungen erfüllt. Durch Massnahmen in den Umfeldbedingungen wird die Adaptation des Individuums an seine Umwelt bedeutsam erleichtert oder erschwert. „Die Frage lautet dann nicht, welche Behinderung ein Mensch hat, sondern durch welche Umstände eine mögliche Entwicklung behindert wird“ (Boban & Hinz, 1993). Das Kind mit geistiger Behinderung erfordert von den Erziehenden erhöhte Sensibilität für seine Lebens- und Lernbedürfnisse. Allgemeine Pädagogik und Heilpädagogik haben gleichermaßen die Aufgaben, optimale, auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Möglichkeiten zu schaffen, um Lernen zuzulassen, anzuregen und zu fördern und um ein Kind mit geistiger Behinderung bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit bestmöglich zu unterstützen. Für den konstruktiven Umgang mit den eigenen Grenzen ist es entscheidend, welche Möglichkeiten sich dem integrierten Kind zum Einholen von Unterstützung bieten. Die Einbettung in ein tragendes soziales Netz sowie das Vermögen, Hilfe anzunehmen, werden als weitere, wichtige Grundvoraussetzungen für gelingende Integrations-situationen postuliert (ebd.).

Fazit 4: Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes

Positives Selbstkonzept, zuversichtliche emotionale Grundbefindlichkeit, selbstakzeptierendes Selbstbild (Boban & Hinz, 1993)

2.5.2 Effekte schulischer Integration

Die bisherigen schweizerischen Forschungsbemühungen zur schulischen Integration haben sich mehrheitlich denjenigen Schülerinnen und Schülern gewidmet, welche üblicherweise in Kleinklassen beschult und bis etwa Mitte der 1990 er-Jahre als „lernbehindert“ bezeichnet wurden (vgl. Bless, 2007). Forschungsschwerpunkte liegen dabei auf Effekten der integrativen Beschulung bezogen auf die schulischen Lernfortschritte, auf die soziale Stellung und das Selbstkonzept der betroffenen Kinder. Auch international betrachtet, bilden diese Bereiche die am häufigsten untersuchten. Weniger Beachtung in der Heil- bzw. sonderpädagogischen Literatur finden emotionale, motivationale oder volitionale Aspekte (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012).

2.5.3 Selbstbild und Selbstkonzept

Der Begriff Selbstkonzept wird gemäss Moschner und Dickhäuser (2006) „als deklaratives Konzept der Kognition einer Person über sich selbst verstanden“. Das Selbstkonzept repräsentiert somit das mentale Modell der eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften. Breit geteilter Konsens der Selbstkonzeptforschung ist die Überzeugung, dass sich die selbstbezogenen Kognitionen nicht auf das Selbst als Gesamtheit beziehen, sondern überwiegend auf spezifische Teilgebiete, so Venetz et al. (2012).

Befunde aus Untersuchungen zum allgemeinen Selbstkonzept ergeben denn auch ein etwas widersprüchliches Bild. Laut einem Forschungsüberblick von Bless und Mohr (2007) ist jedoch „eine Tendenz erkennbar, dass das Selbstkonzept integriert beschulter Lernbehinderter *gleich oder niedriger ausgeprägt ist* als dasjenige nichtbehinderter Schülerinnen und Schüler sowie als dasjenige separiert beschulter Lernbehinderter“ Bless und Mohr (2007, S. 380). Gemäss einem Befund aus der Metaanalyse von Elbaum (2002) besteht zwischen dem allgemeinen Selbstkonzept von Kindern mit einer Lernbehinderung und ihrem Besuchsort kein systematischer Zusammenhang.

Ein theoretisches Erklärungsmodell bietet hierzu der sogenannte „big-fish-little-pond“-Effekt oder Fischteich-Effekt nach Marsh (2005), das in seiner einfachsten Form besagt, dass das schulische Selbstkonzept eines einzelnen in Abhängigkeit des Leistungsniveaus der Bezugsgruppe steht. Konkret hat ein Schüler aufgrund dieses Referenzgruppeneffekts in einer leistungsstarken Schulklasse ein tieferes schulisches Selbstkonzept als ein gleich fähiger Schüler in einer leistungsschwächeren Schulklasse.

Aufgrund verschiedener Studien verweisen Venetz et al. (2012) darauf, dass dem Lernenden bei der Erreichung besserer Leistungen zu helfen ist. Die wichtigste Grösse für die Einschätzung der Fähigkeiten scheint aber abhängig zu sein von der jeweiligen Klassenzusammensetzung.

Fazit 5: Realisieren des Andersseins (Selbstkonzept)

Laut Bless und Mohr (2007) besteht eine Tendenz, dass das allgemeine Selbstkonzept integriert beschulter Lernbehinderter *gleich oder niedriger ausgeprägt ist*, als dasjenige nichtbehinderter Schülerinnen und Schülern sowie als dasjenige separiert beschulter Lernbehinderter.

2.5.4 Schulleistungen

Wo lernt eine Schülerin oder ein Schüler mehr? So lässt sich die Frage stark vereinfacht formulieren, welche sich im Zusammenhang mit schulischer Integration vermutlich als Erste stellt. Die einhellige Antwort der Integrationsforschung lautet: Kinder mit einer sogenannten Lernbehinderung erzielen in integrativen Klassen ebenso gute und häufig sogar bessere Lernfortschritte als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen (Bless, 2000; Bless & Mohr, 2007; Ruijs & Peetsma, 2009).

Auch die Mitschüler von integriert beschulten Lernenden mit besonderem Förderbedarf sind nicht benachteiligt, es finden sich in entsprechenden Forschungsüberblicken vorwiegend positive und neutrale Ergebnisse (Klambouka, Farrell, Dyson & Kaplan, 2007; Ruijs & Peetsma, 2009). Zum Bereich Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten schreibt Kronig (2006), dass diese in Verbindung mit dem jeweiligen Klassengefüge steht, also von Leistungsstand der jeweiligen Schulklasse abhängt. Hier stellt sich die Frage, ob sich dieser Befund auch auf Kinder mit einer geistigen Behinderung übertragen lässt.

Fazit 6: Lernfortschritte

Bless (2007) beschreibt, dass Kinder in integrativen Klassen ebenso gute und häufig gar bessere Lernfortschritte erzielen als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen.

2.5.5 Die Bedeutsamkeit des aktuellen Erlebens für das Lernen

Zur Thematik Emotionales Erleben im Unterricht liefern die Autoren Venetz et al. (2012) neue Ergebnisse. Insgesamt liegt die Bedeutung des Projektes in seinem erweiterten Fokus auf das Erleben von Lernenden im Unterrichtsalltag. Dort wird unterschieden zwischen situativ erlebten Emotionen für das Lernen einerseits und andererseits werden die motivationalen Begleitprozesse von Lernaktivitäten anhand Kompetenzerleben, Anreizqualität und volitionaler Selbststeuerung aufgezeigt. Als primäre Wirkmechanismen des Lernens gelten die kognitiven Prozesse der Informationsverarbeitung. Diese stehen indes in enger Wechselwirkung mit emotional-motivationalen „Begleitprozessen“ (Krapp, 2005).

Fredrickson (1998; 2001) beschreibt die funktionale Bedeutung positiver Affekte in der Lernsituation mit einem „broaden-and-built model of positive emotions“. Den Bereich der positiven Emotionen beschreibt sie in ihrem Modell mit den Kategorien Freude (joy), Interesse (interest), Zufriedenheit (contentment) und Liebe (love). Die funktionale Bedeutung positiver Affekte bezieht sie speziell auf das Coping in negativen emotionalen Umständen (vgl. volitionale Selbststeuerung). Das Modell geht von der Annahme aus, dass negative Affekte fokussierende und einengende Effekte auf das Denken und Handeln haben, während positive Emotionen ausweiten und öffnen. Fredrickson führt empirische Evidenz für eine Reihe schulisch relevanter Bereiche an: Positive Affekte erweitern die Aufmerksamkeitsspanne, die kognitive Kompetenz, den Handlungsspielraum und bauen physische, intellektuelle und soziale Ressourcen im Sinne der Resilienz auf (Fredrickson & Branigan, 2005).

Fazit 7: Auswirkungen auf das Lernen

Positive und negative Effekte wirken sich auf das Denken und Handeln aus (Fredrickson & Branigan, 2005).

Neuere Forschungsergebnisse betonen grundsätzlich die Bedeutsamkeit positiver Affekte (Hascher, 2004). Hascher beschreibt: Der schulische Alltag von Kindern und Jugendlichen ist dominiert von zwei Themen: Lern-Leistungserwartungen bzw. –Bewertungen und Sozialkontakten. Wohlbefinden in der Schule kann daher auch nicht mit allgemeinem Wohlbefinden gleichgesetzt werden.

Die Hauptfragestellungen der Untersuchung der eingangs erwähnten Studie von Venetz et al. (2012) betrafen die Unterschiede zwischen Lernenden mit und ohne besonderen Förderbedarf, bzw. zwischen Lernenden mit besonderem Förderbedarf in der integrativen und separativen Schulform. Es ergab sich ein vertieftes Verständnis von Lernenden mit besonderem Förderbedarf in integrativen Setting. Es konnten erstens zwei deutlich unterschiedliche Formen der Selbstwahrnehmung belegt werden und die Daten legen nahe, dass sich die Vergleichsgruppen im momentanen Befinden und Flow-Erleben ganz generell gesehen nur geringfügig unterscheiden. Aus Sicht der Integrationspädagogik sehr ermutigend kann somit insgesamt festgestellt werden, dass bei Lernenden mit besonderem Förderbedarf in integrativen Klassen *kein* Einbruch in der Qualität des Erlebens stattfindet. Diese Bewertung basiert jedoch auf Mittelwerten von Gruppen. Im Einzelfall können Lernende mit besonderem Förderbedarf die integrative Schulform durchaus demotivierend erleben (Venetz et al., 2012).

In der genannten Untersuchung belegen die Daten zweitens den unerwartet grossen Einfluss der Situation auf das momentane Erleben. Insgesamt zeigte sich ein deutliches Übergewicht der Situation von etwa zwei Dritteln im Vergleich zum Einfluss der Person bzw. der Klasse. Die pädagogische und didaktische Gestaltung der Situation geschieht jedoch massgeblich durch die Lehrperson und nur zu einem sehr eingeschränkten Grad durch die zuständige SHP. Dies gilt vor allem deshalb, weil sich das Klassenpensum der SHP auf wenige Lektionen pro Woche beschränkt. Die hohe Bedeutung der Situation, die in dieser Studie belegt wurde, weist nachdrücklich auf die bedeutsame Funktion der Lehrperson, als Gestalterin eines motivierenden didaktischen Settings hin.

Die Studie (ebd.) repliziert drittens auch die zum Teil wenig lernförderlichen schulbezogenen Selbstbilder von Lernenden mit besonderem Förderbedarf. Das Phänomen des tiefen schulischen Selbstkonzepts tritt unabhängig von der Schulform bei allen Lernenden mit besonderem Förderbedarf auf (erhöhte Vermeidungs-Leistungsziele). Trotzdem zeigt sich hier eine sehr anspruchsvolle pädagogische Aufgabe:

Schulbezogene Selbstbilder sind relativ zeitstabil und verlangen entsprechend eine sorgfältige und kontinuierliche Bearbeitung, welche nur mit zusätzlichem Aufwand in den Unterrichtsalltag integriert werden kann. Die Thematik schulisches Selbstkonzept scheint ein wichtiger Faktor für die Befindlichkeit im Schulalltag zu sein (Venetz et al., 2012).

Fazit 8: Befindlichkeit im Schulalltag

Bedeutsame Funktion der Lehrperson als Gestalterin eines motivierenden didaktischen Settings (Venetz et al., 2012)

2.5.6 Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung

Sermier Dessemontet et al. (2011) geben einen Überblick über den Stand der Forschung sowie über Ergebnisse der empirischen Forschung zur Wirksamkeit der schulischen Integration. Die folgenden Fragestellungen stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses:

- A. das Thema schulische Lernentwicklung und adaptiven Fähigkeiten
- B. Beeinflussung der Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Behinderung durch die Integration von Kindern mit geistiger Behinderung
- C. Einstellungen der Regelschullehrpersonen gegenüber der schulischen Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

In diesem Zusammenhang interessieren besonders die Forschungsergebnisse zur Entwicklung der Schulleistungen und adaptiven Fähigkeiten von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Die bisherigen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass integriert beschulte Kinder mit einer geistigen Behinderung entweder ebenso gute oder leicht grössere Lernfortschritte erzielen als vergleichbare Kinder in Sonderklassen oder Sonderschulklassen (Cole & Meyer, 1991; Hardimann, Guerin & Fitzsimons, 2009; Saint-Laurent, Fournier & Lessard, 1993). Untersuchungen bei Kindern oder Jugendlichen mit Down-Syndrom ergeben vergleichbare Resultate (Laws, Byrne & Buckley, 2000; Turner, Alborz & Gayle, 2008).

Bei den Ergebnissen der oben erwähnten Studie von Dessemontet et al. (2011) wird darauf hingewiesen, dass diese nur auf die Population der Kinder mit einer geistigen Behinderung (mit IQ zwischen 40 und 75) innerhalb der Unterstufe der Primarschule übertragen werden können, sofern die Integration mit vergleichbaren Bedingungen realisiert wird. Weitere Untersuchungen müssten nun der Frage nachgehen, wie die Fortschritte dieser Kinder in höheren Klassen der Primar- oder gar der Sekundarstufe I ausfallen. Die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern wird mit steigendem Alter grösser, was eventuell auch einen Einfluss auf weitere Lernfortschritte haben könnte.

Fazit 9: Entwicklungsstand des Kindes mit geistiger Behinderung

Die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern wird mit steigendem Alter grösser (Sermier Dessemontet et al., 2011).

Die obenerwähnten Hinweise und Ergebnisse weisen darauf hin, dass die schulische Integration in Bezug auf die Lernentwicklung der Beschulung in der Sonderschule ebenbürtig zu sein scheint. Die Lernentwicklung kann somit nicht als Argument für die Separation verwendet werden.

Der Bericht sagt weiter, dass aufgrund des bisherigen empirischen Wissens die integrative Beschulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung pädagogisch vertretbar und sinnvoll ist (ebd.). Entscheidend ist nach Meinung der Autorinnen und Autoren ferner, dass die integrative Beschulung den betroffenen Kindern ermöglicht, wohnortnah beschult zu werden, was ihre sozialen Teilhabechancen erhöhen dürfte. Die durch die Sonderbeschulung häufig verursachte soziale Entwurzelung aus dem natürlichen Wohnumfeld samt deren Konsequenzen kann weitgehend vermieden werden. Die Realisierung der wohnortnahen Beschulung ist aus sozialpolitischer und pädagogischer Sicht mindestens ebenso bedeutsam wie die hier ein weiteres Mal bestätigten leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder. Diese Argumente weisen wiederum auf die Vorteile der Integration hin.

Dies bestätigt auch Komm (2007), wenn sie sagt, dass die Schule grundsätzlich ein ganz besonderes Netzwerk mit einer Vielzahl von Interaktionen und Kommunikationen für Kinder im schulpflichtigen Alter darstellt. Für Schulkinder mit einer geistigen Behinderung stellt sich diese Frage in Zusammenhang mit ihrer retardierten sozial-emotionalen Entwicklung und ihrer mehr oder weniger offensichtlichen Andersartigkeit umso prägnanter, als der Wunsch nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität einem Grundbedürfnis von Schulkindern im Primarschulalter resp. bis weit darüber hinaus entspricht (Komm 2007, S. 27). Unbestritten ist auch, dass die integrative Schulsituation für Kinder mit einer geistigen Behinderung ein ungleich grösseres Spektrum an Kooperations- und Konfliktsituationen, aber auch Erfahrungsmöglichkeiten bereithält, als eine Schule für geistig Behinderte (Boban & Hinz 1993, S.14). Diese die Beziehung betreffenden Bedingungen sind wichtige Aspekte in der Diskussion um Integration von geistig Behinderten in der Regelschule.

Komm (2007) spricht von einem gewichtigen Vorteil der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung und grösseren Chancen, wenn sie sich in ihrer angestammten Umgebung sozial bewegen und sich in der Dorf oder Quartiergemeinschaft integrieren können. Wie wichtig die soziale Einbindung für die behinderten Kinder ist, wird hier bekräftigt.

Nach Bless (2007) gründet die Integration unter anderem auf der Annahme, dass damit Kontaktmöglichkeiten geschaffen werden, die für die Einstellungsbildung Nichtbehinderter gegenüber Behinderten, für die soziale Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft und für die Entwicklung schwacher oder behinderter Schülerinnen und Schüler förderlich sind.

Fazit 10: Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören

Die wohnortnahe Beschulung erhöht ihre Teilhabechancen, dies ist aus sozialpolitischer und pädagogischer Sicht ebenso bedeutsam wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder. Der Wunsch nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität entspricht einem Grundbedürfnis von Schulkindern im Primarschulalter, insbesondere von Kindern mit retardierter sozial-emotionaler Entwicklung (Komm, 2007, S. 27).

2.6 Integrative Sonderschulung im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden besteht seit 2008 die Möglichkeit der integrativen Sonderschulung (IS). Schülerinnen und Schüler mit Sonderschulstatus (verstärkte Massnahmen) besuchen dabei die Regelklasse an ihrem Wohnort und erhalten dort die erforderliche Unterstützung.

2.6.1 Evaluation

Das Amt für Volksschule und Sport beauftragte Priska Elmiger und Peter Lienhard von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit der externen Evaluation der Integrativen Sonderschulung.

2.6.2 Ausgangslage – einige Zahlen als Überblick

Im Kanton Appenzell AR werden seit 2008 Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen im Rahmen der integrativen Sonderschulung (IS) geschult. Im Schuljahr 2013/14 waren dies 34 Kinder, was rund 0.6% der Gesamtschülerschaft entspricht. Im gleichen Zeitraum wurden 110 Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen beschult (rund 1.9% der Gesamtschülerschaft), 0.1% erhielten zur Re-Integration von Kantonsseite her zeitlich befristet verstärkte Massnahmen zugesprochen. Somit ergibt sich ein gesamthafter Anteil an Schülerinnen und Schülern mit verstärkten Massnahmen von 2.6%. Die Zahl der Kinder mit IS-Status ist seit Beginn im Schuljahr 2008/09 von 17 auf 38 Kinder angestiegen. Seither ist die Zahl wieder leicht sinkend.

Integrative Sonderschulung wird vom Kindergarten bis in die Oberstufe hinein umgesetzt. Pro IS-Kind wird von Kantonsseite her ein individuelles Ressourcenpaket bewilligt und finanziert. Dieses besteht in der Regel aus 20 bis 30 Stellenprozenten Schulischer Heilpädagogik und allenfalls Stellenprozenten für Schulische Assistenz. Bei Bedarf wird das Ressourcenpaket ergänzt durch pädagogisch-therapeutische Massnahmen.

2.6.3 Evaluationsergebnisse – Kernaussagen

Im Folgenden werden relevante Aussagen in Bezug auf einen Wechsel von der Integrativen zur Separativen Schulung genannt. Im Evaluationsbericht (Elmiger & Lienhard, 2014) kommt zum Ausdruck, dass bei einem Wechsel von der integrativen in die separative Sonderschulung die Initiative von den Eltern ausging. Eine Weiterführung wäre aus Sicht der involvierten Fachpersonen möglich gewesen. Trotz sehr guten Förderbedingungen in der Regelschule gab es gemäss Einschätzung der Eltern Signale bei den Kindern, dass insbesondere für ihre persönliche und emotionale Entwicklung ein Wechsel in ein separatives Setting angezeigt sei. Dabei wird darauf hingewiesen, dass am Primat der integrativen Förderung, aber nicht an deren sturen Umsetzung festgehalten werden soll. Alle zwei Jahre muss die IS neu bewilligt werden, das konkrete Ressourcenpaket wird danach für das einzelne Schuljahr geschnürt. Für Eltern können dadurch Belastungen und Unsicherheiten entstehen. Mehrere Eltern geben an, jedes Mal wieder rechtfertigen zu müssen, dass sie ihr behindertes Kind in der Regelschule schulen lassen, und dass insbesondere bei Schwellen (bspw. Stufenwechsel) die Unsicherheit gross sei. Andererseits signalisieren die Eltern auch Verständnis dafür, dass die Überprüfung und Bewilligung in diesem Zyklus erfolgt. Sie verstehen, dass sich diese Unsicherheit nicht vermeiden lässt, sind jedoch dankbar, wenn ihnen durch eine gute Kommunikation möglichst viel Sicherheit gegeben wird. Befristete, Individuums-bezogene Ressourcenzusprechungen haben immer auch Auswirkungen auf die Pensen der SHP und Assistenzpersonen. Pensenschwankungen und Arbeitsplatzunsicherheit sind die Folge, und die Personalplanung für die Schulleitungen entsprechend anspruchsvoll.

Fazit 11: Unsicherheiten bei der Weiterführung

Im Evaluationsbericht AR (Elmiger & Lienhard, 2014) wird ausgeführt, dass für Eltern von IS-Schüler/innen die wiederholte Unsicherheit bezüglich der Frage der Weiterführung der Integration oftmals belastend sei.

2.7 Zusammenzug der Fazite aus der Theorie

Nachfolgend werden die Fazite, welche sich aus dem Theorieteil heraus ergeben haben nochmals zusammenfassend dargestellt. Diese aus der Theorie herausgearbeiteten Fazite stellen nun eine Grundlage dar, um den Forschungsfragen nachzugehen. Hiermit ist die Verknüpfung von Theorie und Empirie gegeben, welche die Grundlage der empirischen Sozialforschung darstellt. Dies wird von Schirmer (2009, S. 57) erläutert.

Fazit 1: Grundvoraussetzungen der Umfeldbedingungen (Kummer Wyss, 2007)

Optimale, auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Möglichkeiten, um Lernen und Entfaltung der Persönlichkeit anzuregen und zu fördern

Einbettung des Kindes in das soziale Netz

Sensibilität der allgemeinen Pädagogik und der Heilpädagogik

Fazit 2: Ausnahme von der Regel - Interpretationsspielraum

Die Integration wird weitgehend positiv beschrieben (Joller-Graf & Tanner, 2011).

Das Wohl des Kindes und die Entwicklungsmöglichkeiten sind wichtige Faktoren für das Gelingen der Integration.

Fazit 3: Lernen innerhalb der sozialen Gemeinschaft

Die Regelschule bietet ein vielseitiges reichhaltiges Erfahrungsfeld mit fördernder pädagogischer Begleitung (Fornefeld, 2002, S. 75). Das geistig behinderte Kind lernt auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass. (Heinen & Lamers, 2000). Es geht darum, zu lernen mit anderen Menschen zu kooperieren.

Fazit 4: Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes

Positives Selbstkonzept, zuversichtliche emotionale Grundbefindlichkeit, selbstakzeptierendes Selbstbild (Boban & Hinz, 1993)

Fazit 5: Realisieren des Andersseins (Selbstkonzept)

Laut Bless und Mohr (2007) besteht eine Tendenz, dass das allgemeine Selbstkonzept integriert beschulter Lernbehinderter gleich oder niedriger ausgeprägt ist, als dasjenige nichtbehinderter Schülerinnen und Schülern sowie als dasjenige separiert beschulter Lernbehinderter.

Fazit 6: Lernfortschritte

Bless (2007) beschreibt, dass Kinder in integrativen Klassen ebenso gute und häufig gar bessere Lernfortschritte erzielen als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen.

Fazit 7: Auswirkungen auf das Lernen (Fredrickson & Branigan, 2005)

Positive und negative Effekte wirken sich auf das Denken und Handeln aus.

Fazit 8: Befindlichkeit im Schulalltag (Venetz et al., 2012)

Bedeutsame Funktion der Lehrperson als Gestalterin eines motivierenden didaktischen Settings

Fazit 9: Entwicklungsstand des Kindes mit geistiger Behinderung (Sermier Dessemontet et al., 2011)

Die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern wird mit steigendem Alter grösser.

Fazit 10: Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören (Komm, 2007, S. 27)

Die wohnortnahe Beschulung erhöht ihre Teilhabechancen, dies ist aus sozialpolitischer und pädagogischer Sicht ebenso bedeutsam wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder. Der Wunsch nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität entspricht einem Grundbedürfnis von Schulkindern im Primarschulalter, insbesondere von Kindern mit retardierter sozial-emotionaler Entwicklung.

Fazit 11: Unsicherheiten bei der Weiterführung (Elmiger & Lienhard, 2014)

Im Evaluationsbericht AR wird ausgeführt, dass für Eltern von IS-Schüler/innen die wiederholte Unsicherheit bezüglich der Frage der Weiterführung der Integration oftmals belastend sei.

3 Forschungsfrage

Obwohl die Integration (vgl. Kapitel 2.4) von Joller-Graf und Tanner (2011) von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung weitgehend positiv beschrieben wird, stellt sich die Frage, weshalb die Integration in Einzelfällen doch nicht gelingt und ein Übertritt in eine Sonderschule gewählt wird.

Ausgegangen wurde von der Thematik der Gelingensbedingungen der Integration. Es stellt sich nun die Frage, weshalb es im Einzelfall zu einem Wechsel von der Integration zur Separation kommt. Im untersuchten Kanton werden Kinder beim Übertritt in die Sekundarschule oder auch schon während der Mittelstufe in die Sonderschule umgeteilt. Was führt dazu, dass dieser Schritt vollzogen wird?

Auf Nachfrage beim Departement Bildung des Kantons AR wurde erklärt, dass es nur wenige Umteilungen gäbe, diese aber gehäuft im Appenzeller Vorderland, bzw. in der Gemeinde O (Name geändert) vorkämen. Es gebe einzelne Lernende bei denen das Setting der Integration nicht gepasst habe und eine Umteilung in die Sonderschule in die Wege geleitet wurde. Es ist davon auszugehen, dass bestimmte Gründe zu einer Umteilung während, bzw. am Ende Mittelstufe führen.

3.1 Hauptfragestellung

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, in einer Einzelfallstudie darzulegen, wie die Integration eines Kindes mit einer geistigen Behinderung verlaufen ist und welches die Kriterien waren, die zu einer separativen Beschulung führten.

Die Hauptfragestellungen heissen:

- **Weshalb kommt es zu einem Wechsel von der integrativen zur separativen Beschulungsform?**
- **Welches sind die Gründe, die im Einzelfall zum Ende der integrativen Beschulung führten?**

3.2 Fragebereiche

Aus den aus der Theorie Kapitel 2.7 herausgearbeiteten Faziten werden nun verschiedene Fragen abgeleitet. Diese tragen dazu bei, die Hauptfragestellungen zu präzisieren. Damit werden die relevanten Aspekte aus der Theorie in der Forschung berücksichtigt. Die Bereiche aus der Theorie wurden unter anderem auf Grund des Vorwissens (vgl. Schirmer 2009) und der Erfahrungen der Autorin ausgewählt. Dieser Aspekt wird im Methodenteil in Kapitel 4 erläutert.

Fazite	Theoriebezug
1 Grundvoraussetzungen der Umfeldbedingungen: <i>Fragen zum Selbstkonzept</i> <i>Fragen zur Beschulung und Verlauf der Integration</i> <i>Fragen zu den Rahmenbedingungen</i>	(Kummer Wyss, 2007)
2 Ausnahme von der Regel - Interpretationsspielraum <i>Fragen nach dem Verlauf der Integration.</i> <i>Frage nach dem Wohl des Kindes und seinen Entwicklungsmöglichkeiten</i>	(Joller-Graf & Tanner, 2011)
3 Lernen innerhalb der sozialen Gemeinschaft <i>Fragen in Bezug auf den Einfluss der Gemeinschaft der Klasse</i> <i>Fragen zu den Voraussetzungen des geistig-behinderten Kindes zu einem selbstbestimmten Leben</i> <i>Fragen zum Entwicklungsstand</i>	(Fornefeld, 2002, S. 75) (Heinen & Lamers, 2000, S. 139)
4 Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes <i>Fragen zur emotionalen Befindlichkeit (Steuerung der Gefühle), zum Erleben und Ausdrücken von Wünschen und Bedürfnissen</i>	(Boban & Hinz, 1993)

Fazite	Theoriebezug
<i>Fragen zu den Voraussetzungen des geistig- behinderten Kindes</i>	
5 Realisieren des Andersseins (Selbstkonzept) <i>Fragen zur Befindlichkeit in der Schule und zum Anderssein</i>	(Bless & Mohr, 2007)
6 Lernfortschritte <i>Fragen zur Beschulung und Verlauf der Integration</i>	(Bless, 2007)
7 Auswirkungen auf das Lernen <i>Fragen zum Wohlbefinden in der Schule</i>	(Fredrickson & Branigan, 2005)
8 Befindlichkeit im Schulalltag <i>Fragen zur Beschulung und Verlauf der Integration</i>	(Venetz et al., 2012)
9 Entwicklungsstand des Kindes mit geistiger Behinderung <i>Fragen zum Entwicklungsstand und Veränderungen im Verlauf der Beschulung</i>	(Sermier Dessemon- tet et al., 2011)
10 Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören <i>Fragen nach der Befindlichkeit und Zugehörigkeit</i> <i>Fragen zu den Voraussetzungen des geistig- behinderten Kindes</i>	(Komm, 2007)
11 Unsicherheiten bei der Weiterführung <i>Fragen zu Unsicherheiten bezüglich der Weiterführung der Integration</i> <i>Fragen zu den Sichtweisen der beteiligten Rollenträger</i>	Evaluationsbericht (Elmiger & Lienhard, 2014)

3.3 Konkrete Forschungsfragen

Die folgenden zusammengefassten Fragebereiche stellen die Grundlage für die nachfolgenden konkreten Forschungsfragen dar. Die Bereiche betreffen:

- die Beschulung und dessen Verlauf in der Mittelstufe
- die soziale Gemeinschaft (Einfluss der Klasse)
- den Entwicklungsstand und Selbstkonzept
- die Voraussetzungen des geistig-behinderten Kindes zu einem selbstbestimmten Leben.
- Das Wohlbefinden/die Befindlichkeit des Kindes
- den Verlauf des Prozesses welcher zum Übertritt führte
- die Gelingensbedingungen
- die Rahmenbedingungen
- die Sichtweisen/die Einstellungen der beteiligten Rollenträger

Die konkreten Forschungsfragen lauten:

Forschungsfrage 1	Rahmenbedingungen: Wie wird die Qualität der Schule beurteilt?
Forschungsfrage 2	Rahmenbedingungen: Wie wird die Unterrichtsqualität beurteilt?
Forschungsfrage 3	Wie wirken sich die Stärken des Kindes auf das Gelingen der Integration aus?
Forschungsfrage 4	Wie wirkt sich die Klassenzusammensetzung auf das Wohlbefinden des Kindes aus?
Forschungsfrage 5	Wie wirken sich die Entwicklung und die Voraussetzungen des Kindes auf die Integration aus?
Forschungsfrage 6	Welche Grundvoraussetzungen führten zum Abbruch der Integration?
Forschungsfrage 7	Welchen Einfluss hatte die soziale Gemeinschaft der Klasse auf die Integration?
Forschungsfrage 8	a) Hat sich das Wohlbefinden des Kindes im Verlauf der Integration verändert? b) Wie wirkte sich das Wohlbefinden des Kindes auf das Lernen aus?
Forschungsfrage 9	Konnte das Kind auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass lernen?
Forschungsfrage 10	a) Realisiert das Kind das Anderssein? b) Welchen Einfluss hat das auf die Integration?
Forschungsfrage 11	a) Welchen Einfluss hat die persönliche Haltung der Bezugspersonen auf die Integration? b) Welche Unsicherheiten und Befürchtungen bestehen gegenüber der Integration?
Forschungsfrage 12	Welches sind die Herausforderungen der Integration?
Forschungsfrage 13	Welche Voraussetzungen und Massnahmen wurden rund um den Übertritt getroffen?
Forschungsfrage 14	Welche Aspekte sind aus der Sicht der Befragten ausschlaggebend für eine gelingende Integration?

4 Methode

Nach Schirmer (2009, S. 33) gilt es, beim Forschungsprozess grundsätzlich zu beachten, dass sich die Forscherin in ihrem Forschungsgegenstand vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Vorstellungen, Erfahrungen (und damit „Wissen“), Ideen und Theorien oder Wissen aus anderen Bereichen nähert. Ein grosser Teil dieser Konzepte wird unbewusst und unreflektiert in die Arbeit mit einem Forschungsgegenstand Eingang finden. Dabei geht es um Vorwissen, welches auch als vorthoretisch bezeichnet wird. Mit diesem Bewusstsein wird nun in diesem Kapitel das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

Zunächst folgt nun die Begründung für die Wahl des Forschungsdesigns der Fallstudie. Im Umfeld der Autorin werden und wurden seit rund 10 Jahren einige Sonderschülerinnen und Schüler integrativ beschult. Etliche Kinder wechselten im Verlauf der Mittelstufe von der integrativen in die separative Beschulung. Es war deshalb naheliegend, in diesem Umfeld einen Fall für die vorliegende Untersuchung zu suchen. Der leichte Zugang zu den beteiligten Personen war ein weiteres Argument für die Wahl des Falles. Die kurzen Wege erleichterten den Zugang zu den Daten zusätzlich. Da es sich um sehr persönliche und sensible Aussagen eines solchen Falles handelt, galt es, in dieser Hinsicht sehr sorgsam vorzugehen und den Wünschen der beteiligten Personen möglichst entgegenzukommen. Dies beinhaltet auch den Respekt vor der Privatsphäre der beteiligten Personen.

Die Aufarbeitung eines Einzelfalles zeigt, wie es zu der Veränderung bei der Beschulung gekommen ist und kann im besten Fall Hinweise geben, was in Bezug auf die Integration von IS-Kindern in der Regelschule besonders zu beachten ist und was in der Phase des Übertritts verbessert werden könnte.

Bei der Forschungsarbeit werden die Grundlagen qualitativen Denkens beachtet, welche fünf Postulate beinhalten. Das erste Postulat geht vom Menschen als Subjekt aus, welcher der Gegenstand der humanwissenschaftlichen Forschung ist. An zweiter Stelle steht die genaue Beschreibung des Gegenstands bereiches. Das dritte Postulat betrifft den Untersuchungsgegenstand, welcher nie völlig offen liegt, sondern durch Interpretationen erschlossen wird. Das vierte Postulat sagt, dass humanwissenschaftliche Gegenstände immer in ihrem alltäglichen Umfeld untersucht werden sollen. Postulat fünf besagt, dass die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren herstelle, sondern im Einzelfall schrittweise begründet werden müsse (Mayring, 2002, S. 20 – 23).

Bei dieser Forschungsarbeit wird gemäss den **Gütekriterien qualitativer Forschung** nach Mayring (2002) gearbeitet. Diese werden im Folgenden jeweils bei den entsprechenden Themen angeführt (grüne Balken) und in Beziehung gesetzt zur konkreten Vorgehensweise der Forschung.

Gütekriterien nach Mayring (2002)

Mayring erwähnt, dass am Ende des Forschungsprogramms die Einschätzung der Ergebnisse anhand von Gütekriterien steht. Die Gütekriterien müssen den Methoden angemessen sein. (Validität soll einschätzen, ob das erfasst wurde, was erfasst werden sollte. Die Reliabilität betrifft die Genauigkeit, die Exaktheit des Vorgehens.)

Um die vorliegende Fragestellung beantworten zu können, wird untersucht, wie die Integration des ausgewählten Falles verlaufen ist und wie sich der Prozess gestaltet hat, welcher in die separative Beschulung führte.

Ziel der Forschung ist es, zu untersuchen, ob die Punkte, welche in der Theorie diskutiert wurden, sich in der Praxis zeigen. Um dies zu kontrollieren, wurden wichtige Aspekte aus der Literatur herausgearbeitet. Aussagen aus der Theorie und Aussagen der verschiedenen Rollenträger werden einander gegenübergestellt.

Flick (2007) nennt dieses Design qualitativer Forschung *Momentaufnahmen*. „Verschiedene Ausprägungen des Expertenwissens, das in einem Feld im Moment der Forschung existiert, werden in Interviews (...) erhoben und miteinander verglichen“ (S.182). Durch Interviews wird demzufolge eine Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Forschung gemacht. Interviews bieten Zugang zu Informationen, über welche die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner verfügen. „Ihr besonderer Wert besteht darin, dass sie Gedanken, Einstellungen, Haltungen erschliessen, die „hinter“ dem aktuellen Verhalten stehen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 150).

Im Theorieteil, vgl. Kapitel 2.1 wurden die allgemeinen Bedingungen der Integration theoretisch aufgezeigt. Konkret wird der Verlauf und die Voraussetzungen der Integration eines Kindes mit einer geistigen Behinderung untersucht. Dabei interessiert im Besonderen die Phase des Übertritts in die separative Beschulung. Wie in diesem Fall die Daten ermittelt werden, wird nachfolgend beschrieben.

Die Theorien der Qualitativen Forschung bilden neben dem fachspezifischen heilpädagogischen Literaturstudium die Grundlage für diese Masterthese. Eine typische Forschungsstrategie bei der qualitativen Forschung sind Fallstudien. Diese dienen der Erforschung von Einzelpersonen oder Gruppen. „Bei Fallstudien geht es um die genaue Beschreibung oder Rekonstruktion eines Einzelfall“ (Flick, 2007, S. 177). Hierbei wird versucht, den Menschen in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen. Diese Arbeit konzentriert sich auf einen einzelnen Fall. Die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der funktions- und lebensgeschichtliche Hintergrund sollen hier besonders betont werden.

Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen. Immer wenn im Forschungsprozess zur Beantwortung der Fragestellungen Abstraktionen vorgenommen werden, kann man durch Fallanalysen auf einen ganzen Lebenszusammenhang, zumindest einen Ausschnitt davon, zurückgreifen. (Mayring, 2002, S. 42- 43)

Vorgehensweise: Trotz vielfältigstem Material muss sich die Fallanalyse an einen groben Ablaufplan halten, er beinhaltet nach Mayring (2002) folgende Themen:

Fragestellung, Falldefinition, Materialsammlung, Aufbereitung, Falleinordnung.

Dabei gilt es zu beachten:

- Die **Fragestellung** der Fallanalyse muss formuliert werden. Kein Fall ist an sich interessant. Es muss explizit werden, was mit der Fallanalyse bezweckt werden soll.
- Die **Falldefinition** stellt einen Kernpunkt der Analyse dar (ist abhängig von der Fragestellung).
- **Materialsammlung**: Spezifische Methoden werden bestimmt und das Material gesammelt.
- **Aufbereitung** des Materials (Fixierung und Kommentierung).
- Der Fall muss anschliessend in einen grösseren **Zusammenhang** gestellt werden.

Gütekriterium Regel-Geleitetheit

„Auch qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten, systematisch ihr Material bearbeiten“ (Mayring, 2002). Sie verlangt nicht, dass man sich um jeden Preis an die Vorgaben halten muss.

Mit der Beschreibung der Forschungsmethode wird die Systematik des Vorgehens aufgezeigt.

4.1 Erhebung Problemzentrierte Interviews

In der Sozialforschung werden verschiedene Typen von Interviews angewandt. Sie unterscheiden sich gemäss Altrichter und Posch (2007, S. 153) vor allem dadurch, wie viel Freiheit dem Interviewpartner bei den Antworten gegeben wird. Der Sinn dieser Interviews ist laut Moser (2008, S. 89): „Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen“.

Der Begriff des Problemzentrierten Interviews wurde durch Witzel (1982) geprägt. Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die es immer wieder zurückkommt (ebd.). Die Problemstellung wurde von der Interviewerin bereits vorher analysiert; sie hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden (ILF) zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf angesprochen werden. Die zugrundeliegenden Fragestellungen wurden bereits in Kapitel 3.2 präzisiert.

Bei diesem Verfahren, welches auf sprachlicher Basis arbeitet, hält Witzel (1982) in den **Grundgedanken** bereits den Ablauf eines problemzentrierten Interviews fest:

- *Das problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestellung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu eruieren.*
- *Dazu soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entstehen.*
- *Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive Seite vorher analysiert wird.*
- *Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortvorgaben, darauf reagieren.*

Die nachfolgende Grafik zeigt das Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews auf, gemäss welchem die vorliegende Forschung durchgeführt wurde.

Abbildung 1: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Mayring (2002, S. 71)

Gläser und Laudel (2009, S.11) beschreiben die Dimensionen des Experteninterviews wie folgt: „Experteninterviews haben die Aufgabe, dem Forscher das besondere Wissen der in die Situation und Prozesse involvierten Menschen zugänglich zu machen.“ Beim Experteninterview interessiert somit der Befragte in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld. Die Adressaten sind hier nicht die Betroffenen, sondern Experten, die über untersuchungsrelevantes Wissen zum Forschungsgegenstand verfügen. Es werden also nicht Wissen, Einstellungen, Meinungen zum eigenen alltäglichen Handeln, sondern das Wissen über einen anderen Interaktionszusammenhang, mit dem sie sich professionell befassen, erfragt. „Experten sind Menschen, die ein besonderes Wissen über soziale Sachverhalte besitzen, und Experteninterviews sind eine Methode dieses Wissen zu erschliessen (ebd., S. 10). Flick (2007) bemerkt, dass der Experte nicht als Einzelfall in die Untersuchung mit einbezogen wird, sondern als Repräsentant einer Gruppe. Im vorliegenden Fall ist es die Gruppe der Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagoginnen, welche integrativ unterrichten, sowie die Vertreterin des Schulpsychologischen Dienstes, welche diese Berufsgruppe repräsentiert. Flick (2007, S. 215) beschreibt, dass die Experteninterviews in der Regel als Leitfadeninterviews durchgeführt werden. Die Leitfadeninterviews werden oft verwendet, weil erwartet wird, dass in der relativ offenen Gestaltung der Gesprächssituation „die Sichtweisen“ des befragten Subjekts eher zur Geltung kommen als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (Flick, 2007).

Das Forschungsinstrument ist somit in der vorliegenden Untersuchung der Interviewleitfaden. Der Leitfaden dient zur Orientierung und der Strukturierung des Interviews. Daten können danach leichter aufgearbeitet und verglichen werden. Der Leitfaden mindert die Ansammlung von wenig informativem Datenmaterial (Flick, 2007, S. 196). Flick bemerkt ausserdem, dass sich der Interviewer mit eigenen Bewer-

tungen zurückhält. Der Interviewer ist verantwortlich, dass alle Themen des Leitfadens angesprochen werden. Es sind Frageformen zu wählen, die dem Befragten möglichst wenige Vorgaben machen.

Gütekriterium Triangulation

Gemäss Mayring (2002, S. 147) können verschiedene Datenquellen herangezogen werden. Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Ziel der Triangulation sei dabei nie, eine völlige Übereinstimmung zu erreichen. Die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können verglichen werden.

Die zum Fallbeispiel befragten Personen sind verschiedene Rollenträger: die Klassenlehrperson, die Schulische Heilpädagogin, die betroffene Mutter und die Vertreterin des Schulpsychologischen Dienstes SPD. Dadurch können die unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven in die Untersuchung einbezogen werden. Somit wird die Triangulation berücksichtigt, welche als wichtiges Kriterium der Objektivität gilt. Die gesammelten Informationen aus der Literatur und die erhobenen Daten aus den Interviews werden miteinander verglichen.

Um einen Einblick in den Verlauf der Integration zu erhalten, wird anhand einer Befragung ein Fall aufgearbeitet. Im folgenden Kapitel wird nun beschrieben, wie die Daten erfasst wurden. Dabei wird die Konstruktion des Leitfadens erläutert, die Auswahl des Falles sowie die Datenaufbereitung beschrieben. Die Wahl des Falles wird dargelegt und die Interviewpartnerinnen werden kurz beschrieben.

Nach Moser (2008, S.90) dient der Gesprächsleitfaden als Hilfestellung. „Darin sind die Inhaltsbereiche angegeben, über die gesprochen werden soll (Leitthemen).“ Zu jedem Leitthema werden Fragen formuliert, welche Ausgangspunkte für das Gespräch darstellen. Durch Nachfragen können sich diese individuell verästeln und helfen gleichzeitig wieder auf das Thema zurückzukommen und nicht bei einer bestimmten Frage hängen zu bleiben. Da es um die Rekonstruktion von sozialen Sachverhalten geht, ist es zweckmässig, über eine Frageliste sicherzustellen, dass der Gesprächspartner zu allen wichtigen Aspekten Informationen gibt. Gemäss Mayring (2002, S.70) und Moser (2008, S.90) erleichtert der Leitfaden durch dessen Standardisierung die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews.

Bei der Auswahl der Themen wurden die aus der Theorie herausgearbeiteten Fazite aus Kapitel 3.1 ausgewählt und gruppiert. Der Leitfaden wurde in drei Bereiche gegliedert. Dabei wurden Stichworte hinzugefügt, welche beim Interview zwingend angesprochen werden sollen. Die Abfolge und die Wahl der Fragen wurden für die entsprechenden Personen angepasst.

4.1.1 Aufbau des Interviewleitfadens (ILF)

Gütekriterium Verfahrensdokumentation

In qualitativ orientierter Forschung ist das Vorgehen spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand bezogen, die Methoden werden speziell für diesen entwickelt. Der Forschungsprozess muss dokumentiert und nachvollziehbar sein (Mayring, 2002, S. 145).

Im vorliegenden Fall betrifft das genannte Gütekriterium die nachfolgende Beschreibung der Interviewleitfäden für die Interviews und das Vorgehen bei der Aufbereitung und Auswertung der Daten in Kapitel 4.2.

Die im Kapitel 3.2 herausgearbeiteten Fragebereiche bilden die Grundlage des Interviewleitfadens. Sie werden im Interviewleitfaden (ILF) in drei Bereiche gegliedert. Diese umfassen die folgenden Aspekte:

- Aspekt A Fallbeispiel
- Aspekt B Gelingensbedingungen
- Aspekt C Übertritt/Einstellungen

Im ersten **Aspekt A** des ILF interessieren die Beschulung und der allgemeine Verlauf der Integration des Kindes. Dabei wird auf die Beschulung und das Lernen eingegangen. Ein weiterer Fragebereich betrifft das soziale Netz des Kindes. Dies beinhaltet den Bereich der Klassenzusammensetzung, die Kontakte und deren Auswirkungen.

Im zweiten **Aspekt B** des ILF stehen ausgewählte Gelingensbedingungen der Integration im Zentrum. Dabei wird zuerst der Entwicklungsstand des Kindes erfragt. Im Abschnitt Selbstkonzept geht es um die

Grundbefindlichkeit und wie das Kind die Umwelt erlebt. Ein weiterer Teil spricht die Veränderungen an, die sich im Verlauf der Mittelstufe zeigen. In diesem Aspekt geht es auch um die Rahmenbedingungen der Schule, welche ebenfalls zu den Gelingensbedingungen der Integration gehören.

Im dritten **Aspekt C** des ILF stehen der eigentliche Übertritt und der Ablauf im Zentrum. Ein weiterer Frageblock betrifft die Sichtweisen und Einstellungen der an der Integration beteiligten Personen.

Wie eingangs beschrieben wurde, dient der ILF zur Orientierung und als Hilfestellung, damit die relevanten Themen angesprochen werden. Bei der Durchführung werden die Fragen jedoch an die jeweilige Gesprächssituation angepasst. Dies bedingt eine grosse Offenheit gegenüber dem Gesprächspartner. Für die jeweiligen Rollenträger wurden die ILF angepasst. Bei der Mutter wurden Fragen zur Beschulung und die familiäre Situation vermehrt ins Zentrum gerückt, damit ihre Sichtweise gut zum Ausdruck kommt.

Im ILF für die Fachperson für den Schulpsychologischen Dienst bekommen die Rahmenbedingungen ein stärkeres Gewicht. Dafür werden die Fragen zum Verlauf und Beschulung weggelassen, da der direkte Bezug zum Unterricht von der Seite des SPDs nicht besteht. Alle verwendeten Interviewleitfäden sind im Anhang 7.2 aufgeführt.

4.1.2 Auswahl des Falles und der Interviewpartner

Für die vorliegende Arbeit wurde versucht, über eine Schulische Heilpädagogin an einen geeigneten Fall zu gelangen. Dabei handelte es sich um ein Kind mit Down-Syndrom, welches seit Beginn der Integration in der Gemeinde O (Name geändert) integrativ beschult wurde. Dieser Fall wäre insofern interessant gewesen, als dass die Umteilung in eine Sonderschule am Ende der 6. Klasse vollzogen wurde. Ein erster Versuch, mit der betroffenen Mutter Kontakt aufzunehmen war erfolgreich. Als es aber um das konkrete Interview ging, sagte sie ab. Sie sei selber mit der Situation des Übertritts stark emotional gefordert gewesen. Sie sei nicht bereit, die Thematik nochmals aufzugreifen und verwies mich an eine andere Mutter, welche bestimmt bereit sei, sich dieser Thematik zu öffnen. – Die Tatsache der emotionalen Betroffenheit der Beteiligten betont noch einmal die Wichtigkeit der vorliegenden Thematik, welche mit dieser Arbeit angegangen wird.

Daraufhin konnte der Kontakt zu der Mutter C (Name geändert) aufgenommen werden. Sie zeigte sich spontan bereit, ihre Sicht der Situation ihres Kindes in Bezug auf Beschulung und Verlauf der Integration und des Übertritts darzulegen. Sie erhielt einen Brief (vgl. Anhang 7.1.1), in dem sie auf die Masterarbeit hingewiesen wurde und worin kurz dargelegt wurde, worum es bei der Untersuchung gehe. Diese Thematik sei ihr ein sehr persönliches und wichtiges Anliegen, welches sie seit Jahren stark beschäftige. Sie bestätigte damit ihre Teilnahme an einem Interview.

Nun konnte die Autorin damit beginnen, sich mit der Praxis auseinanderzusetzen, den Fall kennen zu lernen und alle notwendigen Unterlagen für die Fallbearbeitung zu beschaffen. Die weiteren Interviewpartner, die Schulische Heilpädagogin B und die Klassenlehrperson LP welche das Schulkind seit der vierten Klasse begleiten, waren für die Mitarbeit schnell zu gewinnen. Für das Probeinterview konnte ebenfalls der dem Fall nahestehende Coach M gewonnen werden. Gegenüber der Vertretung des Schulpsychologischen Dienstes P wurde die Idee der Masterarbeit bereits früher thematisiert. Auf deren Mitwirkung konnte also gezählt werden.

4.1.3 Falldarstellung

Beim ausgewählten Fall handelt es sich um das Kind A (Name geändert), welches seit Kindergarteneintritt den Kindergarten und anschliessend die Regelschule im Integrativen Setting besuchte. Im Bericht des SPD heisst es dazu: diese Massnahme erwies sich als optimal, um A in seiner Wohngemeinde schulisches zu fördern, dies wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt. A wird als kreativ beschrieben, könne sich gut beschäftigen, spiele gerne mit Barbiepuppen oder Playmobil. Es habe einen festen Kern von Freundinnen, welche mit ihm den Schulweg machten. Am liebsten sei es mit jüngeren Kindern zusammen.

Schulsituation

Mit 4 Jahren besuchte es die heilpädagogische Spielgruppe, mit 5 Jahren kam es in den heilpädagogischen Kindergarten, mit 6 Jahren trat es in den Regelkindergarten (ISS-Modell) ein. Anschliessend besuchte es während 5 Jahren die Regelklasse (ISS-Modell) zusammen mit 3 weiteren Kindern mit IS-Status. In der Mittelstufe waren insgesamt 24 Kinder in der Klasse, diese wurden durch eine Lehrerin, eine Schulische Heilpädagogin und eine Schulische Assistentin unterrichtet.

Das Kind A ist sozial gut integriert, es gebe Hinweise auf ein ADS ohne Hyperaktivität. Es ist lärmempfindlich, macht gerne andere Sachen als von ihm geforderte und hält sich nicht an Regeln.

Störungsbild: Das Kind steht in seiner emotionalen Entwicklung deutlich hinter den Gleichaltrigen. Es zeigt in der Mittelstufe zunehmend eine verweigernde Haltung. Dazu zeigten sich deutlich Regressionen, was auf eine Überforderung hindeutet. Sein Störungsbewusstsein hat im Verlauf der Mittelstufe deutlich zugenommen.

Auszug aus dem ärztlichen Bericht

Zum besseren Verständnis des ausgewählten Falles werden nachfolgend einige Daten aus einer Abklärung angefügt. Im vertraulichen Bericht, welcher in einem Nachbaranton verfasst wurde ist zu lesen: „Im Alter von 11 ½ Jahren wird A beschrieben als Kind mit psychointellektueller Retardierung mit einem IQ deutlich unter 70. Die Ursache dafür ist ungeklärt. Es zeigt eine verzögerte Entwicklung sowohl in der Motorik als auch in der Sprache. Deshalb wurde es mit Physiotherapie, Früherziehung und integrierter Beschulung gefördert. A ist, wie man das häufig bei Kindern mit gemischtem Entwicklungsrückstand findet, ungeschickt. Es wird integriert beschult, was zurzeit auch noch gut geht.“ In der Oberstufe sieht der untersuchende Arzt bzgl. der Integration doch gewisse Schwierigkeiten kommen, da sich der Entwicklungsstand der übrigen Kinder deutlich von der Entwicklung eines Kindes mit psychointellektueller Retardierung unterscheidet und es dadurch auch vermehrt zu Ausgrenzungen kommen könne. Aktuell müsse diese Frage aber noch nicht geklärt werden. Der integrative Weg könne weiter fortgesetzt werden. (...). Das Hauptproblem aus der Sicht der Mutter bei A sei das Verhalten. Menschen mit psychointellektueller Retardierung zeigen häufig bei Beginn der Pubertät zunehmend Verhaltensauffälligkeiten. Die Aufmerksamkeitsproblematik könne am besten durch klare Strukturierung und eins zu eins Betreuung verbessert werden.

Angaben aus dem Schulbericht (Angaben zu Lernverhalten und Lernfortschritten)

Entwicklungsstand: Im Schulbericht, welcher am Ende der Unterstufe verfasst wurde, ist zu lesen, dass das Kind A meist gutgelaunt mit den Freundinnen und Freunden im Schulhaus ankomme. A benötige kaum noch Hilfe beim An- und Ausziehen seiner Kleider, beteilige sich an allen schulischen Aktivitäten und spiele nach gelungenen Aufträgen gerne mit Handpuppen. Werde es ihm in der Gemeinschaft der Klasse zu viel, verkrieche es sich, um alleine zu sein und um seinen Phantasien nachzugehen. Hierbei gelte es einen guten Mix zwischen Selbst- und Fremdbestimmung zu finden.

Weitere Angaben findet man zum sprachlichen Bereich: Die Stärke des Kindes ist die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und das Sprachverständnis, es gelinge ihm gut, in Standardsprache zu sprechen. Dies täusche jedoch über die kognitiven Fähigkeiten hinweg. Es vertiefe sich gerne in Geschichten und Themen aus Mensch und Umwelt, aus welchen es sich viel Wissen aneignen konnte. Es sei fähig, ganze Wörter zu erkennen, die Wortsynthese gelinge jedoch nicht.

Sozialverhalten: Mit grosser Selbstverständlichkeit bringe sich das Kind A in klassenübergreifende Projekte ein. Es fühle sich weniger wohl in grossen Ansammlungen von Menschen, konnte sich im Schulchor einbringen und habe dort mitgesungen. Unstrukturierte Situationen stellen für das Kind eine grosse Herausforderung dar, diese liessen sich beispielsweise in Pausen jedoch nicht vermeiden. Das Kind könne gut über die Gefühle sprechen, die Thematik der Behinderung wurde angesprochen, es erkannte dabei, dass für es selber vieles, was anderen leicht gelingt, grosse Herausforderungen bedeuten.

Umweltfaktoren: Das Kind lebt in einer Familie mit bildungsnahem Hintergrund. Der Umgang mit Fragen zur Integration wird in der Familie sensibel gehandhabt. Die Angaben aus dem Schulbericht am Ende der 4. Klasse zeigen Entwicklungen im Bereich der Selbständigkeit, hilfreich dabei war die gute Struktu-

rierung des Arbeitsplatzes. Hier werden auch die beinahe unerschöpfliche Fantasie und die originellen Lösungsvorschläge, welche von alltäglichen Vorstellungen abweichen, erwähnt. Das Unterscheiden von Selbstbestimmung und Vorgaben stellt nach wie vor eine grosse Herausforderung für die Beteiligten dar. Das selbständige Arbeiten wurde durch Ablenkung erschwert. Das grosse Interesse an Themen von Mensch und Umwelt bildete die Grundlage für eigene Darstellungen und Erweiterung von Kompetenzen (Abschreiben, Gestalten, Zusammenarbeiten, Auswendig lernen, Präsentieren).

Zitate der Interviewpartnerinnen (Schulische Heilpädagogin B, Lehrperson LP, Mutter C)

Als Ergänzung zu den Angaben aus den Dokumenten, welche durch die zuständige Schulische Heilpädagogin zur Verfügung gestellt wurden, folgen nun einige ausgewählte Zitate der Interviewpartnerinnen, welche das Kind A sehr lebendig beschreiben. Alle diese Auszüge stammen aus den transkribierten Interviews (vgl. Anhang 7.3).

Zum Lernstand

B: „Es war etwas unterschiedlich. Beim Rechnen und Schreiben war es präoperativ, teilweise auch schon operativ. Viele Sachen vom Sozialen waren natürlich höher, wie die Fertigkeiten von der Schule. A konnte Buchstaben schreiben, sie aber nicht lesen. A kannte die Zeichen, aber die Silbe oder das ganze Wort lesen ging nicht. Im Rechnen war es das gleiche. A kannte die Zahlen gut bis zwanzig, konnte sie aber nicht zusammenrechnen, bis auf ganz einfache Rechnungen. Das war schwierig für A.“

Zu den Voraussetzungen des Kindes

SHP: „Ich habe A als fröhliches, aufgestelltes Kind kennengelernt. Was mir aber aufgefallen ist, waren seine Eigenheiten aufgrund seiner Behinderung. Es war von Anfang an das Thema, dass es in der Klasse zu viele Schüler für es gab.“

Zum Entwicklungsstand

B: „A hatte einen sehr guten mündlichen Ausdruck. Alles, was mit Erzählen und Geschichten hören zu tun hatte, konnte A gut wiedergeben. Gestalterisch war es sehr kreativ aber auch sehr chaotisch. Motorische Fähigkeiten waren nicht seine Stärken. Wenn ich es aufs Turnen beziehe, hat es sich eher zurückgezogen. Bei der Feinmotorik hat es auf die anderen geschaut, wie sie es machen. Es ist ihm aber nicht immer gelungen.“

Zur Emotionalen Befindlichkeit

B: „Das Problem mit den Freundinnen war, dass A die sozialen Situationen nicht entschlüsseln konnte. Es ist ihm schwer gefallen. In der vierten oder fünften Klasse haben die Mädchen angefangen, sich untereinander zu streiten. Es sind auch neue dazugekommen. A hat dann nicht verstanden, dass nichts gleich bleibt. Das war dann schwierig. A hat sich dann mit jemandem verbündet, dann wieder mit jemand anderem, und hat aber gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Das Kind A hat auch geäußert, es verstehe nicht, warum es jetzt Streit gebe, oder warum diese nicht mehr Freundinnen sind.“

Zum Bereich Selbsteinschätzung

C: „Das ist oft sehr schwierig für alle! Das ist so sein Thema. Es ist schwierig, den Weg zu finden, denn wir möchten A nicht unter Druck setzen und ich enge A nicht gerne ein, aber ich merke, dass wenn ich ihm keinen Rahmen setze, das ist wie Wasser. A fließt überall hin und nimmt sich alles. Für A ist klar, ein Gegenstand gehöre ihm, wenn es etwas sieht, das es schön findet und ihm gefällt. Das ist klar, das gehört dann ihm.“

4.1.4 Durchführung der Interviews

Die Interviews konnten teilweise noch vor den Weihnachtsferien 2014 durchgeführt werden. Im Januar 2015 wurden die Lehrperson und die Vertreterin des Schulpsychologischen Dienstes interviewt. Alle diese Personen sind mit der Thematik der Integrierten Sonderschulung vertraut und haben privat oder beruflich Erfahrungen gemacht. Sie bekamen zu Beginn des Interviews klärende Informationen zur Integration im Allgemeinen und zur bearbeiteten Masterthese. Die ungefähre Dauer der Interviews wurde im Vorfeld eingeschätzt und den Interviewpartnern mitgeteilt. Sie sollten zwischen 40 und höchstens 60 Minuten dauern. Die Interviewpartner erhielten auf Wunsch im Vorfeld den entsprechenden Interviewleitfaden (Anhang 7.2) vorgängig zugesandt. So wurden sie mit der Thematik der Masterarbeit noch besser vertraut. Dabei wurde betont, dass nur die Bereiche, welche mehr oder weniger unmittelbar mit dem Übertritt zu tun haben erfragt werden. Sie wurden ausserdem darauf hingewiesen, dass das Interview als Tonaufnahme aufgezeichnet und transkribiert werde. Dabei werden die Namen geändert, um

die Anonymität zu gewährleisten. Die Interviewten wurden gebeten, die Antworten in Standardsprache zu geben. Dies wurde von fast allen Partnern akzeptiert. Es erleichterte die erstmalige Transkription des Interviews wesentlich.

Für die Schulische Heilpädagogin sowie für die Lehrperson wurde derselbe Leitfaden Anhang 7.2.1 und 7.2.3 verwendet. Dabei wurden die Fragen, welche spezifisch an die Heilpädagogin gerichtet waren, bei der Durchführung mit der Lehrperson ausgelassen, bzw. nur gestreift. Dies betraf vor allem die Frage nach Prozessverlauf des Übertritts des Kindes.

Für die Mutter (Anhang 7.2.2) und den Schulpsychologischen Dienst (Anhang 7.2.4) wurde der Leitfaden und angepasst und die relevanten Punkte ausgewählt, bzw. die nicht relevanten Punkte weggelassen. Im Vorfeld wurde telefonisch oder per Email mit den ausgewählten Personen Kontakt aufgenommen. Die Daten konnten somit schnell und unkompliziert festgelegt werden. Die beteiligten Personen verhielten sich äusserst kooperativ, denn sie sind an der Thematik aus persönlichen und beruflichen Gründen sehr interessiert.

Nach einer kurzen Einführung, welche als „Klärung vor dem Gespräch“ bezeichnet wird, wurde entlang der ausgewählten Fragen das Interview durchgeführt. Nach den Interviews wurden meist Gespräche geführt, welche sich weiter mit der Thematik des Interviews beschäftigten. Diese Informationen wurden im Anschluss als informelle Aussagen im Anhang 7.2.6 notiert. Sie werden in die allgemeinen Ergebnisse unter Kapitel 5.6.4 eingearbeitet. Als Vorbereitung auf die Durchführung der Interviews empfiehlt Mayring (2002) eine Pilotphase. Dies wurde im vorliegenden Fall in Form eines Probeinterviews mit der Person M durchgeführt.

Probeinterview mit M vom 9.12.2014

Die Durchführung des Probeinterviews erwies sich als sehr wertvoll. Der Leitfaden (Anhang 7.2.3) konnte dabei im Hinblick auf die folgenden Durchführungen angepasst werden. Ausserdem wurden wichtige Zusammenhänge geklärt. So wurde die Abfolge der Fragen leicht verändert. Ausserdem wurde festgestellt, dass die Fragen sehr offen gestellt waren, dies hatte zur Folge, dass jeweils verschiedene Themen beinahe gleichzeitig angesprochen, bzw. beantwortet wurden. Diese Tatsache zeigt schon die mögliche Herausforderung bei der Durchführung der Interviews auf, nämlich, dass sehr flexibel auf die Antworten reagiert werden muss, um alle Fragebereiche ansprechen zu können. Diese Offenheit im Interview benötigte eine grosse Flexibilität von Seiten der Interviewerin. Es wurden Bereiche angesprochen, welche im Nachhinein den entsprechenden Fragen zugeordnet werden mussten. Dies würde Auswirkungen auf die Auswertung der Daten haben. – Diese Informationen aus dem Probeinterview waren jedoch so aufschlussreich, dass sie in die Auswertung einbezogen werden konnten.

Interview mit Schulischer Heilpädagogin B vom 15.12.2014

Zunächst wurde die zuständige Schulische Heilpädagogin des Kindes A befragt. Sie bereitete sich entlang des Interviewleitfadens sehr sorgfältig auf das Gespräch vor. Dies verhalf zu einem straff durchgeführten Interview, welches in der vorgegebenen Zeit durchgeführt werden konnte.

Interview mit der Mutter C vom 19.12.2014

Als zweites konnte die Mutter befragt werden. Dieses Interview gestaltete sich aus besonders aufschlussreich, denn das Interview wurde bei der Familie zuhause durchgeführt. So konnte ein sehr persönlicher Einblick in die Lebenswelt des Kindes gemacht werden. Die Mutter wurde als äusserst kompetent erlebt. Sie schilderte die Themen sehr offen und klar. Für sie war die Frage der Integration während der gesamten Beschulung des Kindes eine Selbstverständlichkeit. Die Separation wurde erst durch die Entwicklung des Kindes im Verlauf der Mittelstufe zu einem grossen Thema. Sie erzählte von ihrer überzeugenden Einstellung gegenüber der Integration und bekräftigte ihr Dilemma, in welches sie durch den Entscheid des Kindes für den Wechsel in die separative Beschulung geraten ist.

Im Gespräch (vgl. Informelle Aussagen Anhang 7.2.6), welches im Anschluss an das aufgenommene Interview geführt wurde, ergaben sich wertvolle Hinweise zur Thematik, was für Familien mit behinderten Kindern hilfreich wäre. Diese Aussagen werden im Ergebnisteil eingearbeitet.

Interview mit der Lehrperson LP vom 8.1.2015

Das dritte Interview konnte mit der Lehrperson durchgeführt werden. Sie zeigte sich sehr offen und konnte sich in die Zeit der Integration zurückversetzen, obwohl die Thematik schon beinahe zwei Jahre zurücklag.

Interview mit der Vertreterin des Schulpsychologischen Dienstes SPD vom 19.1.2015

Das vierte Interview wurde mit der zuständigen Schulpsychologin durchgeführt. Sie beschrieb, dass sie diejenige Person sei, welche das Kind schon am längsten begleite. Sie betonte jedoch, dass sie die Sicht der Aussenstehenden einnehme und nicht direkt mit den Kindern therapeutisch arbeite.

Die Interviews konnten nach anfänglicher Unsicherheit dem Aufnahmegerät gegenüber in entspannter Atmosphäre geführt werden.

Gütekriterium Nähe zum Gegenstand

Qualitative Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen an, sie will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen. Durch diese Interessenannäherung erreicht der Forschungsprozess eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand (Mayring, 2002). Dies soll im Nachhinein nochmals überprüft werden, um festzustellen, ob es gelungen ist.

Das Fallbeispiel hat einen direkten Bezug zur Fragestellung, alle beteiligten Rollenträger waren direkt involviert in den Prozess, das Interview richtete sich in der Thematik auf die konkrete Situation der Situation rund um den Übertritt.

4.2 Aufbereitung der Daten

Im Folgenden wird die Vorgehensweise im Umgang mit den Daten dargelegt.

4.2.1 Transkription

Mayring (2002) bemerkt zu den Verfahren qualitativer Analyse, dass, wenn gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird, nenne man dies Transkription. Die wörtliche Transkription ist somit die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung. Mayring (2002) beschreibt drei Vorgehensweisen. Im vorliegenden Fall wurde die Übertragung in normales Schriftdeutsch gewählt. Diese Form wurde ausgewählt, da die Interviews so leicht lesbar sind, da auch Satzbaufehler behoben werden können. Ausserdem steht damit die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund.

Die Interviews wurden zuerst transkribiert und mit Zeitangaben versehen. Dabei wurden folgende Regeln (vgl. Flick, 2007) angewandt:

- Mundart wird in Schriftdeutsch übersetzt
- Nichtverbale Äusserungen z.B. Lachen, Räuspern, Husten, werden nur dann transkribiert, wenn sie einer Aussage eine andere Bedeutung geben.
- Besonderheiten der Antwort mit „Ja“ oder „nein“ (z.B. zögernd, gedehnt, lachend) werden vermerkt
- Unterbrechungen im Gespräch werden vermerkt
- unverständliche Passagen werden gekennzeichnet
- zu den Abkürzungen wird eine separate „Legende zu den Interviews“ (siehe Anhang 7.3) erstellt

Der folgende Ausschnitt aus dem transkribierten Interview zeigt einen Einblick in das Gespräch mit der Schulischen Heilpädagogin.

Abbildung 2: Ausschnitt Transkription des Interviews mit B

Nach der Transkription wurde der Text überprüft und anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf die Interviewpartner gemacht werden können. Die Namen der betreffenden Schule und die Ortschaft wurden mit Abkürzungen (vgl. 7.3) versehen.

4.2.2 Auswertung der erhobenen Daten - Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine qualitative Auswertung. Dabei ist systematisches und kontrolliertes Vorgehen wichtig, um Bedeutungen zuverlässig herauszuarbeiten betont Moser (2008). Die klassische Vorgehensweise zur Analyse von Textmaterial ist die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002) mit dem Ziel der Reduktion des Materials. Der Grundgedanke nach Mayring (2002, S.114) ist dabei: Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet. Dadurch werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. Die wesentlichen Inhalte bleiben so erhalten. Mayring (2002) schlägt zur Vorgehensweise der Inhaltsanalyse zwei Ansätze vor, einmal die induktive und zum anderen die deduktive Kategorisierung. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden schon vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungsaspekte an das Material herangetragen. Im Gegensatz dazu orientiert sich die induktive Kategorienbildung bei der Auswertung nahe am Material selbst und bildet daraus selber eine Theorie.

4.2.3 Deduktive Kategorisierung

Bei der deduktiven Kategorienbildung werden schon vorher festgelegte, theoretisch begründete Auswertungsaspekte an das Material herangetragen. „Der qualitative Analyseschritt besteht dabei darin, deduktiv gewonnene Kategorien zu Textstellen methodisch abgesichert zuzuordnen“ (Mayring, 2002). Aufgrund von früheren Forschungen werden bereits vorhandene Kategorien zum entsprechenden Thema aus der Literatur übernommen. Ein ausgearbeitetes Kategoriensystem wird an das zu untersuchende Material herangetragen und dieses damit überprüft. Es wird somit geschaut, welche theoretischen Konstrukte miteinander in Beziehung gesetzt werden können.

Nach der Transkription der durchgeführten Interviews (vgl. 4.2.1) erfolgte die Analyse der Daten. Die Analyse begann mit der Kategorienbildung. „Kategorien sind allgemeinere Begriffe oder Aussagen mit denen das jeweilige Datenmaterial (z.B. Interviewaussagen) geordnet und beschrieben werden kann“ (Altrichter & Posch, 2007). Zuerst wurden Kategorien formuliert, die im Sinne der Fragestellungen wichtig waren. Diesen so genannten Oberkategorien wurden Unterkategorien zugeteilt. Beide wurden in einem ersten Schritt auf deduktivem Weg erarbeitet. Das bedeutet, dass aufgrund des theoretischen Vorverständnisses und der Fragestellungen vor der Durchsicht des Datenmaterials (Altrichter & Posch, 2007) Schlüsselbegriffe formuliert wurden.

Kuckartz (2007) empfiehlt bei einer leitfadenorientierten Interviewstudie, wie der vorliegenden ein einfaches Kategoriensystem. Dabei wird ausgehend von diesem Leitfaden das Kategoriensystem gebildet. Mit Hilfe dieser Einteilung konnte eine erste Übersicht geschaffen werden, sie beinhalten folgende fünf Begriffe:

Gelingensbedingungen
Gründe für den Wechsel
Einstellungen
Rahmenbedingungen
Soziale Gemeinschaft

Abbildung 3: Schlüsselbegriffe

Kategoriensystem

Das Kategoriensystem wurde mit Oberkategorien erweitert. Die einzelnen Kategorien ergaben sich aus den Fragebereichen in Kapitel 3.2. Diese wiederum wurden aus den Faziten des Theorieteils in Kapitel 2.7 herausgearbeitet.

Tabelle 1: Kategorienbildung

Schlüsselbegriffe	Oberkategorien
Gelingensbedingungen	— Entwicklungsstand — Grundbefindlichkeit
Einstellungen	— Persönliche Haltungen — Sichtweisen — Befürchtungen — Herausforderungen
Rahmenbedingungen	— Voraussetzungen der Schule — Qualität der Schule — IV-Konzept
soziale Gemeinschaft	— Soziale Kontakte — Klassenzusammensetzung
Gründe für Wechsel	— Entscheid für Wechsel — Andere IS-Kinder — Massnahmen rund um den Übertritt — Verlauf

4.2.4 Induktive Kategorienbildung

Bei der Bearbeitung entstehen Begriffe, welche nicht zugeordnet werden können, diese können aber neuen Unterkategorien zugeordnet werden. So entstehen neue **induktive Unterkategorien** zu den einzelnen Oberkategorien. Altrichter und Posch (2007) bezeichnen eine Mischung der beiden Methoden als günstig. „Man sollte alles nutzen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für die Überraschungen, die das Datenmaterial bereithält“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Nach der Entstehung einer neuen Unterkategorie werden die vorhergehenden Interviews mit den neu entstandenen Kategorien verglichen und überprüft (Mayring, 2002). In dieser Arbeit wird die induktive Kategorienbildung ebenfalls angewendet.

4.2.5 Auswertung der Interviews 1: Codierung

Mit dem Kategoriensystem werden die Regeln der Codierung festgelegt.

Schirmer (2009, S. 107) erwähnt, dass mit der Codierung Daten reduziert und verdichtet werden. Beim Qualitativen Codieren liegt der Schwerpunkt auf der Ordnung des Materials, die Originaltexte bleiben dabei erhalten. Das heisst, sie verbleiben im Analyseprozess. Bei der Auswertung werden somit wichtige Aussagen herausgefiltert.

Die Forderung nach Vollständigkeit (Atteslander, 2010, S.204) bezieht sich nicht auf alle Inhalte eines Textes, sondern auf alle interessierenden Bedeutungsdimensionen. Sie ist insofern also selektiv und nur

in Bezug auf die mit der Fragestellung zusammenhängenden Inhalte vollständig. In der Auswertung werden somit bedeutsame Inhalte aus den Interviews ausgewählt, welche wichtige Hinweise für die Beendigung der Integration geben.

Nachdem die Interviews nun in digitaler Form vorlagen, konnten die gewonnenen Daten mit Hilfe des Computers analysiert und ausgewertet werden. Als Instrument diente MAXQDA (vgl. Anhang 7.7). Unter dem Begriff QDA (qualitative data analysis) werden jene Programme zusammengefasst, bei denen die Codierung am Bildschirm durch Menschen erfolgt (vgl. Atteslander, 2010, S. 216). Die transkribierten Interviews wurden in das Programm MAXQDA überführt. Dabei wurde die Darstellung noch übersichtlicher. Die einzelnen Interviewaussagen erhielten Absatznummern. Diese werden dann auch bei der Darstellung der Ergebnisse verwendet. Die so dargestellten Interviews sind im Anhang 7.3.1 -7.3.5 zu finden.

Beschreibung des Vorgehens

Bereits bei der ersten Codierung mit Hilfe des Programms MAXQDA stellte sich heraus, dass neue Unterkategorien gebildet werden mussten. Somit mussten die gesamten Transkripte nochmals diesen Kategorien entlang überarbeitet werden, um die Zugehörigkeit der Aussagen zu klären. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt in der vorliegenden Arbeit, da „die theoriegeleitete Kategorienbildung der Kernpunkt jeder Inhaltsanalyse darstellt“ so Atteslander (2010). Die Kategorien mussten ausserdem neu angeordnet werden, denn nachdem vier Interviews codiert waren, stellte sich beim letzten Interview heraus, dass nochmals neue Kategorien gebildet werden mussten. Hier wurde die Kategorie „Weiterführung der Integration“ gebildet. Dieser Code stellt eine induktive Kategorie dar, denn er wurde nicht aus der Theorie heraus gebildet. Der Code „Statements“ ergab sich direkt aus dem Bereich der Gelingensbedingungen, welcher im Kapitel 3.1 im Fazit 3 erwähnt wird.

Die oben erwähnte Überarbeitung des Kategoriensystems wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 4: Codiersystem mit Hauptkategorien, erster Durchgang

Beim ersten Durchgang wurden die Kategorien fortlaufend erstellt. Dadurch haben sich viele Unterkategorien ergeben, siehe Abbildung 4, oben. Es wurden verschiedene Kategorien übereinandergelagert, d.h. eine Textpassage wurde den entsprechenden Codes zugeordnet. In einem weiteren Schritt wurden nun weitere Unterkategorien gebildet. Die einzelnen Antworten konnten fallweise mehreren Kategorien zugeordnet werden.

Die Kategorien wurden in einem weiteren Schritt geordnet und die Textpassagen fallweise auch neu zugeordnet. In einem weiteren Schritt wurden die Kategorien nochmals erweitert und die Oberbegriffe aus dem Interviewleitfaden wurden übernommen, bzw. erweitert und geordnet, siehe Abbildung 5, unten.

Abbildung 5: Codiersystem mit erweiterten Kategorien

Da beim Interview darauf geachtet wurde, dass die Fragestellungen offene Antworten zuließen, kam es fallweise auch zu Wiederholungen und auch zu einem Vorgehen auf nachfolgende Fragestellungen. Die Auswertung dieser Passagen bewirkte, dass mehrere Codes über eine Antwort gelegt werden konnten. Die Codes mussten demzufolge mit Unterkategorien erweitert werden. Nachdem die Interviews nochmals nach dieser neuen Struktur der Kategorisierung überarbeitet wurden, galt es, die Aussagen zur Hauptfragestellung herauszufiltern.

4.2.6 Auswertung der Interviews 2: Inhaltsanalyse

Ausgehend von den Hauptfragestellungen dieser Arbeit, nämlich der Untersuchung der Gründe, welche zum Ende der Integration führen, und wie es zu einem Wechsel zur separativen Beschulung kommt, galt es nun die vorhandenen Daten mit Hilfe von MAXQDA weiter zu bearbeiten. Es ging darum, die relevanten Aussagen zusammenzufassen, wichtige Daten herauszufiltern, Schwerpunkte zu beschreiben, um allfällige Stolpersteine im Vorgehen bei der Diskussion um den Übertritt zu erkennen.

Die Antworten wurden den fünf Schlüsselbegriffen mit den zugehörigen Kategorien zugeordnet. Dieses Ordnen der erhaltenen Daten zeigte sich als sehr anspruchsvoll auf Grund der Menge der erhaltenen Aussagen. Deshalb wurde in einem weiteren Schritt die Aussagen nochmals durchforstet und nochmals reduziert. Es wurden nicht aussagekräftige Inhalte weggelassen und ausserdem die Antworten nach ihrer Wichtigkeit bewertet. So konnten die relevanten Aussagen herausgefiltert werden. Diese Bewertung (siehe Spalte Gewicht in der untenstehenden Abbildung 6) half, die wichtigen Aussagen zu bestimmen und für die Auswertung auszuwählen. Die Spalte Kommentare beinhaltet bereits eine Zusammenfassung der Interviewaussagen und damit erste Ergebnisse.

Kommentar	Dokumen	Code	Anfang	Gewicht	Segment	ToC
Akzeptanz des Kindes, Gemeinschaft seit dem Kindergarten	01_B_SHP	Soziale Gemeinschaft\ Klassenzusam	10	0	Sie hat in der Klasse viele Freundinnen gehabt, schon seit dem Kindergarten, die sehr umsort um sie waren. Ihr hat es Freude bereitet, dass auch noch andere Schüler mit Behinderung in der Klasse waren, da sie eine der stärkeren war.	
Akzeptanz des Kindes, Sonderrolle	02_C_Mutter	Soziale Gemeinschaft	27	0	C: Ja, die haben sie auch total akzeptiert. Die Schüler haben sie wahrgenommen, dass sie da war. Dann gab es auch das Gefühl, ja schön ist sie da. Sie hatte dabei aber immer diese Sonderrolle. Die Kinder sind halt immer in Watte gepackt.	
Akzeptanz des Kindes, Sonderrolle	03_LP_Lehrerin	Soziale Gemeinschaft\ Klassenzusam mensetzung	19	70	Bei einer Schulreise durfte sie mal das Kickboard mitnehmen. Das war die Idee der Heilpädagogin. Ich habe das zusammen mit der Heilpädagogin überlegt. Das Kind kann nicht zwei Stunden wandern. Nicht weil es nicht konnte, aber weil es nicht will. Also durfte A das Kickboard mitnehmen. Wir haben das dann mit den anderen Schülern thematisiert, und es war überhaupt kein Problem. Sie haben auch eingesehen, dass es einfacher sei, wenn A das Kickboard mitnehmen darf und es dann klappt, als wenn es sich widersetzt und alle warten müssen. Das war dann wunderbar.	
Akzeptanz des Kindes, Sonderrolle	03_LP_Lehrerin	Soziale Gemeinschaft\ Klassenzusam	19	0	Ich denke, es sind solche Ausflüge und Klassenlager. Das wird nicht anders sein als bei den sogenannten normalen Kindern.	
Akzeptanz des Kindes, Sonderrolle	03_LP_Lehrerin	Soziale Gemeinschaft\ Klassenzusam	21	0	Die anderen haben sie gerne gehabt.	
Akzeptanz des Kindes, Sonderrolle	03_LP_Lehrerin	Soziale Gemeinschaft\ Klassenzusam mensetzung	44	50	ie hat sie ihre Umgebung, ihr Lernen wahrgenommen? Oder war es bei ihr anders, als bei den anderen Kindern? (00:22:40) LP: Ja das schon. Das war sicher anders. Für jedes Kind ist es verschieden. Ich denke, für sie standen ihre Freundinnen im Vordergrund. Die Schule lief einfach so nebenbei. A	
Beziehung zu Lehrpersonen	01_B_SHP	Soziale Gemeinschaft	41	0	B: Das hat sie gehabt, ja. Sie hatte auch einen guten Bezug zur Lehrerin. Das war wichtig für sie. Sie hat auch gewusst, hier gehe ich in die Schule, das ist meine Klasse.	
Braucht eher wenig Kontakte	02_C_Mutter	Soziale Gemeinschaft	41	0	Also das dabei sein ist einfach wichtig, für die Kinder. A. als Mensch hat lange keine anderen Kinder gebraucht. Sie war sich selber lange, und ist sich auch heute noch, genug.	
Fehlende Rückzugsmöglichkeiten	01_B_SHP	Soziale Gemeinschaft\ Klassenzusam	49	55	Aber es war mehr im sozialen Bereich, die Rückzugsmöglichkeiten, die sie bekommen hat, die aber auch nicht immer möglich waren, zusammen mit der Gruppe.	
Freunde sind das	03_LP_Leh	Soziale	45	0	LP: Ja das schon. Das war sicher anders. Für jedes Kind ist es verschieden. Ich denke, für	

Abbildung 6: Darstellung der Aussagen mit Kommentaren mit MAXQDA

Die Daten wurden nach der Codierung in eine Exceltabelle überführt. Mit Hilfe dieser Darstellung wurden die Aussagen in das Kategoriensystem eingefügt, vgl. nachfolgende Tabelle mit einem Ausschnitt aus dem Kategoriensystem.

Tabelle 2: Beispiel der Kategorie „Sichtweisen“ mit Ergebnis und Aussage aus dem Interview

Oberkategorie	Ergebnisse	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P) (vgl. Anhang 7.3)
Befürchtungen	Die befragten Personen äussern Ängste.	11 C: Ich hatte wahnsinnig Angst, das Kind sei nicht integriert, es komme unter die Räder. Diese Angst hat lange angehalten, das Kind gehöre nicht dazu und hat keine Freunde. Es war nicht der Leistungsaspekt, sondern die soziale Integration, die mir Sorge bereitete. ...

Die Zuordnung der Aussagen der Interviews zu den Kategorien konnte mit Hilfe des Programms MAXQDA gut bewerkstelligt werden. Die Herausforderung ergab sich durch die Fülle der Aussagen, denn diese überschritten sich und es wurden viele Wiederholungen erkennbar. Es galt nun die Ergebnisse zu ordnen und auszuwerten. Im Verlauf der Auswertung musste das Kategoriensystem nochmals neu angeordnet werden.

Kategoriensystem

Die nachfolgende Darstellung (vgl. Tabelle 3) mit den herausgearbeiteten Kategorien und ihren Unterkategorien bildet die Grundlage für die Auswertung der Interviewdaten. Alle wichtigen Aussagen und Kommentare wurden in dieses Auswertungsdokument (vgl. Anhang 7.4) eingefügt.

Tabelle 3: Kategoriensystem

Schlüsselbegriffe	Oberkategorien	Unterkategorien
Gelingensbedingungen	— Entwicklungsstand	— Voraussetzungen des Kindes / Selbsteinschätzung — Lernfortschritte/Lernstand — Stärken des Kindes — Interessen
	— Grundbefindlichkeit	— Anderssein — Wohlbefinden — Verhalten — Überforderung — Bedürfnisse ausdrücken
Einstellungen	— Persönliche Haltungen	
	— Sichtweisen	
	— Befürchtungen	
	— Herausforderungen	
Rahmenbedingungen	— Voraussetzungen der Schule	
	— Qualität der Schule	
	— IV-Konzept	
soziale Gemeinschaft	— Soziale Kontakte	
	— Klassenzusammensetzung	
Gründe für Wechsel	— Entscheid für Wechsel	
	— Andere IS-Kinder	
	— Massnahmen rund um den Übertritt	
	— Verlauf	

In einem nächsten Schritt wurden die Ergebnisse den Theorien zugeführt. Dies geschah entlang der theoretischen Grundlagen aus Kapitel 2, welche in Kapitel 3.1.1 in einem Zusammenzug der Fazite zusammenfassend dargestellt wurden.

Darstellung der Auswertung/Auswertungsdokument

Die nachfolgende Tabelle 4 zeigt einen Ausschnitt aus dem Auswertungsdokument (vgl. Anhang 7.4), welches die Grundlage für die Diskussion der Ergebnisse bildet. Zu jeder Kategorie (im Beispiel: Lernfortschritte) wurden einleitend die theoriegeleiteten Fazite (violett unterlegt) beigefügt. In der nachfolgenden Zeile wurden die Ergebnisse zusammengefasst. Die Aussagen aus den Interviews (rechte Spalte) wurden mit einem Kommentar (Ergebnis) versehen (linke Spalte).

Tabelle 4: Beispiel der Auswertung der Kategorie „Lernfortschritte“

Fazit 6: Lernfortschritte

Kinder in integrativen Klassen erzielen ebenso gute und häufig gar bessere Lernfortschritte als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen (Bless 2007).

Das Kind machte grosse Fortschritte im Verlauf der Beschulung, von sprachlich nicht verstanden werden, bis hin zu sich Einbringen von Anliegen in die Klassenstunden:

- War Teil der Klasse, konnte mit der Klasse mithalten, besonders während der Zeit in der Unterstufe.
- Auffälligkeiten im motorischen Bereich wurden mit zunehmender Entwicklung sichtbar.
- Die Fertigkeiten bewegte sich auf der präoperativen, teils auch operativen Ebene, A kannte die Zeichen und Buchstaben, konnte aber nicht lesen, kannte Ziffern und Zahlen im Zahlenraum bis 20
- Nicht lesen können verstärkt den Abstand zu Klasse
- Schere in Bezug auf kognitive Fähigkeiten geht zunehmend auseinander.

Ergebnis	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
konnte seine Fähigkeiten angemessen nutzen	18 "I: Zum Entwicklungsstand und Selbstkonzept. Konnte das Kind seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern? 19 M: Ich würde das schon sagen, soweit ich das beurteilen kann."
Grosse Entwicklung in Bezug auf Sprache im Verlauf der Schulzeit	11 C: Am Anfang hat man sie noch nicht richtig verstanden, die anderen Kinder auch nicht.
Lesen und Schreiben war in der Mittelstufe nicht möglich	52 C: Sie konnte vieles nicht was die anderen konnten. In der Mittelstufe nicht lesen und schreiben zu können ist schwierig, auch wenn man alles schön angepasst bekommt. Sie war einerseits dabei, Mensch und Umwelt Themen haben sie interessiert.
Wunsch, lesen zu können	43 B: Sie hätte gerne lesen gekonnt, aber der Weg dahin war einfach zu lange.
war Teil der Klasse, konnte mit der Klasse mithalten, besonders während der Zeit in der Unterstufe	19 C: Das hat dazu beigetragen, dass sie ein Teil der Klasse war. Sie konnte an dem arbeiten, was die anderen auch gemacht haben. Ganz bestimmt in den drei Unterstufen Jahren.

Bei der Auswertung konnten die Aussagen, bei denen es um die Weiterführung der Integration ging, keinen Theorien zugeordnet werden. Diese Thematik wird im Kapitel 5.7 Hinweise zur Weiterführung der Integration diskutiert. Hier stellte sich die Frage nach neuen induktiven Kategorien.

4.3 Methodenkritik

Die Forschungsarbeit bereitete einige Herausforderungen. So musste die Fragestellung im Verlauf der Forschungsarbeit immer wieder konkretisiert werden.

Die verwendeten Theorien bildeten die Grundlage für die Annäherung an die Thematik der Forschungsarbeit. Für die Auswertung beschränkte sich die Autorin jedoch auf ausgewählte Theorien (vgl. Fazite Kapitel 2.7). Es werden jedoch etliche theoretische Ansätze in der Auswertung nicht direkt beachtet oder verglichen. Für die Thematik der Integration bilden sie jedoch wertvolle Grundlagen und bleiben deshalb im Theorieteil bestehen.

Die Durchführung der Interviews verlief sehr gut, die Antworten der Interviewten ergaben ein sehr lebendiges Bild des untersuchten Kindes. Bei der Auswertung der Daten zeigte sich jedoch, dass die Form des problemzentrierten Interviews mit den offenen Antwortmöglichkeiten eine grosse Herausforderung darstellt. Mit Hilfe des Programms MAXQDA konnte die Datenmenge zwar gut erfasst werden. Bei der Darstellung im Kategoriensystem zeigte sich, dass die Forderung nach Einheitlichkeit des Kategoriensystems, welches auf dem generellen Prinzip der Vergleichbarkeit der Daten basiert, schwer eingehalten werden konnte. Es zeigte sich, dass bei der Auswertung ähnliche Kategorien entstanden sind. Es stellte sich die Frage, was weggelassen werden konnte und was nicht.

Schirmer (2010) bemerkt zum Thema Inhaltsanalyse: „Sie ist eine Methode der Datenerhebung zur Aufdeckung sozialer Sachverhalte, bei der durch die Analyse eines vorgegebenen Inhalts Aussagen über den Zusammenhang seiner Entstehung, über die Absicht seines Senders, über die Wirkung auf den Empfänger und/oder auf die soziale Situation gemacht werden.“ In der vorliegenden Untersuchung wurde die subjektive Sicht aller Beteiligten zusammengetragen. Dabei ist die zeitliche Distanz zur Wirklichkeit ein Faktor, welcher die Untersuchung in genau diesem Licht erscheinen lässt, wie sie erscheint.

Die Möglichkeit der direkten Beobachtung konnte nicht einbezogen werden. Dieser Bereich wäre bestimmt hilfreich gewesen für eine weitere Aussensicht. Nach der Durchführung der Interviews wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass auch das betroffene Kind befragt werden könnte. Die Autorin hat sich jedoch dagegen entschieden und kein weiteres Interview in die Auswertung einbezogen. Die Sichtweise des Kindes kommt in den Interviews bereits sehr gut zur Geltung.

Das Probeinterview konnte sehr gut in die Auswertung einbezogen werden, da die Person direkt mit dem Fall in Kontakt war und sie demzufolge eine wichtige Sichtweise einbringen konnte.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden zunächst die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellungen zusammenfassend dargestellt. Die Forschungsfragen 1- 14 werden jeweils kurz dargestellt. Im Anschluss erfolgt die detaillierte Beantwortung mit der Gegenüberstellung der Theorie mit den Beispielen aus den Interviews.

Gütekriterium Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle in qualitativ orientierten Ansätzen. Sie lassen sich aber nicht beweisen. Hier gilt die Regel, dass Interpretationen nicht gesetzt, sondern argumentativ begründet werden müssen (Mayring, 2002). Die Interpretation muss in sich schlüssig sein. Es gilt, nach Alternativdeutungen zu suchen und sie zu überprüfen.

Um die Forschungsfragen zu beantworten sind hier nochmals die allgemeinen Fragestellungen angefügt.

- **Weshalb kommt es zu einem Wechsel von der integrativen zur separativen Beschulungsform?**
- **Welches sind die Gründe, die im Einzelfall zum Ende der integrativen Beschulung führen?**

5.1 Resultate

Um es gleich vorwegzunehmen, in dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass das Kind bei der Frage um den Übertritt in besonderem Mass im Mittelpunkt gestanden hat. Es hat sich selbst für den Wechsel in die Sonderschule entschieden. Die Mutter beschreibt es im Abschnitt 95 C (vgl. Anhang 7.3.3) folgendermassen:

„Das Kind A hat das Gespräch mit der Heilpädagogin vorbereitet. Anhand von Karten hat es in dieser grossen Erwachsenen Runde erklärt, warum es nicht mehr hier zur Schule gehen kann. Das war so berührend. Es war so klar, dass kein Mensch mehr an diesem Tisch inklusive Schulleitung ein anderes Gefühl gehabt hat. Der Schulleiter hat gesagt, es wäre klar. A hat gesagt, es habe ihm zu viele Leute, es gehe ihm zu schnell, ich kann nicht mehr hier sein. Das ist dann seine Stärke, dass es sich ausdrücken kann. Es ist vielleicht auch unsere Kultur hier zuhause, dass wir oft auch darüber sprechen. Ich habe A auch mal dazu gezwungen, mir zuzuhören, was ich so denke. Ich versuchte A Worte zu geben für das, was es empfindet. Das ist glaube ich so wichtig.“

Als Kern der Untersuchung der vorliegenden Arbeit werden nun die Gründe für die Beendigung der Integration detailliert dargestellt. Es geht darum, aufzuzeigen, welche Bedingungen für das Kind herrschten und darzulegen, wie sich der Wechsel vollzogen hat. Dabei werden zunächst die Ergebnisse aus den Interviews den „Qualitätskriterien für integrative Schulen“ (Kapitel 5.2) von Kummer Wyss (2007) gegenübergestellt. Als nächstes folgt die Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Interviews zu den „Qualitätsaspekten des integrativen Unterrichts“, Kapitel 5.3 von Joller-Graf und Tanner (2011).

Als nächster, wohl wichtigster Punkt in dieser Arbeit folgt die Darstellung Gründe, welche zur Beendigung der Integration führten. Dabei werden in Kapitel 5.4 zunächst die Aspekte der weitgehend positiv verlaufenen Integration dargestellt. In Kapitel 5.5 folgen die Aspekte, die zum Wechsel in die Separation führten.

In einem weiteren Schritt, Kapitel 5.6 werden zunächst die Einstellungen der betroffenen Personen beleuchtet. Diese äussern Befürchtungen und Herausforderungen der Integration. Im Anschluss daran werden in Kapitel 5.7 die Massnahmen aufgezeigt, welche getroffen werden können, um eine Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung auch auf die Oberstufe weiterführen zu können. Im letzten Teil unter Schlussfolgerung in Kapitel 5.8 werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit zur Verbesserung der Voraussetzungen einer integrativen Beschulung diskutiert.

5.2 Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Interviews zu den „Qualitätskriterien für integrative Schulen“

Forschungsfrage 1

Rahmenbedingungen: Wie wird die Qualität der Schule beurteilt?

Nachfolgend werden die wichtigsten Aussagen aus den Interviews zur Qualität der untersuchten Schule den „Qualitätskriterien für integrative Schulen“ von Kummer Wyss (2007) gegenübergestellt. Diese wurden in Kapitel 2.1 unter Allgemeine Bedingungen einer Integrativen Schule ausführlich beschrieben.

Es kann festgestellt werden, dass die untersuchte Schule in Bezug auf Integration einen hohen Stand erreicht hat. Sie sichert die Teilhabe am Unterricht, stellt optimale Bedingungen zur Verfügung, geht auf die Bedürfnisse flexibel ein, bietet ideale Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und ist offen für die kritische Betrachtungsweise von aussen (externe Evaluation). Die Einschätzung der Interviewten zum Punkt Evaluation stimmt überein mit den Empfehlungen der Externen Evaluation (Elmiger & Lienhard, 2014, S. 57), welche davon ausgeht, dass Massnahmen zur Qualitätsentwicklung bei Bedarf eingeleitet werden. Unter dem Qualitätskriterium „Reflexion und Evaluation“ in der nachfolgenden Gegenüberstellung werden die fehlenden Massnahmen in Bezug auf die Thematik des Übertritts in die Oberstufe angesprochen, welche zur Zeit der vorliegenden Untersuchung nicht genügend geklärt waren. Hier besteht Handlungsbedarf. So bemerkt der Coach (vgl. Anhang 7.3.1) im folgenden Zitat:

67 M: „Ja da wäre es schon ein Zeitpunkt, wo man unbedingt angepasst werden müsste. Letztes Jahr hat es eine Evaluation gegeben. Wir von der HfH waren hier. Da gab es Gespräche, aber seither ist nichts weiter passiert.“

Um die Lesbarkeit der nachfolgenden Ausführungen zu erhöhen, werden hier nochmals die verwendeten Abkürzungen der Interviewpartner aufgeführt: M = Coach, B = SHP, C = Mutter, LP = Lehrperson, P = SPD. Die vollständige Auswertung der Interviews ist im Anhang unter 7.4 aufgeführt.

Qualitätskriterien ¹	Ergebnis	Interviewaussagen
Integrative Grundhaltung	Die Schule signalisiert Teilhabe für alle.	61 B: Ich finde, die Schule hat eine gute Qualität. Man hat ein Interesse daran, dass alle Kinder vom Dorf in die Schule gehen können. ...
Rahmenbedingungen	Die Schule stellt optimale Bedingungen zur Verfügung.	119 C: Die (Qualität, Anmerkung der Autorin) ist extrem gross und gut. Ich habe es ja mitbekommen, was alles möglich gemacht wurde, damit ein Kind wie A. ins Skilager mitgehen durfte. Was finanziell gesprochen wurde, dass die Kinder dabei sein konnten. Dem Personal wurde genug zugesprochen. Es hatte auch diese Einstellung, wir wollen wirklich diese Integration. Sie wurde ihnen nicht aufgedrückt. Und das finde ich eine sehr hohe Qualität hier, dass das nicht aufgedrückt wurde. Es wurde gefragt, welche Lehrerin möchte das wirk-

¹ Von Kummer Wyss (2007)

Qualitätskriterien ¹	Ergebnis	Interviewaussagen
		lich machen? Und das war eine extreme Chance hier.
Schulkonzept	ideale Rahmenbedingungen, grosses Team-Teaching-Pensum	11 LP: Ich hatte grosse Unterstützung von der Heilpädagogin. Sie war praktisch immer mit dabei im Schulzimmer, da es ja noch drei andere Kinder mit Behinderung gab. Von dem her war ich soweit ich weiss nie allein.
Bedürfnisse und Ressourcen	hohe Qualität, viele Ressourcen, viel Goodwill, viel Engagement, viel Kreativität, hohe Flexibilität	55 P: Sehr hoch. Sie hat viele Ressourcen, viel Goodwill, viel Engagement. Auch wieder viel Kreativität. Das ist immer so der Punkt: Wie flexibel sind wir? Und nicht von wegen, zu wie viel sind wir bereit, und dann passt das Kind entweder rein oder nicht. Hier wird extrem angepasst, und das finde ich fantastisch."
Zusammenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zusammenarbeit, zu zweit unterrichten ▪ Individualisierung, Absprachen über Anpassungen des Unterrichts zu: Motivation der Schülerin, Teilhabe am Unterrichtsgeschehen 	8 M: Vor allem auf der Unterrichtsebene. Die Zusammenarbeit war sicher eine grosse Herausforderung. Ich denke, wenn man zu zweit am Unterrichten ist, braucht es sehr viele Absprachen und Gefässe, die man untereinander aufteilen muss. Z.B. wer macht was? Oder wie kann der Unterricht angepasst werden an die integrierten Schülerinnen und Schüler. Wo gibt es Möglichkeiten zum individualisieren. Das waren so die grössten Herausforderungen. Konkret auf die integrierte Schülerin war immer die Frage, wo oder wodurch können wir sie motivieren, dass sie Anteil nimmt am Unterrichtsgeschehen. Sie war eine Schülerin, die, wenn ich mich zurückerinnere, ihre eigene Welt hatte, in der sie aufging, in der sie ihre Interessen lebte. Und dass man das mit dem Unterrichtsalltag verknüpfen konnte, war glaub ich immer wieder eine Herausforderung.
Lernen, Lehren, Curriculum	Der Unterricht wurde dem Stand der IS-Kinder optimal angepasst.	27 B: Ich habe darauf geschaut, dass wenn die Klasse rechnen hatte, sie auch gerechnet hatte. Einfach auf ihrem Niveau, mit Kistenaufgaben. Ich habe versucht, den Stoff der Klasse angemessen ihr anzupassen. So konnte sie z.T. die gleichen Aufgaben machen. Als die Klasse mit höheren Beträgen, bis zu einer Million gerechnet hat, hat sie Zahlen gewürfelt und diese aufgeschrieben.

Qualitätskriterien ¹	Ergebnis	Interviewaussagen
Reflexion und Evaluation	Evaluation wurde durchgeführt Zeitpunkt für Optimierung und Anpassungen ist da	65 M: Grundsätzlich beurteile ich es (IV-Konzept, Anmerkung der Verf.) als gut. Was mir manchmal etwas fehlt ist die Nachhaltigkeit. Das Interesse im persönlichen Gespräch. Ich merke immer, dass es Dinge gibt, die man anpassen, verbessern, verändern könnte, und da habe ich im Moment das Gefühl, es ist so, wie es ist, und es hat am Anfang immer Anpassungen gegeben, es hat auch zu Verunsicherungen geführt, dass wieder etwas anders ist. Aber ich glaube, dass jetzt so ein Zeitpunkt ist, wo man darüber gehen müsste, schauen müsste, was man optimieren und anpassen könnte. Ich weiss gar nicht, wie alt es ist. <i>66 I: Wahrscheinlich seit Beginn der Integration, also acht Jahre.</i> 67 M: Ja da wäre es schon ein Zeitpunkt, wo man unbedingt angepasst werden müsste. Letztes Jahr hat es eine Evaluation gegeben. Wir von der HfH waren hier. Da gab es Gespräche, aber seither ist nichts weiter passiert.

5.3 Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Interviews zu den „Qualitätsaspekten des integrativen Unterrichts“

Forschungsfrage 2

Rahmenbedingungen: Wie wird die Unterrichtsqualität beurteilt?

Bei dieser Gegenüberstellung (mit Beispielen aus den Interviews, Interviewaussagen, belegt) zeigt sich eine grosse Übereinstimmung in den Bereichen fundierte Diagnostik, individuelle Förderung, professionelle Unterrichtsgestaltung, konsequente Erziehungsarbeit, persönliche Werthaltung der Lehrpersonen, partnerschaftliche Elternarbeit, kontinuierliche Schul- und Unterrichtsentwicklung, offensive Team- und Öffentlichkeitsarbeit und engagierter übergreifender Auseinandersetzung mit Vielfalt und Verschiedenheit. Der integrative Unterricht kann somit als gelungen betrachtet werden.

Einige Punkte weisen auf einen **Handlungsbedarf** hin. Es betrifft einerseits die Thematik der „Institutionalisierten interdisziplinären Kooperation“, andererseits die „Leitung der Schule“.

Die Heilpädagogin (vgl. Anhang 7.3.2 / 91 B) bemängelt die fehlende Zusammenarbeit in kritischen Situationen und das vorschnelle Handeln von Seiten des SPDs sowie die vorgefassten Meinungen, welche in der Phase der Entscheidung einen echten Austausch verhindern. Sie bemerkt:

91 B: ... Das integrierte Kind hat ja von der fünften auf die sechste Klasse gewechselt, und die Schulleitung war dabei etwas enttäuscht, dass der Entscheid beim Kind schon gefallen war. Ich muss dazu sagen, dass wenn man das Kind ernst nimmt und mit ihm redet, soll man Integration nicht einfach durchdrücken. Die Person vom Schulpsychologischen Dienst hat mitbekommen,

dass sich das Mädchen nicht mehr so wohl gefühlt hat in ihrer Situation. Das hat sie sehr schnell vernommen und augenblicklich einen Brief an die Sonderschule geschickt. Darin hat sie etwas überspitzt geschrieben, das Kind A fühle sich nicht mehr wohl. Der Coach war immer wieder in der Schule und hat das Kind gesehen. Auch mit den Gesprächen mit mir hat er gemerkt, wie die Situation ist. ...

Handlungsbedarf besteht gemäss Coach (vgl. Anhang 7.3.1 /49 M) darin, die Lehrpersonen einzubinden, deren Bedarf an Unterstützung zu erkennen und entsprechende Weiterbildung einzuleiten. Er bemerkt weiter:

„Sie (die Lehrpersonen) haben eher Ängste und Unsicherheiten. Das ist so meine Einschätzung. Was ich mich immer wieder frage, ist was würden die Schulteams brauchen, um sich damit auseinanderzusetzen könne. Ich finde das wäre wieder Schulleitungssache, das wirklich sensibel heraus zu spüren, das abzufragen und zu eruieren, was wirklich der Bedarf ist. Was gebraucht würde, damit man da einen Schritt weiterkommt.“

12 Handlungsfelder ²	Ergebnis	Interviewaussagen
Fundierte Diagnostik	Lernstand bewegte sich in präoperativer, teils auch operativer Phase, hatte höhere Fertigkeiten in sozialen Bereichen, kannte die Zeichen, konnte jedoch nicht zusammenhängend lesen	25 B: Es war etwas unterschiedlich. Beim Rechnen und Schreiben war es präoperativ, teilweise auch schon operativ. Viele Sachen vom sozialen waren natürlich höher, wie die Fertigkeiten von der Schule. Sie konnte Buchstaben schreiben, sie aber nicht lesen. Sie kannte die Zeichen, aber die Silbe oder das ganze Wort lesen ging nicht. Im Rechnen war es das gleiche. Sie kannte die Zahlen gut bis zwanzig, konnte sie aber nicht zusammenrechnen, bis auf ganz einfache Rechnungen. Das war schwierig für sie.
Individuelle Förderung	konnte auf angepasstem Niveau mitarbeiten Teilhabe war gewährleistet	27 B: Ich habe darauf geschaut, dass wenn die Klasse rechnen hatte, sie auch gerechnet hatte. Einfach auf ihrem Niveau, mit Kistenaufgaben. Ich habe versucht, den Stoff der Klasse angemessen ihr anzupassen. So konnte sie z.T. die gleichen Aufgaben machen. Als die Klasse mit höheren Beträgen, bis zu einer Million gerechnet hat, hat sie Zahlen gewürfelt und diese aufgeschrieben.
Professionelle Unterrichtsgestaltung	sich als Teil der Gemeinschaft sehen, Interesse für die Klassenthemen zeigen	78 LP: Was wirklich toll war waren die Themen der Klasse. Dass sie sich einbringen konnte in Mensch und Umwelt. Im Klassenrat hat sie oft kreative und lustige Lösungen gebracht, die dann von der Klasse auch angenommen wurden und als gute Idee eingestuft wurden. Das ist denke ich schon wichtig. Das Kind kommt gerne zur Schule und interessiert sich für die Themen der Klasse, wird nicht überfordert und sieht sich als Teil der Gemeinschaft. Das ist denke ich alles wichtig dafür.
	Wichtigkeit der SHP,	55 LP: ... Ich habe dann überlegt, was kann man

² Nach Joller-Graf und Tanner (2011)

12 Handlungsfelder ²	Ergebnis	Interviewaussagen
	<p>als Unterstützung, um optimale Lösungen des Unterrichtens zu finden, welche für die ganze Gemeinschaft passten</p> <hr/> <p>Mitmachen bei Klassenaktivitäten als wichtiger Teil, welcher zur Integration beiträgt</p>	<p>da machen. Zum Beispiel im Turnen wusste ich anfangs auch nicht, was machen wir jetzt bei der Stafette. Solche Situationen. Während des normalen Unterrichtens hat man es nicht gross gemerkt. Dann war das Kind ja meistens bei der Heilpädagogin. ... Da hat die Heilpädagogin auch gut darauf geachtet. Das andere Kind mit dem Down Syndrom konnte seine Schuhe nicht selber anziehen oder sich umziehen beim Turnen. Sie hat dann immer darauf geachtet, dass es sie oder die Assistentin macht, dass es das nicht andere Kinder machen müssen.</p> <hr/> <p>8 B: Für mich war die grösste Herausforderung, dass sie bei Klassenaktivitäten mitmachen kann. Je nachdem war das einfacher oder schwieriger. Nicht vom Inhalt wegen sondern wegen des Verhaltens in grösseren Gruppen. Sie wollte ihre eignen Dinge machen, und nicht, was Vorgabe war, obwohl sie Wahlmöglichkeiten hatte.</p>
<p>Konsequente Erziehungsarbeit</p>	<p>Kind braucht engen Rahmen, Gratwanderung zwischen eigenen Gefühlen und denen des Kindes</p> <hr/> <p>Verschiedene Bezugspersonen verhielten sich unterschiedlich (streng), Klarheit im Umgang mit dem Kind war wichtig</p>	<p>72 C: Das ist oft sehr schwierig für alle! Das ist so ihr Thema. Es ist schwierig, den Weg zu finden, denn wir möchten sie nicht unter Druck setzen und ich enge sie nicht gerne ein, aber ich merke, dass wenn ich ihr keinen Rahmen setze, das ist wie Wasser. Sie fliesst überall hin und nimmt sich alles. Für sie ist klar, ein Gegenstand gehöre ihr, wenn sie etwas sieht, das sie schön findet und ihr gefällt. Das ist klar, das gehört dann ihr. Da muss ich mich immer ganz stark dagegen halten. Das ist mein Handy, das fasst du nicht an.</p> <hr/> <p>17 LP: Ja, wir waren relativ streng. Es war auch gut, dass die Heilpädagogin streng war. Das war anfangs etwas schwierig. Wir hatten noch mehrere schulische Assistenten. Diese waren aber nicht so streng, und das hat sie sofort ausgenutzt. Da ist die Heilpädagogin immer dahinter gestanden. Sie hat mit den Assistenten gesprochen und ihnen gesagt, sie sollen auch streng zu ihr sein, sonst nützt sie das aus. Sie wusste genau, wie sie das konnte und hat es bewusst gemacht.</p>
<p>Professionelles Verhalten ausserhalb des Unterrichts</p>		<p>Keine Angaben</p>

12 Handlungsfelder ²	Ergebnis	Interviewaussagen
Persönliche Werthaltung der Lehrpersonen	Schule hat alles geboten, um Integration gelingen zu lassen	16 C: Total. Das habe ich auch immer wieder gesagt. O. als Schule hat alles geboten, was man bieten kann, um Integration gelingen zu lassen, zu hundert Prozent.
	Entscheid konnte getroffen werden, durch optimale Unterstützung des Kindes durch das Umfeld (zuhören, Worte geben, Empfindungen ausdrücken)	95 C: Sie auch. Sie hat das Gespräch mit der Heilpädagogin vorbereitet. Anhand von Karten hat sie in dieser grossen Erwachsenen Runde erklärt, warum sie nicht mehr hier zur Schule gehen kann. Das war so berührend. Es war so klar, dass kein Mensch mehr an diesem Tisch inklusive Schulleitung ein anderes Gefühl gehabt hat. Der Schulleiter hat gesagt, es wäre klar.
Partnerschaftliche Elternarbeit	Ausdrücken der persönlichen Haltung, niemanden verletzen wollen	109 C: Ich hatte für den ersten Moment noch das Gefühl, oje, ich möchte, dass die anderen wissen, wie sehr ich sie und ihre Arbeit wertschätze. Und das ist nicht für die Schule O, die sich ja so für die Integration eingesetzt hat, zu sagen, sie ist gescheitert, sondern es hat so lange funktioniert, und jetzt kommt was anderes.
	SHP stellt keine Verunsicherung der Eltern während der integrativen Beschulung fest, Wichtigkeit des Kontakts mit den Eltern	<i>72 I: Du hast die Eltern bereits erwähnt. Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung fest?</i> B: Zum Zeitpunkt, als sie noch integriert war eigentlich nicht, denn wir waren in einem guten Austausch. Ich habe ja als SHP gearbeitet und wusste, wie die Prozesse ablaufen. Ich habe nicht festgestellt, dass sie verunsichert wären.
Institutionalisierte interdisziplinäre Kooperation	(vor)schnelle Reaktion des SPD auf die schwierige Situation des Kindes fehlender Austausch in kritischen Situationen, vorgefasste Meinungen	91 B: Das integrierte Kind hat ja von der fünften auf die sechste Klasse gewechselt, und die Schulleitung war dabei etwas enttäuscht, dass der Entscheid beim Kind schon gefallen war. Ich muss dazu sagen, dass wenn man das Kind ernst nimmt und mit ihm redet, soll man Integration nicht einfach durchdrücken. Die Person vom Schulpsychologischen Dienst hat mitbekommen, dass sich das Mädchen nicht mehr so wohl gefühlt hat in ihrer Situation. Das hat sie sehr schnell vernommen und augenblicklich einen Brief an die Sonderschule geschickt. Darin hat sie etwas überspitzt geschrieben, das Kind A fühle sich nicht mehr wohl. Der Coach war immer wieder in der Schule und hat das Kind gesehen. Auch mit den Gesprächen mit mir hat er gemerkt, wie die Situation ist. ...
Kontinuierliche Schul- und Unterrichtsentwicklung	optimale Gestaltung des Übergangs von der Unterstufe in die Mittelstufe neue, motivierte	14 C: Der Übertritt in die Mittelstufe war nochmals ganz gut. Es wurde wieder eine neue Lehrerin eingestellt, die genau das wollte. Die Lehrperson wollte genau sowas machen mit der

12 Handlungsfelder ²	Ergebnis	Interviewaussagen
	Lehrpersonen wurden eingestellt.	neuen SHP, die ja schon in einer heilpädagogischen Schule gearbeitet hat. Das war wunderbar!
Offensive Team- und Öffentlichkeitsarbeit	Alle Beteiligten sollen sich wohl fühlen.	C: Ja vor allem wenn es sich wohl fühlt. Ich denk das ist so das A und O. Aber nicht nur das eine Kind soll sich wohl fühlen, sondern auch die anderen Kinder. Es kann nicht sein, dass nur das behinderte Kind im Zentrum steht und man alles daran setzt, dass es diesem Kind gut ergeht. Auch die anderen drum herum, auch die Lehrerinnen und Heilpädagogen müssen sich wohl fühlen. Sonst geht es nicht. Deshalb ist es nicht nur ein Ressourcen schaffen, Leute hinstellen um zu integrieren, dass alle lieb sein sollen zu dem behinderten Kind und dann gehe es schon. Das geht nicht.
Kompetente Leitung	Kompetenz der Schulleitung	44 I: <i>Eine weitere Person ist natürlich die Schulleitung. Wie schätzt du das ein?</i> 45 M: Zum Gelingen der Integration finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, dass muss von oben hinab getragen werden.
Kompetente Leitung	Erwartungen an die Schulleitung	49 M: Sie haben eher Ängste und Unsicherheiten. Das ist so meine Einschätzung. Was ich mich immer wieder frage ist, was würden die Schulteams brauchen, um sich damit auseinandersetzen könne. Ich finde das wäre wieder Schulleitungssache, das wirklich sensibel heraus zu spüren, das abzufragen und zu eruieren, was wirklich der Bedarf ist. Was gebraucht würde, damit man da einen Schritt weiterkommt.
Engagierte übergreifende Auseinandersetzung mit Vielfalt und Verschiedenheit	grosse Offenheit der Lehrpersonen, Auseinandersetzung mit der Thematik Integration	43 M: Da habe ich natürlich eine sehr grosse Offenheit erlebt, bei den Mittelstufen Lehrpersonen. Auch zu den SHP. Noch konkret zur Mittelstufenlehrperson: Diese hat ja die Schule gewechselt. Sie ist nach O. gekommen ohne Integrationserfahrung. Hier hat es wunderbar funktioniert, da sie eine grosse Offenheit, auch eine kritische Offenheit an den Tag gelegt hatte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist auch wichtig. Die Offenheit, auch wenn sie kritisch ist, ist hilfreich, weil man sich wirklich auseinandersetzt damit.

5.4 Aus der Sicht des Kindes: positive Aspekte der Integration

Nachdem nun in den beiden zuvor dargestellten Kapiteln die Voraussetzungen der integrativen Schule und des integrativen Unterrichts aufgezeigt und beurteilt, beziehungsweise eingeschätzt wurden, folgt nun die Darstellung der Gründe für die Beendigung der integrativen Beschulung aus der Sichtweise des Kindes. Um aufzuzeigen, dass die Integration weitestgehend positiv verlaufen ist, werden zunächst die Voraussetzungen und das Gelingende der Integration entlang den Ergebnissen aus den Bereichen „Stärken und Interessen des Kindes“ und „Klassenzusammensetzung und Wohlbefinden“ aus den Interviews zusammenfassend dargestellt. Die Aussagen der Interviewpartnerinnen werden mit Beispielen untermauert.

Die jeweiligen Kategorien werden jeweils in den Zusammenhang mit den dazu erarbeiteten Faziten aus der Theorie (violett unterlegt) gestellt und mit Beispielen aus den Interviews veranschaulicht.

5.4.1 Gelingensaspekt: „Stärken und Interessen des Kindes“

Forschungsfrage 3

Wie wirken sich die Stärken des Kindes auf das Gelingen der Integration aus?

Die Stärken und Interessen des Kindes trugen über weite Strecken zum Gelingen der Integration des Kindes bei. Die wesentlichen Punkte werden hier theoriegestützt dargestellt.

Fazit 7: Auswirkungen auf das Lernen

Positive und negative Effekte wirken sich laut Fredrickson und Branigan (2005) auf das Denken und Handeln aus. Die Stärken und Interessen des Kindes zeigen ein grosses Potenzial, welches vielfältig genutzt und in den Unterricht eingebracht werden konnte. Genannt wurden übereinstimmend die grosse Kreativität, die Offenheit, die Beliebtheit und der Humor des Kindes. Das konnte es beim Malen und Basteln ausdrücken. Es gelang ihm, kreative Ideen in den Klassenrat einzubringen. Es konnte seine Gefühle gut zum Ausdruck bringen. Die gute mündliche Ausdrucksfähigkeit verhalf zu Teilhabe in der Klasse. Das Interesse an lebenspraktischen Themen und an Themen von „Mensch und Umwelt“ war gross. Durch die Liebenswürdigkeit und das Interesse für die schwächeren Kinder und an Themen von jüngeren Kindern war das Kind sehr beliebt und akzeptiert mit seinen Eigenheiten. Mit dem Interesse an Mädchensachen (schöne Frisur, Fingernägel, schöne Kleider, Pferde) kam es bei den Kolleginnen an. All diese Bereiche zeigen die positive Umsetzung und das weitgehende Gelingen der Integration auf.

Voraussetzungen zum Gelingen der Integration	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Interesse an Themen aus dem praktischen Leben	43 B: Sie hat sich für das Fach Mensch und Umwelt interessiert. Für Themen, die mit dem praktischen Leben zu tun haben. Sie ging auch gerne nach draussen um zu zeichnen. Sie mochte auch Deutsch, aber nicht alles.
sich um Schwächere kümmern	47 LP: Es gab in der Klasse noch ein anderes Kind, das viel schwächer war als sie. Es hatte ein Down Syndrom. Das Kind A hat sich dann häufig um dieses gekümmert. Ich glaube, das macht sie gerne, sich um Schwächere zu kümmern. Ein anderer Knabe, auch ein IS-Kind, war eher schwächer. Und das hat sie sehr gerne

	gemacht. Sich um ihn gekümmert und ihm geschaut.
Offenheit, Kreativität, Humor	<p>13 LP: Ich denke, es hat sich sehr wohl gefühlt. Sie war bei auch bei den Knaben, aber vor allem bei den Mädchen sehr beliebt. Man hatte sie gerne in der Gruppe, weil sie viele, enorm kreative Ideen hatte. Sie brachte uns immer wieder zum Lachen.</p> <p>35 LP: Die Kreativität, die vielen Ideen. Die Offenheit zu anderen und Ehrlichkeit. Sie hat immer gesagt, was sie denkt. Ihre lustige Seite.</p>
Liebenswürdigkeit	21 LP: Wenn ich das Kind A mit den anderen drei IS-Kindern vergleiche, ist es fast am besten angekommen. Ich denke, es ist von der Person her. Es ist eine sehr liebenswürdige. Die anderen haben sie gerne gehabt. Wenn sie gebockt hat, hat man sie einfach in Ruhe gelassen, das hat man gewusst.
gute mündliche Ausdrucksfähigkeit grosses Interesse an MuU-Themen	18 C: Bei A. ist es so, da sie teilweise eine gute Begabung hat im Sprachbereich. Sie kann sich gut ausdrücken und hat ein grosses Interesse an Mensch und Umwelt Themen. Das hat ihr ermöglicht, in der Gruppe mit dabei zu sein. Wenn ein Thema kam wie die Dinosaurier oder Post oder was es auch war, konnte sie sich immer einbringen. Sie hat dann Bücher mitgebracht, konnte mit erzählen und mitmachen.
grosse Fähigkeit, Gefühle auszudrücken	16 P: Sich ausdrücken kann sie, sie hat eine grosse Ausdrucksfähigkeit. Sie kann gut über sich und ihre Gefühle sprechen. Sie kann auch in Bildern über sich selber sprechen.
Interesse für Mädchensachen (schöne Frisur, Fingernägel, schöne Kleider, Pferde), damit kam sie bei den Kolleginnen an Interesse an Themen von jüngeren Kindern	21 LP: Es ist ein herziges Kind, das immer hübsch angezogen war. Es hat sich auch interessiert für Mädchen-Sachen, wie bei den anderen. Sie hatte gerne Pferde, schöne Kleider. Es ist ihr immer gleich aufgefallen, wenn ich einen neuen Pullover hatte. Das hat sie immer gleich bemerkt. Die Fingernägel und die Haare mussten immer schön sein. Das sind richtige Mädchen Sachen. Das haben die anderen dann auch gesehen und ihnen gefallen. Sie hatte viele Bücher, die sonst Drittklässler haben. Solche, in die man etwas hinein kleben kann, also typische Mädchenbücher. Da konnte man Kleider rein kleben, den Prinzessinnen Haare malen. Das hat sie gerne gemacht. Und das fanden die anderen Mädchen glaube ich recht toll. Das hätten sie in ihrem Alter, in der fünften Klasse, nie gemacht, aber sie haben auch dauernd diese Bücher angeschaut und ihr auch geholfen. Das war noch lustig. Die Knaben konnten sag ich mal weniger mit ihr anfangen.

5.4.2 Gelingensaspekt: „Klassenzusammensetzung und Wohlbefinden“

Forschungsfrage 4

Wie wirkt sich die Klassenzusammensetzung auf das Wohlbefinden des Kindes aus?

In der untersuchten Arbeit wurden die Klassenzusammensetzung und das Wohlbefinden untersucht. Im Zusammenhang mit dem Grundbedürfnis nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität wurden die Voraussetzungen von den Interviewpartnerinnen als erfüllt bezeichnet.

Fazit 10: Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören

Gemäss Komm (2007) erhöht die wohnortnahe Beschulung die Teilhabechancen. Diese Tatsache scheint ebenso bedeutsam, wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder. Zum Gelingen der Integration hat die Konstanz der Beschulung ab Schuleintritt beigetragen. Die Klasse stellte eine sichere Gemeinschaft dar, es bestanden bereits Freundschaften seit dem Kindergarten. Die vielen Freundinnen trugen zum Wohlbefinden in der Klasse bei. Die spielerischen Aktivitäten haben die Teilhabe gefördert. Dadurch wurde das Dabeisein in der Klasse als Selbstverständlichkeit erlebt. Die Verschiedenheit wurde über weite Strecken als Normalität betrachtet. Dass diese Integration keine Einzelintegration war hat viel zum Gelingen beigetragen. Unter den anderen Kindern mit Behinderungen erlebte sich das Kind in der Position der Stärke. In kleinen Gruppen und in der Einzelarbeit zeigte das Kind Wohlbefinden und Freude.

Voraussetzungen zum Gelingen der Integration	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
viele Freundinnen Eingebunden sein dank anderer Kinder mit Behinderung in der Klasse erlebte sich in der Position der Stärke	10 B: Sie hat in der Klasse viele Freundinnen gehabt, schon seit dem Kindergarten, die sehr um sie sorgen. Ihr hat es Freude bereitet, dass auch noch andere Schüler mit Behinderung in der Klasse waren, da sie eine der stärkeren war.
Klasse stellt eine sichere Gemeinschaft dar, Aussenstehende bringen Unsicherheiten in die Klasse	9 LP: Immer wenn auswärtige Personen, wie der Polizist, kamen, war es einfach schwierig.
Wohlbefinden ist ersichtlich beim Kind, es äussert sich sprachlich zur Situation Schule und zeigt Wohlbefinden in der Haltung.	91 B: Z.B. daran, mit welcher Haltung es in die Schule kommt. Wie es sich zur Schule äussert. Meistens sieht oder spürt man es oder man kann es ablesen, wie es dem Kind geht."
gemeinsame Spiele im Wohnquartier	39 C: Dann gab es wieder Spiele, die waren dann wieder sehr gut. Wie mit Kreide auf der Strasse Häuser malen und dann darin spielen, da war sie super. Sie hatte auch viel reingebracht, und dann war das amüsant. Dann haben diese Kinder gerne mit ihr gespielt. Heute machen sie manchmal noch was zusammen, mit Stofftieren auf der Strasse spielen. Da kann sie noch dabei sein, das konnte sie auch.
Integration einer Gruppe von IS-Kindern in einer Klasse ist von Vorteil	23 C: In der Klasse waren einige IS-Kinder. Sie war somit nicht alleine. Dadurch gab es eine Gruppe von „anderen“ Kindern, die sich aber ganz unterschiedlich entwickelt hat. 4 M: Was besonders war oder was ich immer als ideal empfunden

Fazit 10: Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören

den habe, war, dass es keine Einzelintegration war. Es waren drei Schüler in der Klasse, die auf IS Status integriert wurden. ... Zu Beginn war das so. Danach hat es sich sehr schnell verändert, da die Bedürfnisse und der Lernstand der Schüler unterschiedlich wurden. Aber ich glaube das war speziell auch in Bezug auf die Klassenzusammensetzung. Der Schwerpunkt lag nicht auf einer Schülerin, die integriert wurde, sondern auf drei.

Teilhabe in der Klasse ist durch viele Spielaktivitäten gegeben.

19 LP: Ich denke, wir haben viele Spiele gemacht. Das war, weil ich selbst gerne Spiele mache und weil es für alle Schüler eine Abwechslung ist vom Unterricht, die einem zusammenbringen. Wir spielten viele Kreisspiele mit irgendwas. Da konnten alle Schüler teilhaben.

5.5 Aspekte für den Wechsel

Nachdem nun viele Facetten des Gelingens der Integration aufgezeigt wurden, werden nun anhand der Aussagen aus den Interviews die Gründe zusammenfassend dargestellt, welche zu einem Wechsel in die Sonderschule führten. Dabei wurde der Blick im Wesentlichen auf das Wohlbefinden des Kindes gerichtet. Im Bereich der Entwicklung wurden die Voraussetzungen und die Selbsteinschätzung sowie der Lernfortschritt und der Lernstand des Kindes untersucht.

5.5.1 Aspekt: „Entwicklungsstand des Kindes“

Forschungsfrage 5

Wie wirken sich die Entwicklung und die Voraussetzungen des Kindes auf die Integration aus?

Der Entwicklungsstand des Kindes trägt zu einem wesentlichen Teil dazu bei, wie die Integration für das Kind verläuft. Mit seinen individuellen Voraussetzungen geht das Kind Verbindungen ein mit der Umgebung. Diese wiederum wirken sich fördernd oder hemmend auf das Kind aus.

Fazit 9: Entwicklungsstand des Kindes mit geistiger Behinderung

In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, wie Sermier Dessemontet et al. (2011) in ihren Studien beschrieben, dass die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern mit steigendem Alter grösser wird. Im untersuchten Fall werden die Zeichen zunehmender **Überforderung und Separation** deutlich:

Es zeigten sich beim Kind infolge entwicklungsbedingter Voraussetzungen Schwierigkeiten, Gefühle wie Traurigkeit auszudrücken. Die Überforderung im Turnen zeigte sich deutlich, beispielsweise indem sich das Kind verkroch. Es zeigten sich Schwierigkeiten, die Balance zwischen Selbst und Fremdbestimmung zu finden. Die zunehmenden Entwicklungsunterschiede zu den Klassenkameraden zeigten sich dadurch deutlich durch verstärkten Rückzug. Das hohe Tempo der Klasse konnte zunehmend weniger gut eingeordnet werden, was sich durch vermehrte Verweigerung zeigte. Hinzu kam häufiges Kranksein, dadurch vergrösserten sich die inhaltlichen und sozialen Lücken, die Teilhabe wurde schwieriger. Dadurch zeigten sich die Probleme bei sozialen Kontakten. Das Kind konnte nicht mehr an den Schulausaktivitäten teilnehmen, diese überforderten es gänzlich.

Boban und Hinz (1993, S.14) sprechen unter anderem auch von dem ungleich grösseren Spektrum an Kooperations- und Konfliktsituationen, welche eine integrative Regelschule für das Kind mit einer geis-

tigen Behinderung bereithält. In diesem Fall zeigten sich gewisse Konfliktsituationen jedoch zunehmend als hemmend. So wurde das verlangte Tagesprogramm allmählich als Überforderung erlebt. Der Tagesbeginn zuhause war mit viel Anstrengung verbunden, das Kind kam schon mit einem Frust in die Schule, obwohl es an sich gerne zur Schule kam. Es zeigte sich eine psychische und physische Verschlechterung wegen Überforderung (komplexe Situationen). Dies zeigte sich als Aggressivität und wurde auch als Zeichen der Pubertät gedeutet. Die Mutter beschreibt es als „viel Depressives und Wütendes“. Die Kontaktnahme mit dem Kind wurde schwierig, es war öfters traurig und allein, dies zeigte sich auch die unbegleiteten Situationen in der Pause.

Gründe, die zur Beendigung der integrativen Beschulung führten	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Schwierigkeiten, Gefühle wie Traurigkeit auszudrücken, in Folge entwicklungsbedingter Voraussetzungen	62 C: Vergnügen und Freude würde ich sagen ist gelungen. Die Traurigkeit war schwieriger für sie, wie beim Verlust einer Freundschaft, da dazu etwas sagen zu können. Das hat dann viel so zerstörerisches angenommen. In einer Überforderungssituation hat sie sich selbst angemalt, ihre Kleider zerschnitten, Sachen kaputt gemacht wie Stifte zerbrochen. 63 I: Das waren dann die Zeichen dafür, dass sie überfordert ist? 64 C: Das habe ich aber nicht so wahrgenommen. Zuerst nicht, ich fragte mich, was sie wieder für komische Sachen macht. Das ist für sie sowieso schwierig, weil sie ihre autistischen Züge mit sich trägt. Das wirklich in Verbindung zu bringen mit Beziehung. In welchen Beziehungen empfinde ich welche Gefühle. Das war und ist für sie schwierig. Vergnügen und Freude..."
Überforderung im Turnen, Schwierigkeit, Balance finden zwischen Selbst- und Fremdbestimmung	6 B: Etwas Weiteres war die Überforderung beim Turnen. Sie ging dann in den Nebenraum und hat Sachen gebastelt. Sie hatte immer ihren eigenen, kreativen Kopf. Das war schwierig zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, dort abzuwägen
Kind separiert sich, verweigert, weil es an zunehmend mehr Themen nicht mehr teilhaben konnte	78 C: Sie hat sich immer mehr separiert. Das war auch klar. Bei den Fremdsprachen war sie nicht mehr dabei, im Turnen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Da war sie in der fünften Klasse drei Nachmittage zuhause. Das war abgesprochen, das war absolut klar. Weil wir gemerkt haben, es sei besser, wenn sie nicht zur Schule müsse, weil sie das überfordert. Es war dann aber auch keine gute Alternative. Ich hatte dann das Gefühl, ich müsse ihr hier zuhause ein gutes Programm machen. Sie wäre am liebsten vor dem Fernseher gewesen. Ich sagte ihr aber, Fernsehen geht nicht. Das ist nicht unser Programm tagsüber. 26 P: In der Unterstufe waren diese Punkte sicherlich zufriedenstellend bis gut. Es nahm dann kontinuierlich in der Mittelstufe ab. Sie ging nicht mehr gerne zur Schule. Sie hat immer mehr verweigert.
häufiges Kranksein bekommt viele Themen nicht mit zunehmende Überforderung	83 C: Sie ist schon in die Schule gegangen, war dann aber häufig auch krank. Sie hatte Bauchschmerzen oder Übelkeit. Das war häufiger als jetzt. Das hat sie jetzt fast nicht mehr. Die Themen haben sie schon immer noch interessiert, was da so an Mensch und Umwelt Themen da war. Andere Themen hat sie einfach nicht mitgekriegt wie Französisch, Englisch, Mathematik. Was sie spannend fand waren ihre Themen. Wenn sie z.B. was gestalten konnte, vielleicht auch mit der Praktikantin. Das war schon gut. Sie konnte z.T. auch was in die Klasse bringen von ihrem. Aber sie

	war überfordert, klar.
zu viele Kinder bei Vollversammlung	84 I: Weil sie nicht dabei sein wollte oder weil es nicht ging? 85 C: Weil es nicht ging. Sie hat auch Sachen gesagt z.B. zu der Vollversammlung. Das fand sie schrecklich, diese hundert zwanzig Kinder in diesem Singsaal. Sie ist da regelmässig abgehauen. Das ist für sie ganz schlimm mit so vielen Leuten. Dann verlief ihr das Programm viel zu schnell, es passierte zu viel. Das war eine totale Überforderung."
komplexe Situationen	6 B: Zum Beispiel war sie mit komplexen sozialen Situationen überfordert. ...Schule verlangt viel von ihr, ging gerne in die Schule
Tagesprogramm war zu viel, brachte Frust von zuhause mit, kam gerne in die Schule	37 B: Ich glaube es war am Morgen streng zuhause für sie mit Anziehen, Essen, Zähneputzen, das früh aufstehen. Dann ist es schwierig. Sie hatte dann schon Mühe, bis sie überhaupt in der Schule angekommen war oder hatte bereits ein Frust von zuhause und brachte diesen hierher. Prinzipiell war sie denke ich gerne in der Schule, auch das Zusammensein mit den Freundinnen. Das hat sich dann etwas gewandelt. Seit der fünften Klasse hatte sie vermehrt Bereiche, in denen sie sich nicht mehr wohlfühlt.
Kontaktaufnahme war schwierig, war öfters traurig und allein, Begleitung fehlte	33 C: Ich denke sie war da oft alleine. Das ging ihr viel zu schnell, was da abging. Diese Offene, dass nichts strukturiert war. Da war sie schon öfter traurig und alleine. Das ist ein Punkt bei ihr, dass sie nicht gut in soziale Kontakte gehen kann. Von sich aus sowieso nicht. Da fehlte ihr ein Stück weit die Begleitung dazu.
unbegleitete Situationen waren schwierig	33 C: Man kann nicht für alle Kinder begleitet Pause machen. Das passt nicht für die anderen, die wollen frei sein. Man kann dieses Programm nicht auf alle Kinder abstimmen, das geht einfach nicht. Es hat nicht gefehlt in dem Sinne, aber sie hat da den Platz für sich nicht gefunden. Dass sie wie nicht damit umgehen konnte.
zunehmende Aggressivität wurde als Zeichen der Pubertät gedeutet, viel Depressives und Wütendes, psychische und physische Verschlechterung wegen Überforderung	87 C: Sie war so aggressiv. Ich habe das als Zeichen für die Pubertät gedeutet. Wenn ich es vergleiche mit jetzt, wo sie mich umarmt und sagt, sie habe mich so gerne, und ich sei die beste Mama – nicht dass ich diese Streicheleinheiten brauche – aber zu sehen, dass sie wieder so offen und weich ist. Natürlich ist sie nicht immer so. auch heute mit vierzehn kämpfen wir noch miteinander. Aber einfach dieses Gefühl – „ach, ich kann wieder atmen!“. Wenn ich zurückblicke, war da etwas Depressives, Wütendes auch. Wir hatten keine gute Zeit zuhause miteinander. Wirklich nicht. 88 I: Also hat sich ihr Wohlbefinden verschlechtert, kann man sagen? 89 C: Ja, aber so richtig. Physisch und psychisch, bestimmt ja.

5.5.2 Aspekt: „Voraussetzungen für den Erfolg des Kindes“

Forschungsfrage 6

Welche Grundvoraussetzungen führten zum Abbruch der Integration?

Die grösser werdende Diskrepanz in der emotionalen Entwicklung zu den Gleichartigen führte zu Überforderungen. Das Bedürfnis nach Freiraum wurde stärker und somit zum Auslöser für die Beendigung der Integration.

Fazit 4: Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes

Ein positives Selbstkonzept, zuversichtliche emotionale Grundbefindlichkeit, selbstakzeptierendes Selbstbild gelten gemäss Boban & Hinz (1993) als wichtige Voraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes. In der Untersuchung haben sich diese Bereiche verändert und hatten Auswirkungen auf die Integration.

Durch die bereits unter 5.5.1 herausgearbeiteten Aspekte zum Entwicklungsstand zeigte sich eine grösser werdende Diskrepanz zur emotionalen Entwicklung der Gleichaltrigen. A konnte an der Entwicklung der Kameraden nicht mithalten, berichtet die Mutter: „Das war denke ich auch das Scheitern der Integration. Weil sie sich überfordert gefühlt hat“. Ein unterschiedlicher Stand in Bezug auf die Reife wurde erkennbar. A hatte ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach mehr Freiraum. Die geistige Behinderung zeigte sich mit einer auffälligen Heterogenität innerhalb der Entwicklung. Dies wurde im guten sprachlichen Ausdruck besonders bemerkbar. Die speziellen Voraussetzungen des Kindes (die Mutter spricht von einer Riesenspanne „von allem Möglichem“, vgl. 52 C) stellen eine grosse Herausforderung für die Integration dieses Kindes dar.

Gründe, die zur Beendigung der integrativen Beschulung führten	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
grosse Diskrepanz zur emotionalen Entwicklung Gleichaltriger	10 P: Ich glaube einfach, dass die Entwicklung dieses Kindes sehr ungleichmässig verläuft. Dass es schwierig ist, Prognosen für dieses Kind zu machen, aufgrund seines eigenen Störungsbildes. Dass man sie nicht einfach so... Sie hat eine geistige Behinderung, das ist klar. Dass sie in der emotionalen Entwicklung, unter dem Strich deutlich hinter den gleichaltrigen ist. Aber mit einer auffälligen Heterogenität innerhalb der emotionalen Entwicklung. 21 M: Ja und ich würde sagen, diese Aspekte haben sich verändert im Verlauf vom Übergang von Unter- zu Mittelstufe."
nicht Mithalten können an der Entwicklung der anderen Kinder	76 C: Ich denke, das war am Anfang alles da und dann zunehmend weniger. Das war denke ich auch das Scheitern der Integration. Weil sie sich überfordert gefühlt hat. Und zwar nicht vom Stoffdruck oder von der Lehrerin, die was gefordert haben, sondern weil sie beim Tempo nicht mithalten konnte, sowie an der Entwicklung der anderen. Sie hat sich dann zunehmend nicht mehr als Teil der Gemeinschaft gefühlt. Am Anfang war es da, und da war es gut, denke ich.
Die speziellen Voraussetzungen des Kindes stellen eine grosse Herausforderung für die Integration dieses Kindes dar. Unterschiede in der Reife	52 C: Es wurde dann aber immer klarer, dass das auseinander klaffte. Auch die Entwicklung der anderen, die dann mehr Tempo machten. Es ging dann alles schneller. Auch in der Reife zeigten sich Unterschiede. Da gab es welche in der Klasse, die waren klein bei ihr und nicht so reif, das macht es dann auch zuneh-

	<p>mend schwierig. Ich denke, dass sich die Kinder ihr oft angepasst haben. Die Schwierigkeit ist allgemein bei A, dass sie so eine Riesenspanne hat von allem möglichen. Bis jetzt hat das noch niemand wirklich durchschaut hat, wie integriert man so ein Kind überhaupt.</p>
<p>Unvermögen, soziale Situationen zu lesen</p>	<p>41 C: ... Manchmal verstand sie nicht, wieso die anderen nicht das spielen wollten, was sie möchte. Dann gehöre ich ja nicht dazu. Und wie muss ich mich auf die einlassen? Sie hat das nicht verstanden.</p>
<p>gute Steuerung der positiven Emotionen, deutliche Überforderung bei negativen Gefühlen</p>	<p>61 C: Vergnügen und Freude würde ich sagen ist gelungen. Die Traurigkeit war schwieriger für sie, wie beim Verlust einer Freundschaft, da dazu etwas sagen zu können. Das hat dann viel so zerstörerisches angenommen. In einer Überforderungssituation hat sie sich selbst angemalt, ihre Kleider zerschnitten, Sachen kaputt gemacht wie Stifte zerbrochen.</p>
<p>Auswirkung auf das emotionale Wohlbefinden wurde sichtbar: Bedürfnis nach mehr Freiraum: „Ich möchte das machen, was ich will.“ stärker werdendes Unwohlsein in der Gruppe, da das Zusammensein mit vielen Kindern Probleme bereitete</p>	<p>49 B:... Es war mehr das Erkennen in der fünften Klasse, „ich bin anders, ich brauche weniger Leute, mehr Raum. Ich möchte meinen Freiraum und nicht das machen, was die andern alle machen“. Das war mehr das Thema. Nicht mal der Stoff an sich war das Problem. Sie hat gemerkt, dass sie nicht lesen kann. Sie hätte es gerne gekonnt. Aber es war mehr im sozialen Bereich, die Rückzugsmöglichkeiten, die sie bekommen hat, die aber auch nicht immer möglich waren, zusammen mit der Gruppe</p>
<p>unterschiedlicher Entwicklungsstand des Kindes in Bezug auf die anderen Kinder der Klasse</p>	<p>10 M: Da der Entwicklungsstand der anderen Schüler mehr spielerisch war und sie sich dort gut abgeholt fühlte. Und ich glaube das ist dann einer der Hauptgründe für später, wo man sagen kann, da hat sich diese Schere immer weiter geöffnet. Es waren weniger die Lerninhalte, was eine Herausforderung war, diese herunter zu brechen auf den Entwicklungsstand der Schülerin.</p>
<p>geistige Behinderung mit auffälliger Heterogenität innerhalb der Entwicklung: Diskrepanz zwischen verbaler Ausdrucksfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten</p>	<p>16 P: Sich ausdrücken kann sie, sie hat eine grosse Ausdrucksfähigkeit. Sie kann gut über sich und ihre Gefühle sprechen. Sie kann auch in Bildern über sich selber sprechen. Das täuscht dann wieder über den kognitiven Stand insgesamt. Ich glaube aber nicht, dass sie in der Lage war, und auch ist, analytisch über Gefühle zu denken mit Konsequenzen und Handlungsplänen.</p>

5.5.3 Aspekt: „Soziale Gemeinschaft“ – „Wohlbefinden“

Forschungsfrage 7

Welchen Einfluss hatte die soziale Gemeinschaft der Klasse auf die Integration?

Die individuellen Bedürfnisse des Kindes nach Gemeinschaft zeigten sich im Verlauf der Zeit, da das Kind lange Zeit keine anderen Kinder „brauchte“. Soziale Situationen konnten schlecht eingeordnet werden, dies wirkte sich dahingehend aus, dass der Anschluss an die Kameradinnen und Kameraden nicht mehr gefunden werden konnte und diese sich neu orientierten. (Die Untersuchung zeigt im Vergleich dazu, dass in derselben Klasse ein Kind mit einer stärkeren Behinderung teilhaben konnte.)

Fazit 3: Lernen innerhalb der sozialen Gemeinschaft

Obwohl die Regelschule ein vielseitiges, reichhaltiges Erfahrungsfeld mit fördernder pädagogischer Begleitung bietet und das geistig behinderte Kind auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass lernen kann (Fornfeld 2002, 75) (Heinen & Lamers 2000, 139) geboten hat, ergaben sich für das untersuchte Kind weitere Gründe, welche zur Beendigung der integrativen Beschulung führten.

Das Kind zeigte individuelle Bedürfnisse in Bezug auf die Gemeinschaft, es „brauchte“ lange Zeit keine anderen Kinder. Die Veränderung der Kontakte, welche von C als „Zweckgemeinschaft“ beschrieben werden, das „Sich neu Orientieren“ der Klassenkameradinnen, war für das integrierte Kind später eine spezielle Herausforderung, welche es nicht einordnen konnte. Im Umgang mit anderen Kindern zeigte das Kind Schwierigkeiten, es konnte soziale Situationen nicht entschlüsseln. Dies wirkte sich auf die Freizeit aus, wenn sich die Kameraden anderweitig orientierten und es selber den Anschluss nicht mehr fand. Im Vergleich dazu wird in der Untersuchung betont, dass alle Kinder am Unterricht teilhaben konnten, auch solche mit einer stärkeren Behinderung als das Beschriebene.

Gründe, die zur Beendigung der integrativen Beschulung führten	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
individuelle Bedürfnisse in Bezug auf Gemeinschaft	41 C: Also das dabei sein ist einfach wichtig, für die Kinder. A. als Mensch hat lange keine anderen Kinder gebraucht. Sie war sich selber lange, und ist sich auch heute noch, genug.
Veränderungen bei den Kontakten in der vierten Klasse, die Kameradinnen orientieren sich neu	10 M: Aber ich glaube es war mehr das Miteinander und das integriert sein in der Klasse mit den Gleichaltrigen. Das hat sich im Verlaufe der Jahre verändert.
geringe Fähigkeit, soziale Situationen zu entschlüsseln	10 B: Das Problem mit ihren Freundinnen war, dass sie die sozialen Situationen nicht entschlüsseln konnte.
soziale Kontakte werden als Zweckgemeinschaft erlebt	56 C: Die (Freundin) hat sich irgendwann in der vierten Klasse eine neue Freundin gesucht und hat sich ganz stark mit diesem anderen Mädchen zusammengetan. Dadurch ist dann wie die Welt von A. zerbrochen. Das war glaube ich so der Anfang vom Ende. Sie hatte so stark an ihrer Freundin gehangen. So hat sie die Welt auch nicht mehr verstanden. Sie hatte dann noch Ersatzfreundinnen, das war dann aber mehr so eine Zweckgemeinschaft. Von da an war es dann wirklich schwierig. Ich glaube es hängt sehr stark von so was ab. Man kann ja nicht ein anderes Kind dazu überreden, ob sie nun doch mal abmachen könne.
Eines von vier integrierten Kindern trat in die Oberstufe über.	71 LP: Schlussendlich, von diesen vier Schülern ist der eine weggezogen, Ende oder Mitte fünfter Klasse, das Kind A ging auch in die Spezialschule, der Knabe mit Down Syndrom ist jetzt auch in

Alle Kinder konnten am Unterricht teilhaben, auch solche mit einer stärkeren Behinderung als das Beschriebene.	einer Spezialschule. Einer ist in die Oberstufe übergetreten. Von diesen vier Kindern einer. 19 LP: Es gab ein Kind, das noch schwächer war, eine stärkere Behinderung hatte. Auch dieser Schüler konnte praktisch immer mitmachen, mit Hilfe der Heilpädagogin.
--	---

Forschungsfrage 8

- Hat sich das Wohlbefinden des Kindes im Verlauf der Integration verändert?
- Wie wirkte sich das Wohlbefinden des Kindes auf das Lernen aus?

Die Interviewten erwähnen übereinstimmend als Hauptgrund für den Wechsel in die Separation die Gruppengrösse. Das veränderte Wohlbefinden zeigte sich deutlich in Überforderungssituationen.

Fazit 7: Wohlbefinden - Auswirkungen auf das Lernen

Dass sich positive und negative Effekte auf das Denken und Handeln auswirken (Fredrickson & Branigan, 2005), wurde im Kapitel 5.4.2 unter Gelingensaspekten (Kategorie Klassenzusammensetzung und Wohlbefinden) ausgeführt und von den Interviewpartnern genannt. Die damit zusammenhängend **emotionale Grundbefindlichkeit** wurde im Unterricht bis in die Mittelstufe hinein sichtbar, sie hat sich aber im Verlauf der Jahre verändert.

Obwohl in Bezug auf die Erfüllung des **Grundbedürfnisses – der Wunsch nach Dazugehören** von Primarschulkindern (Komm 2007) weitestgehend optimale Bedingungen (siehe Kapitel 5.2 und 5.3) herrschten, wurde die **Veränderung des Wohlbefindens** ab der 5. Klasse zunehmend sichtbar. Das **Unwohlsein** zeigte sich an Mimik, Gestik, Verhalten (Rückzug, Verweigerung bei zu viel Aktivität in der Klasse, stereotype Bewegungen). Das Wohlbefinden zeigte sich besonders ausgeprägt in Abhängigkeit zur Gruppengrösse: je kleiner die Gruppe, desto grösser das Wohlbefinden. Als Hauptgrund für den Wechsel in die Separation wird von den Interviewpartnerinnen übereinstimmend die Gruppengrösse erwähnt. So hat das Kind selbst formuliert, dass es sich in dieser grossen Gemeinschaft nicht mehr wohl fühle. Die Lehrperson formulierte es im Interview: „*Sie hat dabei gesagt, es habe nichts mit den anderen Schülern zu tun, nichts mit den Lehrerinnen, sondern einfach mit der Grösse ...* Dies hatte zur Folge, dass es nicht mehr teilhaben konnte. Die Überforderung zeigte sich auch durch das höhere Tempo in der 5. Klasse. Es konnte nicht mehr mithalten an der Entwicklung der anderen Kinder.

Gründe, die zur Beendigung der integrativen Beschulung führten	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Veränderung des Wohlbefindens in der fünften Klasse	55 B: Aber in der grossen Gruppe ist es ihr in der fünften Klasse, nach dem ersten Quartal nicht mehr so gut gegangen.
soziale Kontakte bereiteten zunehmend Schwierigkeiten	57 B: Sie war diejenige, die sich am wenigsten wohl gefühlt hat. In kleineren Gruppen und in anderen Situationen hat sie sich wohlgeföhlt. Ich habe dann viel mit ihr und einem anderen IS-Kind gemacht. Da hat sie sich sehr wohl geföhlt und hat sich dabei verwirklichen können. Aber nicht in der grossen Gruppe.
zu viele Kinder (nicht wegen der Kinder oder Lehrpersonen)	54 C: Aber diese soziale Geschichte wurde immer schwieriger.
Unwohlsein in grossen Gruppen	65 LP: Für mich war es eigentlich klar, als es das Kind selber formuliert hat. Sie konnte das so gut selber formulieren, warum sie wechseln wolle. Sie hat dabei gesagt, es habe nichts mit den anderen Schülern zu tun, nichts mit den Lehrerinnen, sondern einfach mit der Grösse. ...
	39 B: In gewissen Situationen denke ich schon. Wenn viele Leute

	zugegen waren, bei der Orientierung. Oder wenn sie sich konzentrieren musste auf Abläufe von gewissen Sachen. Da wird sie sich schon überfordert gefühlt haben.
Zeichen für Unwohlsein, wenn es zu laut war, oder zu viel los war: -sich verkriechen -stereotype Bewegungen -weglaufen	15 LP: Man konnte es relativ schnell an ihrem Gesicht erkennen. Wenn sie sich wohlfühlte, hat sie gelacht, wie wir alle auch. Wenn sie sich nicht wohlfühlt hat, wenn es z.B. zu laut oder zu viel los war, dann hat sie sich in eine Ecke gekrochen. Sie hat dann auch oft die gleichen Bewegungen gemacht, sich wie versteift. Da wusste man es dann. Oder sie ist einfach aus dem Schulzimmer gelaufen.
Überforderung durch hohes Tempo anfänglich (Unterstufe) grosses Wohlbefinden, zunehmend weniger nicht mithalten können an der Entwicklung der anderen Kinder	33 B: Ich habe mit ihr Ziele vereinbart. Was ihre Ziele im Rechnen oder Deutsch sind. Das waren kleine Ziele. Wenn sie aber gemerkt hat, dass sie nicht so schnell dahin kommt, war es schwierig. 76 C: Ich denke, das war am Anfang alles da und dann zunehmend weniger. Das war denke ich auch das Scheitern der Integration. Weil sie sich überfordert gefühlt hat. Und zwar nicht vom Stoffdruck oder von der Lehrerin, die was gefordert haben, sondern weil sie beim Tempo nicht mithalten konnte, sowie an der Entwicklung der anderen. Sie hat sich dann zunehmend nicht mehr als Teil der Gemeinschaft gefühlt. Am Anfang war es da, und da war es gut, denke ich.
sich nicht mehr als Teil der Gemeinschaft fühlen	95 C: Anhand von Karten hat sie in dieser grossen Erwachsenen Runde erklärt, warum sie nicht mehr hier zur Schule gehen kann. Das war so berührend. Es war so klar, dass kein Mensch mehr an diesem Tisch inklusive Schulleitung ein anderes Gefühl gehabt hat. Der Schulleiter hat gesagt, es wäre klar. A. hat gesagt, es habe ihr zu viele Leute, es gehe ihr zu schnell, ich kann nicht mehr hier sein.

5.5.4 Aspekt: „Lernfortschritte“

Forschungsfrage 9

Konnte das Kind auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass lernen?

In der Untersuchung hat sich gezeigt, dass im Verlauf der Beschulung die Vorstellungen des Kindes, beispielsweise der Wunsch, lesen zu können, nicht mehr mit seinen Voraussetzungen übereinstimmten. Dadurch konnte es nicht mehr überall teilhaben.

Fazit 6: Lernfortschritte

Gemäss Bless (2007) erzielen Kinder mit einer Lernbehinderung in integrativen Klassen ebenso gute und häufig gar bessere Lernfortschritte als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen. Das Kind machte grosse Fortschritte im Verlauf der Beschulung, von sprachlich nicht verstanden werden, bis hin zu sich Einbringen von Anliegen in die Klassenstunden. Durch die besonderen Voraussetzungen des untersuchten Kindes wurden Lernfortschritte sichtbar. Diese harmonierten jedoch zunehmend nicht mehr mit den Vorstellungen des Kindes, es fühlte sich buchstäblich „an die Wand gedrückt“. Dadurch konnte es nicht mehr überall teilhaben. Die Auffälligkeiten zeigten sich nicht nur im motorischen Bereich (nicht mehr mithalten und teilnehmen können bei den Aktivitäten im Sport). Die Tatsache, dass das Kind nicht lesen konnte verstärkte den Abstand zur Klasse zusätzlich und wurde für A mehr und mehr bewusst wahrgenommen, weil es das gerne gekonnt hätte.

Gründe, die zur Beendigung der integrativen Beschulung führten	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Auffälligkeiten im motorischen Bereich, mit zunehmender Entwicklung sichtbar	54 C: Also wir sind noch in der Mittelstufe. Da wurde es immer schwieriger. Motorisch war eine Schwierigkeit da. In der Unterstufe war es noch nicht so ein Problem, wenn man „Käferlifangen“ spielt, als wenn man Völkerball spielt. Ein Kind drückt sich an die Wand und findet es schrecklich, wenn da die Bälle fliegen. Diese Sachen konnte sie gar nicht mehr mitmachen. Mündlich konnte sie immer mitreden bei manchen Themen. Aber diese soziale Geschichte wurde immer schwieriger.
grosse Entwicklung in Bezug auf Sprache im Verlauf der Schulzeit	11 C: Am Anfang hat man sie noch nicht richtig verstanden, die anderen Kinder auch nicht.
Schere in Bezug auf kognitive Fähigkeiten geht zunehmend auseinander.	52 C: Sie konnte vieles nicht was die anderen konnten. In der Mittelstufe nicht lesen und schreiben zu können ist schwierig, auch wenn man alles schön angepasst bekommt. ...
Lesen und Schreiben war in der Mittelstufe nicht möglich	43 B: Sie hätte gerne lesen gekonnt, aber der Weg dahin war einfach zu lange.

5.5.5 Aspekt: „Anderssein“

Forschungsfrage 10

- a) Realisiert das Kind das Anderssein?
- b) Welchen Einfluss hat es auf die Integration?

Die teilweise fehlende Teilhabe und insbesondere das Realisieren des Andersseins wurden im Bewusstsein des Kindes zunehmend stärker bemerkbar und beeinflussten das gesamte emotionale Befinden.

Fazit 5: Realisieren des Andersseins (Selbstkonzept)

Laut Bless und Mohr (2007) besteht eine Tendenz, dass das allgemeine Selbstkonzept integriert beschulter Lernbehinderter gleich oder niedriger ausgeprägt ist, als dasjenige nichtbehinderter Schülerinnen und Schülern sowie als dasjenige separiert beschulter Lernbehinderter.

Das Bewusstsein für das Anderssein zeigte sich bei diesem Kind immer deutlicher. (Es wurde auch genannt, dass bei stärker geistig behinderten Kindern in der gleichen Klasse weniger Bewusstsein für das Anderssein beobachtet wurde.) Es begann unter dem Anderssein zu leiden und formulierte, dass es eine Veränderung möchte. Es wünschte sich mehr Übereinstimmung mit der Gemeinschaft der Lernenden. Aus den Aussagen in Bezug auf die Gründe für den Wechsel kann dieser Punkt als zentral betrachtet werden. Das Kind fühlt sich in der Gemeinschaft nicht mehr wohl. Die Auswirkungen wurden in den vorangegangenen Kapiteln 5.5.1 – 5.5.4 bereits erläutert.

Gründe, die zur Beendigung der integrativen Beschulung führten	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Kind realisiert das Anderssein und leidet darunter	14 M: Ja, ich finde es ist bei ihr speziell gewesen, und ich glaube sie hat speziell darunter gelitten, weil sie es wahrgenommen hat, dass das anders war.

Mit zunehmender Entwicklung zeigte sich das Bewusstsein für das Anderssein und das nicht Können im Vergleich zu den anderen Kindern.	49 B: Ich glaube es war immer schon ein Thema bei ihr. Dass sie realisiert hat, dass sie anders sei wie die anderen. Aber im Kindergarten und in der Unterstufe zeigte sich das noch weniger. Man ist spielerischer an die Sache herangegangen. In der Mittelstufe konnte sie schon ausdrücken, die anderen Schüler können dies und das, aber ich nicht. 55 B: Ja und die Sprache ist auch noch ein Punkt, dass sie noch nicht lesen konnte.
Kind entwickelt nach und nach das Bedürfnis, in einer Gemeinschaft zu sein, wo es mehr Übereinstimmung gibt	91 C: Ich glaube, wir haben immer wieder darüber gesprochen. Ein Beispiel war, ich habe ihr auch in der Unterstufe immer wieder gesagt, dass wenn sie mal diesen Frust hatte mit dem Lesen, dass es irgendwie nicht gehe, habe ich immer gesagt: Schau mal, das ist jetzt Schule O. Da bist du jetzt drin, da können die meisten Kinder lesen. Es gibt aber auch andere Schulen, da können die anderen Kinder auch nicht lesen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, eine solche Schule anzuschauen. Noch in der Unterstufe hat sie gemeint, niemals würde sie weggehen von hier. Und in der vierten Klasse ist sie dann von sich aus gekommen und hat gesagt, sie möchte jetzt so eine andere Schule anschauen. Sie möchte nicht mehr hier sein.
im Gegensatz dazu weniger Bewusstsein für das Anderssein beim stärker geistig behinderten Kind	38 P: Wenn ein Kind stark geistig behindert ist und gar kein Störungsbewusstsein entwickelt, dann fühlt es sich pudelwohl. Es kann dann sehr anstrengend werden für die Klasse, wenn die Schere immer weiter aufgeht. Das Kind fühlt sich aber wohl.

5.6 Einstellungen

Statement zur Integration

Die Interviewten äussern sich positiv übereinstimmend zum Statement: "Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann übereinstimmend positiv. Die Heilpädagogin B (vgl. Anhang 7.3.2) bemerkt dazu in Abschnitt 22 B:

„Ja, ich kann den Satz schon unterstützen. Vor allem, wenn es um das Kind geht. Das Kind muss sich wohlfühlen, in der Klasse wie im Schulhaus. Und der Punkt mit dem Niveaulernen stimmt natürlich auch. Integration ist aber noch mehr gelungen, wenn die anderen Schüler der Klasse auch mittragen, dass es normal für sie ist, dass alle Kinder in die Schule gehen.“

Hier zeigt sich bereits die persönliche Haltung der Personen, welche rund um das Kind ihre Aufgaben wahrnehmen. B betont zusätzlich die grosse Wichtigkeit, die Bedürfnisse des Kindes und dessen Wohlbefinden zu gewährleisten. Ausserdem müsse ein Bewusstsein für die „Normalität der Integration“ vorhanden sein.

Forschungsfrage 11

a) Welchen Einfluss hat die persönliche Haltung der Bezugspersonen auf die Integration?

In der Untersuchung kommt die integrative Grundhaltung der Lehrpersonen deutlich zum Ausdruck. Diese Voraussetzung ist ein wichtiger Faktor, der zum Gelingen der Integration beiträgt.

Fazit 8: Befindlichkeit im Schulalltag

Die Schule signalisiert Teilhabe für alle, sie hat ein Interesse daran, dass „alle Kinder des Dorfes hier zur Schule gehen können“. Die Beteiligten wollen diese Integration, sie „wurde ihnen nicht aufgedrückt“. Die Schule hat optimale Bedingungen zur Verfügung gestellt und damit eine hohe Qualität.

Ergebnisse zu Einstellungen	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
integrative Grundhaltung Schule signalisiert Teilhabe für alle	61 B: Ich finde, die Schule hat eine gute Qualität. Man hat ein Interesse daran, dass alle Kinder vom Dorf in die Schule gehen können. ...
Schule stellt optimale Bedingungen zur Verfügung	119 C: Die (Qualität, Anmerkung der Autorin) ist extrem gross und gut. Ich habe es ja mitbekommen, was alles möglich gemacht wurde, damit ein Kind wie J. ins Skilager mitgehen durfte. Was finanziell gesprochen wurde, dass die Kinder dabei sein konnten. Dem Personal wurde genug zugesprochen. Es hatte auch diese Einstellung, wir wollen wirklich diese Integration. Sie wurde ihnen nicht aufgedrückt. Und das finde ich eine sehr hohe Qualität hier, dass das nicht aufgedrückt wurde. Es wurde gefragt, welche Lehrerin möchte das wirklich machen? Und das war eine extreme Chance hier.
Haltung der Lehrpersonen als wichtiger Faktor, der zum Gelingen beiträgt	121 C: Also ich kann jetzt vom Schulhaus F reden. Also die Haltung dieser Lehrpersonen von wegen, jedes Kind ist so, wie es ist. Und das ist nicht nur bei den Integrierten Kindern so, sondern ganz allgemein. Wir schauen einfach so, wie können wir dieses Kind in den Schulalltag einbetten, ohne es irgendwo in einen Rahmen zu zwingen.
hohe Qualität, grosses Engagement von Lehrpersonen und Heilpädagogin- nen und Heilpädagogen	54 P: Die schätze ich als sehr hoch ein, sonst bekomme ich Prügel! (lacht) Nein, die schätze ich als sehr hoch ein. Es ist ein unglaubliches Engagement von vielen Lehrkräften und Heilpädagogen, die diese Kinder mit viel Kreativität durch den Alltag begleiten.

5.6.1 Unsicherheiten und Befürchtungen– mögliche Stolpersteine

Forschungsfrage 11

b) Welche Unsicherheiten und Befürchtungen bestehen gegenüber der Integration?

Trotz des Bewusstseins für die Vorstellung wie Integration gelingen kann, wurden Befürchtungen und Unsicherheiten gegenüber der Integration im Allgemeinen und gegenüber der Weiterführung auf der Oberstufe ausgesprochen. Diese ernst zu nehmenden Einwände sollen hier aufgezeigt werden. Sie wurden insbesondere von Seiten der Eltern und des Schulpsychologischen Dienstes erwähnt. Es wurden jedoch auch Befürchtungen gegenüber der Sonderschule ausgedrückt.

Fazit 11: Unsicherheiten bei der Weiterführung (Evaluationsbericht Elmiger & Lienhard, 2014)

Als möglicher Stolperstein wurden die fehlenden „gleichgesinnten“ Bezugspersonen, welche in der Pubertät einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung haben, genannt. Die Sorge der Eltern betrifft in besonderem Mass die soziale Integration des Kindes und den Wunsch nach Normalität. Sie stellen sich die Frage, ob das Kind in der Integration seinen Platz hat, ob es „anders“ sein dürfe, wie gross die Akzeptanz des Umfeldes ist.

Eine weitere Unsicherheit wurde gegenüber der Thematik des Loslassens geäussert. Ein Übertritt bedeutet immer eine Veränderung, dies betrifft im Übrigen nicht nur die Eltern von Kindern mit einer Behinderung, sondern ist eine generelle Thematik (Anmerkung der Autorin). Diese Frage stellt sich die Mutter ebenfalls im Hinblick auf die Sonderschule, welche auch ein gewisses Mass an Unsicherheit mit sich bringt.

Im Weiteren wird die Integration von P als „zweischneidiges Schwert“ bezeichnet, wobei die Eltern einerseits die Integration im Dorf, Quartier als Chance erleben können und im Gegenzug mit dem Schweregrad der Behinderung des Kindes als Mass für Akzeptanz leben müssen.

Fehlende Erfahrungen mit Integration auf der Oberstufe stellen für den möglichen Übertritt eine zusätzliche Hürde dar. Wer will den Schritt in die Unsicherheit wagen, wenn es um das eigene Kind geht. Der Coach erwähnt (Anhang 7.3.5 Abschnitt 37 M) die Befürchtungen der Eltern: „Dass Eltern selbst finden, sie wollen ihre Kinder nicht als Versuchskaninchen bloss stellen, kann ich verstehen.“

Es gilt hier noch festzuhalten, dass die SHP von Seiten der Eltern keine Verunsicherung feststellte, vgl. Interviewaussage (Anhang 7.3.2) 73 B:

„Zum Zeitpunkt, als sie noch integriert war eigentlich nicht, denn wir waren in einem guten Austausch. Ich habe ja als SHP gearbeitet und wusste, wie die Prozesse ablaufen. Ich habe nicht festgestellt, dass sie verunsichert wären.“

Sie betont jedoch die Wichtigkeit des Kontaktes mit den Eltern. Diese genannten Aussagen geben Hinweise, worauf auf der Oberstufe im Hinblick auf das Gelingen der Integration geachtet werden muss.

Ergebnisse zur Weiterführung	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
fehlende Bezugspersonen, "Gleichgesinnte" in der Pubertät (Verlieben...)	131 C: Ich habe letztthin, ich glaube mit der Schulpsychologin, gesprochen. Da war das Thema, auch diese Kinder sollen sich doch verlieben dürfen. Das ist jetzt nicht behindertenfeindlich, aber welches normale fünfzehnjährige Mädchen möchte einen fünfzehnjährigen Jungen mit Down-Syndrom als Freund? Welcher sechzehnjährige Junge möchte der Freund sein von A? Das tut weh als Eltern, wenn man dann merkt, wenn da nicht noch mindestens zehn andere integrierte Kinder wie A. in der Klasse sind, hat sie ja keine Chance, auf das, was so wichtig ist in dem Alter.

<p>Sorge der Eltern, dass das Kind sozial nicht integriert ist</p> <p>grosser Einsatz von Seiten der Eltern für die soziale Integration, besonders ausserhalb der Schule</p>	<p>11 C: Ich hatte wahnsinnig Angst, das Kind sei nicht integriert, es komme unter die Räder. Diese Angst hat lange angehalten, das Kind gehöre nicht dazu und hat keine Freunde. Es war nicht der Leistungsaspekt, sondern die soziale Integration, die mir Sorge bereitete. Das war ganz schwierig für mich, immer wieder. Ich fragte mich, wie ich das anstelle, dass sie Freunde kriegt, wie sie an Mittwochnachmittagen abmachen kann, wie stark ich sie begleiten muss, wie viel ich für sie übernehmen soll. Am Anfang hat man sie noch nicht richtig verstanden, die anderen Kinder auch nicht. Wie viel muss ich vermitteln, wie stark muss ich mich eingeben, das war für mich als Mutter anstrengend.</p>
<p>Bedürfnis und Wunsch der Eltern nach Normalität</p>	<p>14 C: Am Anfang waren alle gleich. In der ersten Klasse kommen die Schüler, kaum jemand kann lesen und schreiben. Meine Herausforderung war immer, dass ich sie „normal“ machen wollte. A. soll so normal sein wie die anderen. Ich habe mich dann selbst ertappt wie ich ihr gesagt habe, tu nicht so, tu mal ein bisschen normal. Oft habe ich sie in das gedrängt. Sie soll ja möglichst nicht auffallen und so sein wie die anderen, so lernen wie die anderen. Wir haben Stress mit den Hausaufgaben gemacht. Es war dieser Wunsch, sie solle doch mit den anderen mitkommen.</p> <p>45 C: Das stört mich nicht mehr, das ist mir nicht mehr so wichtig, was die anderen denken und meinen, wieso sich dieses Kind so komisch verhält. Mir persönlich ist das heute nicht mehr wichtig.</p>
<p>Frage nach der Akzeptanz des Besonderen in der Regelschule, des Umfeldes allgemein</p>	<p>48 I: <i>Hat es dir geholfen, dass das Kind hier an dieser Schule war?</i></p> <p>C: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube ich wollte schon, dass sie sich möglichst anpasst, an dem was da ist. Das sind Spekulationen, aber wenn sie von Anfang an in einer heilpädagogischen Schule gewesen wäre, dann hätte ich gesehen, aha, es ist ok wenn das Kind mal bellt. Das tut sie ja nicht so. Jedenfalls, es ist so vieles möglich. Wenn die Kinder beieinander sind, muss man nicht normal tun. Es darf jeder auf seine Art speziell sein."</p>
<p>Integration als zweischneidiges Schwert für die Eltern: Integration im Dorf, im Quartier als Chance Schweregrad der Behinderung als Mass für Akzeptanz Stolperstein</p>	<p>80 P: Bei den Eltern glaube ich, ist die Integration ein zweischneidiges Schwert. Sie ist einerseits etwas sehr organisches, mit dem Dorf, den Quartierskindern. Das ist schön. Das schätzen viele Eltern der Quartierskinder sehr fest. Es ist für gewisse Eltern aber auch eine grosse Herausforderung, wenn ihr Kind integriert ist, die Schwächen ihres Kindes zu erkennen. Das hängt teils stark von der Behinderung ab. Wenn sich die Eltern auf die Behinderung einlassen, fällt es den Eltern schwerer wenn es integriert wird, als wenn es separiert wird.</p>
<p>Ängste und Sorgen, dass es dem Kind gut gehen wird, auch im Hinblick auf eine Sonderschule Thematik des Loslassens Vertrauen in eine neue Situation</p>	<p>105 C: Ja natürlich, ich hatte mich dann auch schon gefragt, profitiert sie denn auch etwas an einer heilpädagogischen Schule? Ist sie da nicht zu stark? Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, nein, überhaupt nicht, das ist gar nicht so. Wenn das Kind in eine heilpädagogische Schule geht, dann ist es weg den ganzen Tag. Ich musste bis jetzt so nah begleiten und so viel entscheiden, dass es dann auch ein Aufatmen war. Ich fragte mich aber schon, wer schaut denn nach meinem Kind? Da hatte ich schon ein wenig Angst. Z.B. beim Mittagessen, kriegt sie da genug, schaut man ihr gut? Das waren so die Ängste. Oder hat sie später dann die Chancen, wenn sie an einer heilpädagogischen Schule war? Profitiert sie da genug?</p>

Verunsicherung der Eltern beim Übertritt fehlende Erfahrungen der Beschulung auf der Oberstufe	37 M: Hier in O sieht man immer wieder, dass es plötzlich einen Bruch gibt, dass es nicht weiter in Richtung Oberstufe geht. Wie weit das strukturelle Probleme sind und wie weit da Erfahrungen gemacht wurden usw. bin ich sicher, dass das eine Rolle spielt. Dass Eltern selbst finden, sie wollen ihre Kinder nicht als Versuchskaninchen bloss stellen, kann ich verstehen. (lacht) Das spielt sicher auch eine Rolle. Hier kommt niemand und sagt, komm das machen wir. In dem und dem Fall hat es auch schon funktioniert, da haben wir es so und so gemacht
SHP stellt keine Verunsicherung der Eltern während der integrativen Beschulung fest. Wichtigkeit des Kontakts mit den Eltern	72 I: <i>Du hast die Eltern bereits erwähnt. Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung fest?</i> 73 B: Zum Zeitpunkt, als sie noch integriert war eigentlich nicht, denn wir waren in einem guten Austausch. Ich habe ja als SHP gearbeitet und wusste, wie die Prozesse ablaufen. Ich habe nicht festgestellt, dass sie verunsichert wären.

5.6.2 Herausforderungen der Integration

Forschungsfrage 12

Welches sind die Herausforderungen der Integration?

Aus den Ergebnissen wird klar, dass die Integration für die Eltern hinsichtlich des Betreuungsaufwandes ein grosser Einsatz zu leisten ist. Sie wünschen sich unter anderem mehr Unterstützung von aussen, um die Rechte der behinderten Kinder wahrnehmen zu können.

Fazit 2: Ausnahme von der Regel - Interpretationsspielraum

Von Seiten der Mutter wurde im Interview betont, dass es einerseits eine Beharrlichkeit brauche, um die Rechte des behinderten Kindes einzufordern. Dies müsse vor allem auch für Eltern mit Migrationshintergrund möglich sein. Andererseits gebe es für behinderte Kinder einen ungleich grösseren Betreuungsaufwand, welchen die Eltern von behinderten Kindern leisten. Das Ausgesetzt- sein gegenüber der Gesellschaft wurde als weniger werdend erlebt, die Behinderung lehrt die Eltern, mit ihr umzugehen. Die Mutter (Anhang 7.3.3) bemerkt dazu in Abschnitt 45 C:

„Ja. Aber immer weniger. Ich habe so viel gelernt durch dieses Kind, und auch für mich zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, und was gehört zu man macht halt und man sollte doch.“

Sie habe gelernt für die Rechte der Kinder einzustehen. Die Mutter C nannte auch in den informellen Aussagen vgl. (Anhang 7.2.6) einige Punkte zur integrativen Beschulung, welche sie als besondere Herausforderungen erlebte. Sie habe viele Erfahrung im Verlauf der Integration selbst machen müssen. Sie bemerkte, dass *„bei der integrativen Beschulung die Eltern vieles selber organisieren müssen, dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen. Eine Erleichterung wäre dabei, wenn sie mehr Unterstützung erhalten würden.“* Als Beispiel erwähnt sie Informationen zu Aktivitäten von Behindertenorganisationen, z.B. Pro Cap.

Aus diesen genannten Herausforderungen können nun Forderungen abgeleitet werden, damit das Gelingen im Hinblick auf die Oberstufe angestrebt werden kann. Sie werden im Kapitel 5.8 unter Schlussfolgerungen diskutiert.

Herausforderungen der Integration	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
<p>Einstehen der Eltern um Rechte für das Kind einzufordern, z.B. Wegbegleitung</p> <p>Unsicherheiten für Eltern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die weitere Beschulung</p> <p>fehlende Information über verschiedene Möglichkeiten, welche die Zukunft bietet</p>	<p>7 C: Grundsätzlich war das sehr wohlwollend. Die Kindergärtnerin hatte eine enorme Geduld, mit viel Vorsicht und Sorgfalt. Die Situation war aber recht unsicher. Das war alles Neuland für die alle. Das hat dazu geführt, dass wir Eltern immer dabei waren und mitreden durften. Das waren anfangs kleine Dinge wie z.B. Wegbegleitung. Da wurde und anfangs vom Kanton zugesagt, dass das Kind Wegbegleitung erhält, wenn es das brauche. Dann dachten sie aber, man brauche es doch nicht. Wir haben uns dann aber durchgesetzt. Wir mussten als Eltern für unsere Position einstehen und sagen, dass mein Kind nicht alleine in den Kindergarten kann, dass wir die Wegbegleitung brauchen. Solche Dinge. Das waren so die Anfänge.</p>
<p>Eltern von Kindern mit einer Behinderung wissen oftmals wenig, welche Angebote für ihr Kind bestehen, z.B. im Hinblick auf die weitere Beschulung und die spätere Ausbildung ihrer Kinder oder auch in Bezug auf weitere Unterstützung des familiären Umfeldes</p> <p>besondere Unterstützung für Eltern mit Migrationshintergrund</p>	<p>99 C: Nach diesem Gespräch war das so klar. Ich weiss, dass unser Schulleiter für die Integration war. Ich ebenso. Es war nicht so, dass ich als Mutter das Gefühl gehabt hätte, ich möchte jetzt mein Kind in die Sonderschule schicken. Das war es nicht. Aber es war für mich immer klar, diese Option steht offen. Eigentlich war es für mich klar, Integration machen wir bis zur sechsten Klasse. Für die Oberstufe schauen wir wieder. Aber, es war so klar, das Kind konnte äussern, ich mag nicht mehr. Und das Kind hatte die Chance, das zu sagen. Andere Kinder haben das vielleicht nicht in dem Masse. Vielleicht haben sie auch nicht das familiäre Umfeld, wo das Platz hat. Das erlebe ich immer wieder.</p> <p><i>100 I: Bei anderen Familien mit behinderten Kindern?</i></p> <p>101 C: Ja, dass die Eltern nicht die Möglichkeiten haben. Wenn es ausländische Familien sind, können sie sich rein von der Sprache her nicht für das Kind einsetzen. Sie wissen dann gar nicht, was alles möglich ist. Ich weiss manchmal auch nicht, was könnte man noch tun oder, an wen könnte ich gelangen. Darum finde ich das so ein wichtiges Thema.</p> <p><i>102 I: Und der Gedanke an eine Sonderschule habt ihr in dem Fall schon früher diskutiert, dass es das gibt? Sie hat also gewusst, dass es die Möglichkeit gibt, ein Ort, an dem Kinder anders lernen."</i></p>
<p>grosser Betreuungsaufwand für die Mutter (Schulweg)</p>	<p>37 C: Zum Heimweg vielleicht noch, das war recht schwierig. Sie hat sehr lange gebraucht für ihren Heimweg. Wenn die Schule um halb zwölf fertig war, konnte es locker viertel nach zwölf, halb eins oder später werden, bis sie mal nachhause gekommen ist. Und das war anstrengend für mich als Mutter. Ich fragte mich, ob ich nun hinlaufen soll um zu schauen, wo sie ist. Und sie hat ja noch einen kleinen Bruder. Also wie machte ich das jetzt? Das war eine Herausforderung. Sie hat zwar den Weg selber gefunden, aber über zig tausend Umwege, dann ist sie irgendwo stehen geblieben.</p>
<p>dem Druck der Gesellschaft ausgesetzt sein, anfänglich grosses Thema</p> <p>lernen für das Kind einzustehen</p>	<p><i>44 I: "spürst du schon einen gewissen Druck in der Gesellschaft?"</i></p> <p>45 C: Ja. Aber immer weniger. Ich habe so viel gelernt durch dieses Kind, und auch für mich zu sagen, was ist mir persönlich wichtig</p>

Mutter lernte sich im Verlauf der Jahre abzugrenzen tig, und was gehört zu man macht halt und man sollte doch."

5.7 Verlauf der Integration - Induktive Kategorienbildung

Diese Thematik rund um die Massnahmen des Übertritts und die Weiterführung haben sich aus der Befragung ergeben und lassen sich nicht auf eine Theorie abstützen. Auf die Frage, was die Schule anders hätte machen können, damit die integrative Beschulung hätte weitergeführt werden können, antwortete die Mutter (vgl. Anhang 7.3.3) im Abschnitt 127 C mit:

„Das ist jetzt noch schwierig. Die Schule hätte nichts anders machen können. Es war wirklich dieses Soziale, das nicht mehr geklappt hat. Diese Freundschaft, die nicht mehr bestand. Es hätte nichts mehr (mehr) gebraucht. Ich rechne das der Schule hoch an, dass sie nicht noch mehr versucht haben, etwas möglich zu machen, damit doch noch etwas weitergehen könnte. Sondern genau zu dem Zeitpunkt sagen können, jetzt ist genug. Es ist gut so. Im Gegenteil, dass eine Schule auch sagen kann, auch Eltern sagen können, nein, es ist nicht mehr das Beste. Auch wenn wir an einer integrativen Schule sind, in der wir alles Mögliche tun. Aber dem Kind geht es nicht mehr gut. In einem solchen Fall kann man nicht mehr machen. ...“

Diese klaren Worte zeigen auf, dass es trotz positiver Einstellung zur Integration Gründe geben kann, welche zur separativen Beschulung führen können.

5.7.1 Voraussetzungen und Massnahmen rund um den Übertritt

Forschungsfrage 13

Welche Voraussetzungen und Massnahmen wurden rund um den Übertritt getroffen?

Die folgenden Aussagen zeigen die sorgfältig getroffenen Massnahmen rund um den Übertritt auf. Die Voraussetzungen des untersuchten Kindes sprachen über lange Zeit für die integrative Beschulung. Die Thematik der Integration steckte bei der Einschulung des Kindes noch in den Anfängen und wuchs mit der Beschulung dieses Kindes. Es bestanden zu Beginn Unsicherheiten, da vieles neu war. Die Schule war jedoch gegenüber der Integration positiv eingestellt. Die Eltern wurden in die Prozesse einbezogen. Die Übertrittsgespräche wurden sorgsam vorbereitet und früh angegangen. Es wurde ausserdem eine externe Untersuchung durchgeführt. Die Gründe für den Wechsel in die Sonderschule waren klar nachvollziehbar. Dies hat zu einem guten Gelingen des Übertrittsprozesses geführt.

Voraussetzungen und Massnahmen rund um den Übertritt	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Voraussetzungen des Kindes sprachen für die Integrative Beschulung Thematik der Integration steckte zu dieser Zeit noch in den Anfängen.	5 C: A. war im Kindergarten in der Nachbargemeinde, da gibt es das Kinderheim „(...)“ mit dem heilpädagogischen Kindergarten. Da war sie zwei Jahre, in der Spielgruppe und Kindergarten. Dann wurde der Kindergarten geschlossen. Man stellte sich die Frage, was man mit all den Kindern macht, die dort sind. Ich habe mir eine Sonderschule angeschaut. Aus der Sicht der Früherzieherin war das aber kein Thema. Sie hat gemeint, dass A mit ihren Ressourcen in die Regelschule gehört, integrativ. Und dann ist sie in den Kindergarten gekommen.
positive Einstellung der Schule wohlwollendes Klima	6 I: <i>Wie habt ihr die Beschulung eures Kindes erlebt?</i> 7 C: Grundsätzlich war das sehr wohlwollend. Die Kindergärtnerin hatte eine enorme Geduld, mit viel Vorsicht und Sorgfalt. Die Si-

Unsicherheit, da alles noch neu war
starker Einbezug der Eltern

situation war aber recht unsicher. Das war alles Neuland für die alle. Das hat dazu geführt, dass wir Eltern immer dabei waren und mitreden durften.

9 C: Ich glaube ein Kind gab es schon in einer anderen Gemeinde. Es gab also schon etwas, aber noch nicht so wirklich. Und hier kam gerade eine Masse an Kindern, das waren schon ein paar, vier Kinder, die gleichzeitig eingeschult wurden. Drei kamen von diesem Kindergarten und wurden hier im Kindergarten verteilt."

Vor dem Entscheid wurde eine externe Abklärung durchgeführt. Die Gespräche zum Übertritt fanden bereits Mitte 5. Klasse statt. Die Gründe für den Wechsel waren klar verständlich und nachvollziehbar.

66 B: ... Definitiv war es in der fünften Klasse. Die Eltern von A haben mich gefragt, wie ich die Sache sehe, ob andere Schulen in Frage kommen. A hatte auch eine grosse Abklärung gemacht im Kantonsspital, um ihre Behinderung genau zu diagnostizieren. Im Februar, nach einem Semester, war der Entscheid dann definitiv. "

60 I: „wann der Gedanke an einen Übertritt gefasst wurde? Hat man da immer wieder darüber gesprochen?“

LP: Ich denke schon ein paar Mal. Ich würde sagen, Mitte fünfter Klasse. "

48 P: Ich bin der Meinung, das wurde sorgfältig und gut gemacht. Da war neben dieser Resignation, die ich ausgeführt habe, war da auf der Seite der Profis Verständnis für diesen Schritt. Sicher auch deswegen, weil das Kind A seine Frustration deutlich gezeigt hatte. Das war nicht überraschend oder nicht (nicht) (Anmerkung der Autorin) nachvollziehbar für das pädagogische Umfeld. Man musste das zur Kenntnis nehmen.

5.7.2 Hinweise zur Weiterführung der Integration

Im Hinblick darauf, dass weitere integrierte Kinder von der Mittelstufe in die Oberstufe übertreten werden, gilt es, die Oberstufe für die Integration von Kindern mit geistiger Behinderung vorzubereiten. In den Interviews wurden Aussagen gemacht, welche Hinweise für eine erfolgversprechende Weiterführung der Integration auf der Oberstufe geben. Zusätzlich werden in diesem Kapitel die informellen Aussagen verwertet, welche im Anschluss an die Interviews notiert wurden: M bekräftigt im Anschluss an das Interview in den informellen Aussagen (vgl. Anhang 7.2.6): „dass es ihrer Meinung nach den Ablauf des Abklärungsverfahrens zu überprüfen gelte“. Sie betonte ausserdem: „dass die Kommunikation darüber, wie der Verlauf der weiteren Beschulung verlaufe, nicht optimal sei. Die Meinungen zum Übertritt seien jeweils schon gemacht. Es gebe vorgefasste Meinungen. Weiter irritierend sei auch die Rolle der Therapeutinnen, sie vermute einen Einfluss auf die Meinungsbildung.“ Als Voraussetzungen für eine Integration fordert M (Anhang 7.2.6) unter anderem „guter Ablauf der Gespräche rund um die Integration, Offenheit der Schulleitung und Öffentlichkeitsarbeit.“

Diese Hinweise ergänzen und bestätigen die nachfolgenden Ausführungen, welche sich aus den Interviews ergaben.

Forschungsfrage 14

Welche Aspekte sind aus der Sicht der Befragten ausschlaggebend für eine gelingende Integration?

Damit ein Kind mit geistiger Behinderung auf der Oberstufe seinen Platz einnehmen kann, müssten einige Vorkehrungen getroffen werden. Aus den Interviews ging hervor, dass die Vorstellung davon, was Integration auf der Oberstufe bedeutet, geklärt werden muss. Es müssen die Bedürfnisse des Schulte-

ams eruiert und Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden. Ein Konzept für die Oberstufe soll erstellt werden, damit Erfahrungen gemacht werden können. Ferner braucht es eine Aussprache zwischen Schulleitung und Kanton und Schulpsychologischem Dienst, damit eine gemeinsame Haltung im Umgang mit der Integrativen Beschulung entwickelt werden kann. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde ebenfalls als wichtig erachtet und muss ausgeweitet werden.

Hinweise für die Weiterführung der Integration auf der Oberstufe	Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P <i>Kursiv: Aussagen der Interviewerin I</i>) vgl. Anhang 7.3
Es bestehen bis jetzt erst wage Vorstellungen, wie das Konzept für die Oberstufe aussehen würde für die Integration von geistig behinderten Kindern. Der Anschluss nach der Sekundarschule ist noch offen.	62 P: Aber die bis jetzt angedachte Alternative, dass Integration nicht mehr inhaltlich wäre, sondern ein Sonderzug im gleichen Gebäude. Das ist die eine Schwierigkeit. Die zweite ist, dass in unserer Oberstufe wie auch in der unteren haben wir ein Jahrgangssystem. Selbst wenn es altersdurchmisches Lernen ist, wie es in gewissen Gemeinden schon praktiziert wird. In Ausser-rhoden ist das Kind trotzdem in seinem Jahrgang, geht weiter, und nach drei Jahren verlässt es die Sekundarschule.
Bedürfnisse der Schulteams auf der Oberstufe eruieren und Unsicherheiten und Ängste abbauen	49 M: Aber hier in der Oberstufe in (O) gibt es keine Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Ich schätze das so ein, dass sie eher skeptisch sind mit dem Konzept. Sie haben eher Ängste und Unsicherheiten. Das ist so meine Einschätzung. Was ich mich immer wieder Frage ist, was würden die Schulteams brauchen, um sich damit auseinandersetzen könne. Ich finde das wäre wieder Schulleitungssache, das wirklich sensibel heraus zu spüren, das abzufragen und zu eruieren, was wirklich der Bedarf ist. Was gebraucht würde, damit man da einen Schritt weiterkommt.
Thematik der Integration muss in der Oberstufe ankommen. Gespräche früh ansetzen Aussprache zwischen Schulleitung – Kanton – SPD notwendig Forderung nach mehr Öffentlichkeitsarbeit	71 M: Die Oberstufe müsste sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, denke ich. Das ist das Eine. Dann müsste man diskutieren, wann man mit dem Prozess zum Übertritt beginnt. Die Gespräche dazu müssten schon früher stattfinden. In diesem konkreten Fall bräuchte es eine Aussprache zwischen Schulpsychologischem Dienst, Kanton und Schulleitung, denn ich stelle fest, dass dies kein Einzelfall war. <i>72: ...bei dem es nicht gelungen ist?</i> 73 M: Ja genau. Ich finde auch, man müsste dabei auch mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um zu informieren, wie die Integration in der Oberstufe eigentlich aussieht."

5.8 Beantwortung der Hauptfragestellungen

— Weshalb kommt es zu einem Wechsel von der integrativen zur separativen Beschulungsform?

Die Deutlichkeit, mit welcher das untersuchte Kind in der 5. Klasse dargelegt hat, dass es ein anderes Umfeld brauche und lieber in eine Sonderschule wechseln würde ist beachtenswert. In diesem Fall konnte diesem Wunsch nach Veränderung der Schulsituation entgegengekommen werden. Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Voraussetzungen in Bezug auf den Unterricht auf der Unter- und Mittelstufe für die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung gegeben waren und äusserst positiv umgesetzt wurden.

Die Auswertung hat gezeigt, dass die Voraussetzungen von Seiten eines IS-Kindes in jedem Fall individuell betrachtet werden müssen. Das Kind und seine Individualität muss dabei über alle zu beurteilenden Punkte gestellt und individuell betrachtet werden.

— Welches sind die Gründe, die im Einzelfall zum Ende der integrativen Beschulung führen?

Das Bewusstsein für das **Anderssein** zeigte sich bei dem untersuchten Kind immer deutlicher. Der Wunsch nach mehr Übereinstimmung mit der Gemeinschaft der Lernenden ist verständlich. Die entwicklungsbedingte Differenz zu den Gleichaltrigen und damit verbunden das Realisieren des Andersseins zeigte sich in diesem Fall als wichtiger Aspekt bei der Integration. Möglicherweise trifft dieser Aspekt auch auf andere integrierte Kinder zu. In der Untersuchung zeigte sich jedoch auch, dass Kinder mit einer stärkeren Behinderung gut teilhaben konnten.

Aus der Untersuchung wurde klar, dass der **Entwicklungsstand des Kindes** zu einem wesentlichen Teil dazu beiträgt, wie die Integration für das Kind verläuft. Mit seinen individuellen Voraussetzungen geht das Kind Verbindungen mit der Umgebung ein. Diese wiederum wirken sich fördernd und beim untersuchten Kind jedoch auch hemmend aus. Es hat sich gezeigt, dass im Verlauf der Beschulung die Vorstellungen des Kindes, beispielsweise der Wunsch, lesen zu können, nicht mehr mit seinen Voraussetzungen übereinstimmten. Dadurch konnte es nicht mehr überall teilhaben. - Die Untersuchung zeigt im Vergleich dazu auch, dass in derselben Klasse ein Kind mit einer stärkeren Behinderung teilhaben konnte. Im Gegensatz dazu entwickelte sich beim stärker geistig behinderten Kind weniger Bewusstsein für das Anderssein. Dies ist wiederum ein weiterer Hinweis darauf, dass der einzelne Fall gesondert betrachtet werden muss.

In der Untersuchung kam deutlich zum Ausdruck, dass die grösser werdende **Diskrepanz in der emotionalen Entwicklung** zu den Gleichartigen zu Überforderungen führte. Das Bedürfnis nach Freiraum wurde stärker und somit zum Auslöser für die Beendigung der Integration. Die teilweise fehlende Teilhabe und insbesondere das Realisieren des Andersseins wurden im Bewusstsein des untersuchten Kindes zunehmend stärker bemerkbar und beeinflussten das gesamte emotionale Befinden.

5.8.1 Abschliessende Interpretation

Gemäss den Aussagen in der Literatur von Bless und Mohr (2007) sei das Selbstkonzept von Lernbehinderten gleich oder niedriger ausgeprägt, als dasjenige von nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern. In dieser Einzelfallstudie eines Kindes mit geistiger Behinderung zeigte sich nun, dass sich das Bewusstsein für das Anderssein immer deutlicher zeigte und sich deshalb das Wohlbefinden in der Gemeinschaft verschlechterte. Dies entspricht somit in etwa den Erwartungen, welche die Forschung bereits für Kinder mit Lernbehinderungen bestätigt hat.

Gemäss Bless (2007) erzielen Kinder mit einer Lernbehinderung in integrativen Klassen in Bezug auf Lernfortschritte ebenso gute und häufig gar bessere Ergebnisse als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen. Diese Erwartung hat sich in der Untersuchung ein Stück weit bestätigt. Ein Vergleich wurde jedoch

nicht gemacht. Mit der Dauer der integrativen Beschulung wurde das jedoch zum Stolperstein, das Kind wollte mithalten, konnte jedoch nicht. Vermutlich war der Ansporn der Klasse zu gross.

Positive und negative Effekte wirken sich laut Fredrickson und Branigan (2005) auf das Denken und Handeln aus und erweitern die Aufmerksamkeitsspanne, es werden soziale Ressourcen im Sinne der Resilienz aufgebaut. Die Stärken und Interessen des Kindes zeigten ein grosses Potenzial, welches vielfältig genutzt und in den Unterricht eingebracht werden konnte. Genannt wurden übereinstimmend die grosse Kreativität, die Offenheit, die Beliebtheit und der Humor des Kindes. Diese Ressource hat sich bewährt und über weite Strecken zum einem Gelingen beigetragen. Hier kann ebenfalls von einer Bestätigung durch die Theorie gesprochen werden.

5.9 Schlussfolgerungen

Diese Forschungsarbeit möchte neben dem Aufzeigen der Gründe für den Wechsel in die Separation auch Hinweise auf eine mögliche gelingende Weiterführung der Integration auf der Oberstufe geben.

5.9.1 Gesellschaftliche Aspekte

Von den Befragten wurde der Wunsch geäussert, dass die Integration als Normalität verstanden und gelebt werden solle. Dies beinhaltet beispielsweise, dass das Kind in der Integration anders sein darf. Dieser Aspekt betrifft unsere Gesellschaft im Allgemeinen, scheint jedoch in der Volksschule im Besonderen seinen Ausdruck zu haben. Gemeint ist damit, die grosse Heterogenität, welche in der Volksschule anzutreffen ist. Diese Thematik der Integration scheint in unserer Gesellschaft noch nicht vollständig angekommen zu sein und bedarf weiterer vermehrter Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Auf Grund der weiteren Ergebnisse, welche aus dem vorliegenden Fall abgeleitet werden, stellt sich die Frage, welche Bedingungen der Schule und des nahen Umfeldes sich verändern oder anpassen liessen, um das Gelingen der Integration auf der Oberstufe gewährleisten zu können.

5.9.2 Bedürfnisse der Kinder

Die individuellen Bedürfnisse des Kindes nach Gemeinschaft zeigten sich im Verlauf der Zeit, da das Kind lange Zeit keine anderen Kinder „brauchte“. Es zeigte sich, dass soziale Situationen schlecht eingeordnet werden konnten, dies wirkte sich dahingehend aus, dass der Anschluss an die Kameradinnen und Kameraden nicht mehr gefunden werden konnte, da diese sich neu orientierten.

In der Forschungsarbeit hat sich gezeigt, dass das behinderte Kind mit seinen ganz individuellen Bedürfnissen nach individuellen Lösungen verlangt. Dies bedeutet, dass die Arbeit in Kleingruppen und Einzelbetreuung des integrierten Kindes kein Widerspruch für Integration sein darf. Als Beispiel seien hier die individuellen Bedürfnisse nach Betreuung während der Pause erwähnt, auf welche stärker eingegangen werden müsste. Das Vermitteln adaptiver Fähigkeiten stellt eine wichtige Grundlage für den Unterricht dar. So soll nach vielfältigen Möglichkeiten gesucht werden, diesem Bedürfnis im Umfeld der Schule nachzukommen.

5.9.3 Bedürfnisse der Eltern

Die im Kapitel Befürchtungen und Unsicherheiten genannten Themen geben wertvolle Hinweise, welche Unterstützung Eltern in der Integration zusätzlich benötigen. Eine noch stärkere Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise der Elterneinbezug wäre hilfreich, denn einige dieser Themen betreffen Eltern mit „Regelkindern“ in ähnlicher Masse.

Es gilt, die Befürchtungen von Eltern ernst zu nehmen. Die grosse Sorge der Eltern von integrierten Kindern besteht nämlich darin, dass das Kind sozial nicht integriert ist. Die Eltern wünschen die Bereitstellung einer **Bezugsperson** (Coach, Verbindungsperson), welche sie in praktischen Fragen zu Behinderung, Beschulung und Berufsfindung beraten und unterstützen und für die Vernetzung mit anderen Institutionen sorgen kann. Aus den Ergebnissen der Untersuchung wird klar, dass Eltern hinsichtlich der Betreuung ihres Kindes einen grossen Einsatz leisten. Sie wünschen sich mehr Unterstützung von aussen wie

z. B. Fahrdienste, Schulwegbegleitung, ausserschulische Angebote. Im Besonderen Eltern mit Migrationshintergrund benötigen Aufklärung über Unterstützungsangebote für Kinder mit Behinderungen, um die Rechte der behinderten Kinder wahrnehmen zu können.

5.9.4 Empfehlungen an die Oberstufe

- Welche Konsequenzen für die Integration können nun aus den Ergebnissen der Untersuchung dieser Fallstudie abgeleitet werden?

Die Auswertung der Interviews hat ergeben, dass bis anhin keine konkrete Vorgehensweise und kein Konzept für die Integration auf der Oberstufe vorhanden sind. Folgende Empfehlungen werden aus den durchgeführten Interviews abgeleitet:

Die Oberstufe muss die Strukturen anpassen und Voraussetzungen für die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung schaffen. In erster Linie müssen die Lehrpersonen in die Überlegungen mit einbezogen werden, dies kann mit sorgfältiger Reflexion und Evaluation und entsprechender Weiterbildung erreicht werden. Ziel ist eine Sensibilisierung für eine Schule für alle. Es bedarf eines Konzepts für die Oberstufe, welches individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen erarbeitet wird und sorgfältig geplant und eingeführt wird. Es soll „Lernraum“ für verschiedenste Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Bestehende Angebote müssen auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen zugeschnitten und entsprechend erweitert werden. Die Integration von mehreren Kindern mit speziellen Bedürfnissen pro Schuleinheit (möglichst keine Einzelintegration) wird angestrebt, damit könnte auch dem Bedürfnis der IS-Kinder nach „gleichgesinnten“ Bezugspersonen (Pubertät, Verlieben...) nachgekommen werden. Als weiterer Bereich sei hier der Prozess der Berufsfindung für die IS-Kinder genannt, welcher sich bereits gegen Ende der Mittelstufe stellt. Dieser Prozess findet nicht anders als bei nichtbehinderten Kindern statt. Hier gilt es Synergien zu nutzen, denn diese Frage gilt es sensibel anzugehen, um allfällig auftretenden Zukunftsängsten entgegenzuwirken.

5.9.5 Konsequenzen für die Schulleitung

- Welche Massnahmen müssten von Seiten der Schulleitung ergriffen werden?

Die oben genannten Empfehlungen fordern eine starke Schulleitung, beziehungsweise Behörde (Zeit für Optimierung des bestehenden IV-Konzepts) für deren Umsetzung. Aus den Interviews wurde ausserdem deutlich, dass Handlungsbedarf gegenüber der Thematik der „Institutionalisierten interdisziplinären Kooperation“ (vgl. Kapitel 5.3) besteht, wonach von fehlendem Austausch in kritischen Situationen und von vorgefassten Meinungen gesprochen werden muss. Gemäss Auswertung der Interviews besteht ein Bedürfnis zur Klärung der Rolle des Schulpsychologischen Dienstes, welche auch Ansprechperson für die Eltern ist.

Die Schulleitung ist demzufolge gefordert, vielfältigen Austausch mit den verschiedenen Betroffenen zu tätigen. Die Forderung nach einem regelmässigen Austausch und eine kontinuierliche Evaluation der Wirkung der integrativen Schulung sollen auf Schulhaus-, Gemeinde- und Kantonsebene stattfinden. Entsprechende Hinweise sollen umgesetzt werden.

- Welches sind die Voraussetzungen, damit Eltern ja sagen können zur integrativen Beschulung ihrer Kinder auf der Oberstufe?

Um Erfahrungen mit der Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung auf der Oberstufe möglich zu machen, gilt es zunächst einmal, die Oberstufe für die Weiterführung der Integration bereit zu machen. Es besteht nämlich in gewissem Sinne eine „Ei und Huhn Situation“. Die fehlenden Erfahrungen können nicht gemacht werden, als Begründung stehen dafür die fehlenden Erfahrungen.

5.9.6 Ausblick – weiterführende Forschungsfragen

- Wie muss die Integration in Zukunft gestaltet werden?
- Wie kann Integration auf der Oberstufe gelingen?

Die Beschäftigung mit der Frage nach der Weiterführung der Integration ist nicht abgeschlossen. Sie stellt sich weiterhin, solange Kinder mit Behinderungen den Weg der Integration beschreiten. Es stellt sich die Frage, ob dieser Weg weiter in Richtung Oberstufe zur Normalität werden kann. Dies wird in der Erklärung von Salamanca (1994) gefordert. So muss jedes Kind mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben.

Die Forschung könnte der Frage nachgehen, wie Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung auf der Oberstufe gelingen kann, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Diskrepanz in der emotionalen Entwicklung nicht zum Abbruch der integrativen Beschulung führt. Auch dazu müssen Erfahrungen gesammelt werden können.

6 Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsvaluation durch Aktionsforschung* (4. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (13. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Schmidt.
- Bless, G. (2000). Schulische und ausserschulische Integration behinderter Menschen: Lernbehinderung. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S. 440- 453).Göttingen: Hogrefe.
- Bless, G. (2007). *Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung einer integrativen Schulform, Untersuchungen zum Lernfortschritt* (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Bless, G. (2004). Schulische Integration – Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme. In A. K. Kummer Wyss & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Integration: Anspruch und Wirklichkeit* (S. 45-46). Biel: Schüler AG.
- Bless, G. & Mohr, K. (2007). Die Effekte von Sonderunterricht und gemeinsamem Unterricht auf die Entwicklung von Kindern mit Lernbehinderungen. In J. Walter & F.B. Weber (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens* (Handbuch Sonderpädagogik, Bd. 2, S. 375-283). Bern: Hogrefe.
- Boban, I. & Hinz, A. (1993). Geistige Behinderung und Integration. In: *Zeitschrift für Heilpädagogik* 44, S. 327-340.
- Cole, D. A. & Meyer, L.H. (1991). Social integration and severe disabilities: a longitudinal analysis of child outcomes. *The Journal of Special Education*, 25 (3), 340 -351.
- Degen, R. (2004). Vorwort. In Erziehungsdirektion AR (Hrsg.), *Förderangebote an der Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden: Grundsätze zur Förderung von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen*. Herisau: Appenzeller Medienhaus.
- Erziehungsdirektion A. Rh., (2000). Ausserrhodische Gesetzessammlung. „Gesetz über Schule und Bildung“ . Zugriff am 23. Mai 2015 unter <http://www.bgs.ar.ch/frontend/versions/876>
- Erziehungsdirektion A. Rh., (2004). *Förderangebote – Schule AR Leitfaden zur Förderung von Lernenden mit Schulschwierigkeiten in der Integrativen Schulform (ISF)*. Zugriff am 8. Juni 2015 unter [https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement Bildung/Foerderangebote/Foerderangebote.pdf](https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bildung/Foerderangebote/Foerderangebote.pdf)
- Elbaum, B. (2002). The self-concept of students with learning disabilities: A meta-analysis of comparisons across different placements. *Learning Disabilities Research & Practice*, 17 (4), 216-226.
- Elmiger, P. & Lienhard, P. (2014). *Evaluation der Integrativen Sonderschulung im Kanton Appenzell Ausserrhoden*. Unveröffentlichter Bericht, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2002). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fornefeld, B. (2002). *Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik*. München: Ernst Reinhardt.
- Fredrickson, B. L. (1998). What good are positive emotions? *Review of General Psychology*, 2 (3), 300-319.
- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-built theory of positive emotions. *American Psychologist*, 56, 218- 226.
- Fredrickson, B. L. & Branigan, Ch. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention and thought-action repertoires. *Cognition & Emotion*, 19 (3),331-332.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (3., überarbeitet Aufl.) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Graumann, O. (2002). *Gemeinsamer Unterricht in heterogenen Gruppen. Von lernbehindert bis hochbegabt*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

- Hardiman, S., Guerin, S. & Fitzsimons, E. (2009). A comparison of the social competence of children with moderate intellectual disability in inclusive versus segregated school setting. *Research in: Developmental Disabilities*, 30, 397-407.
- Hascher, T. (2004). Wohlbefinden in der Schule. In D. H. Rost (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie* (S.287). Münster: Waxmann.
- Heinen, N. & Lamers, W. (2000). *Geistigbehindertenpädagogik als Begegnung*. Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.
- Hetzner, R. & Stoellger, N. (1985). *Geistigbehinderte Kinder in der allgemeinen Schule?* *Behindertenpädagogik* 24, 1985, S. 406 – 417.
- Insieme, (n.d.). Zugriff am 8.Juni 2015 unter <http://insieme.ch/geistige-behinderung/definitionen/>
- Joller-Graf, K. & Tanner, S. (2011). *Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und -schüler in Regelklassen der Zentralschweiz*. Luzern: Forschungsberichtbericht Nr. 27 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern.
- Joller-Graf, K., Tanner, S., & Buholzer, A. (2010). Integrierte Sonderschulung aus der Sicht der Regellehrpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5, 17-23.
- Kalambouka, A., Farrell, P., Dyson, A. & Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils with SEN in mainstream schools on the achievement of their peers. *Educational Research*, 49, 4, 365–382.
- Köbberling, A. & Schley, W. (2000). *Sozialisation und Entwicklung in Integrationsklassen. Untersuchungen zur Evaluation eines Schulversuchs in der Sekundarstufe*. Weinheim und München: Juventa.
- Komm, J. (2007). *Integrativer Unterricht. Pro und Contra des integrativen Unterrichts für Grundschulkinde mit einer geistigen Behinderung*. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
- Krapp, A. (2005). Emotionen und Lernen – Beiträge der Pädagogischen Psychologie. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 51 (5), 603-609.
- Kronig, W. (2006). Über die Rationalisierung von gescheiterten Bildungskarrieren. In A. Tanner et al. (Hrsg.), *Heterogenität und Integration. Umgang mit Ungleichheit und Differenz in Schule und Kindergärten* (S. 9-13). Zürich: Seismo.
- Kuckartz, U. (2007). *Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Daten*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kummer Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zu einer integrativen Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 27-34.
- Laws, G., Byrne, A. & Buckley, S. (2000). *Language and memory development in children with Down syndrome at mainstream and special schools: a comparison*. *Educational Psychology*, 20 (4), 447-457.
- Maikowski, R.; Podlesch, W. (1988) Geistigbehinderte Kinder an der Grundschule? In: Projektgruppe Integrationsversuch (Hrsg.), *Das Fläming-Modell. Gemeinsamer Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Kinder an der Grundschule*. S. 157-171. Weinheim: Beltz.
- Marsh, H. W. (2005). Big-fisch-little-pond effects on academic self-concept. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 19, 119-127.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5., überarbeitet Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2006). Selbstkonzept. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (3., überarb. & erw. Aufl., S. 685-692). Basel: Beltz.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (4., überarbeitete Aufl.). Zürich: Pestalozzianum und Lumbertus.
- Podlesch, W. (1990). Stand und Perspektiven des landesweiten Schulversuchs in Berlin (West) zur Integration von Kindern mit geistiger Behinderung und Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen. In: Meissner, Klaus (Hrsg.), *Eine gemeinsame Schule für alle. Realisierungsprobleme*. (S. 40 – 52). Berlin: Diesterweg.

- Preuss-Lausitz, U. (1999). Integrationsforschung: Ergebnisse und „weisse Flecken“. In H. Eberwein (Hrsg.), *Integrationspädagogik*. (S. 299- 30). Weinheim und Basel: Beltz.
- Ruijs, N. M. & Peetsma, T.T.D. (2009). Effects of inclusion on students with and without special educational needs reviewed. *Educational Research Review*, 4, 67-79.
- Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse (1994). Internet: http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf (13.September 2014).
- Saint-Laurent, L., Fournier, A-L. & Lessard, J-C. (1993). Efficacy of three programs for elementary school students with moderate mental retardation. *Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities*, 28, 333-348.
- Schirmer, D. (2009). *Empirische Methoden der Sozialforschung*. Paderborn: Fink.
- Schule Heiden, (2009). *Integrative Schulform der Schule Heiden. Strategische und pädagogische Grundlagen, Organisation und Rahmenbedingungen der Förder- und Integrationsmassnahmen*. Heiden: Schule Heiden.
- Sermier Dessemontet, R., Benoit, V. & Bless, G. (2011). *Schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Empirische Sonderpädagogik, Nr. 4, S. 291 – 307*. Universität Freiburg/Schweiz.
- Sucharowski, W. (1987). *Wie kommuniziert man mit einem geistig behinderten Kind? Projekt „Kommunikation mit behinderten Kindern“ des Landes Schleswig-Holstein für die Praxis und Theorie der Schule*. Kiel: Schleswig –Holstein.
- Turner, S., Alborz, A. & Gayle, V. (2008). Predictors of academic attainments of young people with Down’s syndrome. *Journal of Intellectual Disability Research*, 52 (5), 380 – 392.
- Venetz, M. Tarnutzer, R. Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder*. Edition SZH/CSPS Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Witzel, A. (1982). *Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternativen*. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.

7 Anhang

7.1 Korrespondenz

7.1.1 Brief an die Familie

Rorschacherberg, 10.12.14

Anonymisierte Version des Briefes
Adresse der Familie ...

Interview zum Thema Integration

Liebe C im Rahmen meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit (MA) mit der Frage nach den Gelingensbedingungen der Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung. Es bestehen bereits verschiedene Studien, welche die gelingende Integration beschreiben. Trotzdem gibt es einige Fälle, wo die Integration z.B. während oder nach der Mittelstufe nicht mehr weitergeführt wurde und die Kinder in einer Sonderschule weiterbeschult werden. Über die Gründe würde ich gerne mehr erfahren. Auf deinen Fall bin ich durch die Heilpädagogin B gestossen, welche mir von ihrer Arbeit mit A erzählte. Für meine Masterarbeit benötige ich einen Fall, den ich dokumentieren kann. Damit ich die Studie bearbeiten kann, bin ich auf Daten angewiesen. In einem Interview mit dir würde ich gerne die Situation des Übertritts beleuchten. Natürlich werden auch weitere Personen in die Studie einbezogen (die betroffene Lehrperson, die Schulische Heilpädagogin, der Schulpsychologische Dienst, die Schulleitung). Die Informationen werde ich in meiner Arbeit beschreiben und auswerten. Alle Daten werden selbstverständlich anonymisiert dargestellt. Bestimmt gibt die Auswertung der Arbeit, in diesem Falle die Interviews mit den betroffenen Personen, wertvolle Hinweise darüber, wie die Integration an unserer Schule, bzw. im Kanton ... gestaltet werden könnte, damit in Zukunft während der gesamten Volksschule erfolgreich(er) integriert werden kann. Immer natürlich unter dem Aspekt, dass es die beste Möglichkeit für das betreffende Kind sein möge. Ich danke dir schon jetzt vielmals für die Bereitschaft, deine Meinung und Erfahrung zu dieser Thematik beizutragen. – Ich freue mich sehr über deine Zusage. Die Dauer des Interviews beträgt ca. eine Stunde. Gerne komme ich am 19.12.2014 zu dir.

Mit freundlichen Grüssen

Bernadette Engler /Schulische Heilpädagogin

7.1.2 Brief von A. Kummer Wyss

Liebe Frau Engler

Danke für Ihre Anfrage!

Zu meinem Text aus dem Jahr 2007 (da gehe ich davon aus, dass Sie diese "Checkliste" meinen aus dem Text "Auf dem Weg zur Integration", der in der SZH erschienen ist??): Ich stütze mich auf: a) meine Erfahrungen, b) Arbeiten, die wir in der Zentralschweiz seit 1995 (damals noch auf dem sog. "Zentral-schweizer Beratungsdienst für Schulfragen ZBS") gemacht haben - u.a. haben wir (Christopher Szaday & ich) sog. "Standards" für wirksame integrative Schulungsformen entwickelt, ebenfalls praxisorientiert, da hab ich später mal noch eine Adaption vorgenommen, die ich allerdings "nur" auf einem A4-Papier mal zusammengetragen habe - und die dann eben Grundlage für diesen Text im 2007 waren (im Anhang, WORD-Dokument) und c) auf den damaligen Index für Inklusion (auch dies ein nur teilweise "empirisch abgestütztes" Schulentwicklungswerkzeug!).

Ich bin forschungsmässig nur im Bereich der Evaluationsforschung sowie der qualitativen Sozialforschung (dies aber immer weniger) unterwegs - viel stärker begleite ich Schulen im Bereich der Entwicklungsarbeiten. Meine Texte sind also allesamt stärker auf die "FAQ"s aus der Praxis ausgerichtet und abgestützt.

Aktuelle Forschungen zum Thema "Gelingensbedingungen" oder eher "Faktoren, die das Gelingen unterstützen" gibt es schon, allerdings bin ich hier nicht mehr systematisch dran. Ich sende Ihnen einen Überblicksartikel auf Englisch (Ruijs & Peetsma, 2009) zum Thema, zudem von Ferguson (für Amerika, aus dem Jahr 2008). Dann gibt es neuere Studien, die sich z.B. um Einschluss/Ausschluss-Phänomene bei der Integration drehen - ein Artikel (Gasser&Tettenborn) im Anhang, Link zur erwähnten und zur aktuell stattfindenden Studie: <http://www.phlu.ch/forschung/ish/projekte/sozioemotionales-lernen/>
Zur Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung gab es in der Z-CH eine längere Studie: Link: <http://www.phlu.ch/forschung/ish/projekte/inklusion-und-integrative-schulung-abgeschlossene-projekte/integration-geistig-behinderter-sonderschuelerinnen-und-schueler-in-regelklassen-der-zentralschweiz/>, hier finden Sie vielleicht auch noch Anregungen (falls sie die nicht bereits schon gefunden haben).

Hilft das weiter?

Glg

Annie Kummer

PH Luzern
lic. phil. Annemarie Kummer Wyss
Institut für Schule und Heterogenität (ISH)
Töpferstrasse 10
6004 Luzern
Tel. ++41 (0)41 228 45 39
mobile: ++41 (0)79 664 85 56
Tel. ++41 (0)41 228 7145 (Sekretariat)
annemarie.kummer@phlu.ch
www.phlu.ch

7.2 Interviewleitfäden für die Befragung der verschiedenen Rollenträger

Leitthemen: unterstrichen
Fragen zu Leitthemen: **fett**

7.2.1 Interviewleitfaden für Schulischen Heilpädagogin B 15.12.2014

Klärung vor dem Gespräch

Ich schreibe eine Forschungsarbeit, die sich mit der Integration von geistig behinderten Kindern in die Regelschule beschäftigt. Es geht dabei darum, anhand eines Falles zu schauen, welches die Bedingungen waren, welche zu einer Umteilung von der Regelschule in die separative Sonderschule führten. Gerne möchte ich in den folgenden 50- 60 Minuten einige Fragen stellen, welche diesen Fall betreffen. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert dargestellt. – Ich danke dir, dass du mir einen Einblick aus deiner Sicht gewährst. Die Fragen habe ich gegliedert. Möglicherweise überschneiden sich die einen oder anderen Punkte. – Um die Daten weiter zu bearbeiten werde ich das Interview aufzeichnen. Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit.

Die allgemeinen Bedingungen, welche zum Gelingen der Integration führen sind hinlänglich bekannt. Wir konzentrieren uns deshalb auf einen Einzelfall und seine individuellen Bedingungen.

Fragen zu drei Aspekten (Leitthemen)

A Fallbeispiel

B Gelingensbedingungen

C Einstellungen der beteiligten Personen

A Fallbeispiel

Beschulung und Verlauf der Integration in der Mittelstufe (Werdegang)

- Wie verlief die Integration, als du begonnen hast in der Klasse zu arbeiten?
- Erzähle etwas von deinen Beobachtungen.

Welches war die grösste Herausforderung für dich als SHP?

Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen

- Welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind?
- Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse mit der Klasse ein?
- Welche stärkten das Gemeinschaftsgefühl?

Wie steht es mit der Einbettung des Kindes in das soziale Netz?

- Welche Beobachtungen machtest du?
- Wie zeigten sich die Kontakte mit anderen Kindern in der Schule, auf dem Pausenplatz?
Wie war deren Häufigkeit?

B Gelingensbedingungen

Wie beurteilst du die Aussage: **Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann?**

Entwicklungsstand

Welche Aussagen kannst du machen in Bezug auf den Entwicklungsstand des Kindes?

In welcher Phase befand sich das Kind beim Übertritt?

Welchen Einfluss hatte das auf die Integration?

Inwiefern konnte das Kind seine Fähigkeiten nutzen und erweitern?

Erzähle bitte etwas darüber.

- z.B. in Bezug auf: die sozialen Fähigkeiten, die Kontaktnahme, sich mündlich ausdrücken, sich gestalterisch ausdrücken, die motorischen Fähigkeiten

Selbstkonzept

Die allgemeine zuversichtliche **Grundbefindlichkeit** (emotionale, motivationale oder volitionale (das Streben nach Zielen) Aspekte) gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration:

Woran lässt sie sich messen?

Inwiefern konnte das Kind:

- Gefühle ausdrücken, steuern, (Vergnügen und Freude, Ängstlichkeit und Furcht, Wut und Ärger)
- Ziele ansteuern, Bedürfnisse ausdrücken
- Wünsche ausdrücken, Handlungen umsetzen

Wie schätztst du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein?

(Kriterien / Kategorien: Freude, Interesse, Zufriedenheit, Liebe)

Das Kind fühlt sich wohl, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- das Kind kommt gerne zur Schule
- es fühlt sich nicht überfordert
- es fühlt sich als Teil der Gemeinschaft (meine Schule, meine Klasse, meine Lehrerinnen...)
- es interessiert sich für die Themen der Klasse
- Wie zeigten sich diese Aspekte im Unterricht? Erzähle davon.

Welche Massnahmen wurden getroffen, um auf die persönlichen, kindlichen Bedürfnisse des Kindes zu reagieren? (In Bezug auf das Lernen, auf die Persönlichkeit)

- Welche Auswirkungen auf das **Selbstkonzept** konntest du beobachten?
- Woran wird sie aus deiner Sicht gemessen?

Wann realisierte das Kind sein Anderssein?

- Wie zeigte sich das? Woran machst du es fest?
- Stelltest du im Verlauf der Jahre Veränderungen fest in Bezug auf:
- das Wohlbefinden/die Grundbefindlichkeit?

Welche Aspekte haben aus deiner Sicht hier in diesem Fall mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun?

Rahmenbedingungen

- Wie schätzt du die Qualität der Schule im Allgemeinen ein?
- Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinde?
- kann man sie verallgemeinern?
- Wie beurteilst du das IS-Konzept des Kantons /die Vereinbarung zu den Förderangeboten in der Gemeinde?

C Einstellungen der beteiligten Personen

Prozessverlauf zum Übertritt

- Wann wurde der Gedanke an einen Übertritt in eine Sonderschule ins Auge gefasst?
- Worauf wurde bei der Diskussion über die Weiterführung der Integration geachtet?
- Was hat für, bzw. gegen die Weiterführung der Integration gesprochen?

Schulische Standortgespräche SSG

- Wer hat die Standortgespräche initiiert? Wie verliefen sie? Wo fanden sie statt? Wer war daran beteiligt? Wie oft wurden sie abgehalten?
- Welches waren die relevantesten Punkte bei den Gesprächen?
Wie wurden sie gemessen/bewertet?
- Wer hat über den Wechsel entschieden?

Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung fest?

Sichtweisen

Die persönliche Haltung zur Integration ist ausschlaggebend für den Erfolg der Integration.

- Gibt es eine Grundhaltung, welche förderlich für eine gelingende Integration ist?
- Welche Aspekte erachtest du als ausschlaggebend?
- Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen zur Integrativen Schulform?

Wie beurteilst du die Einstellung der verschiedenen Rollenträger zur Integration?

- Eltern, LP, SHP, SL, SPD, Coach, Oberstufenlehrpersonen
- Woran siehst du das? Welche Aussagen sprechen dafür/dagegen (die Integration)
- Wie war es in diesem speziellen Fall?
- Welche Sichtweisen/Haltungen waren wesentlich für die Entscheidung?

Welche Kriterien sind aus deiner Sicht ausschlaggebend für eine gelungene Integration?

Welche Voraussetzungen hätte es für eine Weiterführung der Integration gebraucht?

Abschluss und Dank an die Interviewpartnerin

7.2.2 Interviewleitfaden für die Eltern 19.12.2014

Klärung vor dem Gespräch

Ich schreibe eine Forschungsarbeit, die sich mit der Integration von geistig behinderten Kindern in die Regelschule beschäftigt. Es geht dabei darum, anhand eines Falles zu schauen, welches die Bedingungen waren, welche zu einer Umteilung von der Regelschule in die separative Sonderschule führten. Gerne möchte ich in den folgenden 50- 60 Minuten einige Fragen stellen, welche diesen Fall betreffen. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert dargestellt. – Ich danke dir, dass du mir einen Einblick aus deiner Sicht gewährst. Die Fragen habe ich gegliedert. Möglicherweise überschneiden sich die einen oder anderen Punkte. – Um die Daten weiter zu bearbeiten werde ich das Interview aufzeichnen. Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit.

Die allgemeinen Bedingungen, welche zum Gelingen der Integration führen sind hinlänglich bekannt. Wir konzentrieren uns deshalb auf euer Kind und seine individuellen Bedingungen.

Fragen zu drei Aspekten (Leitthemen)

A Fallbeispiel

B Gelingensbedingungen

C Übertritt / Einstellungen

A Fallbeispiel

Beschulung und Verlauf der Integration (Werdegang)

Ich möchte zu Beginn einige allgemeine Fragen zur Integration von A. stellen, damit ich mir ein Bild machen kann, wie die Integration aus eurer Sicht verlaufen ist. Im 3. Teil des Interviews werden wir dann auf die Bedingungen zu sprechen kommen, welche zu dem Wechsel in die separative Beschulung geführt hat.

Wie verlief die Integration von Beginn der Einschulung an?

- Erzähle etwas davon.
- Wie habt ihr die Beschulung eures Kindes erlebt?

Welches war die grösste Herausforderung für euch/dich als Eltern?

Wie verliefen die Übergänge: - Kindergarten – Unterstufe? - Unterstufe – Mittelstufe?

Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen

- Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse des Kindes mit der Klasse ein?
- Welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind?
- Kannst du darüber eine Aussage machen?
- Welche Erlebnisse stärkten das Gemeinschaftsgefühl?
- Wie wichtig war die Klasse für euer Kind?
- Wie zeigten sich die Kontakte mit anderen Kindern:
 - in der Schule, - auf dem Pausenplatz, - auf dem Schulweg, in der Freizeit?
- Kannst du Aussagen darüber machen

Soziales Netz

- Kannst du etwas sagen über die Einbettung des Kindes in das soziale Netz ausserhalb der Schule?
- Welche Wichtigkeit hat sie: - für euer Kind? - für euch als Familie?
- Es bestehen Organisationen für Behinderte Kinder in der Region.
- Inwiefern nutzt ihr diese? Welche Wichtigkeit haben sie für euch?

B Gelingensbedingungen

Wie beurteilst du die Aussage: **Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann?**

Entwicklungsstand

- Erzähle etwas über den Entwicklungsstand des Kindes in der Mittelstufe?
- In welcher Phase befand sich das Kind?

Inwiefern konnte das Kind seine Fähigkeiten nutzen und erweitern?

- Erzähle bitte etwas darüber.
- z.B. in Bezug auf: die sozialen Fähigkeiten, die Kontaktnahme, sich mündlich ausdrücken, sich gestalterisch ausdrücken, die motorischen Fähigkeiten nutzen.

Welche Massnahmen wurden in der Schule getroffen, um auf die persönlichen, kindlichen Bedürfnisse des Kindes zu reagieren? (In Bezug auf das Lernen, auf die Persönlichkeit)

Selbstkonzept

Die allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit (emotionale, motivationale oder volitionale (das Streben nach Zielen) Aspekte) **gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration:**

Inwiefern konnte das Kind:

- Gefühle (Vergnügen und Freude, Ängstlichkeit und Furcht, Wut und Ärger) ausdrücken, steuern? Ziele ansteuern, Bedürfnisse ausdrücken?
- Wünsche ausdrücken, Handlungen umsetzen?
- Wie hat das Kind sich und seine Umwelt erlebt?
- Kannst du anhand folgender Bereiche schildern, wie das Erleben bei A. war?
- Kategorien: Freude, Interesse, Zufriedenheit, Liebe

Das Kind fühlt sich wohl, wenn folgende Bedingungen erfüllt sich:

- .. z.B. das Kind kommt gerne zur Schule
- ... es interessiert sich für die Themen der Klasse
- ... es fühlt sich nicht überfordert
- ... es fühlt sich als Teil der Gemeinschaft (meine Schule, meine Klasse, meine Lehrerinnen...)

Auswirkungen auf das Selbstkonzept

- Wie zeigten sich diese Aspekte zuhause? Erzähle davon.

- Stelltest du im Verlauf der Jahre Veränderungen fest in Bezug auf:
- das Wohlbefinden, - die Grundbefindlichkeit?

Wann realisierte das Kind sein Andersein?

- Wie zeigte sich das? Woran konnte man es erkennen?

Rahmenbedingungen

- Wie schätzt du die Qualität der Schule im Allgemeinen ein?
- Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinde (IS-Konzept/Vereinbarung zu den Förderangeboten)?

C Übertritt/Einstellungen

Prozessverlauf zum Übertritt

- Worauf wurde bei der Diskussion über die Weiterführung der Integration geachtet?
- Wann wurde der Gedanke an einen Übertritt in eine Sonderschule ins Auge gefasst?
- Was hat für bzw. gegen die Weiterführung der Integration gesprochen?

Gab es Situationen, die euch/dich ängstigten in Bezug auf die Zukunft von eurem Kind?

- Schulische Standortgespräche SSG
- Welches waren die relevantesten Punkte bei den Gesprächen?
- Wer hat über den Wechsel entschieden?

Sichtweisen/Einstellungen

Die persönliche Haltung zur Integration ist ausschlaggebend für den Erfolg der Integration.

- Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen zur Integrativen Schulform?
- Kannst du Angaben machen über die Einstellung der verschiedenen Personen zur Integration? (LP, SHP, SL, SPD, Coach, Therapeuten)
- Wie war es in eurem speziellen Fall? (Welche Sichtweisen/Haltungen waren wesentlich für die Entscheidung?)
- Welche Kriterien waren aus deiner Sicht ausschlaggebend für den Wechsel von der Integration zur Separation?

Was möchtest du noch hinzufügen?

Welche Voraussetzungen hätte es für eine Weiterführung der Integration gebraucht?

Abschluss und Dank an die Interviewpartnerin

7.2.3 Interviewleitfaden für die Lehrperson LP 8.1.15 13.30 – 14.40

Klärung vor dem Gespräch

Ich schreibe eine Forschungsarbeit, die sich mit der Integration von geistig behinderten Kindern in die Regelschule beschäftigt. Es geht dabei darum, anhand eines Falles zu schauen, welches die Bedingungen waren, welche zu einer Umteilung von der Regelschule in die separative Sonderschule führten. Gerne möchte ich in den folgenden 50 - 60 Minuten einige Fragen stellen, welche diesen Fall betreffen. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert dargestellt. – Ich danke dir, dass du mir einen Einblick aus deiner Sicht gewährst. Die Fragen habe ich gegliedert. Möglicherweise überschneiden sich die einen oder anderen Punkte. – Um die Daten weiter zu bearbeiten werde ich das Interview aufzeichnen. Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit.

Die allgemeinen Bedingungen, welche zum Gelingen der Integration führen sind hinlänglich bekannt. Wir konzentrieren uns deshalb auf einen Einzelfall und seine individuellen Bedingungen.

Fragen zu drei Aspekten (Leitthemen)

A Fallbeispiel

B Gelingensbedingungen

C Einstellungen der beteiligten Personen

A Fallbeispiel

Beschulung und Verlauf der Integration in der Mittelstufe (Werdegang)

Wie verlief die Integration, als du begonnen hast in der Klasse zu arbeiten?

- Erzähle etwas von deinen Beobachtungen.
- Musstest du spezielle Vorkehrungen treffen?

Welches war die grösste Herausforderung für dich als SHP?

- Gab es Schwierigkeiten bei der Gestaltung des differenzierten Unterrichts?
- Welche Unterstützung hattest du?

Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen

- Welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind?
- Woran konntest du erkennen, ob sich das Kind wohlfühlt oder nicht?
- Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse mit der Klasse ein, welche das Gemeinschaftsgefühl stärken?
- Wie unterscheidet sich das Kind im Vergleich zu den anderen Kindern? Wie wurde es aufgenommen?

Wie steht es mit der Einbettung des Kindes in das soziale Netz?

- Welche Beobachtungen machtest du?
- Wie zeigten sich die Kontakte mit anderen Kindern in der Schule, auf dem Pausenplatz?

B Gelingensbedingungen

Wie beurteilst du die Aussage: **Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann?**

- Welche Beobachtungen machtest du?

Entwicklungsstand und Selbstkonzept

Konnte das Kind seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern?

- Konnte es dazulernen?
- Welches waren seine Stärken?

Die allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit (emotionale, motivationale oder volitionale (das Streben nach Zielen) Aspekte) gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration:

Konntest du diese Aspekte im Unterricht beobachten?

Wann realisierte das Kind sein Anderssein?

- Wie zeigte sich das?
- Wie schätztest du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein?
- Wie hat es seine Umgebung, sein Lernen wahrgenommen?
- Wie war es bei A im Vergleich zu anderen Kindern?

Welche Aspekte haben aus deiner Sicht hier in diesem Fall mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun?

C Einstellungen der beteiligten Personen/Sichtweisen

Welche Kriterien sind aus deiner Sicht ausschlaggebend für eine gelungene Integration?

Die persönliche Haltung zur Integration ist ausschlaggebend für den Erfolg der Integration.

- Gibt es eine Grundhaltung, welche förderlich für eine gelungene Integration ist?
- Welche Aspekte erachtest du als ausschlaggebend?
- Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen zur Integrativen Schulform?

Wie beurteilst du die Einstellung der verschiedenen Rollenträger zur Integration?

- Eltern, LP, SHP, SL, SPD, Coach, Oberstufenlehrpersonen
- Woran siehst du das? Welche Aussagen sprechen dafür/dagegen (die Integration)
- Wie war es in diesem speziellen Fall?
- Welche Sichtweisen/Haltungen waren wesentlich für die Entscheidung?

Prozessverlauf zum Übertritt

Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung fest?

- Wann wurde der Gedanke an einen Übertritt in eine Sonderschule ins Auge gefasst?
- Worauf wurde bei der Diskussion über die Weiterführung der Integration geachtet?
- Was hat für, bzw. gegen die Weiterführung der Integration gesprochen?

Rahmenbedingungen

Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinde in Bezug auf die Qualität?
Wie waren die Voraussetzungen?

Welche Voraussetzungen hätte es für eine Weiterführung der Integration gebraucht?

Abschluss und Dank an die Interviewpartnerin

7.2.4 Interviewleitfaden für den SPD 19.1.2015

Klärung vor dem Gespräch

Ich schreibe eine Forschungsarbeit, die sich mit der Integration von geistig behinderten Kindern in die Regelschule beschäftigt. Es geht dabei darum, anhand eines Falles zu schauen, welche die Bedingungen waren, welche zu einer Umteilung von der Regelschule in die separative Sonderschule führten. Gerne möchte ich in den folgenden 50- 60 Minuten einige Fragen stellen, welche diesen Fall betreffen. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert dargestellt. – Ich danke dir, dass du mir einen Einblick aus deiner Sicht gewährt. Die Fragen habe ich gegliedert. Möglicherweise überschneiden sich die einen oder anderen Punkte. – Um die Daten weiter zu bearbeiten werde ich das Interview aufzeichnen. Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit.

Die allgemeinen Bedingungen, welche zum Gelingen der Integration führen sind hinlänglich bekannt. Wir konzentrieren uns deshalb auf einen Einzelfall und seine individuellen Bedingungen.

Fragen zu drei Aspekten

A Fallbeispiel

B Gelingensbedingungen

C Einstellungen der beteiligten Personen

A Fallbeispiel

Grundbedürfnisse von Primarschulkindern

Soziale Einbindung als wichtiger Faktor bei der Integration:
einige Zitate aus den Gelingensbedingungen der Integration

- wohnortnahe Beschulung (Die erhöht ihre Teilhabechancen, dies ist aus sozialpolitischer und pädagogischer Sicht ebenso bedeutsam wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder.
- Der Wunsch nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität entspricht einem Grundbedürfnis von Schulkindern im Primarschulalter.
- Die integrative Schulsituation beinhaltet ein ungleich grösseres Spektrum an Kooperations- und Konfliktsituationen aber auch Erfahrungsmöglichkeiten als eine Schule für geistig Behinderte (Boban & Hinz 1993, S.14).

Wie bewertest du diese Grundbedürfnisse?

Was sagst du dazu?

B Gelingensbedingungen

Wie beurteilst du die Aussage: Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann?

Entwicklungsstand

Welche Aussagen kannst du machen in Bezug auf den Entwicklungsstand des Kindes in der Zeit vor dem Übertritt?

In welcher Phase befand sich das Kind beim Übertritt?

Selbstkonzept

*Die allgemeine zuversichtliche **Grundbefindlichkeit** (emotionale, motivationale oder volitionale (das Streben nach Zielen) Aspekte) gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration:*

Welches sind die Kriterien?

Inwiefern konnte das Kind:

- *Gefühle ausdrücken, steuern, Vergnügen und Freude, Ängstlichkeit und Furcht, Wut und Ärger*
- *Ziele ansteuern, Bedürfnisse ausdrücken*
- *Wünsche ausdrücken, Handlungen umsetzen*

Wie schätztest du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein?

Kategorien: Freude, Interesse, Zufriedenheit, Liebe

-Das Kind fühlt sich wohl, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - ..z.B. das Kind kommt gerne zur Schule
 - ... es fühlt sich nicht überfordert
 - ... es fühlt sich als Teil der Gemeinschaft (meine Schule, meine Klasse, meine Lehrerinnen...
 - ... es interessiert sich für die Themen der Klasse

Welche Massnahmen (von Seiten der Schule) wurden getroffen, um auf die persönlichen, kindlichen Bedürfnisse des Kindes zu reagieren? (In Bezug auf das Lernen, auf die Persönlichkeit)

- Welche Auswirkungen auf das **Selbstkonzept** konntest du beobachten?
- Woran wird sie aus deiner Sicht gemessen?

Wann realisierte das Kind sein Anderssein?

- Wie zeigte sich das?
- Welchen Einfluss hat der Schweregrad der Behinderung auf die Integration?
- Welchen Einfluss hat die Einstellung der beteiligten Personen?

Welche Aspekte haben aus deiner Sicht hier in diesem Fall mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun?

- Welche Aspekte/Kriterien erachtest du als ausschlaggebend für eine gelungene Integration?
- Wie war es in diesem speziellen Fall?

- In vergleichbaren IS-Fällen, was war anders?
- Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung fest?

Abklärungsverfahren/Schulische Standortgespräche SSG

- Welche Abklärungen werden im Vorfeld der SSG gemacht?
- Wie verliefen die Standortgespräche?
- Welche Rolle spielt der SPD bei den Übertrittsgesprächen?

Rahmenbedingungen

- Wie schätzt du die Qualität der Schule im Allgemeinen ein?
- Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinde
- das IS-Konzept des Kantons /die Vereinbarung zu den Förderangeboten in der Gemeinde?
- Kannst du etwas über das SAV berichten?

Übertritt in Bezug auf die Oberstufe und die Berufswahl?

Viele IS - Kinder wechseln bevor sie in die Oberstufe kommen.

Wie schätzt du die Situation ein?

- Was müsste verändert werden?

C Einstellungen der beteiligten Personen

Sichtweisen

Die persönliche Haltung zur Integration ist ausschlaggebend für den Erfolg der Integration.

- Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen zur Integrativen Schulform? (Eltern, LP, - SL, - Coach, - Oberstufenlehrpersonen...)
- Wie würdest du deine Haltung zur Integration beschreiben?

Welche Voraussetzungen braucht es für eine Weiterführung der Integration?

Wie müsste die Schule aussehen, bei der die Integration auf der gesamten Volksschule gelebt wird?

Was möchtest du noch sagen?

Abschluss und Dank an die Interviewpartnerin

7.2.5 Interviewleitfaden für Probeinterview mit Coach M 9.12.2014

Klärung vor dem Gespräch

Ich schreibe eine Forschungsarbeit, die sich mit der Integration von geistig behinderten Kindern in die Regelschule beschäftigt. Es geht dabei darum, anhand eines Falles zu schauen, welche die Bedingungen waren, welche zu einer Umteilung von der Regelschule in die separative Sonderschule führten. Gerne möchte ich in den folgenden 50- 60 Minuten einige Fragen stellen, welche diesen Fall betreffen. Die Daten werden selbstverständlich anonymisiert dargestellt. – Ich danke dir, dass du mir einen Einblick aus deiner Sicht gewährst. Die Fragen habe ich gegliedert. Möglicherweise überschneiden sich die einen oder anderen Punkte. – Um die Daten weiter zu bearbeiten werde ich das Interview aufzeichnen. Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit.

Die allgemeinen Bedingungen, welche zum Gelingen der Integration führen sind hinlänglich bekannt. Wir konzentrieren uns deshalb auf einen Einzelfall und seine individuellen Bedingungen.

Fragen zu drei Aspekten

A Fallbeispiel

B Gelingensbedingungen

C Einstellungen der beteiligten Personen

A Fallbeispiel

Beschulung und Verlauf der Integration in der Mittelstufe (Werdegang)

- Wie verlief die Integration von Anfang an?
Erzähle etwas von deinen Beobachtungen.
- Welches war die grösste Herausforderung für die Lehrpersonen? /SHP / Kind / Eltern?
- Gab es Schwierigkeiten bei der Gestaltung des differenzierten und individualisierten Unterrichts?

Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen

- Welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind?
- Woran konnte man das erkennen?
- Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse mit der Klasse ein, welche das Gemeinschaftsgefühl stärken?
- Wie steht es mit der Einbettung des Kindes in das soziale Netz?
- nicht gefragt: Wie häufig waren die Kontakte mit anderen Kindern in der Schule, auf dem Pausenplatz?

Wie beurteilst du die Aussage: Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann?

B Gelingensbedingungen

Entwicklungsstand und Selbstkonzept

Konnte das Kind seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern?

Die allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit (emotionale, motivationale oder volitionale Aspekte) gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration:

- Konnten diese Aspekte im Unterricht beobachtet werden?
- Konnte diesen Bereichen gerecht werden?
- Woran wird sie aus deiner Sicht gemessen?

Wann realisiert das Kind sein Anderssein? Wie zeigte sich das?

- Ergaben sich Auswirkungen auf das Selbstkonzept?
- Wie schätztest du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein?
- Bestanden optimale, auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Möglichkeiten, um Lernen und Entfaltung der Persönlichkeit anzuregen und zu fördern? Welche?
- Stelltest du im Verlauf der Jahre Veränderungen fest in Bezug auf das Wohlbefinden?

Welche Aspekte haben aus deiner Sicht hier in diesem Fall mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun?

C Einstellungen der beteiligten Personen

Sichtweisen und Einstellungen

Welche Kriterien sind aus deiner Sicht ausschlaggebend für eine gelungene Integration?

- Wie beurteilst du die Einstellung der verschiedenen Rollenträger zur Integration?
- Eltern, LP, SHP, SL, SPD, Oberstufenlehrpersonen
- Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen auf den Entscheid?
- Welche Sichtweisen waren wesentlich für die Entscheidung?

Welche Voraussetzungen bräuchte es für eine Weiterführung der Integration?

Prozessverlauf zum Übertritt

- Worauf wurde bei der Diskussion über die Weiterführung der Integration geachtet?
- Was hat für, bzw. gegen die Weiterführung der Integration gesprochen?
- Wer hat die Standortgespräche initiiert?
Wie verliefen sie? Wo fanden sie statt? Wer war daran beteiligt?
Welches sind die relevantesten Punkte?
Wie wurden sie gemessen?
- Wer hat über den Wechsel entschieden?

Rahmenbedingungen

- Wie schätzt du die Qualität der Schule ein?
- Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinde? (kann man sie verallgemeinern?)
- -Wie beurteilst du das IV- Konzept des Kantons?

7.2.6 Informelle Aussagen - Notizen der Interviewerin I

Notizen im Anschluss an das Interview mit M Coach

Im Anschluss an das Interview mit M wurde bekräftigt, dass es ihrer Meinung nach den Ablauf des Abklärungsverfahrens zu überprüfen gelte. Sie betonte ausserdem, dass die Kommunikation darüber, wie der Verlauf der weiteren Beschulung verlaufe, nicht optimal sei. Die Meinungen zum Übertritt seien jeweils schon gemacht. Es gebe vorgefasste Meinungen. Weiter irritierend sei auch die Rolle der Therapeutinnen, sie vermute einen Einfluss auf die Meinungsbildung. Als Voraussetzungen für eine Integration nennt sie unter anderen:

guter Ablauf der Gespräche rund um die Integration,
Offenheit der Schulleitung,
Öffentlichkeitsarbeit

Notizen im Anschluss an das Interview mit C Mutter

Aus dem anschliessenden Gespräch, welche nicht aufgezeichnet wurde, ergaben sich noch folgende wichtige Hinweise: C bemerkt, dass bei der integrativen Beschulung die Eltern vieles selber organisieren müssen, dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen. Eine Erleichterung wäre dabei, wenn sie mehr Unterstützung erhalten würden. Das wäre hilfreich für Familien mit behinderten Kindern:

- Der Hinweis, dass die Familien Anrecht auf Hilflosenentschädigung haben.
- Eine Elternbegleitung, z. B. ein Coach, der die Familie unterstützen würde bei den diversen Anliegen.
- Infos für Aktivitäten von Behindertenorganisationen, z.B. Pro Cap.

7.3 Anhang Transkripte der Interviews

Legende zu den Interviews

Verwendete Abkürzungen für Interviewpartner

A =	ausgewähltes Kind für die Einzelfallstudie/Kind von C
B =	SHP von Kind A
C =	Mutter von Kind A
LP =	Lehrperson von Kind A
P =	Vertreterin SPD
M =	Coach der Lehrperson und der SHP
I =	Interviewerin
O =	Gemeinde, Schulort
F =	Schulhaus

7.3.1 Transkript Interview Coach 00

1	Interview 00_Probe mit Coach MC 9.12.2014
2	Erste Transkription
3	I: Fragen zu den drei Aspekten. Das Fallbeispiel. Beschulung und Verlauf der Integration in der Mittelstufe, den Werdegang. Wie verlief die Integration von Anfang an? Bitte erzähle uns etwas von deinen Beobachtungen. (00:00:20)
4	M: Wäre gut ich hätte meine Aktennotizen studiert. Es ist halt doch eine Weile her. (lacht) Was besonders war oder was ich immer als ideal empfunden habe, war, dass es keine Einzelintegration war. Es waren drei Schüler in der Klasse, die auf IS Status integriert wurden. Dadurch war das Pensum der schulischen Heilpädagogin entsprechend hoch. Eigentlich waren die schulische Heilpädagogin und die Lehrperson immer zu zweit. Ich fand das von den Rahmenbedingungen ideal. Ich kannte die Schülerinnen und Schüler, um die es geht. Ich glaube es war in der ersten Klasse. Daran erinnere ich mich. Ebenso an das, das dadurch eine Arbeit in Kleingruppen möglich war. Es gab kleinere Arbeitsgruppen, in denen zwei Kinder zusammen genommen wurden. Zu Beginn war das so. Danach hat es sich sehr schnell verändert, da die Bedürfnisse und der Lernstand der Schüler unterschiedlich wurden. Aber ich glaube das war speziell auch in Bezug auf die Klassenzusammensetzung. Der Schwerpunkt lag nicht auf einer Schülerin, die integriert wurde, sondern auf drei. (00:02:28)
5	I: Da hast du mir gleich eine Frage vorweggenommen, das finde ich super. Vielleicht nochmals ein Schritt zurück. Welches war für dich die grösste Herausforderung für die Lehrpersonen, die SHP, das Kind oder die Eltern? (00:02:33)
6	M: Mit den Eltern dieser Schülerin hatte ich kaum Kontakt. Was waren die grössten Herausforderungen?
7	I: Gab es überhaupt welche?
8	M: Ja doch die gab es schon. Vor allem auf der Unterrichtsebene. Die Zusammenarbeit war sicher eine grosse Herausforderung. Ich denke, wenn man zu zweit am Unterrichten ist, braucht es sehr viele Absprachen und Gefässe, die man untereinander aufteilen muss. Z.B. wer macht was? Oder wie kann der Unterricht angepasst werden an die integrierten Schülerinnen und Schüler. Wo gibt es Möglichkeiten zum individualisieren. Das waren so die grössten Herausforderungen. Konkret auf die integrierte Schülerin war immer die Frage, wo oder wodurch können wir sie motivieren, dass sie Anteil nimmt am Unterrichtsgeschehen. Sie war eine Schülerin, die, wenn ich mich zurückerinnere, ihre eigene Welt hatte, in der sie aufging, in der sie ihre Interessen lebte. Und dass man das mit dem Unterrichtsalltag verknüpfen konnte, war glaub ich immer wieder eine Herausforderung. (00:04:15)
9	I: Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse mit der Klasse ein, welche das Gemeinschaftsgefühl stärken? In welchem Masse hat sie sich da eingebunden gefühlt? (00:04:30)
10	M: In der Unterstufe war das kein Problem. Ich glaube sie hat sich dort gut eingebunden gefühlt. Da der Entwicklungsstand der anderen Schüler mehr spielerisch war und sie sich dort gut abgeholt fühlte. Und ich glaube das ist dann einer der Hauptgründe für später, wo man sagen kann, da hat sich diese Schere immer weiter geöffnet. Es waren weniger die Lerninhalte, was eine Herausforderung war, diese herunter zu brechen auf den Entwicklungsstand der Schülerin. Aber ich glaube es war mehr das Miteinander und das integriert sein in der Klasse mit den Gleichaltrigen. Das hat sich im verlaufe der Jahre verändert. (00:05:36)
11	I: Also geht es dabei mehr um das soziale Netz.
12	M: Ja und auch die ausserschulischen Interessen, die persönlichen Interessen wie Hobbys und Themen, die die Kinder interessieren. Das hat sich sehr verändert. (00:05:52)
13	I: Ist das nur bei ihr speziell, oder ist das bei den anderen integrierten Kindern anders? (00:05:55)
14	M: Ja, ich finde es ist bei ihr speziell gewesen, und ich glaube sie hat speziell darunter gelitten, weil sie es wahrgenommen hat, dass das anders war. Und wenn ich an die anderen zwei Schüler in der Klasse denke. Bei einem Schüler war das kein Thema. Der hatte die gleichen Interessen wie die gleichaltrigen der Klasse. Beim anderen Schüler waren die Interessen dermassen anders, noch so viel tiefer, dass es irgendwie auch kein Thema war. Und ich glaube, diesem Schüler war es auch nicht wirklich bewusst, dass das ein Problem sein könnte. (00:06:36)
15	I: Wie beurteilst du die folgende Aussage: Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt, und wenn es auf seinem Niveau lernen kann. (00:07:00)
16	M: Die könnte ich so unterstützen. (00:07:10)
17	I: Wir gehen zum zweiten Teil. Darin geht es um die Gelingensbedingungen.
18	Zum Entwicklungsstand und Selbstkonzept. Konnte das Kind seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern? (00:07:20)
19	M: Ich würde das schon sagen, soweit ich das beurteilen kann. Ich mache ja zweimal im Jahr unterrichtsbesuch. Dadurch bekomme ich immer nur einen Ausschnitt vom Ganzen zu sehen. (00:07:28)
20	I: Eine Gelingensbedingung ist die allgemeine zuversichtliche Grundempfindlichkeit, also die emotionalen, motivationalen, volitionalen Aspekte gehören zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration. Konntest du diese Aspekte im Unterricht beobachten? (00:07:56)

21	M: Ja und ich würde sagen, diese Aspekte haben sich verändert im Verlauf vom Übergang von Unter- zu Mittelstufe. (00:08:07)
22	I: Auch wieder stärker als bei den anderen? Konnten diesen Bereichen gerecht werden? (00:08:17)
23	M: Teilweise. Ich würde sagen nicht voll umfänglich. Aber ich glaube das liegt weniger an der fachlichen Begleitung liegt, sondern mehr an der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Diese sind ja auch beteiligt in Bezug auf das Wohlbefinden. Es ist nicht nur die Lernumgebung oder die Lehrperson oder die Heilpädagogin, sondern die Schülerinnen und Schülern genauso. (00:08:50)
24	I: Das ist dann auch wieder das Thema. Woran wird das gemessen, aus deiner Sicht? Kann man es überhaupt messen? (00:08:57)
25	M: Das ist schwierig. Und ich glaube, jetzt in diesem Fall, dass von aussen war es nicht wirklich sichtbar. Sondern es wurde sichtbar durch Gespräche, welche die Lehrperson mit der Schülerin führte. Wenn man sie besser kannte, eine nähere und tiefere Beziehung zur Schülerin hatte, dann wurde das spür- und erkennbar in gewissen Äusserungen. Und dann glaube ich haben das besonders die Eltern stark bemerkt. Vor allem dort wurde es zum Thema. Ich muss ehrlich sagen, von aussen konnte ich das nicht beobachten. (00:09:50)
26	I: Du hast vorhin schon erwähnt, dass das Kind sein Anderssein realisiert hat. Weißt du auch, wann das war und wie sich das zeigte? (00:09:50)
27	M: Ich würde ca. vierte fünfte Klasse sagen. Ich glaube vor allem dann, wann sie nicht eingeladen wurde oder wenn man ausserhalb vom Unterricht nicht mit ihr abgemacht hat. Vielleicht auch in Pausensituationen. Wenn die Mädchen unter sich waren und sie nicht mit dabei war. Das waren die Situationen, in denen sie das gespürt hat, dass da ein Unterschied besteht. (00:10:38)
28	I: Die nächste, schwierige Frage heisst, Auswirkungen auf ihr Selbstkonzept. Wie hat sich das bei ihr ausgewirkt? (00:10:48)
29	M: Keine Ahnung. (00:10:52)
30	I: Wie schätzt du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein? (00:11:15)
31	M: Hm. Die Qualität des Erlebens...
32	I: Lassen wir diese Frage. Bestehen optimale, auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Möglichkeiten, um Lernen und Entfaltung der Persönlichkeit anzuregen und zu fördern? Welche? (00:11:24)
33	M: Ja. Die Heilpädagogin hat wirklich die individuellen Interessen der Schülerin angenommen und immer wieder versucht, diese ihr als Lerninhalte zu bereiten und zu nutzen. Ich denke auch die Arbeitszeiten und das Arbeitspensum wurden immer wieder angepasst. Sie hatte sicher immer längere Pausen dazwischen, in welchen sie die Möglichkeit hatte, ihren Interessen nachzugehen – ihren Spezialinteressen. Auf dieser Ebene wurde ihr so viel wie möglich angeboten und angepasst. (00:11:43)
34	I: Du hast gesagt, dass es im Verlauf der Jahre Veränderungen an ihr gegeben hat in Bezug auf das Wohlbefinden. (00:12:05)
35	M: Ja. Aber diese waren für mich von aussen nicht sichtbar. Ich denke man kann z.B. Verweigerungen und Rückzug interpretieren und nach einer Hypothese suchen, was es damit auf sich haben könnte. Ich könnte das aber nicht mit Sicherheit darauf zurückführen. Man es könnte natürlich versuchen. (00:13:00)
36	I: Zusammenfassende Frage: Welche Aspekte haben aus deiner Sicht hier in diesem Fall mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun? (00:13:14)
37	M: Nicht nur der emotionale, soziale Bereich waren ein Grund dafür, von aussen betrachtet. Ich weiss auch nicht genau. Hier in O. sieht man immer wieder, dass es plötzlich einen Bruch gibt, dass es nicht weiter in Richtung Oberstufe geht. Wie weit das strukturelle Probleme sind und wie weit da Erfahrungen gemacht wurden usw. bin ich sicher, dass das eine Rolle spielt. Dass Eltern selbst finden, sie wollen ihre Kinder nicht als Versuchskaninchen bloss stellen, kann ich verstehen. (lacht) Das spielt sicher auch eine Rolle. Hier kommt niemand und sagt, komm das machen wir. In dem und dem Fall hat es auch schon funktioniert, da haben wir es so und so gemacht. (00:14:28)
38	I: Du führst mich gleich zum nächsten Teil, zu den Einstellungen der beteiligten Personen. Welche Kriterien sind für dich ausschlaggebend für eine gelungene Integration? (00:14:37)
39	M: Eine der Hauptkriterien ist wirklich die Einstellung. Ich denke, wenn man offen und neugierig darauf ist und bereit, das zu versuchen, dann gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn man aber von vorneherein findet, solche Schülerinnen und Schüler haben nichts zu suchen an einer öffentlichen Schule, dafür gebe es ja Sonderschulen, dann denke ich, kommt man nicht weit. (00:15:08)
40	I: Mich interessiert, wie du das von den einzelnen Personen einschätzt. Es geht auch um die Einstellung der Eltern. (00:21:20)
41	M: Mit den Eltern hatte ich nie etwas zu tun. Dazu kann ich nichts sagen(00:21:31)
42	I: Zu den Lehrpersonen? (00:21:36)
43	M: Da habe ich natürlich eine sehr grosse Offenheit erlebt, bei den Mittelstufen Lehrpersonen. Auch zu den SHP. Noch konkret zur Mittelstufenlehrperson: Diese hat ja die Schule gewechselt. Sie ist nach O. gekommen ohne Integrationserfahrung. Hier hat es wunderbar funktioniert, da sie eine grosse Offenheit, auch eine kritische Offenheit an den Tag gelegt hatte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist auch wichtig. Die Offenheit, auch wenn sie kritisch ist, ist hilfreich, weil man sich wirklich auseinandersetzt damit. (00:16:18)
44	I: Eine weitere Person ist natürlich die Schulleitung. Wie schätzt du das ein? (00:16:21)
45	M: Zum Gelingen der Integration finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Ich denke, dass muss von oben hinab getragen werden. (00:16:38)

46	I: Dann haben wir noch ein Bereich, der beteiligt ist, das ist der der SPD, der schulpsychologische Dienst. Welchen Einfluss hat der für das Gelingen? (00:16:48)
47	M: Auch sehr zentral, da er ja die Einschätzungen macht. Mit diesen standardisierten Abklärungsverfahren. Da es vertraulich ist, sage ich es hier. Es gibt immer wieder unterschiedliche Sicht- und Betrachtungsweisen. Und es ist nicht nur der Schulpsychologische Dienst, es sind auch Therapeuten z.B., die teilweise auch andere Sichtweisen haben, was für das Kind optimal wäre, habe ich festgestellt. Ich merke, die Gewichtung des Schulpsychologen ist auch für die Eltern sehr zentral und richtungsweisend. Warum auch immer. Ich bin ja selten mit den Eltern konfrontiert. Und die Auseinandersetzung findet dann mit der Lehrperson und der Heilpädagogin statt. (00:18:10)
48	I: Was hast du das Gefühl, wie sich die Einstellung der Oberstufenlehrperson auswirkt? (00:18:18)
49	M: Die ist sicher auch zentral. Wenn es LPs gibt, die motiviert sind und sagen jawohl, das machen wir, da sehen wir kein Problem und finden Möglichkeiten und Lösungen. Aber hier in der Oberstufe in O. gibt es keine Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Ich schätze das so ein, dass sie eher skeptisch sind mit dem Konzept. Sie haben eher Ängste und Unsicherheiten. Das ist so meine Einschätzung. Was ich mich immer wieder frage ist, was würden die Schulteams brauchen, um sich damit auseinandersetzen könne. Ich finde das wäre wieder Schulleitungssache, das wirklich sensibel heraus zu spüren, das abzufragen und zu eruieren, was wirklich der Bedarf ist. Was gebraucht würde, damit man da einen Schritt weiterkommt. (00:19:40)
50	I: Was denkst du, welche Sichtweisen waren dafür wesentlich? (00:19:50)
51	M: Die Sichtweisen der Schulpsychologen und Eltern, schlussendlich. (00:19:55)
52	I: Zu den Fragen vom Übertritt und Prozessverlauf. Worauf wurde bei der Diskussion über die Weiterführung der Integration geachtet? Was hat für bzw. gegen die Integration gesprochen? (00:20:30)
53	M: So weit ich weiss, ist es etwas unglücklich verlaufen. Es hat relativ spät solche Diskussionen gegeben. Und soviel ich weiss, waren die Meinungen schon gebildet. Eigentlich haben die Diskussionen zu spät stattgefunden. Es hat keine gemeinsame Meinungsbildung oder Austausch gegeben. So wie ich es mitbekommen habe, waren die Meinungen bereits gebildet. (00:21:11)
54	I: Dann erübrigen sich meine Fragen schon fast. Dann wurde der Prozess zu spät eingesetzt, verstehe ich das richtig? Und die Standardgespräche haben stattgefunden, nehme ich an? Da wäre die Frage, wie sie verlaufen sind. (00:21:31)
55	M: Da war ich nicht dabei. (00:21:33)
56	I: Und wer hat über den Wechsel entschieden? (00:21:35)
57	M: Das waren die Eltern. (00:21:37)
58	I: Eine Frage an die Eltern wäre somit, was hat für bzw. gegen die Integration gesprochen. Was der Gedanke war, der an einen Übertritt der Schule überlegt wurde. (00:21:45)
59	M: Das wäre interessant, die Eltern zu befragen. Man könnte herausfinden, ab welchem Zeitpunkt es aus Sicht der Eltern relevant, darüber ins Gespräch zu kommen. Unabhängig vom Prozessablauf, der ohnehin jedes Jahr stattfindet. Denn ich glaube, die Auseinandersetzung von den Eltern findet schon viel früher statt. Sonst wäre es nicht so weit gekommen mit der vorgefassten Meinung. Sicher wurde sie gestützt durch die Schulpsychologische Einschätzung und Abklärung. Aber ich denke es hat vorher schon ein Prozess stattgefunden. (00:23:00)
60	I: Drei kurze Fragen zu den Rahmenbedingungen: Wie schätzt du die Qualität der Schule ein? (00:23:05)
61	M: Hoch.
62	I: Wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinden, kann man sie verallgemeinern? (00:23:10)
63	M: Nicht immer optimal. (lacht) Ich war gestern in Davos für eine Beratung. Im Kanton Graubünden werden ja auch Kinder mit geistiger Behinderung integriert. Da gibt es also Schulgemeinden, die andere Rahmenbedingungen haben – schlechtere. Was ich sehr schätze an O. ist, dass man verhandeln und diskutieren kann. Die Schulleitung ist offen dafür. Manchmal dauert es ein wenig lange, bis etwas passiert. Aber grundsätzlich ist sie sehr offen für Vorschläge. Wenn man um Hilfe schreit, bekommt man irgendwann Unterstützung. Z.B. eine pädagogische Assistenz. Da merke ich, ist die Schulleitung relativ beweglich. Man muss einfach mehrmals nachhacken. (00:24:20)
64	I: Wie beurteilst du das IV Konzept des Kantons? Wie ist der Einfluss? (00:24:25)
65	M: Grundsätzlich beurteile ich es als gut. Was mir manchmal etwas fehlt ist die Nachhaltigkeit. Das Interesse im persönlichen Gespräch. Ich merke immer, dass es Dinge gibt, die man anpassen, verbessern, verändern könnte, und da habe ich im Moment das Gefühl, es ist so, wie es ist, und es hat am Anfang immer Anpassungen gegeben, es hat auch zu Verunsicherungen geführt, dass wieder etwas anders ist. Aber ich glaube, dass jetzt so ein Zeitpunkt ist, wo man darüber gehen müsste, schauen müsste, was man optimieren und anpassen könnte. Ich weiss gar nicht, wie alt es ist. (00:25:49)
66	I: Wahrscheinlich seit Beginn der Integration, also acht Jahre. (00:25:53)
67	M: Ja da wäre es schon ein Zeitpunkt, wo man unbedingt angepasst werden müsste. Letztes Jahr hat es eine Evaluation gegeben. Wir von der HfH waren hier. Da gab es Gespräche, aber seither ist nichts weiter passiert. (00:26:33)
68	I: Die nächste Frage: Gab es Unsicherheiten und Ängste seitens der Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung? (00:26:42)
69	M: Das denke ich schon. Aber es ist eine Hypothese. (00:26:50)

70	I: Zur Schlussfrage: Welche Voraussetzungen bräuchte es für eine Weiterführung der Integration resp. Hätte es sie gebraucht in diesem Fall? (00:26:55)
71	M: Die Oberstufe müsste sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, denke ich. Das ist das Eine. Dann müsste man diskutieren, wann man mit dem Prozess zum Übertritt beginnt. Die Gespräche dazu müssten schon früher stattfinden. In diesem konkreten Fall bräuchte es eine Aussprache zwischen Schulpsychologischem Dienst, Kanton und Schulleitung, denn ich stelle fest, dass dies kein Einzelfall war. (00:27:59)
72	I: ...bei dem es nicht gelungen ist? (00:28:05)
73	M: Ja genau. Ich finde auch, man müsste dabei auch mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um zu informieren, wie die Integration in der Oberstufe eigentlich aussieht. Da finde ich ohnehin, wurde relativ wenig gemacht. Da ist auch die Meinung seitens des Kantons, es sei normal, verschieden zu sein. Aber das ist eben nicht normal. Man müsste das wirklich zum Thema machen um somit den Leuten aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und wie es konkret aussehen könnte. (00:28:20)
74	I: Herzlichen Dank für das Gespräch und die interessanten Antworten. (00:28:40)

Notizen aus dem Gespräch im Anschluss an das Probeinterview (nicht aufgezeichnet)

Im Anschluss an das Interview wurde durch M bekräftigt, dass ihrer Meinung nach der Ablauf des Abklärungsverfahrens es zu überprüfen gelte. Sie betonte ausserdem, dass die Kommunikation darüber, wie der Verlauf der weiteren Beschulung verlaufe, nicht optimal sei. Die Meinungen zum Übertritt seien jeweils schon gemacht. Es gebe vorgefasste Meinungen.

Weiter irritierend sei auch die Rolle der Therapeutinnen, sie vermute einen Einfluss auf die Meinungsbildung.

Als Voraussetzungen für eine Integration seien nennt sie unter anderen:

guter Ablauf der Gespräche rund um die Integration,

Offenheit der Schulleitung

Öffentlichkeitsarbeit

7.3.2 Transkript Interview SHP 01

1	Interview 01_SHP B 12. 2014
2	Erste Transkription
3	I: Fragen zum Fallbeispiel. Beschulung und Verlauf der Integration in der Mittelstufe (Werdegang). Wie verlief die Integration, als du A kennenlerntest? Erzähle etwas von deinen Beobachtungen. (00:00:20)
4	B: Ich bin in die Klasse dazugekommen, als A in der 4. Klasse war. Da gab es drei weitere Schüler in der Klasse mit Behinderung. So waren es insgesamt vier in einer Klasse von 24 Schülern. Ich habe die Schülerin A als fröhliches, aufgestelltes Mädchen kennengelernt. Was mir aber aufgefallen ist waren ihre Eigenheiten aufgrund ihrer Behinderung. Es war von Anfang an das Thema, dass es in der Klasse zu viele Schüler für sie gab. (00:01:18)
5	I: Was waren das für Eigenheiten, wie kann ich mir das vorstellen? (00:01:21)
6	B: Zum Beispiel war sie mit komplexen sozialen Situationen überfordert. Das sah man z.B. beim Weihnachtsessen. Sie sagte dazu, es habe ihr zu viele Leute, worauf sie sich zuerst versteckt hat und wollte nicht hinein. Also durfte sie von draussen hineinschauen. Etwas Weiteres war die Überforderung beim Turnen. Sie ging dann in den Nebenraum und hat Sachen gebastelt. Sie hatte immer ihren eigenen, kreativen Kopf. Das war schwierig zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, dort abzuwägen. (00:01:59)
7	I: Kannst du erzählen, welches die grösste Herausforderung war? (00:02:02)
8	B: Für mich war die grösste Herausforderung, dass sie bei Klassenaktivitäten mitmachen kann. Je nachdem war das einfacher oder schwieriger. Nicht vom Inhalt wegen sondern wegen des Verhaltens in grösseren Gruppen. Sie wollte ihre eignen Dinge machen, und nicht, was Vorgabe war, obwohl sie Wahlmöglichkeiten hatte. (00:02:43)
9	I: Zur Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen. Welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind? (00:02:46)
10	B: Wie schon erwähnt gab es noch drei weitere Kinder mit Behinderung. Es war eine relativ grosse Klasse. Sie hat in der Klasse viele Freundinnen gehabt, schon seit dem Kindergarten, die sehr umsorgt um sie waren. Ihr hat es Freude bereitet, dass auch noch andere Schüler mit Behinderung in der Klasse waren, da sie eine der stärkeren war. Das Problem mit ihren Freundinnen war, dass sie die sozialen Situationen nicht entschlüsseln konnte. Es ist ihr schwer gefallen. In der vierten oder fünften Klasse haben die Mädchen angefangen, sich untereinander zu streiten. Es sind auch neue dazugekommen. Sie hat dann nicht verstanden, dass nichts gleich bleibt. Das war dann schwierig. Sie hat sich dann mit jemandem verbündet, dann wieder mit jemand anderem, und hat aber gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Sie hat auch geäussert, sie verstehe nicht, warum es jetzt Streit gebe, oder warum diese nicht mehr Freundinnen sind. Aber sie war sonst sehr integriert in der Klasse. (00:04:10)
11	I: Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse in der Klasse ein? (00:04:21)
12	B: Gewisse Erlebnisse hat sie sehr gerne gehabt. Alles, was mit Ausflügen oder Exkursionen zu tun hatte, oder mit Mensch und Umwelt, das hat sie sehr geschätzt. Es hat dann andere Situationen gegeben, die sie in ihrer Komplexität komplett überfordert haben, weshalb sie sich dann einen Rückzug gesucht hat. Die Kinder gaben ihr diesen auch. Manchmal wurde es dann wie zu einem Spiel, wenn sie sagte „Ich bin jetzt nicht mehr hier“. Sie hat sich dann distanziert. (00:05:00)
13	I: Wie steht es mit der Einbettung des Kindes in das soziale Netz?
14	B: Sie hatte viel Kontakt mit einzelnen Mädchen. Mit den Knaben hatte sie weniger zu tun. Sie hatte ihre Freundinnen auf dem Schulweg, wo sie aufeinander warteten.
15	Man hat sich sehr um sie gekümmert. (00:05:40)
16	I: Also hatte sie immer Kontakt mit anderen Mitschülern? Welche Beobachtungen machtest du? (00:05:43)
17	B: Ja doch. Manchmal hat sie auch Malsachen in die Pause genommen und hat für sich gemalt, statt mit den anderen herumzuspringen. Das hat sie selber entschieden. Aber die anderen sind dann zu ihr gekommen und haben sie gefragt, ob sie auch mitspielen wolle. Je nachdem hat sie ja oder nein gesagt. (00:05:58)
18	I: Wie war deren Häufigkeit? (00:06:02)
19	B: Ich glaube sie hat Kontakt mit anderen Schülern gehabt, ich weiss aber nicht genau, wie häufig. (00:06:07)
20	I: Aber der Kontakt unterschied sich nicht auffallend anders als der der Mitschüler? (00:06:10)
21	B: Nein. (00:06:21)
22	I: Schön. Dann kommen wir zu den Gelingensbedingungen. Wie beurteilst du die folgende Aussage: Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann? (00:06:45)
23	B: Ja, ich kann den Satz schon unterstützen. Vor allem, wenn es um das Kind geht. Das Kind muss sich wohlfühlen, in der Klasse wie im Schulhaus. Und der Punkt mit dem Niveaulernen stimmt natürlich auch. Integration ist aber noch mehr gelungen, wenn die anderen Schüler der Klasse auch mittragen, dass es normal für sie ist, dass alle Kinder in die Schule gehen. (00:07:10)
24	I: Ein weiteres Thema ist der Entwicklungsstand. Welche Aussagen kannst du machen in Bezug auf den Entwicklungsstand des Kindes? In

	welcher Phase befand sich das Kind beim Übertritt? (00:07:41)
25	B: Es war etwas unterschiedlich. Beim Rechnen und Schreiben war es präoperativ, teilweise auch schon operativ. Viele Sachen vom sozialen waren natürlich höher, wie die Fertigkeiten von der Schule. Sie konnte Buchstaben schreiben, sie aber nicht lesen. Sie kannte die Zeichen, aber die Silbe oder das ganze Wort lesen ging nicht. Im Rechnen war es das gleiche. Sie kannte die Zahlen gut bis zwanzig, konnte sie aber nicht zusammenrechnen, bis auf ganz einfache Rechnungen. Das war schwierig für sie. (00:08:40)
26	I: Welchen Einfluss hatte das auf die Integration? (00:08:45)
27	B: Ich habe darauf geschaut, dass wenn die Klasse rechnen hatte, sie auch gerechnet hatte. Einfach auf ihrem Niveau, mit Kistenaufgaben. Ich habe versucht, den Stoff der Klasse angemessen ihr anzupassen. So konnte sie z.T. die gleichen Aufgaben machen. Als die Klasse mit höheren Beträgen, bis zu einer Million gerechnet hat, hat sie Zahlen gewürfelt und diese aufgeschrieben. (00:09:26)
28	I: Inwiefern konnte das Kind seine Fähigkeiten nutzen und erweitern? Erzähle bitte etwas darüber. – Z.B. in Bezug auf: die sozialen Fähigkeiten, die Kontaktnahme, sich mündlich ausdrücken, sich gestalterisch ausdrücken, die motorischen Fähigkeiten. (00:09:50)
29	B: Sie hatte einen sehr guten mündlichen Ausdruck. Alles, was mit Erzählen und Geschichten hören zu tun hatte, konnte sie gut wiedergeben. Gestalterisch war sie sehr kreativ aber auch sehr chaotisch. Motorische Fähigkeiten waren nicht ihre Stärken. Wenn ich es aufs Turnen beziehe, hat sie sich eher zurückgezogen. Bei der Feinmotorik hat sie auf die anderen geschaut, wie sie es machen. Es ist ihr aber nicht immer gelungen. (00:10:45)
30	I: Zum Selbstkonzept. Die allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit (emotionale, motivationale oder volitionale (das Streben nach Zielen) Aspekte) gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration: Woran lässt sie sich messen? Inwiefern konnte das Kind: àGefühle ausdrücken, steuern àZiele ansteuern, Bedürfnisse ausdrücken àWünsche ausdrücken, Handlungen umsetzen? (00:11:15)
31	B: Sie hatte jeweils Mühe, ihre eigenen Gefühle auszudrücken. Wenn ich mit ihr eine eins zu eins Situation gehabt habe, mit Karten, bei denen Gefühlsmonster abgebildet waren, war es ihr möglich, über Ihre Gefühle eine Aussage zu machen. Wo sie sehr Mühe gehabt hat war, Gefühle von anderen zu interpretieren. Zum Thema Wut und Ärger. Sie konnte durchaus sagen, wenn ihr etwas nicht gepasst hat. Es war immer ein Ringen, wie viel ich und wie viel sie bestimmt, wo der Mittelweg ist. Sie hat das mitgeteilt. Ärgerlich war sie nicht so oft. Wenn sie enttäuscht war von etwas, hat man es schon gemerkt. Sie konnte dann auch weinen. (00:12:19)
32	I: Wie steht es mit dem Bereich Ziele ansteuern? (00:12:27)
33	B: Ich habe mit ihr Ziele vereinbart. Was ihre Ziele im Rechnen oder Deutsch sind. Das waren kleine Ziele. Wenn sie aber gemerkt hat, dass sie nicht so schnell dahin kommt, war es schwierig. (00:12:50)
34	I: Konnte sie Bedürfnisse ausdrücken? (00:12:53)
35	B: Ja, das konnte sie durchaus! Einmal hatte sie in all ihren Hosentaschen und sogar in den Schuhen und im Schirm überall Schnecken. Wir haben daraus ein Terrarium gebaut. Es war dann aber nur noch das Terrarium das Thema. Es war schwierig, sie wieder davon wegzubringen. Ihr Ziel oder Bedürfnis hatte sie formuliert. Nach ein zwei Tagen konnte sie aber nicht mehr davon wegkommen. Es waren dann immer mehr Schnecken im Schulzimmer. (00:13:30)
36	I: Zur nächsten Frage: Wie schätzt du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein? Kriterien könnten sein: Freude, Interesse, Zufriedenheit, Liebe. ...Das Kind fühlt sich wohl, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Es geht gerne zur Schule. (00:14:06)
37	B: Das war unterschiedlich. Grundsätzlich ist sie gerne zur Schule gegangen. Ich glaube es war am Morgen streng zuhause für sie mit Anziehen, Essen, Zähneputzen, das früh aufstehen. Dann ist es schwierig. Sie hatte dann schon Mühe, bis sie überhaupt in der Schule angekommen war oder hatte bereits ein Frust von zuhause und brachte diesen hierher. Prinzipiell war sie denke ich gerne in der Schule, auch das Zusammensein mit den Freundinnen. Das hat sich dann etwas gewandelt. Seit der fünften Klasse hatte sie vermehrt Bereiche, in denen sie sich nicht mehr wohlfühlt. (00:14:57)
38	I: Hat sie sich überfordert gefühlt? (00:14:59)
39	B: In gewissen Situationen denke ich schon. Wenn viele Leute zugegen waren, bei der Orientierung. Oder wenn sie sich konzentrieren musste auf Abläufe von gewissen Sachen. Da wird sie sich schon überfordert gefühlt haben. (00:15:08)
40	I: Und zum Thema Gemeinschaftsgefühl? Kann sie zu ihrer Schule stehen, zu ihrer Klasse? (00:15:20)
41	B: Das hat sie gehabt, ja. Sie hatte auch einen guten Bezug zur Lehrerin. Das war wichtig für sie. Sie hat auch gewusst, hier gehe ich in die Schule, das ist meine Klasse. (00:15:37)
42	I: Welche Themen interessierte sie in der Klasse? (00:15:43)
43	B: Sie hat sich für das Fach Mensch und Umwelt interessiert. Für Themen, die mit dem praktischen Leben zu tun haben. Sie ging auch gerne nach draussen um zu zeichnen. Sie mochte auch deutsch, aber nicht alles. Sie hätte gerne lesen gekonnt, aber der Weg dahin war einfach zu lange. (00:16:16)
44	I: Habt ihr Massnahmen getroffen, um auf die persönlichen, kindlichen Bedürfnisse des Kindes zu reagieren? (00:16:20)
45	B: Die Massnahmen waren an sich schon geschaffen, da ich ja viel in der Klasse war, zusammen mit meiner Assistentin. Massnahmen in Bezug auf die Bedürfnisse von A zu reagieren waren ein Aushandeln mit ihr. Sie erst zu nehmen mit ihren Bedürfnissen. Auch eine Strukturierung des Alltags, die ihr Sicherheit gibt, und die angepassten Förderziele. Diese Dinge. (00:17:00)

46	I: Welche Auswirkungen auf das Selbstkonzept konntest du beobachten? Woran wird sie aus deiner Sicht gemessen? (00:17:11)
47	B: Das finde ich eine schwierige Frage. (00:17:35)
48	I: Kannst du sagen, ab wann das Kind sein Anderssein realisierte? (00:17:40)
49	B: Ich glaube es war immer schon ein Thema bei ihr. Dass sie realisiert hat, dass sie anders sei wie die anderen. Aber im Kindergarten und in der Unterstufe zeigte sich das noch weniger. Man ist spielerischer an die Sache herangegangen. In der Mittelstufe konnte sie schon ausdrücken, die anderen Schüler können dies und das, aber ich nicht. Es war aber nicht so, dass jemand gesagt hätte, dass es ihn stören würde. Es war mehr das Erkennen in der fünften Klasse, „ich bin anders, ich brauche weniger Leute, mehr Raum. Ich möchte meinen Freiraum und nicht das machen, was die andern alle machen“. Das war mehr das Thema. Nicht mal der Stoff an sich war das Problem. Sie hat gemerkt, dass sie nicht lesen kann. Sie hätte es gerne gekonnt. Aber es war mehr im sozialen Bereich, die Rückzugsmöglichkeiten, die sie bekommen hat, die aber auch nicht immer möglich waren, zusammen mit der Gruppe. (00:18:55)
50	I: Dann hat man hat sie also rausgenommen. Stelltest du im Verlauf der Jahre Veränderungen fest in Bezug auf das Wohlbefinden/die Grundbefindlichkeit? (00:19:09)
51	B: Ja, da habe ich schon das Gefühl. Sie ist immer in die Schule gekommen, aber es war nicht mehr dasselbe. Sie hat dann gesagt, das frühe Aufstehen und der Stress am Morgen habe ihr Mühe bereitet. (00:19:37)
52	I: Dann hat sie eine grosse Belastung gespürt? (00:19:37)
53	B: Ich denke es ist ihr alles etwas zu viel geworden. (00:19:45)
54	I: Dann haben wir die sozialen Bereiche gut abgedeckt. Möchtest du noch etwas hinzufügen? (00:19:37)
55	B: Ja und die Sprache ist auch noch ein Punkt, dass sie noch nicht lesen konnte. Ich habe das Gefühl, dass sie ein fröhliches Mädchen war. Das auch, als sie mit der Assistentin zusammen war und kreativ sein konnte und ihren eigenen Zielen nachging. Da ging es ihr gut. Aber in der grossen Gruppe ist es ihr in der fünften Klasse, nach dem ersten Quartal nicht mehr so gut gegangen. (00:20:10)
56	I: Und wenn man es mit den anderen IS-Kindern vergleicht? Kannst du dazu noch etwas sagen? (00:20:25)
57	B: Sie war diejenige, die sich am wenigsten wohl gefühlt hat. In kleineren Gruppen und in anderen Situationen hat sie sich wohlgefühlt. Ich habe dann viel mit ihr und einem anderen IS-Kind gemacht. Da hat sie sich sehr wohl gefühlt und hat sich dabei verwirklichen können. Aber nicht in der grossen Gruppe. (00:21:00)
58	I: Welche Aspekte haben aus deiner Sicht in diesem Fall mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun? (00:21:30)
59	B: Da ist noch wichtig zu sagen, die Familie war schon immer ein wichtiges Thema. In der Familie insofern, dass die Eltern sehr überzeugt sind von der Integration. Man hat sich bei ihnen erkundigt, wie es ihr gehe, wie sehen es sie? Sie haben viel darüber gesagt. Irgendwann ist A selbst gekommen und hat gemeint, sie wolle eine andere Schule anschauen. Dies geschah im Zusammenhang mit den Eltern. Ich habe dann ganz genau geschaut, in welchen Bereichen sie sich wohl fühle, in welchen nicht mehr. Sie hat sich dann schon geäussert, am besten ersichtlich war es aber mit ihren Zeichnungen, die sie gemacht hat. Ich habe ihr dabei Stichworte gegeben wie Hausaufgaben, Rechnen, Sprache. Gewisse Lehrer habe ich ihr auch aufgezählt, um herauszufinden, wo es ihr noch wohl ist. Sie konnte dabei sehr differenziert Auskunft darüber geben. (00:22:33)
60	I: Schauen wir uns noch die Rahmenbedingungen an. Wie schätzt du die Qualität der Schule im Allgemeinen ein? (00:22:39)
61	B: Ich finde, die Schule hat eine gute Qualität. Man hat ein Interesse daran, dass alle Kinder vom Dorf in die Schule gehen können. Das ist so meine Meinung. (00:23:06)
62	I: Und die Rahmenbedingungen, die dir die Gemeinde ermöglicht? (00:23:14)
63	B: Ich finde, wir haben gute Rahmenbedingungen. Wir waren z.B. immer zu zweit. Die Gemeinde unterstützt das IS-Konzept.
64	I: Die Vereinbarungen zu den Förderangeboten scheint zu passen. Wie viele Lektionen warst du angestellt?
65	B: Am Anfang, in der vierten Klasse, war ich zu hundert Prozent angestellt. Ich betreute die vier IS-Kinder mit den restlichen der Klasse. In der fünften Klasse war ich zu achtzig Prozent beschäftigt, da ein Kind weggezogen war. (00:24:06)
66	I: Kommen wir zu den Einstellungen der beteiligten Personen. Dazu gehört der Prozessverlauf zum Übertritt. Wann wurde der Gedanke an einen Übertritt in eine Sonderschule ins Auge gefasst? (00:24:32)
67	B: Definitiv war es in der fünften Klasse. Die Eltern von A haben mich gefragt, wie ich die Sache sehe, ob andere Schulen in Frage kommen. A hatte auch eine grosse Abklärung gemacht im Kantonsspital, um ihre Behinderung genau zu diagnostizieren. Im Februar, nach einem Semester, war der Entscheid dann definitiv. (00:25:02)
68	I: Worauf wurde bei der Diskussion über die Weiterführung der Integration geachtet? (00:25:19)
69	B: Aus meiner Sicht auf das Kind. Ich habe immer zugehört, was sie sagt. Ich habe nicht das Gefühl, man habe sie beeinflusst, oder dass man ihr das Gefühl gegeben hätte, sie sei hier nicht mehr erwünscht. Sie hat derart differenziert Auskunft geben können, dass ich auch sagen konnte, ja, es war eine Zeitspanne, und es fällt niemandem eine Zacke aus der Krone, wenn es nun so ist. Man muss nichts erzwingen, wenn es dem Kind nicht mehr wohl ist. (00:25:56)
70	I: Dann musste man also nicht abwägen, was spricht für oder gegen die Integration von den Rahmenbedingungen her. (00:25:50)
71	B: Wir haben schon mit den Eltern darüber gesprochen, aber wir mussten nicht mehr gross abwägen. (00:26:06)
72	I: Du hast die Eltern bereits erwähnt. Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und

	Berufsfindung fest? (00:26:14)
73	B: Zum Zeitpunkt, als sie noch integriert war eigentlich nicht, denn wir waren in einem guten Austausch. Ich habe ja als SHP gearbeitet und wusste, wie die Prozesse ablaufen. Ich habe nicht festgestellt, dass sie verunsichert wären. (00:26:45)
74	I: Mit Ausnahme von dem Punkt, den du erwähnt hast, dass sie erneut fragen kamen? (00:26:50)
75	B: Ja. Aber das war denke ich ein Ernstnehmen des eigenen Kindes. (00:26:50)
76	I: Sehr gut. Ich würde noch gerne eine Frage zu den Schulischen Standortgesprächen stellen. Wer hat die Standortgespräche initiiert und wie verliefen sie? (00:27:00)
77	B: Das war ich, als schulische Heilpädagogin. Ich habe den Eltern das schulische Standortgespräch mit nachhause gegeben, das Formular zum Ausfüllen. Das mit der Schülerin hab ich mit ihr gemeinsam ausgefüllt, wobei ich ihre Zeichnungen verwendete. Die Lehrpersonen haben ihres auch ausgefüllt. Danach haben wir uns getroffen zu einem Gespräch, jedoch ohne das Kind, da sie nicht dabei sein wollte. Das Gespräch hat hier im Schulhaus stattgefunden, mit allen beteiligten. Wir führten es zwei Mal im Jahr durch. (00:27:50)
78	I: Welches waren die relevantesten Punkte bei den Gesprächen? (00:27:54)
79	B: Das war dann das Vereinbaren für die zwei Bereiche des Förderplanes. Andererseits haben wir die allgemeine Situation besprochen, wie es dem Kind A geht und unsere Ansichten ausgetauscht, wie ich die Sache einschätze, wie die Eltern, die Lehrpersonen. Das war auch ein grosser Teil davon. (00:28:28)
80	I: Wer hat im Anschluss darauf über den Wechsel entschieden? (00:28:33)
81	B: Ich finde das Kind und die Eltern. Denn ich musste nichts mehr entscheiden, wir haben davor schon diskutiert. Der Entscheid kam von ihnen, und ich finde das auch gut. Was ich noch sagen wollte: Es war ja immer das Thema, wie wohl sich A fühlt. Hierbei waren schon Ängste der Eltern vorhanden. Aber mehr im Gebiet, wie kann es weitergehen, was gibt es für weitere Möglichkeiten. Die Berufsfindung war dabei aber noch kein Thema. Das müssten die Eltern dann sagen. (00:29:32)
82	I: Zu den Sichtweisen der Lehrpersonen. Wie schätzt du diese ein? Du musst es nicht konkret auf deinen Fall anwenden, sondern kannst eine allgemeine Einschätzung abgeben. Die persönliche Integration ist ja ausschlaggebend für den Erfolg der Integration. Gibt es eine Grundhaltung, welche Förderlich für eine gelingende Integration ist? (00:29:43)
83	B: Ich finde man muss offen sein. Offen für die Vielfalt und offen für alle Möglichkeiten, die sich ergeben. Man muss die Kinder zudem gerne haben und sie annehmen, wie sie sind. Einen Umgang zu wahren auf einem Niveau, auf dem sie etwas lernen können. Vor allem aber Offenheit. Jedes Kind so annehmen, wie es ist. (00:30:31)
84	I: Und wenn du es noch allgemeiner ausführst? Welche Grundhaltung ist erforderlich? (00:30:38)
85	B: Bei der Integration ist es die Frage, wie viele Stunden ich in der Klasse sein darf. Wenn ich nur kurz in die Klasse hineinschauen kann, ist es zu wenig. Bei mir war das aber nicht der Fall. (00:31:02)
86	I: Gehen wir zur nächsten Frage. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen zur Integrativen Schulform? (00:31:19)
87	B: Ich finde einen sehr grossen Einfluss. Wenn die Eltern denken, eine andere Schulform sei besser, dann überträgt sich diese Haltung auch auf das Kind. Wenn die Lehrerin findet, sie sei nicht auch noch Lehrperson für ein Kind mit Behinderung und sie wolle nicht noch jemand zusätzlich im Schulzimmer haben, dann wird es auch schwierig. Die Schulleitung muss überzogen sein, dass Integration der richtige Weg ist, bezogen auf die gesamte Schule. Auch Oberstufen Lehrpersonen müssen sich damit auseinandersetzen, dass solche Schüler auch zu ihnen kommen. Allgemein gesagt. (00:32:10)
88	I: Und wie beurteilst du es? (00:32:16)
89	B: Die Eltern waren sehr positiv auf die Integration eingestellt. Sie haben das oft geäussert, dass sie es sehr schätzen, dass ihr Kind hier zur Schule gehen kann. Dass sie ein tolles Angebot bekommt und dass sie betreut wird. Sie haben auch auf ihr Kind gehört, als es soweit war. Die Lehrerin hat sich auch für die Integration ausgesprochen, hat aber erkannt, dass die Schere immer grösser wird, z.B. von den Lesefähigkeiten der Integrierten- und nicht integrierten Kinder. Ich persönlich bin sehr überzeugt von der Integration, aber nur so lange es dem Kind wohl dabei ist und wo die Umstände stimmen. (00:33:10)
90	I: Wenn ich eine Zwischenfrage einbringen kann: Woran erkennst du, dass es für das Kind stimmt? (00:33:17)
91	B: Z.B. daran, mit welcher Haltung es in die Schule kommt. Wie es sich zur Schule äussert. Meistens sieht oder spürt man es oder man kann es ablesen, wie es dem Kind geht. Die Schulleitung war auch sehr für die Integration. Das integrierte Kind hat ja von der fünften auf die sechste Klasse gewechselt, und die Schulleitung war dabei etwas enttäuscht, dass der Entscheid beim Kind schon gefallen war. Ich muss dazu sagen, dass wenn man das Kind ernst nimmt und mit ihm redet, soll man Integration nicht einfach durchdrücken. Die Person vom Schulpsychologischen Dienst hat mitbekommen, dass sich das Mädchen nicht mehr so wohl gefühlt hat in ihrer Situation. Das hat sie sehr schnell vernommen und augenblicklich einen Brief an die Sonderschule geschickt. Darin hat sie etwas überspitzt geschrieben, das Kind A fühle sich nicht mehr wohl. Der Coach war immer wieder in der Schule und hat das Kind gesehen. Auch mit den Gesprächen mit mir hat er gemerkt, wie die Situation ist. Die Oberstufen Lehrpersonen waren dabei gar nicht involviert. (00:35:08)
92	I: Besten Dank. Gibt es Sichtweisen oder Haltungen, die wesentlich für die Entscheidung waren? (00:35:27)
93	B: Ich glaube, es ist gar nicht darauf angekommen. Das Kind A war genug gefestigt um ehrlich zu sagen, was Sache ist. Für mich gesprochen hatte ich auch den Eindruck, es sei gut so wie es ist. Ich hatte nicht den Eindruck ich müsse etwas durchzwängen, nur weil ich das Gefühl hätte, die Integration sei nicht gelungen. Überhaupt nicht. Ich bin im Bilde darüber, was gelaufen ist, und bin nicht enttäuscht oder beleidigt davon. (00:36:25)

94	I: Kannst du sagen, welche Kriterien aus deiner Sicht ausschlaggebend sind für eine gelungene Integration? (00:36:28)
95	B: Ein grosses Kriterium ist die Einstellung von allen Beteiligten. In diesem Schulhaus haben wir schon die Haltung, dass man für die Integration ist. Dann finde ich, kommt es auch sehr stark auf das Kind selbst darauf an. Wie wohl sich das Kind hier fühlt. Es fühlen sich hier nicht alle gleich wohl, weil es vielleicht zu viel ist oder aus welchen Gründen auch immer. Ein Kind, das aber gerne zur Schule kommt und dies auch äussert, das seine Schulkameraden hat. Das Kind ist das grosse Kriterium. (00:37:19)
96	I: Das Wohlfühlen ist schwierig zu bemessen, oder? Es gibt Kinder, die müssen sich nicht unbedingt wohlfühlen, die dann wechseln. Woran erkennst du es dann, dass es dem Kind wirklich wohl ist. (00:37:31)
97	B: Ich habe mit dem Kind A viel einzeln gearbeitet. Vor allem mit den Karten, bei denen sie über Bilder beschreiben konnte, wie wohl sie sich fühlt hier in der Schule. (00:37:55)
98	I: Gibt es etwas, was die Schule ändern könnte, dass sie trotzdem ihren Platz hier behalten haben könnte? (00:37:58)
99	B: Ich glaube nicht. Die Rahmenbedingungen waren so ausgelegt, dass es pro Klasse zwanzig Kinder hat. Und Das Kind A hatte ja alles gehabt. Sie hatte ihre Freundinnen gerne, ihre Lehrerin gerne, sie ist gerne zu mir und zur Assistentin gekommen. Aber es wurde ihr einfach schnell zu viel. Die Gruppengrösse konnten wir ihr nicht anpassen. (00:38:32)
100	I: Somit wären wir am Schluss unserer Fragen. Besten Dank für deine Zeit. (00:38:35)
101	B: Gern geschehen

7.3.3 Transkript Interview Mutter 02

1	Interview 02_Mutter C 19. 12. 2014
2	Erste Transkription
3	I: Die Allgemeinen Bedingungen, welche zum Gelingen einer Integration führen, sind hinlänglich bekannt. Wir konzentrieren uns deshalb auf euer Kind und seine individuellen Bedingungen. Ich habe die Thematik in drei Aspekte gegliedert. Zuerst reden wir über das Fallbeispiel des Kindes A, die Gelingensbedingungen und den Übertritt und die Einstellung von betroffenen Personen. Ich möchte zu Beginn einige Fragen zur Integration von J. stellen, damit ich mir ein Bild machen kann, wie die Integration aus eurer Sicht verlaufen ist. Im 3. Teil des Interviews werden wir dann auf die Bedingungen zu sprechen kommen, welche zu dem Wechsel in die separate Beschulung geführt hat.
4	Wie verlief die Integration von Beginn der Einschulung an? Erzähle etwas davon.
5	C: A. war im Kindergarten in der Nachbargemeinde, da gibt es das Kinderheim „(...)“ mit dem heilpädagogischen Kindergarten. Da war sie zwei Jahre, in der Spielgruppe und Kindergarten. Dann wurde der Kindergarten geschlossen. Man stellte sich die Frage, was man mit all den Kindern macht, die dort sind. Ich habe mir eine Sonderschule angeschaut. Aus der Sicht der Früherzieherin war das aber kein Thema. Sie hat gemeint, dass A mit ihren Ressourcen in die Regelschule gehört, integrativ. Und dann ist sie in den Kindergarten gekommen. Glücklicherweise ist eine Kindergärtnerin, die sie im heilpädagogischen Kindergarten schon hatte, zu ihr gewechselt und arbeitete als Heilpädagogin. Das war (...) (Name geändert), die gewechselt hat. (00:02:27)
6	I: Wie habt ihr die Beschulung eures Kindes erlebt? (00:02:32)
7	C: Grundsätzlich war das sehr wohlwollend. Die Kindergärtnerin hatte eine enorme Geduld, mit viel Vorsicht und Sorgfalt. Die Situation war aber recht unsicher. Das war alles Neuland für die alle. Das hat dazu geführt, dass wir Eltern immer dabei waren und mitreden durften. Das waren anfangs kleine Dinge wie z.B. Wegbegleitung. Da wurde und anfangs vom Kanton zugesagt, dass das Kind Wegbegleitung erhält, wenn es das brauche. Dann dachten sie aber, man brauche es doch nicht. Wir haben uns dann aber durchgesetzt. Wir mussten als Eltern für unsere Position einstehen und sagen, dass mein Kind nicht alleine in den Kindergarten kann, dass wir die Wegbegleitung brauchen. Solche Dinge. Das waren so die Anfänge. (00:03:37)
8	I: Die Anfänge der Integration zusammen mit dem Kanton, könnte man das sagen? (00:03:39)
9	C: Ich glaube ein Kind gab es schon in einer anderen Gemeinde. Es gab also schon etwas, aber noch nicht so wirklich. Und hier kam gerade eine Masse an Kindern, das waren schon ein paar, vier Kinder, die gleichzeitig eingeschult wurden. Drei kamen von diesem Kindergarten und wurden hier im Kindergarten verteilt. (00:03:52)
10	I: Welches war die grösste Herausforderung für euch als Eltern? (00:03:56)
11	C: Ich hatte wahnsinnig Angst, das Kind sei nicht integriert, es komme unter die Räder. Diese Angst hat lange angehalten, das Kind gehöre nicht dazu und hat keine Freunde. Es war nicht der Leistungsaspekt, sondern die soziale Integration, die mir Sorge bereitete. Das war ganz schwierig für mich, immer wieder. Ich fragte mich, wie ich das anstelle, dass sie Freunde kriegt, wie sie an Mittwochnachmittagen abmachen kann, wie stark ich sie begleiten muss, wie viel ich für sie übernehmen soll. Am Anfang hat man sie noch nicht richtig verstanden, die anderen Kinder auch nicht. Wie viel muss ich vermitteln, wie stark muss ich mich eingeben, das war für mich als Mutter anstrengend. (00:04:43)
12	I: Das ist spannend. Kannst du kurz etwas zu den Übergängen sagen? Die Übergänge von Kindergarten zur Unterstufe, von der Unterstufe zur Mittelstufe? (00:04:59)
13	C: Vom Kindergarten zur Unterstufe war zuerst wieder diese Unsicherheit. Müssen das die Lehrpersonen im Dorf einfach machen, weil es so verordnet ist? Es hat sich ergeben, dass die Schule eine neue Lehrperson gesucht hat, speziell für diese Integrationsklasse. Eine Lehrperson der Unterstufe hat sich für die Stelle beworben, da sie wirklich Integration machen wollte. Sie wurde begleitet von einer SHP 1. Das war sehr wohlwollend. Sie haben die soziale Organisation ganz toll getragen und organisiert. Meine Angst als Mutter ist immer geblieben. Ich fragte mich, was macht mein Kind in der Pause, hat sie ihren Anschluss? Das war manchmal ganz schlimm. Am Mittwochnachmittag, als sie nachhause kam, fragte ich sie, ob sie abmachen wolle und mit wem, ob wir anrufen sollen. Das war nicht einfach.
14	Am Anfang waren alle gleich. In der ersten Klasse kommen die Schüler, kaum jemand kann lesen und schreiben. Meine Herausforderung war immer, dass ich sie „normal“ machen wollte. A. soll so normal sein wie die anderen. Ich habe mich dann selbst ertappt wie ich ihr gesagt habe, tu nicht so, tu mal ein bisschen normal. Oft habe ich sie in das gedrängt. Sie soll ja möglichst nicht auffallen und so sein wie die anderen, so lernen wie die anderen. Wir haben Stress mit den Hausaufgaben gemacht. Es war dieser Wunsch, sie solle doch mit den anderen mitkommen. Der Übertritt in die Mittelstufe war nochmals ganz gut. Es wurde wieder eine neue Lehrerin eingestellt, die genau das wollte. Die Lehrperson wollte genau sowas machen mit der neuen SHP, die ja schon in einer heilpädagogischen Schule gearbeitet hat. Das war wunderbar! (00:06:57)
15	I: Ideale Bedingungen könnte man sagen? (00:06:59)
16	C: Total. Das habe ich auch immer wieder gesagt. O. als Schule hat alles geboten, was man bieten kann, um Integration gelingen zu lassen, zu hundert Prozent. (00:07:17)
17	I: Auf diese Frage wäre ich auch noch zu sprechen gekommen. Schön dass du sie schon vorwegnimmst. Gehen wir aber noch in die Klassen hinein, zur Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen. Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse des Kindes mit der Klasse ein? (00:07:28)
18	C: Bei A. ist es so, da sie teilweise eine gute Begabung hat im Sprachbereich. Sie kann sich gut ausdrücken und hat ein grosses Interesse

	an Mensch und Umwelt Themen. Das hat ihr ermöglicht, in der Gruppe mit dabei zu sein. Wenn ein Thema kam wie die Dinosaurier oder Post oder was es auch war, konnte sie sich immer einbringen. Sie hat dann Bücher mitgebracht, konnte mit erzählen und mitmachen.
19	Das hat dazu beigetragen, dass sie ein Teil der Klasse war. Sie konnte an dem arbeiten, was die anderen auch gemacht haben. Ganz bestimmt in den drei Unterstufen Jahren. (00:08:08)
20	I: Hast du in der Mittelstufe andere Beobachtung gemacht? (00:08:12)
21	C: Ja. A. kann bis heute noch nicht lesen und schreiben. Irgendwann klafft das auseinander. Die Bedingungen waren immer noch ganz toll von Seiten der Lehrpersonen. Sie konnte immer noch einiges davon profitieren. Aber in der Mittelstufe wurde die Kluft immer größer zwischen dem, was die Schüler konnten und was A konnte. (00:08:36)
22	I: Was denkst du, welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind? (00:08:42)
23	C: In der Klasse waren einige IS-Kinder. Sie war somit nicht alleine. Dadurch gab es eine Gruppe von „anderen“ Kindern, die sich aber ganz unterschiedlich entwickelt hat. (00:09:15)
24	I: Welche Erlebnisse stärkten das Gemeinschaftsgefühl? Gab es das überhaupt? (00:09:19)
25	C: Ja. Vor allem diese Mensch und Umwelt Themen. Da konnte A. viel dabei sein, mitreden. Das hat sie schon gestärkt. Mit ihrer Kreativität und Ideen war sie immer mit dabei und hat sich ein Stück weit auch Freundinnen machen können. (00:09:44)
26	I: Wie wichtig war die Klasse für euer Kind? (00:09:51)
27	C: Ja, die haben sie auch total akzeptiert. Die Schüler haben sie wahrgenommen, dass sie da war. Dann gab es auch das Gefühl, ja schön ist sie da. Sie hatte dabei aber immer diese Sonderrolle. Die Kinder sind halt immer in Watte gepackt. (00:10:18)
28	I: Waren die Kinder fürsorglich zu A? (00:10:22)
29	C: Fürsorglich und auch tolerant. Ich denke die Klasse hat viel profitiert von diesen Kindern. Das war gegenseitig, dieses Profitieren. (00:10:31)
30	I: Du hast schon am Anfang angedeutet mit den Kontakten mit anderen Kindern. Kannst du mehr darüber erzählen, wie das in der Schule war? (00:10:41)
31	C: Da war es angeleitet von den Lehrpersonen. Das ging ziemlich gut. (00:10:46)
32	I: Wie war das auf dem Pausenplatz? (00:10:51)
33	C: Ich denke sie war da oft alleine. Das ging ihr viel zu schnell, was da abging. Diese Offene, dass nichts strukturiert war. Da war sie schon öfter traurig und alleine. Das ist ein Punkt bei ihr, dass sie nicht gut in soziale Kontakte gehen kann. Von sich aus sowieso nicht. Da fehlte ihr ein Stück weit die Begleitung dazu. Das ist klar, auf dem Pausenplatz ist keine Begleitung dabei. Das kann ja auch nicht stattfinden. Man kann nicht für alle Kinder begleitet Pause machen. Das passt nicht für die anderen, die wollen frei sein. Man kann dieses Programm nicht auf alle Kinder abstimmen, das geht einfach nicht. Es hat nicht gefehlt in dem Sinne, aber sie hat da den Platz für sich nicht gefunden. Dass sie wie nicht damit umgehen konnte. (00:11:44)
34	I: Und wie war das mit dem Schulweg? (00:11:44)
35	C: Der Schulweg war eigentlich sehr gut, da sie zwei Mädchen an der gleichen Strasse hatte. Die sind dann lange Zeit brav mit ihr dahin gelaufen sind. Zurück ging sie auch alleine mal. Wenn die Mädchen da nicht gewesen wären, hätte sie den Schulweg nicht alleine machen können, weil sie den Weg vielleicht gar nicht gefunden hätte. (00:12:09)
36	I: Aber du musstest sie dabei nicht begleiten? (00:12:09)
37	C: Nein. Wir hatten anfangs im Kindergarten noch die Heilpädagogin, die die Wegbegleitung gemacht hat. Das war Teil davon und das wollte ich auch durchsetzen, denn das war so versprochen worden. Die Mädchen sind dann so zur Schule gelaufen. Die Kinder hatten keinen Betreuungsauftrag, dagegen hätte ich mich gewehrt. Aber man hat dann so locker gesagt, wir treffen uns um halb acht und gehen zusammen zur Schule, ganz normal. Das hat dann auch gut so geklappt, da konnten sie dann zusammen hingehen. Zum Heimweg vielleicht noch, das war recht schwierig. Sie hat sehr lange gebraucht für ihren Heimweg. Wenn die Schule um halb zwölf fertig war, konnte es locker viertel nach zwölf, halb eins oder später werden, bis sie mal nachhause gekommen ist. Und das war anstrengend für mich als Mutter. Ich fragte mich, ob ich nun hinlaufen soll um zu schauen, wo sie ist. Und sie hat ja noch einen kleinen Bruder. Also wie machte ich das jetzt? Das war eine Herausforderung. Sie hat zwar den Weg selber gefunden, aber über zig tausend Umwege, dann ist sie irgendwo stehen geblieben. (00:13:24)
38	I: Und wie war das so in der Freizeit? (00:13:28)
39	C: In der Freizeit ging es gut. Dann ging es auch mir gut, wenn sie ihre Freundinnen hatte. Das wird aber zunehmend schwierig. Dieses Abmachen an den Mittwochnachmittagen war schwierig. Sie durfte beim Spiel auf der Strasse natürlich dabei sein und mitmachen. Für sie war das einfach manchmal schwierig, bei Spielen wie verstecken Spielen oder Räuber und Polizei. Da kann sie gar nicht mitmachen. Das überfordert sie so. Dann gab es wieder Spiele, die waren dann wieder sehr gut. Wie mit Kreide auf der Strasse Häuser malen und dann darin spielen, da war sie super. Sie hatte auch viel reingebracht, und dann war das amusant. Dann haben diese Kinder gerne mit ihr gespielt. Heute machen sie manchmal noch was zusammen, mit Stofftieren auf der Strasse spielen. Da kann sie noch dabei sein, das konnte sie auch. (00:14:16)
40	I: Spannend, danke. Kommen wir zum sozialen Netz. Kannst du etwas sagen über die Einbettung des Kindes in das soziale Netz außerhalb der Schule? Welche Wichtigkeit hat sie für euer Kind, für euch als Familie? (00:14:46)

41	C: Also das dabei sein ist einfach wichtig, für die Kinder. A. als Mensch hat lange keine anderen Kinder gebraucht. Sie war sich selber lange, und ist sich auch heute noch, genug. Aber das Dazugehören ist denke ich etwas Urmenschliches. Man möchte dazugehören, man möchte, dass die anderen einem gerne haben. Und das war so unterschiedlich bei ihr. Wie wichtig ihr das ist. Manchmal verstand sie nicht, wieso die anderen nicht das spielen wollten, was sie möchte. Dann gehöre ich ja nicht dazu. Und wie muss ich mich auf die einlassen? Sie hat das nicht verstanden. Wenn sie gekommen ist und den anderen sagte, kommt, wir spielen mit den Stofftieren auf der Strasse und die anderen aber sagten, nein, sie spielen jetzt Fangis, dann hat sie gemeint, die hätten sie alle nicht mehr gerne. Das konnte sie nicht einordnen. (00:16:00)
42	I: Dann möchte ich noch etwas zu den Organisationen fragen. Es bestehen ja Organisationen für Behinderte Kinder in der Region. Inwiefern nutzt ihr diese? Und welche Wichtigkeit haben sie für euch? (00:16:16)
43	C: Sie gehört jetzt keinem Verein an. Sie war lange im heilpädagogischen Reiten, aber da natürlich alleine mit der Reitlehrerin. Jetzt ist sie wieder im heilpädagogischen Reiten, bei dem aber auch andere Leute sind auf diesem Hof. Im Plus Sport ist sie nicht dabei. Nur schon weil die Turnhalle für sie ein schwieriges Thema ist. Ich merke einfach, dass wenn wir an Orten sind, an denen ausschliesslich Behinderte mit ihren Familien sind, dann geht es mir viel besser. Da kann man sein, wie man will. Da kann man als Hund durch die Wiesen streifen oder ausflippen und ich muss nicht sagen, jetzt benimm dich doch mal normal. Das muss nicht sein. Da kann sie einfach sein, wie sie ist. Ich habe dann auch nicht den Anspruch, es muss alles normal sein. (00:17:27)
44	I: Also spürst du schon einen gewissen Druck in der Gesellschaft?
45	C: Ja. Aber immer weniger. Ich habe so viel gelernt durch dieses Kind, und auch für mich zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, und was gehört zu man macht halt und man sollte doch. In diesen Jahren mit J. konnte ich vieles ablegen, dass es mir heute egal ist, wenn wir z.B. in einem Einkaufszentrum sind und ich ihr sage „komm, bei Fuss“. Das stört mich nicht mehr, das ist mir nicht mehr so wichtig, was die anderen Denken und meinen, wieso sich dieses Kind so komisch verhält. Mir persönlich ist das heute nicht mehr wichtig.
46	I: Dann ist das wie normal für dich? (00:18:10)
47	C: Ja, aber das habe ich jahrelang gelernt. (00:18:18)
48	I: Hat es dir geholfen, dass das Kind hier an dieser Schule war? (00:18:24)
49	C: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube ich wollte schon, dass sie sich möglichst anpasst, an dem was da ist. Das sind Spekulationen, aber wenn sie von Anfang an in einer heilpädagogischen Schule gewesen wäre, dann hätte ich gesehen, aha, es ist ok wenn das Kind mal bellt. Das tut sie ja nicht so. Jedenfalls, es ist so vieles möglich. Wenn die Kinder beieinander sind, muss man nicht normal tun. Es darf jeder auf seine Art speziell sein. (00:19:09)
50	C: Ja vor allem wenn es sich wohl fühlt. Ich denk das ist so das A und O. Aber nicht nur das eine Kind soll sich wohl fühlen, sondern auch die anderen Kinder. Es kann nicht sein, dass nur das behinderte Kind im Zentrum steht und man alles daran setzt, dass es diesem Kind gut ergeht. Auch die anderen drum herum, auch die Lehrerinnen und Heilpädagogen müssen sich wohl fühlen. Sonst geht es nicht. Deshalb ist es nicht nur ein Ressourcen schaffen, Leute hinstellen um zu integrieren, dass alle lieb sein sollen zu dem behinderten Kind und dann gehe es schon. Das geht nicht. (00:20:13)
51	I: Nun zum Entwicklungsstand von A. Erzähle etwas über den Entwicklungsstand des Kindes in der Mittelstufe. In welcher Phase befand sich das Kind? (00:20:37)
52	C: Sie konnte vieles nicht was die anderen konnten. In der Mittelstufe nicht lesen und schreiben zu können ist schwierig, auch wenn man alles schön angepasst bekommt. Sie war einerseits dabei, Mensch und Umwelt Themen haben sie interessiert. Es wurde dann aber immer klarer, dass das auseinander klaffte. Auch die Entwicklung der anderen, die dann mehr Tempo machten. Es ging dann alles schneller. Auch in der Reife zeigten sich Unterschiede. Da gab es welche in der Klasse, die waren klein bei ihr und nicht so reif, das macht es dann auch zunehmend schwierig. Ich denke, dass sich die Kinder ihr oft angepasst haben. Die Schwierigkeit ist allgemein bei A, dass sie so eine Riesenspanne hat von allem möglichen. Bis jetzt hat das noch niemand wirklich durchschaut hat, wie integriert man so ein Kind überhaupt. (00:21:55)
53	I: Inwiefern konnte das Kind seine Möglichkeiten nutzen und erweitern, z.B. in Bezug auf ihre sozialen, kommunikativen und motorischen Fähigkeiten? (00:22:05)
54	C: Also wir sind noch in der Mittelstufe. Da wurde es immer schwieriger. Motorisch war eine Schwierigkeit da. In der Unterstufe war es noch nicht so ein Problem, wenn man „Käferlifangen“ spielt, als wenn man Völkerball spielt. Ein Kind drückt sich an die Wand und findet es schrecklich, wenn da die Bälle fliegen. Diese Sachen konnte sie gar nicht mehr mitmachen. Mündlich konnte sie immer mitreden bei manchen Themen. Aber diese soziale Geschichte wurde immer schwieriger. (00:22:57)
55	I: Hat sie sich da mehr zurückgezogen? (00:23:02)
56	C: Ja in der vierten Klasse wurde sie aggressiv, auch mir gegenüber. Ich dachte, das könne vielleicht die Pubertät sein. Sie wurde unglücklich und hatte fast depressive Züge dabei. Sie hat sich am liebsten ins dunkle Zimmer zurückgezogen und wollte alleine sein, wenn es sozial nicht mehr richtig geklappt hat. Sie hatte eine Freundin von der gleichen Strasse, die hat das dann auch mitgetragen. Diese Freundin war ein grosser Teil von diesem Gelingen der Integration. Die hat sich irgendwann in der vierten Klasse eine neue Freundin gesucht und hat sich ganz stark mit diesem anderen Mädchen zusammengetan. Dadurch ist dann wie die Welt von J. zerbrochen. Das war glaube ich so der Anfang vom Ende. Sie hatte so stark an ihrer Freundin gehangen. So hat sie die Welt auch nicht mehr verstanden. Sie hatte dann noch Ersatzfreundinnen, das war dann aber mehr so eine Zweckgemeinschaft. Von da an war es dann wirklich schwierig. Ich glaube es hängt sehr stark von so was ab. Man kann ja nicht ein anderes Kind dazu überreden, ob sie nun doch mal abmachen könne. Das war mir wichtig, dass das nicht sein darf. Jedes Kind aus dieser Klasse soll sich entfalten können und muss nicht um A. Programm machen. In der Schule auch mal zu sagen, A. ist jetzt in der Gruppe dabei, jetzt muss man was draus machen. Aber nicht in der Freizeit. Das war mir immer ganz wichtig, dass jedes Kind selber entscheiden kann, wer sich mit wem treffen möchte. (00:24:41)
57	I: Weißt du etwas über die Massnahmen, welche von der Schule getroffen wurden, um auf die persönlichen Bedürfnisse eures Kindes zu

	reagieren, in Bezug auf das Lernen? (00:24:48)
58	C: Das wurde alles so gestaltet, wirklich ganz toll, dass man gesagt hat, ok das Kind hat viel Kreatives und Gutes, also durfte sie Projekte in diesem Kreativ-gestalterischen machen und Nähen mit der Praktikantin. Sie durfte dann eigene Projekte machen. Oder dass man gesagt hat, ok Turnen in der Turnhalle geht nicht mehr, was machen wir da. Und da haben sie sich extrem viel Mühe gegeben, sie immer wieder einerseits zu integrieren aber ihr auch die Möglichkeiten zu geben, auf ihrem Niveau ganz für sich was zu machen. Und das war schon eine Herausforderung für die Lehrerin. Sie haben alles versucht, möglich zu machen, damit es allen dabei gut ging! (00:25:45)
59	I: Das alles auf die Schule bezogen? (00:25:48)
60	C: Genau. (00:25:50)
61	I: Kommen wir zum Thema Selbstkonzept. Es geht dabei um die allgemeine Grundempfindlichkeit in den Bereichen Emotion, Motivation, in denen es nach dem Streben nach Zielen geht. Diese Aspekte gehören zu einer erfolgreichen Integration. Inwiefern konnte das Kind Gefühle steuern oder ausdrücken? Wie beurteilst du das? (00:26:36)
62	C: Vergnügen und Freude würde ich sagen ist gelungen. Die Traurigkeit war schwieriger für sie, wie beim Verlust einer Freundschaft, da dazu etwas sagen zu können. Das hat dann viel so zerstörerisches angenommen. In einer Überforderungssituation hat sie sich selbst angemalt, ihre Kleider zerschnitten, Sachen kaputt gemacht wie Stifte zerbrochen. (00:27:16)
63	I: Das waren dann die Zeichen dafür, dass sie überfordert ist? (00:27:19)
64	C: Das habe ich aber nicht so wahrgenommen. Zuerst nicht, ich fragte mich, was sie wieder für komische Sachen macht. Das ist für sie sowieso schwierig, weil sie ihre autistischen Züge mit sich trägt. Das wirklich in Verbindung zu bringen mit Beziehung. In welchen Beziehungen empfinde ich welche Gefühle. Das war und ist für sie schwierig. Vergnügen und Freude...
65	I: Ist für sie kein Problem? (00:27:40)
66	C: Zu unterscheiden, ich bin so wütend, aber eigentlich bin ich ja traurig. Das ist schwierig. (00:27:45)
67	I: Wie steht es mit dem Bereich Ziele ansteuern, Bedürfnisse ausdrücken? (00:27:54)
68	C: Das war immer ganz stark, bis heute ein Thema. Sie macht einfach, was sie möchte. Und zwar mit einer solchen Konsequenz, dass es sehr schwierig ist. Sie hat sich dem entzogen, dass sie z.B. zur Toilette gegangen ist und nicht wieder zurückkam, oder einfach das durchsetzt, was sie möchte. Sie setzt enorm stark ihre Wünsche durch, sie nimmt dann die anderen gar nicht mehr war. (00:28:32)
69	I: Sie kann also stark ihre Ziele ansteuern, ihre Bedürfnisse ausleben? (00:28:34)
70	C: Ja total. Aber auf Kosten anderer. Sie macht einfach das, was sie will. Vielleicht fragt sie, aber meistens auch nicht. Weil ich oft nein sage. Sie hat so viele Ideen, und so viel für mich Unmögliches was sie möchte. Aber sie macht es. Das ist die grösste Schwierigkeit für alle, dass sie macht was sie möchte. (00:28:38)
71	I: Dann ist das manchmal ein bisschen schwierig? (00:32:11)
72	C: Das ist oft sehr schwierig für alle! Das ist so ihr Thema. Es ist schwierig, den Weg zu finden, denn wir möchten sie nicht unter Druck setzen und ich enge sie nicht gerne ein, aber ich merke, dass wenn ich ihr keinen Rahmen setze, das ist wie Wasser. Sie fließt überall hin und nimmt sich alles. Für sie ist klar, ein Gegenstand gehöre ihr, wenn sie etwas sieht, das sie schön findet und ihr gefällt. Das ist klar, das gehört dann ihr. Da muss ich mich immer ganz stark dagegen halten. Das ist mein Handy, das fasst du nicht an. (00:32:52)
73	I: ...da musst du dich abgrenzen? (00:32:52)
74	C: Und wie! Das ist die Herausforderung. Und das ist nicht nur für mich, das ist auch in der Heilpädagogischen Schule absolut der Fall. Mit Druck geht überhaupt nichts bei ihr. Ihre Kreativität und ihre Ideen sind so wunderbar und sowas von reich. Aber wo überschreitet sie eine Grenze, wo es den anderen weh tut? Da sind wir immer noch am suchen, jeden Tag aufs Neue. (00:33:39)
75	I: Wie hat das Kind sich und seine Umwelt erlebt? Kannst du anhand folgender Bereiche schildern, wie das Erleben bei A. war? Könnte man sagen, das Kind fühlt sich wohl, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind? (00:34:13)
76	C: Ich denke, das war am Anfang alles da und dann zunehmend weniger. Das war denke ich auch das Scheitern der Integration. Weil sie sich überfordert gefühlt hat. Und zwar nicht vom Stoffdruck oder von der Lehrerin, die was gefordert haben, sondern weil sie beim Tempo nicht mithalten konnte, sowie an der Entwicklung der anderen. Sie hat sich dann zunehmend nicht mehr als Teil der Gemeinschaft gefühlt. Am Anfang war es da, und da war es gut, denke ich. (00:34:44)
77	I: Und dann hat sie sich zunehmend überfordert gefühlt? (00:34:47)
78	C: Sie hat sich immer mehr separiert. Das war auch klar. Bei den Fremdsprachen war sie nicht mehr dabei, im Turnen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Da war sie in der fünften Klasse drei Nachmittage zu Hause. Das war abgesprochen, das war absolut klar. Weil wir gemerkt haben, es sei besser, wenn sie nicht zur Schule müsse, weil sie das überfordert. Es war dann aber auch keine gute Alternative. Ich hatte dann das Gefühl, ich müsse ihr hier zuhause ein gutes Programm machen. Sie wäre am liebsten vor dem Fernseher gewesen. Ich sagte ihr aber, Fernsehen geht nicht. Das ist nicht unser Programm tagsüber. Was wirklich toll war waren die Themen der Klasse. Dass sie sich einbringen konnte in Mensch und Umwelt. Im Klassenrat hat sie oft kreative und lustige Lösungen gebracht, die dann von der Klasse auch angenommen wurden und als gute Idee eingestuft wurden. Das ist denke ich schon wichtig. Das Kind kommt gerne zur Schule und interessiert sich für die Themen der Klasse, wird nicht überfordert und sieht sich als Teil der Gemeinschaft. Das ist denke ich alles wichtig dafür. (00:35:56)
79	I: Aber wann und inwiefern hat das bei ihr zugegriffen? (00:35:58)
80	C: Bevor sie gewechselt hat. Sie ist natürlich nicht mehr gerne zur Schule gegangen.

81	(00:36:02)
82	I: Das war in der Mittelstufe der Fall, oder? Musstest du sie drängen, in die Schule zu gehen? (00:36:11)
83	C: Sie ist schon in die Schule gegangen, war dann aber häufig auch krank. Sie hatte Bauchschmerzen oder Übelkeit. Das war häufiger als jetzt. Das hat sie jetzt fast nicht mehr. Die Themen haben sie schon immer noch interessiert, was da so an Mensch und Umwelt Themen da war. Andere Themen hat sie einfach nicht mitgekriegt wie Französisch, Englisch, Mathematik. Was sie spannend fand waren ihre Themen. Wenn sie z.B. was gestalten konnte, vielleicht auch mit der Praktikantin. Das war schon gut. Sie konnte z.T. auch was in die Klasse bringen von ihrem. Aber sie war überfordert, klar. (00:36:55)
84	I: Weil sie nicht dabei sein wollte oder weil es nicht ging? (00:36:59)
85	C: Weil es nicht ging. Sie hat auch Sachen gesagt z.B. zu der Vollversammlung. Das fand sie schrecklich, diese hundert zwanzig Kinder in diesem Singsaal. Sie ist da regelmässig abgehauen. Das ist für sie ganz schlimm mit so vielen Leuten. Dann verlief ihr das Programm viel zu schnell, es passierte zu viel. Das war eine totale Überforderung. (00:37:29)
86	I: Danke. Dann können wir noch ein bisschen genauer auf das Selbstkonzept eingehen. Wie zeigte sich das zuhause? (00:37:42)
87	C: Sie war so aggressiv. Ich habe das als Zeichen für die Pubertät gedeutet. Wenn ich es vergleiche mit jetzt, wo sie mich umarmt und sagt, sie habe mich so gerne, und ich sei die beste Mama – nicht dass ich diese Streicheleinheiten brauche – aber zu sehen, dass sie wieder so offen und weich ist. Natürlich ist sie nicht immer so. auch heute mit vierzehn kämpfen wir noch miteinander. Aber einfach dieses Gefühl – „ach, ich kann wieder atmen!“. Wenn ich zurückblicke, war da etwas Depressives, Wütendes auch. Wir hatten keine gute Zeit zuhause miteinander. Wirklich nicht. (00:38:20)
88	I: Also hat sich ihr Wohlbefinden verschlechtert, kann man sagen? (00:38:32)
89	C: Ja, aber so richtig. Physisch und psychisch, bestimmt ja. (00:38:39)
90	I: Hat das Kind sein Anders sein realisiert, und wie hat sich das bemerkbar gemacht? (00:38:54)
91	C: Ich glaube, wir haben immer wieder darüber gesprochen. Ein Beispiel war, ich habe ihr auch in der Unterstufe immer wieder gesagt, dass wenn sie mal diesen Frust hatte mit dem Lesen, dass es irgendwie nicht gehe, habe ich immer gesagt: Schau mal, das ist jetzt Schule O. Da bist du jetzt drin, da können die meisten Kinder lesen. Es gibt aber auch andere Schulen, da können die anderen Kinder auch nicht lesen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, eine solche Schule anzuschauen. Noch in der Unterstufe hat sie gemeint, niemals würde sie weggehen von hier. Und in der vierten Klasse ist sie dann von sich aus gekommen und hat gesagt, sie möchte jetzt so eine andere Schule anschauen. Sie möchte nicht mehr hier sein. (00:39:26)
92	I: Das hat sie also selber so formuliert und konnte sich also ausdrücken? (00:39:29)
93	C: Ja, das waren ihre Worte. Wir hatten dann auch ein grosses Gespräch, an dem sie es so richtig dargelegt hat. Ein grosser runder Tisch mit Schulleiter, Heilpädagogin, Lehrerin, Schulpsychologin und wir Eltern waren dabei. (00:39:49)
94	I: Und A. war dabei? (00:39:50)
95	C: Sie auch. Sie hat das Gespräch mit der Heilpädagogin vorbereitet. Anhand von Karten hat sie in dieser grossen Erwachsenen Runde erklärt, warum sie nicht mehr hier zur Schule gehen kann. Das war so berührend. Es war so klar, dass kein Mensch mehr an diesem Tisch inklusive Schulleitung ein anderes Gefühl gehabt hat. Der Schulleiter hat gesagt, es wäre klar. A. hat gesagt, es habe ihr zu viele Leute, es gehe ihr zu schnell, ich kann nicht mehr hier sein. Das ist dann ihre Stärke, dass sie sich ausdrücken kann. Es ist vielleicht auch unsere Kultur hier zuhause, dass wir oft auch darüber sprechen. Ich habe sie auch mal dazu gezwungen, mir zuzuhören, was ich so denke. Ich versuchte ihr Worte zu geben für das, was sie empfindet. Das ist glaube ich so wichtig. (00:40:46)
96	I: Dass sie selber mit ihren Gefühlen ernst genommen wird? (00:40:50)
97	C: Genau. Auch wenn sie nicht so einen Zugang zu ihren Gefühlen haben... Mindestens Worte anbieten wie „könnte es sein, dass... Ich erleb grad was, oder mache mir diese Gedanken.“ Dann kann ein Kind dazu nicken oder den Kopf schütteln, und das macht es schon einfacher. Das Kind merkt dann, aja, ich hab zwar nicht eine Vorstellung, was da los ist, aber aha... (00:41:40)
98	I: ...es geht in diese Richtung. Sehr spannend. Wir sind gerade bei dem Übertritt. Du hast schon angetönt, wie der Prozess verlaufen ist mit diesem runden Tisch. Gerne würde ich noch fragen, auf was wurde bei der weiterführenden Integration geachtet, war das überhaupt noch Thema? (00:41:48)
99	C: Nach diesem Gespräch war das so klar. Ich weiss, dass unser Schulleiter für die Integration war. Ich ebenso. Es war nicht so, dass ich als Mutter das Gefühl gehabt hätte, ich möchte jetzt mein Kind in die Sonderschule schicken. Das war es nicht. Aber es war für mich immer klar, diese Option steht offen. Eigentlich war es für mich klar, Integration machen wir bis zur sechsten Klasse. Für die Oberstufe schauen wir wieder. Aber, es war so klar, das Kind konnte äussern, ich mag nicht mehr. Und das Kind hatte die Chance, das zu sagen. Andere Kinder haben das vielleicht nicht in dem Masse. Vielleicht haben sie auch nicht das familiäre Umfeld, wo das Platz hat. Das erlebe ich immer wieder. (00:42:34)
100	I: Bei anderen Familien mit behinderten Kindern? (00:42:36)
101	C: Ja, dass die Eltern nicht die Möglichkeiten haben. Wenn es ausländische Familien sind, können sie sich rein von der Sprache her nicht für das Kind einsetzen. Sie wissen dann gar nicht, was alles möglich ist. Ich weiss manchmal auch nicht, was könnte man noch tun oder, an wen könnte ich gelangen. Darum finde ich das so ein wichtiges Thema. (00:42:54)
102	I: Und der Gedanke an eine Sonderschule habt ihr in dem Fall schon früher diskutiert, dass es das gibt? Sie hat also gewusst, dass es die Möglichkeit gibt, ein Ort, an dem Kinder anders lernen. (00:43:14)
103	C: Sie hat es nicht gesehen. Sie war früher nie an einer solchen Schule. Sie hatte aber eine Freundin, mit der sie im Kindergarten war.

	Diese ist, als der Kindergarten aufgelöst wurde, in eine heilpädagogische Sonderschule gekommen. Da konnte ich Bezug auf die Freundin nehmen und sagen, weisst du, diese ist auch an einer solchen Schule. Als Thema war es immer wieder mal da. (00:43:40)
104	I: Die Weiterführung der Integration war also klar. Gab es Situationen, die euch ängstigten, in Bezug auf die Zukunft eures Kindes? (00:43:58)
105	C: Ja natürlich, ich hatte mich dann auch schon gefragt, profitiert sie denn auch etwas an einer heilpädagogischen Schule? Ist sie da nicht zu stark? Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, nein, überhaupt nicht, das ist gar nicht so. Wenn das Kind in eine heilpädagogische Schule geht, dann ist es weg den ganzen Tag. Ich musste bis jetzt so nah begleiten und so viel entscheiden, dass es dann auch ein Aufatmen war. Ich fragte mich aber schon, wer schaut denn nach meinem Kind? Da hatte ich schon ein wenig Angst. Z.B. beim Mittagessen, kriegt sie da genug, schaut man ihr gut? Das waren so die Ängste. Oder hat sie später dann die Chancen, wenn sie an einer heilpädagogischen Schule war? Profitiert sie da genug? (00:45:00)
106	I: Und das habt ihr bei den schulischen Standortgesprächen schon angetönt oder angesprochen? Welches waren da die relevantesten Punkte für den Übertritt? (00:45:20)
107	C: Das war für alle so klar, dass das gut ist. Wir haben dann noch angeschaut, was wurde gearbeitet, was steht noch an im Plan. (00:45:39)
108	I: Und kann man sagen, wer über den Wechsel entschieden hat? (00:45:41)
109	C: Eigentlich A. selbst. Und wir haben sie unterstützt. Es haben sie dann alle unterstützt. Wir mussten nicht kämpfen. Die Schulpsychologin war da sehr positiv. Der Schulleiter auch. Es waren alle wirklich positiv darauf eingestellt. Ich hatte für den ersten Moment noch das Gefühl, oje, ich möchte, dass die anderen wissen, wie sehr ich sie und ihre Arbeit wertschätze. Und das ist nicht für die Schule O, die sich ja so für die Integration eingesetzt hat, zu sagen, sie ist gescheitert, sondern es hat so lange funktioniert, und jetzt kommt was anderes. (00:46:30)
110	I: Schön hast du das gesagt. Kannst du mir noch genauer etwas zu den Sichtweisen und Einstellungen sagen, die andere Personen haben? Die persönliche Haltung zur Integration ist ausschlaggebend für den Erfolg. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach die Einstellung der betroffenen Personen zur integrativen Schulform? (00:47:56)
111	C: Das ist natürlich extrem gross! Diese Einstellung ist gross in alle Richtungen. Wenn ich das Gefühl habe, Integration ist das einzige was geht, dann kann ich versuchen, was durchzuboxen, um mein Kind zwar zu integrieren, aber es ist dann so eine Separation in der Integration. Wenn dann mein Kind nur noch Birchermüsli macht in der Oberstufe, und alle anderen machen Physik, Chemie und Englisch, dann ist es keine Integration mehr. Die Einstellung ist wichtig, eine Offenheit zu behalten. Man sollte sich nicht verbeissen in eine Einstellung. Ich denke, man muss eine Meinung dazu haben, aber muss extrem offen sein, weil es von Kind zu Kind verschieden ist. Für mich, das habe ich gelernt, gilt nicht, „meine Einstellung zur Integration ist, jedes Kind ist integrierbar. Das geht sowieso nur bis zur Unterstufe etc.“ Das gibt es nicht. (00:48:00)
112	I: Man muss also offen sein, willst du damit sagen? (00:48:10)
113	C: Das ist so. Und für manche Kinder geht es im Kindergarten, für andere in der Unterstufe, für andere geht es vielleicht die ganze Schulzeit über. Ich kenne da so verschiedene Kinder, bei denen es funktioniert hat. Ich kenne auch einen Jungen in der Oberstufe hier in O. Das hat so funktioniert. Und zwar gut. (00:48:18)
114	I: Hat es etwas damit zu tun, wie die Einstellung der Leute ist? (00:48:28)
115	C: Ja. Es ist auch stark vom Kind abhängig, von seinen Möglichkeiten. Auch, wie stark merkt sein Kind um sein Anderssein. Ich sage ja manchmal, bei einem Kind, das gut mithalten kann, kann es besser gehen. Bei einem, das so schwach ist, dass es das vielleicht gar nicht realisiert, dass es ganz woanders ist möglicherweise auch. Aber bei einem Kind, das realisiert, ich bin doch ziemlich anders... (00:49:08)
116	I: Das Kind ist ja sowieso der Mittelpunkt in der ganzen Diskussion. (00:49:20)
117	C: Plus alle drum herum. Die Klasse, die Lehrerinnen, was ist machbar, auch finanziell denke ich. (00:49:28)
118	I: Zu den Rahmenbedingungen. Wie schätzt du die Qualität der Schule O im Allgemeinen ein? (00:49:48)
119	C: Die ist extrem gross und gut. Ich habe es ja mitbekommen, was alles möglich gemacht wurde, damit ein Kind wie J. ins Skilager mitgehen durfte. Was finanziell gesprochen wurde, dass die Kinder dabei sein konnten. Dem Personal wurde genug zugesprochen. Es hatte auch diese Einstellung, wir wollen wirklich diese Integration. Sie wurde ihnen nicht aufgedrückt. Und das finde ich eine sehr hohe Qualität hier, dass das nicht aufgedrückt wurde. Es wurde gefragt, welche Lehrerin möchte das wirklich machen? Und das war eine extreme Chance hier. (00:50:40)
120	I: Und das trägt zum Gelingen natürlich bei, oder? (00:50:40)
121	C: Also ich kann jetzt vom Schulhaus F reden. Also die Haltung dieser Lehrpersonen von wegen, jedes Kind ist so, wie es ist. Und das ist nicht nur bei den Integrierten Kindern so, sondern ganz allgemein. Wir schauen einfach so, wie können wir dieses Kind in den Schulalltag einbetten, ohne es irgendwo in einen Rahmen zu zwingen. Das habe ich nicht nur bei A. sondern erlebe das ganz allgemein. Und das ist eine Haltung, die kann man nicht von oben herab irgendwie aufdrücken. (00:51:23)
122	I: Diese Frage wollte ich dir auch noch stellen. Kannst du mir Angaben zu den Haltungen der Personen machen, die involviert sind? (00:51:30)
123	C: Was ich ganz toll finde ist, dass alle pro Integration sind und sie alles Mögliche gemacht haben. Auf eine sehr professionelle Art auch. Sie waren so professionell auf ihrer Art, als es nicht mehr ging. Und das ist genau der Punkt. Wenn man so diese „Pro Integration Fanatiker“ hat. „Wir machen alles für Integration.“ Die dann nicht mehr loslassen können, wenn es genug ist. Und das habe ich so toll erlebt, speziell von der Heilpädagogin, die wirklich gesagt hat, „ja, jetzt ist's erreicht.“ (00:52:20)

124	I: Möchtest du noch etwas hinzufügen, ganz allgemein? (00:51:30)
125	C: Einfach, dass F, ich kann jetzt vom Schulhaus F reden, dieses hohe Niveau an Menschlichkeit hat. Das ist so spürbar, wenn man da ist. Was alles möglich gemacht wird, auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Es war nicht etwas sehr angestrengtes dabei, das war es nicht. Obwohl es sehr schwierig und herausfordernd war. Und sehr humorvoll war es. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Bei solchen Kindern ohne Humor, das geht nicht. (00:53:02)
126	I: Schlussfrage: Welche Voraussetzung hätte es für eine weiterführende Integration in eurem Fall gebraucht? (00:53:11)
127	C: Das ist jetzt noch schwierig. Die Schule hätte nichts anders machen können. Es war wirklich dieses Soziale, das nicht mehr geklappt hat. Diese Freundschaft, die nicht mehr bestand. Es hätte nichts mehr gebraucht. Ich rechne das der Schule hoch an, dass sie nicht noch mehr versucht haben, etwas möglich zu machen, damit doch noch etwas weitergehen könnte. Sondern genau zu dem Zeitpunkt sagen können, jetzt ist genug. Es ist gut so. Im Gegenteil, dass eine Schule auch sagen kann, auch Eltern sagen können, nein, es ist nicht mehr das Beste. Auch wenn wir an einer integrativen Schule sind, in der wir alles Mögliche tun. Aber dem Kind geht es nicht mehr gut. In einem solchen Fall kann man nicht mehr machen. Das geht nicht. (00:54:16)
128	I: Wie es dem Kind geht, ist ja immer eine grosse Frage. Wer beurteilt das und wie kann man das wirklich einschätzen. In eurem Fall konnte man das ja wirklich einschätzen. Ich denke, gerade bei behinderten Kindern ist das die grosse Schwierigkeit. (00:54:30)
129	C: Ja, eine Gratwanderung auch. (00:54:35)
130	I: Und wenn man sich in die Oberstufe denkt, was müsste die wahrscheinlich bieten? In der Oberstufe ist ja noch nicht so viel gemacht worden. Kannst du dir einige Dinge vorstellen? (00:54:35)
131	C: Ich glaube, das Tempo und der Druck sind einfach zu hoch. Das können die Kinder sowieso nicht erreichen. Es ist nicht bei allen gleich, aber ich denke, dass die dann sowieso ein separates Programm haben. Und ich weiss nicht, in wie fern Integration in der Oberstufe überhaupt noch geht. Ich habe letztthin, ich glaube mit der Schulpsychologin, gesprochen. Da war das Thema, auch diese Kinder sollen sich doch verlieben dürfen. Das ist jetzt nicht behindertenfeindlich, aber welches normale fünfzehnjährige Mädchen möchte ein fünfzehnjährigen Jungen mit Down-Syndrom als Freund? Welcher sechzehnjährige Junge möchte der Freund sein von A? Das tut weh als Eltern, wenn man dann merkt, wenn da nicht noch mindestens zehn andere integrierte Kinder wie A. in der Klasse sind, hat sie ja keine Chance, auf das, was so wichtig ist in dem Alter. (00:55:55)
132	I: Ich denke, dieser Punkt ist sicher ein sehr wichtiger. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass dieser Punkt auch für verschiedene, sogenannte andere Kinder die gleiche Frage stellt. Wem kann sich unsere Schule also überhaupt gerecht werden. Das spielt überall hinein. (00:56:12)
133	C: Das ist wirklich ein grosses Thema. Welchem Kind kann man wie gerecht werden. Wie können wir unseren Kindern gerecht werden? (00:56:12)
134	I: Allen, eigentlich. (00:56:4)
135	C: Ja allen. Ich denke einfach, dass die Regelkinder das einfacher wegstecken. Vielleicht ist es da auch nicht gut, sie stecken was weg, was sie eigentlich nicht bewältigen können. Und bei den behinderten Kindern ist es einfach von Anfang an klar, die können sowieso nicht, das Tempo, der Druck oder die Leistung bringen. Und das ist dann ein weiteres Thema, wenn sie das, was auf die Regelkinder zurollt, nicht können, und es doch müssen... (00:57:00)
136	I: Da müsste unsere ganze Schule noch ein bisschen was anderes bieten. (00:57:10)
137	C: Ja da sollten wir schon auf dem Weg bleiben, sonst gehen da einige Kinder unter. Aber noch zur Schlussfrage hinzugefügt: In unserem Fall hat die Schule genau das richtige getan, indem sie aus vollem Herzen das ok zu diesem Wechsel gegeben hat. Und zwar sehr wohlwollend. Nicht, na wenn es denn sein muss, sondern wirklich aus tiefstem Herzen, jawohl, es ist gut. Und es ist auch jetzt schön zu sehen, wie der Schulleiter immer wieder durch meinen Sohn Grüsse an A. schickt. Das ist wunderbar. Sie darf in ihrem Stück Teil sein mit einem tiefen ok. Das ist so schön! (00:58:03)
138	I: Danke vielmals für dieses Gespräch, besonders am Schluss. Besten Dank

7.3.4 Transkript Interview Lehrperson 03

1	Interview 03_LP Lehrperson 08.01. 2014
2	Erste Transkription)
3	I: Das Interview setzt sich aus drei Aspekten zusammen. Im ersten Teil geht es um das Fallbeispiel des Kindes A. Im zweiten thematisieren wir die Gelingens Bedingungen und im dritten, die Einstellungen der beteiligten Personen.
4	Wie verlief die Integration, als du mit dem IS-Kind begonnen hast zu arbeiten? Erzähle etwas von deinen Erfahrungen.
5	LP: Die Schülerin war ja schon drei Jahre mit den anderen Kindern zusammen. Von dem her war es für die Kinder nichts Besonderes. Mir ist es anfangs auch gar nicht so aufgefallen. Dann hat man aber relativ schnell gemerkt, dass sie bestimmte Sachen nicht mitmachen konnte. (00:01:11)
6	I: Musstest du spezielle Vorkehrungen treffen? Du sagtest, das Kind wäre dir anfangs nicht aufgefallen? (00:01:43)
7	LP: Ja, auf den ersten Blick. Man sieht es ihr nicht so an. Aber wenn man mit ihr spricht, merkt man es. Es mussten spezielle Vorkehrungen getroffen werden, wie z.B. im Turnen. Dort war es recht schwierig. Immer wenn es laut oder hektisch war, dann hat es sich verkrochen in den Geräteraum. Sie hat dann eigene Dinge herausgeholt wie Tücher, Bälle, oder hat Helme angezogen. Da war dann immer die Herausforderung von der Heilpädagogin und mir, ob wir sie lassen sollen oder ob sie mitmachen soll. Das war dann richtig schwierig. Das dauerte eine gewisse Weile, ein paar Wochen oder Monate, bis wir den Weg gefunden haben, wo sie teilnehmen sollte und wo nicht. Es hat auch ein Klassenrat stattgefunden mit den anderen Schülern. Die haben sich nämlich genervt, dass das Kind A im Geräteraum sein darf, obwohl es für sie ja verboten ist. Wir haben ihn dann immer wieder zu gemacht, aber sie wollte wieder rein. Das war jetzt eine konkrete Situation. (00:02:53)
8	I: Das war jetzt eine Herausforderung. Hast du weitere Herausforderungen erlebt? (00:02:55)
9	LP: Das ist auch während des Unterrichts. Wenn es laut war, wenn wir z.B. ein Spiel gemacht haben, dann hat sie gerne das Wasser beim Wasserhahn laufen gelassen. Wenn man nicht darauf Acht gab, konnte sie gut eine viertel Stunde das Wasser laufen lassen und die Hände darunter halten. Im Zeichnen hat sie oft gesagt, sie müsse die Hände waschen und hat das dann gemacht. Die Schüler haben sich aber daran gewöhnt und wir auch. Also haben wir sie einfach gelassen. Das hat im dem Sinne aber auch nicht gestört. Aber wenn dann eine fremde Person in das Klassenzimmer kam, wie die Zahnfrau. Das Kind A ist nämlich recht empfindlich. Sie verträgt z.B. das Gel nicht. Die anderen Kinder mögen das ja auch nicht, aber sie haben es akzeptiert, dass das Kind A dem Gel nicht nehmen muss, dafür die Zahnpasta gebraucht. Die Zahnfrau wurde wütend, als das Kind A plötzlich aufgestanden ist und das Wasser laufen liess. Interessanterweise war es für die anderen Kinder wie ok. Als die Zahnfrau dann eingriff und sie zurechtweisen wollte, fanden das die anderen Schüler gemein. Das fand ich noch rührend, wie sie meinten, das wäre gemein gewesen. Sie haben mehr dem Kind A geholfen und haben sie akzeptiert. Immer wenn auswärtige Personen, wie der Polizist, kamen, war es einfach schwierig. (00:04:46)
10	I: Welche Unterstützung hattest du? (00:04:48)
11	LP: Ich hatte grosse Unterstützung von der Heilpädagogin. Sie war praktisch immer mit dabei im Schulzimmer, da es ja noch drei andere Kinder mit Behinderung gab. Von dem her war ich soweit ich weiss nie allein. Wenn ich alleine war, hat sie immer etwas vorbereitet. Das war überhaupt kein Problem. Wir mussten es selber mit der Zeit herausfinden, wie wir das machen. Das Kind A hat sehr gerne gemalt und gebastelt. Dann konnte man sie einfach alleine lassen. Aber dann musste man auch mit dem Resultat zurechtkommen. Wenn nach einer viertel Stunde das ganze Gesicht und die Arme voller Farbe waren und hinten ein riesen Durcheinander, mit angemalten Tischen etc. war, das war dann halt Pech. (lacht) (00:05:53)
12	I: Schön, du hast uns ein gutes Bild vermittelt. Ich möchte auf die Klassenzusammensetzung und ihre Auswirkungen zu sprechen kommen. Welchen Einfluss hatte die Zusammensetzung der Klasse auf das IS-Kind? (00:05:53)
13	LP: Ich denke, ein grosser Vorteil war, dass sie schon von Anfang an – ich bin mir nicht sicher ob ab der ersten Klasse oder seit dem Kindergarten - zusammen zur Schule gingen. Es war dann wie normal. Ich denke, es hat dem Kind gut getan. Es hat ganz viele soziale Kinder in der Klasse. Sie haben sie einfach so angenommen, wie sie ist. Das ist jetzt schon ein Schritt voraus, aber sie hat beim Übertritt in die Sonderschule gesagt, dass es nichts mit der Klasse oder mit den Lehrern zu tun habe, und das glaube ich ihm auch. Ich denke, es hat sich sehr wohl gefühlt. Sie war bei auch bei den Knaben, aber vor allem bei den Mädchen sehr beliebt. Man hatte sie gerne in der Gruppe, weil sie viele, enorm kreative Ideen hatte. Sie brachte uns immer wieder zum lachen. Z.B. mit diesen Sachen, die sie zusammen geknotet hat. Einmal ist sie nach der Pause mit einer Schnecke gekommen und hat sie dann gezeigt. Eher wie eine Zweitklässlerin hat sie Dinge mitgebracht. Auch noch in der sechsten Klasse, wo man das nicht mehr so macht. Die anderen fanden es aber lustig. Da muss man dann schauen, wie man damit umgeht. (00:07:16)
14	I: Woran konntest du erkennen, ob sie sich wohlfühlt oder nicht? (00:07:22)
15	LP: Man konnte es relativ schnell an ihrem Gesicht erkennen. Wenn sie sich wohlfühlte, hat sie gelacht, wie wir alle auch. Wenn sie sich nicht wohlgeföhlt hat, wenn es z.B. zu laut oder zu viel los war, dann hat sie sich in eine Ecke gekrochen. Sie hat dann auch oft die gleichen Bewegungen gemacht, sich wie versteift. Da wusste man es dann. Oder sie ist einfach aus dem Schulzimmer gelaufen. Wenn in der Pause etwas vorgefallen ist, ist sie einfach nicht mehr rein gekommen. Das war dann manchmal richtig schwierig. Entweder ging ich sie dann holen, was aber nicht oft der Fall war, da ich bei der Klasse bleiben musste, oder die Heilpädagogin, oder wir konnten Freundinnen von ihr schicken. Das hat dann oft am besten geklappt, um sie zu hohlen. Sie hat das manchmal etwas ausgenutzt. Sie wusste es, wenn wir z.B. im Singsaal waren, standen Instrumente rum. Alle Schüler wussten, dass man nicht spielen durfte. Sie hat es dann aber trotzdem gemacht. Wir sind dann nach oben gegangen und sie ist dann unten geblieben. Sie wusste genau, dass sie nach oben gehen muss-

	te. Sie hat es dann aber dennoch nicht gemacht und hat dann „gebockt“. (00:07:22)
16	I: Habt ihr auch Massnahmen getroffen? (00:07:24)
17	LP: Ja, wir waren relativ streng. Es war auch gut, dass die Heilpädagogin streng war. Das war anfangs etwas schwierig. Wir hatten noch mehrere schulische Assistenten. Diese waren aber nicht so streng, und das hat sie sofort ausgenützt. Da ist die Heilpädagogin immer dahinter gestanden. Sie hat mit den Assistenten gesprochen und ihnen gesagt, sie sollen auch streng zu ihr sein, sonst nützt sie das aus. Sie wusste genau, wie sie das konnte und hat es bewusst gemacht. (00:09:19)
18	I: Wie schätzt du die gemeinsamen Erlebnisse mit der Klasse ein, welche das Gemeinschaftsgefühl der Klasse stärken? (00:09:41)
19	LP: Ich denke, wir haben viele Spiele gemacht. Das war, weil ich selbst gerne Spiele mache und weil es für alle Schüler eine Abwechslung ist vom Unterricht, die einem zusammenbringen. Wir spielten viele Kreisspiele mit irgendwas. Da konnten alle Schüler teilhaben. Es gab ein Kind, das noch schwächer war, eine stärkere Behinderung hatte. Auch dieser Schüler konnte praktisch immer mitmachen, mit Hilfe der Heilpädagogin. Diese Dinge sicher. Dann haben wir Ausflüge gemacht. Einmal sind wir zum Kaien Spitz. Am Schluss war ich mit dem Kind A zusammen – wir haben es nicht immer aufgeteilt. Da habe ich mit ihm ein Pferdespiel gespielt. Wenn es aber nicht mehr wollte, dann ging es einfach nicht mehr. Sie ist eigentlich sehr gut zu Fuss. Aber wenn sie sich dagegen gestellt hat, dann ging es nicht mehr. Da war ich wie ihr Pferd, und dann ging es super. Ich musste schon ein Paar Tricks anwenden. Bei einer Schulreise durfte sie mal das Kickboard mitnehmen. Das war die Idee der Heilpädagogin. Ich habe das zusammen mit der Heilpädagogin überlegt. Das Kind kann nicht zwei Stunden wandern. Nicht weil es nicht könnte, aber weil es nicht will. Also durfte A das Kickboard mitnehmen. Wir haben das dann mit den anderen Schülern thematisiert, und es war überhaupt kein Problem. Sie haben auch eingesehen, dass es einfacher sei, wenn A das Kickboard mitnehmen darf und es dann klappt, als wenn es sich widersetzt und alle warten müssen. Das war dann wunderbar. Zwischendurch haben dann auch die anderen Schüler auch das Kickboard genommen und sind daher gerannt. Ich denke, es sind solche Ausflüge und Klassenlager. Das wird nicht anders sein als bei den sogenannten normalen Kindern. (00:11:47)
20	I: Wie unterscheidet es sich zu den anderen IS-Kindern, wie diese aufgenommen wurden? Oder gibt es da keinen Unterschied? (00:12:10)
21	LP: Wenn ich das Kind A mit den anderen drei IS-Kindern vergleiche, ist es fast am besten angekommen. Ich denke, es ist von der Person her. Es ist eine sehr liebenswürdige. Die anderen haben sie gerne gehabt. Wenn sie gebockt hat, hat man sie einfach in Ruhe gelassen, das hat man gewusst. Es ist ein herziges Kind, das immer hübsch angezogen war. Es hat sich auch interessiert für Mädchen-Sachen, wie bei den anderen. Sie hatte gerne Pferde, schöne Kleider. Es ist ihr immer gleich aufgefallen, wenn ich einen neuen Pullover hatte. Das hat sie immer gleich bemerkt. Die Fingernägel und die Haare mussten immer schön sein. Das sind richtige Mädchen Sachen. Das haben die anderen dann auch gesehen und ihnen gefallen. Sie hatte viele Bücher, die sonst Drittklässler haben. Solche, in die man etwas hineinkleben kann, also typische Mädchenbücher. Da konnte man Kleider reinkleben, den Prinzessinnen haare malen. Das hat sie gerne gemacht. Und das fanden die anderen Mädchen glaube ich recht toll. Das hätten sie in ihrem Alter, in der sechsten Klasse, nie gemacht, aber sie haben auch dauernd diese Bücher angeschaut und ihr auch geholfen. Das war noch lustig. Die Knaben konnten sag ich mal weniger mit ihr anfangen. Sie hat relativ schnell angefangen zu weinen, wenn etwas rauer oder wilder zu und her ging. Wenn ihr ein Ball an den Kopf fiel, ging das gar nicht. Oder wenn ein Knabe sie mal geschubst hat. Das haben sie eigentlich auch gar nicht gemacht, weil sie wussten, es ist dann sogleich fertig. Und dann war es vorbei. (00:13:57)
22	I: Du hast da etwas erzählt, zum Thema einbetten in das soziale Netz. Wie würdest du das bezeichnen, wie sie da aufgehoben war? (00:14:10)
23	LP: Ich würde sagen gut, ja. Sehr gut. (00:14:14)
24	I: Kannst du etwas sagen über die Kontakte, die sie auf dem Pausenplatz hatte? (00:14:20)
25	LP: Ich würde meinen, es ist meistens mit den anderen Mädchen mitgegangen. Die anderen Mädchen konnten das recht gut. Wenn es Probleme gab, dann haben sie sich gemeldet. Meistens konnten sie es aber untereinander recht gut lösen. Ich habe es noch oft gesehen, da wir fast den gleichen Heimweg haben. Es ist auch auf dem Heimweg mit den anderen Mädchen mitgegangen, sie haben sich auch um es gekümmert. Sie haben auch oft am Mittwochnachmittag zusammen abgemacht. Sie haben sich wirklich getroffen, waren bei ihr im Zimmer. Als es dann die Schule gewechselt hat, hat dessen Mutter die ganze Klasse eingeladen. Wir sind dann zu ihr gegangen und das war sehr toll. Sie hatte ein cooles Zimmer mit vielen Kleidern. Sie kann da viele Sachen machen. Da waren auch die Knaben ganz begeistert. Sie haben gespielt und hätten den ganzen Tag bei ihr sein können, weil sie so viele Ideen hat. Die Mädchen sind auch mit ihr ins Kino gegangen und haben wirklich abgemacht. (00:15:40)
26	I: Ja, gut. Wie beurteilst du die Aussage: Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann? (00:15:49)
27	LP: Perfekt, so ist es. (00:16:04)
28	I: Konntest du das auch beobachten? (00:16:04)
29	LP: Ja, ich denke gegen Ende der sechsten Klasse war das Problem, dass sie sich nicht mehr so wohl gefühlt hat, weil sie realisierte, dass sie vom Stoff her keine Chance mehr hatte. Und weil sie so gerne lesen lernen wollte. Und das ging nicht. Ich glaube darum hat sie sich nicht mehr so wohl gefühlt. Darum war das denke ich der richtige Schritt. (00:16:33)
30	I: War das nicht Ende fünfter Klasse? (00:16:35)
31	LP: Ach so ja stimmt, ende fünfter. (00:16:39)
32	I: Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zu den Gelingens Bedingungen. Über den Entwicklungsstand und Selbstkonzept. Konnte das Kind seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern? Konnte sie dazu lernen? (00:17:01)
33	LP: Ich denke schon, ja. Was sie genau fachlich gelernt hat und immer gelernt hat, das weiss ich nicht immer genau. Die Heilpädagogin hat da mehr mit ihr gearbeitet. Sie hat es mir schon im Groben erklärt. Aber sie hat mir nicht immer alles erklärt. Aber ich denke das

	konnte sie schon, sie konnte auch sonst profitieren vom Unterricht. Sie war dabei bei Mensch und Umwelt zum Beispiel. Da hat die Heilpädagogin die Dinge einfacher für sie dargestellt. Sie hat das aber schon mitgekriegt. Aber natürlich gab es da auch Themen, die für das Kind A zu abstrakt waren. Zum Beispiel die Schweiz mit ihren Kantonen. (00:17:01)
34	I: Welches waren ihre Stärken? (00:17:52)
35	LP: Die Kreativität, die vielen Ideen. Die Offenheit zu anderen und Ehrlichkeit. Sie hat immer gesagt, was sie denkt. Ihre lustige Seite. (00:18:24)
36	I: Ein weiteres Statement: Die Allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit (emotionale, motivationale oder volitionale Aspekte) gehört zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration. Konntest du diese Aspekte im Unterricht beobachten? (00:19:12)
37	LP: Ich denke schon, aber nicht immer, besonders das mit der Befindlichkeit. Wir haben gemerkt, dass es im Turnen nicht mehr ging. Zu den Einzelstunden ist sie gar nicht erschienen. Da mussten wir einfach Lösungen finden. Da haben wir gemerkt, dass sie sich nicht mehr wohl fühlt. Ich glaube, sie hatte dann Therapie. Dort habe ich es gemerkt. Aber im Allgemeinen schon. Es gibt ja auch sonst Schüler, die sich nicht mehr wohlfühlen, oder die es langweilig finden. Man muss halt schon vorsichtig sein, wie ich es am Anfang angedeutet habe. Wenn andere Personen von ausserhalb kamen, musste man es schützen. Dass es da denen nicht ausgeliefert ist. Man sieht es ihr nicht so an. Sie hat im Unterricht recht viel mitgemacht. Jetzt kommt aber der Polizist. Er stellt eine Frage, worauf sie schnell den Finger hebt. Er nimmt sie dran, aber sie sagt dann nichts. Wenn sie aber der Polizist weiter fragt, geht bei ihr nichts mehr. Solche Situationen. Aber mit der Zeit weiss man das. Es haben ihr dann auch die anderen Schüler dabei geholfen, sie zu schützen. (00:20:43)
38	I: Zum Bereich, wo sich der Übertritt nähert. Wann denkst du, hat sie realisiert, dass sie anders ist? Wann hat sich das so manifestiert? (00:20:59)
39	LP: Das kann ich nicht beantworten, das weiss ich nicht. (00:21:01)
40	I: Aber du kannst sagen, dass es so gewesen ist? Dass man gemerkt hat, dass ihr irgendetwas nicht mehr gepasst hat? (00:21:07)
41	LP: Ich glaube, sie hat mit der Heilpädagogin darüber gesprochen. Aber ich könnte jetzt nicht den Zeitpunkt nennen. Ich glaube es war ein Stück weit ein Prozess. Vielleicht hat es auch mit dem zu tun, dass der Stoff schwieriger wurde als in der vierten. Es ist immer mehr dazu gekommen. Irgendwann hat sie es realisiert. Ich glaube nicht, dass es ein spezielles Erlebnis war. Ich denke, es wird mit der Zeit geschehen sein. (00:21:36)
42	I: Hat sie sich da mehr und mehr zurückgezogen, oder was hat das bei ihr sonst noch ausgelöst, als sie gemerkt hat, dass sie anders ist? (00:21:45)
43	LP: Das ist jetzt eine Vermutung. Aber ich denke, sie hat zuhause viel geredet mit der Mutter, ob sie das will oder nicht. Zwischendurch hat sie es auch angedeutet und dann wieder nicht. Ich denke, sie hat viel überlegt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass sie anders war. (00:22:15)
44	I: Wie schätzt du die Qualität des Erlebens des IS-Kindes ein? Wie hat sie ihre Umgebung, ihr Lernen wahrgenommen? Oder war es bei ihr anders, als bei den anderen Kindern? (00:22:40)
45	LP: Ja das schon. Das war sicher anders. Für jedes Kind ist es verschieden. Ich denke, für sie standen ihre Freundinnen im Vordergrund. Die Schule lief einfach so nebenbei. Aber ich denke, das ist ja fast bei allen Kindern so. Sie kommen schon wegen der Schule, aber hauptsächlich wegen der Kollegen. Ich hatte das Gefühl, bei ihr sei wäre das auch so. Die anderen freuen sich wahrscheinlich auch nicht, wenn sie schriftliche Division haben, sondern „juhu, heute sehe ich mein Kollege!“. Das war bei ihr auch so. Das war ihr wichtiger. Und ob ihre Haare stimmen. Ich bin nicht sicher, aber sie war glaube ich auch ein Jahr älter als die anderen. Man hat das dann schon gemerkt, dass die Pubertät einsetzt. Es kann auch sein, dass es damit zusammenhängt mit dem Übertritt. In der fünften Klasse war sie schon recht weit und hat sich für Sachen interessiert, die für die anderen noch nicht so wichtig waren. (00:24:08)
46	I: Das passt jetzt schon zur nächsten Frage: Welche Aspekte haben aus deiner Sicht mit einem Wechsel von der Integration zur Separation zu tun? (00:24:18)
47	LP: Das habe ich am Anfang schon gesagt, dass sie gewisse Sachen nicht kann, z.B. lesen, das sie so gerne wollte, und das geht einfach nicht. Und die Klassengrösse ist auch noch ein Punkt. Es war ihr oft einfach zu viel und zu laut. Sie hat gemerkt, dass sie lieber kleinere Gruppen hat. Es gab in der Klasse noch ein anderes Kind, das viel schwächer war als sie. Es hatte ein Down Syndrom. Das Kind A hat sich dann häufig um dieses gekümmert. Ich glaube, das macht sie gerne, sich um schwächere zu kümmern. Ein anderer Knabe, auch ein IS-Kind, war eher schwächer. Und das hat sie sehr gerne gemacht. Sich um ihn gekümmert und ihm geschaut. (00:25:13)
48	I: Und die anderen haben das auch zugelassen? (00:25:19)
49	LP: Je nachdem, der andere fand das nicht so lustig, weil da waren von ihrer Seite noch Gefühle im Spiel. Da haben die anderen Kinder ihn dann aufgezogen, und das fand er dann gar nicht lustig. (lacht) (00:25:37)
50	I: Du hast das ziemlich gut zusammengefasst. Zu der Einstellung der beteiligten Personen. Welche Kriterien sind aus deiner Sicht ausschlaggebend für eine gelungene Integration? (00:26:06)
51	LP: Die positive Einstellung ist wahrscheinlich das A und O. Wenn die Lehrpersonen das Gefühl haben, das geht sowieso nicht, dann geht's nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es auch auf die Eltern drauf ankommt. Ich habe gemerkt, dass die Schüler tausend Mal offener sind als wir Erwachsenen. Und die Kinder haben eigentlich überhaupt kein Problem damit. Wenn, das habe ich gehört, waren es Befürchtungen der Eltern. Sie hatten das Gefühl „ach“, wird die Klasse das vom Niveau her schaffen, das gleiche zu schaffen wie eine normale Klasse. Das waren so Befürchtungen. (00:26:47)
52	I: ...bezieht sich das nun auf die Mutter des Kindes oder die anderen Eltern? (00:26:49)
53	LP: Nein, von den anderen Eltern. Man hat immer gehört, Integration ist ja schön und gut, aber schaffen sie es dann auch? Als sie gesehen haben, dass ich ganz normale Prüfungen machte, haben sie mit der Zeit gemerkt, dass wir „normal“ arbeiten. Wenn die Eltern mit

	den Schülern darüber sprechen, dann merkt man das einfach, ob sie positiv oder negativ eingestellt sind. Für die Kinder ist es eigentlich kein Problem. Und trotzdem habe ich darauf geachtet, dass es für die Schüler kein Nachteil ist. Ich mache jetzt wieder das Beispiel im Turnen. Wenn ich z.B. eine Stafette gemacht habe, dann war dieses Kind A in der Gruppe. Dann wusste die Gruppe im Vorneherein, sie werde verlieren. Wenn das Kind A nicht springen mag, dann springt sie eben nicht. Dann ist es in der Verantwortung der Lehrperson und in ihrer Pflicht, die Stafette so zu gestalten, dass es für die anderen keine Nachteile ergibt. Sonst sind sie wütend und frustriert, was ich dann auch verstehen kann. Sie denken dann im Vorneherein, sie werden sowieso verlieren. Dann macht es ja keinen Spass. Das ist dann der Punkt, an dem ich finde, muss die Lehrperson sich etwas einfallen lassen. Oder bei der Schulreise zum Beispiel schaut man auch, dass man etwas macht, wo alle dabei sein können. Es sollte keine Schulreise sein, in der die einen keine Herausforderung mehr haben und alle zwanzig müssen jetzt Rücksicht nehmen. So soll es irgendwie nicht sein. Sonst kann sich schnell dieses Gefühl ändern und in Wut umschlagen, im Sinne von „immer müssen wir auf die schauen“. Und das wäre dann nicht gut. (00:26:50)
54	I: Konntest du solche Bemerkungen beobachten? (00:26:53)
55	LP: Nein, sie waren nicht häufig. Es gab ab und zu solche. Ich habe dann überlegt, was kann man da machen. Zum Beispiel im Turnen wusste ich anfangs auch nicht, was machen wir jetzt bei der Stafette. Solche Situationen. Während des normalen Unterrichts hat man es nicht gross gemerkt. Dann war das Kind ja meistens bei der Heilpädagogin. Oder es sass am Platz und löste andere Blätter. Da haben es die anderen Schüler nicht gemerkt. Da hat die Heilpädagogin auch gut darauf geachtet. Das andere Kind mit dem Down Syndrom konnte seine Schuhe nicht selber anziehen oder sich umziehen beim Turnen. Sie hat dann immer darauf geachtet, dass es sie oder die Assistentin macht, dass es das nicht andere Kinder machen müssen. So quasi, „ihr müsst jetzt ihm helfen“. Das war dann im äussersten Notfall, wenn sie krank war oder so. Dann haben wir die Kinder aber gefragt, „wäre das ok wenn du ihm helfen würdest?“. Das war dann wirklich überhaupt kein Problem. Ich denke, da müssen die anderen Lehrpersonen darauf schauen, dass die anderen Kinder immer schauen müssen. (00:30:11)
56	I: Sodass die Verantwortung bei den Lehrperson bleibt? (00:30:12)
57	LP: Ja, richtig. (00:30:14)
58	I: Ich würde gerne noch über den Prozessverlauf sprechen. Du hast schon etwas angesprochen zu den Unsicherheiten, vielleicht auch Ängste der Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung. Spürtest du da Unsicherheiten bei den Eltern des Kindes A? (00:30:44)
59	LP: Nein, ich glaube nicht. Die Mutter ist extrem aufgeschlossen. Auch sehr gut informiert, sie ist ja selber Lehrerin. Ich denke, sie weiss gut Bescheid und kann das Kind selber gut einschätzen. Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas erwartet. Ich hatte das Gefühl, dass sie denke, das Kind A gehe ihren Weg schon. Aber den engen Kontakt mit der Mutter hatte vor allem die Heilpädagogin. Ich weiss darum zu wenig darüber. (00:31:22)
60	I: Kannst du dich erinnern, wann der Gedanke an einen Übertritt gefasst wurde? Hat man da immer wieder darüber gesprochen? (00:31:31)
61	LP: Ich denke schon ein paar Mal. Ich würde sagen, Mitte fünfter Klasse. Aber ich weiss es nicht so genau. (00:31:31)
62	I: Bist du zufrieden, wie das gelaufen ist mit der Thematik vom Übertritt? (00:31:47)
63	LP: Ja sehr. Da hat sich vor allem die Heilpädagogin darum gekümmert. Ich hatte praktisch nichts damit zu tun, also bin ich damit sehr zufrieden (lacht). Ich weiss es deshalb gar nicht so genau. Sie hat das sehr gut eingefädelt mit der Mutter und mit den vielen Gesprächen mit dem Kind. Ich hatte da wirklich nichts damit zu tun. Klar war ich dabei bei den Gesprächen und habe meine Sicht gesagt. (00:32:16)
64	I: Was hat für den Übertritt gesprochen? (00:32:22)
65	LP: Für mich war es eigentlich klar, als es das Kind selber formuliert hat. Sie konnte das so gut selber formulieren, warum sie wechseln wolle. Sie hat dabei gesagt, es habe nichts mit den anderen Schülern zu tun, nichts mit den Lehrerinnen, sondern einfach mit der Grösse. Sie konnte diese Punkte aufzählen, und von da war es allen klar. Es war dann wie kein Thema mehr. Wenn es ihr Wunsch ist... Dann hat man es ein paar Mal noch angeschaut, ob es jetzt wirklich so ist. Und sie hat das dann bestätigt. (00:33:00)
66	I: Spannend. Ich komme noch auf die Sichtweisen zu sprechen. Du hast gesagt, die Einstellung sei wichtig. Wie schätzt du die Einstellungen der Personen ein, die da beteiligt waren, in Bezug auf die Integration? (00:33:18)
67	LP: Für die Schulleitung war es ein Projekt, es war ja die erste Klasse. Die Schulleitung wollte das schon gerne, dass es klappt. Von Seiten der Eltern der anderen Kinder war es immer diese Angst, dass die Schüler genügend bekommen. Ich hatte dabei wie rausgehört, dass diese Eltern fanden, bis zur Oberstufe sei es schön und gut, aber dann sollte man schon nochmals über die Bücher, ob das wirklich etwas bringe. Besonders beim Knaben mit Down Syndrom war die Sorge der Eltern noch viel grösser. Es war immer immer wieder Thema. Immer haben sie gefragt, bei den Gesprächen oder zwischendurch, wie das denn jetzt sei. Beim Kind A hat sich das wie vorher schon erledigt, da sie in der sechsten Klasse nicht mehr dabei war. Der Knabe blieb aber noch bis Ende sechster Klasse. Und es war bis zum Schluss nicht klar hier im Dorf, ob er nun in die Oberstufe gehe oder nicht. Das war ein Riesenthema bei den Schülern und bei den Eltern. Bringt es das oder nicht? Und der Schüler selber hat es gar nicht mitbekommen. (00:35:02)
68	I: Also war es für die Eltern ein Thema. Und für euch als Lehrpersonen? (00:35:05)
69	LP: ...war es auch Thema. Vor allem für die Lehrpersonen der Oberstufe war es ein grosses Thema. Die hatten richtig Angst, würde ich mal behaupten. Sie hatten Angst, weil sie noch nie so ein Kind hatten. Es gab solche, die haben sich anscheinend – das weiss ich von der Schulleitung her – abgelehnt. Die meinten, sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Es gab auch solche, die offen waren, aber ich würde sagen, der grösste Teil hatte schon eine ablehnende Haltung. (00:35:34)
70	I: Wurde das kommuniziert, d.h. erfuhren das die Eltern? (00:35:36)
71	LP: Hmm. Das weiss ich nicht. Ich würde sagen eher zwischen den Zeilen. Es wurde nicht richtig kommuniziert. Schlussendlich können

	die Oberstufen Lehrer nicht sagen, wir nehmen ihn nicht. Das geht ja nicht. Es hatte auch jeder Angst, das zu sagen. Diese Vorbehalte waren vorhanden. Schlussendlich, von diesen vier Schülern ist der eine weggezogen, Ende oder Mitte fünfter Klasse, das Kind A ging auch in die Spezialschule, der Knabe mit Down Syndrom ist jetzt auch in einer Spezialschule. Einer ist in die Oberstufe übergetreten. Von diesen vier Kindern einer. Dieser hat aber ein anderes Problem. Schulisch ist er nämlich gut. In Mathe hat er Fünfeinhalber. Schulisch ist er gut, aber er hat andere Defizite. Und das haben sie jetzt auch gemerkt, dass es nicht ganz so einfach ist. (00:36:38)
72	I: Ich habe mir noch eine andere Person aufgeschrieben. Wie steht es mit der Einstellung des SPD, in Bezug auf die Weiterführung in der Oberstufe? (00:36:55)
73	LP: Wir hatten da ein paar Gespräche, und die Einstellung war negativ, soweit ich mich erinnere. Die Meinung war ganz klar auf einer Seite. Er war extrem für etwas, ich glaube dagegen, aber bin mir nicht mehr sicher. Das war bei einem Gespräch ganz extrem aufgefallen. Aber das hat auch die Heilpädagogin gemacht. (00:37:38)
74	I: Denkst du, diese Einstellung hat einen Einfluss auf den Prozess der Weiterführung der IS?
75	LP: Ich denke schon, ja. Es ist eine grosse Herausforderung für alle, vor allem für die Lehrpersonen. Die Heilpädagogen haben ja ihre Ausbildung, die möchten das sicher. Für die Heilpädagogen ist es zum Teil schwierig, mit gewissen Lehrpersonen zusammen zu arbeiten, denn es ist ja eine riesen Umstellung. Ich hatte davor eine Klasse für mich allein. Wie ich anfangs erwähnt habe, ist die Heilpädagogin immer im Schulzimmer gewesen. Und ich wusste anfangs auch nicht, wie es klappt. Ich hatte das Glück, dass wir uns super verstanden haben. Es ging wirklich super. Am Anfang mussten wir uns auch zuerst finden, wie machen wir das jetzt, aber mit der Zeit sind die Grenzen so verschwommen, wir mussten fast nichts mehr absprechen. Einmal stand sie vor der Klasse, dann wieder ich, das war echt super, aber da musste auch ich wieder einen Schritt machen. Das erste Mal, als sie vor der Klasse stand und ich am Pult sass, habe ich auch leer geschluckt, dass da jemand vor der Klasse war. Am Schluss konnte ich das so geniessen, dass ich auch Zeit für anderes hatte. Ich denke, für die Lehrpersonen ist es schwierig, die Zügel aus der Hand zu geben. Ich habe mir oft gedacht, ich möchte keine Heilpädagogin sein, weil man dann immer auf den Goodwill der Lehrperson angewiesen ist. Ich muss sagen, es gibt schon solche, die sind extrem autoritär und haben das Gefühl, nur sie können das. Und dann kann das beste Konzept und Integration vorhanden sein, aber wenn zwei nicht harmonieren... Das betrifft auch die Heilpädagogen. Meine war da einfach super. Die müssen auch offen sein. Es muss einfach beidseitig harmonieren. Aber das ist überall so, wenn man eng zusammen arbeitet. Wenn das nicht klappt, bringt die beste Integration nichts. (00:40:09)
76	I: Genau. Dazu noch die Frage zu den Rahmenbedingungen. Wie schätzt du die Rahmenbedingungen der Gemeinde ein, in Bezug auf die Qualität? (00:40:29)
77	LP: Vom Budget her war die Heilpädagogin bedient. Sie konnte viele Materialien bestellen. Ich hab da nicht so genau hinein gesehen. (00:40:42)
78	I: Ich meine nicht einmal für die Heilpädagogin, sondern eher für dich. Wie war es für dich, als du diese Klasse führen konntest? Hattest du gute Voraussetzungen? (00:40:53)
79	LP: Ich würde schon sagen. Unser Schulhaus ist relativ klein. Wir haben nicht so viele Räume. Aber wir hatten noch das Glück, dass auf unserem Geschoss ein SHP Zimmer frei war, und wir haben das noch oft genutzt. Das ist so quasi gegenüber. Und das haben wir noch oft gebraucht. Manchmal ist die Heilpädagogin mit den Kindern raus gegangen. Ganz klar war es bei einer Prüfung. Wenn wir eine Prüfung hatten, ist sie immer mit dem Kind A und dem anderen IS-Kind raus gegangen und hat was anderes gemacht. Häufig hat sie mit diesem Kind auch eine Prüfung gemacht, aber eine andere. Das ist so eine Rahmenbedingung. Wenn wir das Zimmer nicht gehabt hätten, wäre es schwierig gewesen. Manchmal braucht man das einfach. Wir haben aber auch ein relativ grosses Schulzimmer. Wir haben hinten vierer Tische eingerichtet, von dem her waren wir zufrieden. Ich kenne nichts anderes, von dem her... (00:42:02)
80	I: Schlussfrage: Welche Voraussetzungen bräuchte es für eine Weiterführung der Integration, dass das Kind A in der Klasse hätte bleiben können? (00:42:30)
81	LP: In der Oberstufe hätte es auf jeden Fall die Bereitschaft gebraucht. Eine wirkliche Bereitschaft. Ich denke das ist das Entscheidende. (00:42:46)
82	I: Und du hast gesagt, bei euch seien die Rahmenbedingungen gut, als sich das Kind A selber entschieden hat. (00:42:55)
83	LP: Genau. Es mussten schlussendlich alle mitmachen. Wir haben im Schulhaus oft Sachen mit allen Schülern zusammen gemacht. Sei das Weihnachtswerken, Weihnachtssingen und weitere Aktivitäten. Die anderen Lehrer waren auch informiert, und die haben auch mitgemacht. Die ganze Schule muss das. Und das ist bei der Oberstufe noch nicht bei allen ganz angekommen. (00:43:30)
84	I: Möchtest du noch etwas hinzufügen, was wir noch nicht gesagt haben? (00:43:31)
85	LP: Nur, dass ich dieses Kind extrem gerne gehabt habe. Sie war so eine Tolle, wirklich. Und es war wirklich eine Bereicherung. (00:43:35)
86	I: Hast du es bedauert, dass sie gewechselt hat? (00:35:02)
87	LP: Das ist noch eine schwierige Frage, weil es für sie ja gestimmt hat. Darum kann ich nicht sagen bedauert. Ich möchte die Erfahrung mit ihr nicht missen. Ich finde, sie ist einfach eine tolle Person! (00:44:11)
88	I: Schön. Ich danke dir vielmals für deine offenen Antworten und dein Interesse! (00:44:21)

7.3.5 Transkript Interview SPD 04

1	Interview 04_ P SPD 04.02. 2015
2	Transkription
3	I: ...eine weitere Aussage ist, die integrative Schulsituation beinhaltet ein ungleich grösseres Spektrum an Kooperations- und Konfliktsituationen, aber auch Erfahrungsmöglichkeiten, als eine Schule für geistig behinderte, sagt Boban und Hinz 1993. Was sagst du dazu? (00:00:18)
4	P: Ich glaube nicht, dass du möchtest, dass wir hier einen Exkurs machen. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke, es ist eine andere Auswahl an Erfahrungen. Da das Spektrum einer HPS viel grösser ist, ist auch das Erfahrungspotential grösser, da es einfach breiter ist. Aber natürlich ist die Erfahrung eines behinderten beeinträchtigten Kindes in einer Regelschule ein ganz grosser Ansporn, da es ja meistens eher Defizite sind, die das behinderte Kind auszeichnet. Und diese Defizite im Vergleich zu den Regelschülern, die diese Defizite nicht in diesem Ausmass haben, ein grosser Ansporn für das Kind sein kann, aber auch eine grosse Herausforderung, wenn es unter der Diskrepanz leidet. Ich erlebe dieses Kind, aber auch andere, dass, solange die Diskrepanz nicht wahrgenommen wird oder nicht zu gross ist, das Kind durch sein Bedürfnis und Nachahmung ganz fantastische Entwicklungsschritte macht, die man sich vorstellen kann, in einer HPS so nicht gemacht worden wären. Aber das sind Hypothesen. Man müsste eines klonen. (lacht) (00:02:07)
5	I: Das andere ist vielleicht noch zu sagen, das Kind kennt ja die andere Situation nicht, das ist ja auch ein Punkt. Wir kommen schon zum zweiten Teil, zu den Gelingensbedingungen. Ich habe da eine Auswahl getroffen. Wie beurteilst du die folgende Aussage. Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann. (00:02:33)
6	P: Ja, das kann ich so unterschreiben. (00:02:37)
7	I: Zum Entwicklungsstand – jetzt wird es spannend. Welche Aussagen kannst du machen in Bezug auf den Entwicklungsstand des Kindes? In der Zeit von der Mittelstufe, vor dem Übertritt. (00:03:00)
8	P: Ohne Akteneinsicht..?
9	I: Wir können auch sagen, in welcher Phase befand sich das Kind? (00:03:08)
10	P: Ich glaube einfach, dass die Entwicklung dieses Kindes sehr ungleichmässig verläuft. Dass es schwierig ist, Prognosen für dieses Kind zu machen, aufgrund seines eigenen Störungsbildes. Dass man sie nicht einfach so... Sie hat eine geistige Behinderung, das ist klar. Dass sie in der emotionalen Entwicklung, unter dem Strich deutlich hinter den gleichaltrigen ist. Aber mit einer auffälligen Heterogenität innerhalb der emotionalen Entwicklung. Man kann es nicht mit einem gewöhnlicheren geistig beeinträchtigten Kind auf eine Stufe setzen. Dort kommt das viel homogener daher. Und bei ihr ist das schwer einzuschätzen. (00:04:26)
11	I: Das führt mich gerade zur nächsten Frage, nämlich zu der Grundbefindlichkeit. Ist die allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit eine Voraussetzung? (00:04:37)
12	P: Die war dann in diesem Fall nicht mehr gut. (00:04:37)
13	I: Welche Kriterien hast du da, welche wurden angewendet? (00:04:50)
14	P: Sie hat das selber so geäussert. Sie hat ihre verweigernde Haltung immer mehr entfaltet. Sie hat teilweise grosse Regressionen gezeigt, die ihr nicht entsprechen. Die überraschend waren in der Entwicklung, die man erwartet hat. Dass diese im Voranschreiten immer mehr einbrach. Das Umfeld hatte den Eindruck, dass es aufgrund des Druckes war, den sie erlebte in diesem Sektor. (00:05:22)
15	I: Du hast es schon ein wenig angesprochen wegen den Gefühlen. Inwiefern konnte das Kind Gefühle ausdrücken oder steuern? (00:05:34)
16	P: Sich ausdrücken kann sie, sie hat eine grosse Ausdrucksfähigkeit. Sie kann gut über sich und ihre Gefühle sprechen. Sie kann auch in Bildern über sich selber sprechen. Das täuscht dann wieder über den kognitiven Stand insgesamt. Ich glaube aber nicht, dass sie in der Lage war, und auch ist, analytisch über Gefühle zu denken mit Konsequenzen und Handlungsplänen. Das denke ich nicht, aber das ist eine Vermutung. (00:06:11)
17	I: Das wäre also im Bereich Gefühle? (00:06:14)
18	P: Ja. Ihre Gefühle in einen Kontext stellen und daraus Abwägungen zu machen. (00:06:19)
19	I: Inwiefern konnte sie Ziele ansteuern und Bedürfnisse ausdrücken? (00:06:20)
20	P: Wenn es die eigenen Ziele waren, sehr gut. Sonst sehr schlecht. (lacht) (00:06:35)
21	I: Spannend. Und Wünsche ausdrücken, wie steht es damit? (00:06:35)
22	P: Sehr gut. (lacht erneut) Einfache Wünsche ausdrücken konnte sie gut. Aber, wie ich es vorher gesagt habe, Wünsche aus eine komplexen Lebenssituation ableiten, das nicht. (00:06:52)
23	I: Und Handlungen umsetzen? (00:05:55) Unterbrechung
24	P: Wenn sie wollte, konnte sie das sehr gut. Komplexe wieder nicht. (00:07:05)

25	I: Kommen wir zur Qualität des Erlebens des IS-Kindes. Freude, Interesse, Zufriedenheit, Liebe. Was könntest du da noch dazu sagen? Ich mache dir ein paar Vorgaben: Das Kind fühlt sich wohl, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Z.B. wenn es gerne in die Schule geht, es sich nicht überfordert fühlt. Diese Bereiche. (00:07:31)
26	P: In der Unterstufe waren diese Punkte sicherlich zufriedenstellend bis gut. Es nahm dann kontinuierlich in der Mittelstufe ab. Sie ging nicht mehr gerne zur Schule. Sie hat immer mehr verweigert. Sie hat ihrem Unmut laut getan. Und sie hat, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, viel Sorgfalt von den Heilpädagoginnen abverlangt. Diese Verweigerung kam nicht immer klar lesbar, sondern sie hat sich dann hinter ihrem Störungsbild versteckt. Dann wird es heikel zu erkennen, wo liegt jetzt das Störungsbild, und wo ist es das „nicht mehr mögen können“. (00:08:25)
27	I: Ja. Welche Massnahmen von Seite der Schule wurden getroffen, um auf die kindlichen Bedürfnisse zu reagieren, in Bezug auf das Lernen und die Persönlichkeit? (00:08:30)
28	P: Der Schulalltag wie auch der Förderplan wurden ihr entsprechend gestaltet. Es wurde ihr sehr liebevoll nachgegeben, um ihre Eigensinnigkeit nicht zu einem Kampf werden zu lassen, aber auch, um nicht einfach ein Laisser-faire zu leben. Da kam man ihr mit sehr viel Sorgfalt entgegen. Und da war es für sie sicher eine grosse Chance – zum Schluss waren es ja nicht mehr 4 IS-Kinder wegen Wegzug etc. Diese Situation hat ihr sicher viel Freiraum gegeben, weil sie eben nicht die einzige Auffällige war. Ich glaube, das hätte sich früher schon zugespitzt ohne die zwei anderen IS-Kinder. Mindestens ohne das eine. Da stand sie ein bisschen auch im Schatten, was gut war. Das war sehr gut für sie. (00:09:57)
29	I: Nächster Punkt: Wann realisierte sie das anders Sein? Kann man das so manifestieren? (00:10:07)
30	P: Das wüsste die Mutter sicher besser. Ich glaube, sie war da zuerst am Ball. (00:10:27)
31	I: Welchen Einfluss hat der Schweregrad der Behinderung auf die Integration? Und wie steht es mit der Einstellung der Beteiligten auf die Integration, d.h. ob sie positiv oder negativ darauf eingestellt sind? (00:10:53)
32	P: Das ist interessant. Da hat der Kanton ja auch zwei unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Zuerst wollten man die nicht so stark behinderten Kinder integrieren. Im Sinne von, dass das ja einfacher gehe, da diese zu den Regelkindern näher dran sind. Dann hat man das umgekehrt aus finanzpolitischen Gründen und sagte, nein, man nehme jetzt die stärker behinderten statt die Leichtbehinderten. Dies zum Schutz der Regelkinder, die so auf ihrem Niveau gefördert werden. Die Schule ist dann nicht mehr verführt, mit viel Support aus den leicht behinderten Kindern „normale“ zu machen. Das kann gelingen, über den Output der Kinder. (lächelt) Ich glaube, dass die Akzeptanz von Lern- und Elternschaft allgemein grösser ist als bei nicht behinderten Kindern. Es ist dann ein grösseres Erschrecken, wenn ein stärker behindertes Kind in eine solche Klasse gesetzt wird, weil es mehr Fremdheit verkörpert und es mehr Arbeit und Kreativität von der Schule abverlangt. Von den Eltern und den anderen Kindern ist dann viel mehr Akzeptanz gefordert. (00:12:05)
33	I: Gerne möchte ich noch auf zwei Aspekte eingehen: Welche Aspekte haben aus deiner Sicht in diesem Fall mit dem Wechsel zu tun, grundsätzlich? (00:12:34)
34	P: Das Störungsbewusstsein sowohl im sozialen Kontext, dass sich das Kind nicht mehr als Teil einer Gruppe fühlte, und andererseits, dass das Kind gewahr wurde, dass es von der Leistung her nicht mehr dabei ist, dass es einen Sonderzug hat, und dass es darunter auch gelitten hat. (00:13:11)
35	I: Kannst du mir noch eine Antwort darauf geben, wie das bei anderen integrierten Kindern ist, im Allgemeinen? (00:13:21)
36	P: Es ist jedes Kind tatsächlich einmalig. Das ist nicht nur so ein Spruch, sondern hoch spannend, dass es eben keine Regeln gibt. Es gibt lediglich Tendenzen. Ich bin der Ansicht, es gibt die Tendenz von Kindern, die nicht so sehr beeinträchtigt sind, die im Grenzbereich sind von der Behinderung. Die funktionieren gut. Ganz Lernschwache zum Beispiel. (00:13:51)
37	I: Ich meine schon die geistig behinderten... (00:13:54)
38	P: Wenn ein Kind stark geistig behindert ist und gar kein Störungsbewusstsein entwickelt, dann fühlt es sich pudelwohl. Es kann dann sehr anstrengend werden für die Klasse, wenn die Schere immer weiter aufgeht. Das Kind fühlt sich aber wohl. Es hat auch nicht das Bild, wie wäre es an einem anderen Ort. Viele Kinder bei uns in der Gemeinde gehen gemeinsam in einen behinderten Sport, weil der hier angeboten und von den meisten auch genutzt wird. Die haben dann dort den Vergleich, wie geht es mir in einer behinderten Gruppe. Dann erlebe ich ein Kind, das wirklich durch dieses Eintauchen in die heterogene Gruppe, und dann in Gruppe mit Behinderten geht – es ging auch noch in die Pfadi plus – Das hat für sich den Schluss gezogen, es fühle sich wohler bei den behinderten Kindern. Es fühle sich dort zu Hause. Es möchte mit denen auch in die Schule gehen. Auch weil es wusste, dass eines dieser Kinder in eine Schule für spezielle Kinder ging. Es hatte Kenntnisse davon, es konnte es reflektieren und hat für sich den Entscheid gefällt. (00:14:10)
39	I: Wie war das bei Kind A der Fall? (00:14:15)
40	P: Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat es diesen Entscheid nicht für sich gefällt. Sondern es hat lange gelitten und dann gab es in der Familie einen Wechsel. Parallel gab es eine befreundete Familie, deren Kind auch in der Pfadi plus war und für sich selber entschieden hatte. Ich denke, das waren Prozesse, die verliefen parallel und haben sich gegenseitig angesteckt. Aber ich könnte nicht herausnehmen, wie viel es von welchen Teilen gab. Aber es war wie in der Luft. (00:16:00)
41	I: Man hat also davon gehört und es wurde immer aktueller. (00:16:05)
42	P: Ja, und das Kind A, das aus einer bildungsnahen Familie stammt, wurde aufgeklärt, es gebe auch andere Schulformen. Das wurde zum Thema gemacht. Das wurde bei anderen Kindern, die aus eher bildungsferneren oder kulturferneren Familien stammen, nicht so direkt als Thema aufgegriffen. Und letztendlich hat es ja gefunden, es möchte die andere Schule kennenlernen. Es möchte das mal sehen. Das war dann schon ein kognitiver Entscheid. (00:16:42)
43	I: Noch eine Zwischenfrage: Stelltest du Unsicherheiten oder Ängste bei den Eltern fest? (00:16:53)
44	P: Eine Resignation und Enttäuschung! Es ist nämlich bei uns in der Gemeinde viel Energie in der Integration. Für uns Erwachsene ist das

	immer ein wenig ein Frust, wenn uns ein Kind abgeht. Dem Kinde zuliebe macht man es dann natürlich. Aber die Grenzen der Integration zu spüren hat auch etwas Resignatives darin. Und natürlich zu sehen, besonders für diese Familie ganz stark, das Leiden des Mädchens mittragen zu müssen, sich Vorwürfe machen zu müssen wie „habe ich zu früh oder zu spät reagiert? Haben sie es zu wenig ernst genommen? Wie sehr soll ich mich gegen die Schule stellen, die schon eine grosse Motivation für die Integration zeigt? Ich muss Leute unglücklich machen, sie enttäuschen. Leute, die meinem Kind viel Liebes und Gutes getan haben. Sind die mir dann böse?“ Es kommt dann eine ganze Mischung, und dann die Loyalität dem Kind gegenüber. Es ist nicht ganz einfach. (00:18:00)
45	I: Wenn wir das ein wenig ausholen, in Bezug auf die Berufsfindung: Gab es da auch schon Befürchtungen, wie das dann nachher weitergehen könnte? (00:18:13)
46	P: Das weiss ich leider nicht mehr. (schmunzelt) (00:18:15)
47	I: Dann gehen wir zum Prozess des Übertritts. Wie schätzt du diesen ein? (00:18:31)
48	P: Ich bin der Meinung, das wurde sorgfältig und gut gemacht. Da war neben dieser Resignation, die ich ausgeführt habe, war da auf der Seite der Profis Verständnis für diesen Schritt. Sicher auch deswegen, weil das Kind A seine Frustration deutlich gezeigt hatte. Das war nicht überraschend oder nicht nachvollziehbar für das pädagogische Umfeld. Man musste das zur Kenntnis nehmen. (00:19:11)
49	I: Ihr habt ja auch noch Abklärungsverfahren gemacht. Eine Frage dazu: Welche Abklärungen habt ihr gemacht und wie ist es verlaufen? Was hatte es für einen Einfluss? (00:19:31)
50	P: Die Abklärung hat keinen Einfluss darauf gehabt. Ich wüsste nicht einmal, ob ich sie da psychologisch untersucht habe. Das müsste ich in der Akte nachschauen. Mit dem Kind A habe ich alle zwei drei Jahre psychologisch gearbeitet. Ich habe sehr viel Feedbacks aus der Schule gehabt, vom Elternhaus und den verschiedenen Therapien. Ich war eigentlich immer up to date. Aber wie erläutert, der Schritt des Wechsels wurde durch die Therapeutinnen unterstützt. Diese haben auch den Druck stärker wahrgenommen, als man ihn in der Gruppe wahrnimmt. Es hat aber sicher nicht eine Abklärung dazu geführt. Vielleicht habe ich aufgrund des Wechsels nochmals genau mit dem Kind A gearbeitet für die Infos, ich weiss es aber nicht mehr genau. (00:20:23)
51	I: Ich hätte noch gerne gewusst, welche Rolle der SPD dabei spielt? Im Ganzen wie in den Übertrittsgesprächen? (00:20:37)
52	P: Wir sind zuständig für die Einweisung und das Auslösen der Finanzierung bei der Sonderbeschulung. Wir sind ein wenig ein inoffizieller Qualitätsblick, ob die Integration angebracht ist und dem Kind gemäss richtig ist. Wir sind Ansprechperson für die Eltern bei Fragen und Problemen. Das sind die verschiedenen Ebenen. Wir Schulpsychologen sehen die integrierten Kinder häufiger und intensiver als die Kinder einer Sonderschule. Auch, weil die Fallbetreuung an einer Sonderschule automatischer verläuft als bei einem integrierten System. Im Integrierten System leiden wir manchmal unter den Stellenwechseln. Gewisse Kinder haben mehr Wechsel als in einer Sonderschule. Es scheint dort mehr Stabilität zu sein. Das lässt sich auch nicht begründen. Vielleicht hat es mit den verschiedenen Stellenprozenten zu tun, die eine Gemeinde aufstocken muss für ein integratives Kind. Eine dynamischere Sache als eine Sonderschule mit bestehenden Klassen, die mehr oder weniger gefüllt sind. Dadurch sind wir häufig die Person, die über viele Jahre der ruhende Pol ist und die Fäden in der Hand hat. Manchmal sehr aus der Ferne, denn wir machen keine Förderpläne. Wir arbeiten ja nicht mit dem Kind. Wir sind nicht diejenigen, welche die Arbeit tun, aber wir haben den überwachenden Blick auf das Ganze. Das ist für die Eltern ein wichtiger Punkt, da eine Vertrauensbasis entsteht, auf die sie zurückgreifen können, sobald etwas nicht läuft. (00:22:47)
53	I: Gut. Zu den Rahmenbedingungen: Wie schätzt du die Qualität der Schule im Allgemeinen ein, konkret von hier? (00:23:02)
54	P: Die schätze ich als sehr hoch ein, sonst bekomme ich Prügel! (lacht) Nein, die schätze ich als sehr hoch ein. Es ist ein unglaubliches Engagement von vielen Lehrkräften und Heilpädagogen, die diese Kinder mit viel Kreativität durch den Alltag begleiten. (00:23:25)
55	I: Und wie beurteilst du die Rahmenbedingungen der Gemeinde? (00:23:25)
56	P: Sehr hoch. Sie hat viele Ressourcen, viel Goodwill, viel Engagement. Auch wieder viel Kreativität. Das ist immer so der Punkt: Wie flexibel sind wir? Und nicht von wegen, zu wie viel sind wir bereit, und dann passt das Kind entweder rein oder nicht. Hier wird extrem angepasst, und das finde ich fantastisch. (00:23:46)
57	I: ...und das IS Konzept des Kantons, wie erlebst du dieses? (00:24:08)
58	P: Ich frage besser nicht welches! (lacht) Ich erlebe beim Kanton, genauso wie in dieser Gemeinde, ein sehr hohes Engagement, sowohl von der Amtsleitung als auch von der Fachstelle Sonderpädagogik. Ein sehr hohes Engagement im viel Denken und viel Bereitstellen. Manchmal gibt es etwas wenig Leitplanken, im Sinne von, „was ist es jetzt genau“. Aber mir ist das lieber als ein zu starres Konzept, wo die Kinder gar keinen Platz darin haben. Es hat diese zwei Seiten. (00:24:52)
59	I: Ich komme nochmals auf das SAV zurück. Das ist ja sozusagen Pflicht. Kannst du zu dem noch etwas sagen? (00:25:00)
60	P: Das ist einfach diese Umstellung. Es ging beim SAV darum, dass sich auch die kleine Schweiz in einer internationalen Sprache denkt. Das basiert auf den ICF. Inhaltlich machen wir nichts anderes wie früher. Wir sammeln Informationen, wir erheben Untersuchungen, wenn die von aussen fehlen, damit wir genügend Informationen haben. Es ist wie eine Sprache, die zwar unseren Kooperationspartnern eher fremd ist, aber international die gewählte ist. Deshalb machen wir das so. Inhaltlich ist es gar nichts Neues. Es ist einfach ein anderer Schlauch. (00:25:53)
61	I: Ich komme nun doch noch auf die Schule im konkreten zu sprechen. Im Hinblick auf die Oberstufe. Es ist ja so, dass viele IS-Kinder die Mittelstufe hier machen und dann im Hinblick auf die Oberstufe wechseln. Was ist da passiert oder was eben nicht? (00:26:03)
62	P: Ich denke, dass ausser für lernschwache Kinder die Oberstufe noch nicht oder nicht geeignet ist. Einerseits, wegen dem Betrieb. Wegen dem dreiviertel Stunden Takt der Lektionen. Wegen der Vielfalt der Lektionen. Da das geistig behinderte Kind nicht mitlaufen soll, da es nicht seiner Entwicklung entspricht. Aber die bis jetzt angedachte Alternative, dass Integration nicht mehr inhaltlich wäre, sondern ein Sonderzug im gleichen Gebäude. Das ist die eine Schwierigkeit. Die zweite ist, dass in unserer Oberstufe wie auch in der unteren haben wir ein Jahrgangs System. Selbst wenn es altersdurchmischtes Lernen ist, wie es in gewissen Gemeinden schon praktiziert wird. In Ausserrhoden ist das Kind trotzdem in seinem Jahrgang, geht weiter, und nach drei Jahren verlässt es die Sekundarschule. Ein An-

	schluss wäre das zehnte Schuljahr, wenn das nötig ist, und wir hier in ein Versorgungsloch kommen. Die Invalidenversicherung fühlt sich nämlich erst ab dem achtzehnten Lebensjahr zuständig für die finanzielle und inhaltliche Unterstützung. IV Berufsberatung können die Jugendlichen vorher schon haben, aber die Renten beginnen erst mit dem achtzehnten Lebensjahr. So haben wir ein Vakuum von zwei bis drei Jahren dazwischen. Wenn es die Sekundarstufe eins es nicht schafft, einen integrierten Sonderschüler nicht in eine Anlehre, eine geschützte Werkstatt oder was es dann sein kann, einzuführen, dann steht das Kind nachher zwei drei Jahre auf der Strasse. Das heisst, es ist nicht versorgt. Und da bräuchte es, neben dem ersten Punkt, den ich erwähnt habe, ein Konzept, eine Weiterführung, um diese Zeit zu überbrücken. Und das ist nicht nur eine biographische Zeit, sondern eine Entwicklungszeit. Man könnte sonst auch in der Sonderschule sagen, nach drei Jahren Sonderschule und Oberstufe gehst du dann in einen Beruf. Aber häufig ist die Entwicklung noch gar nicht so weit. Wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Musse, um herauszufinden, was diese junge Persönlichkeit lernen soll und kann. Wohin sein Herz schlägt. Und dann, wenn die Zeit organisch da ist, ohne Hektik, einen Wechsel aufzugleisen. Mit viel Praktika vorher, mit viel Hinführung zu verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Diese ist denke ich notwendig. Es ist nicht eine Berufsberatung, die man mal machen kann, bei der rauskommt, ok das KV klingt spannend. Ich gehe mal für zwei Tage schnuppern und dann weiss ich es. Es ist ein langer langer Prozess mit viel ausprobieren, um dann zu wissen, dort möchte ich mein berufliches Leben verbringen. (00:29:28)
63	I: ...sofern es das Kind überhaupt kann. (00:29:34)
64	P: Genau. Es muss es wirklich ausprobieren, es muss einen Monat dort mitarbeiten z.B. in einer Werkstatt, es muss einen Monat dort sein, vielleicht ein halbes Jahr, und dann weiss es, doch, da fühle ich mich zu hause und das vertiefe ich jetzt. Ob es wahrscheinlich ist, das weiss ich nicht. Vielleicht gibt es da auch Studien. Dass die gewählte Tätigkeit für einen behinderten Menschen wahrscheinlich stabiler für sein Leben ist als in der normalen Berufswelt, in der wie ich denke, es mehr Veränderungen geben wird. Es ist ein grösserer Entscheid letztendlich. (00:30:10)
65	I: ...den Beruf zu wählen? (00:30:15)
66	P: Den Beruf zu wählen, respektive; Ich denke, dass wenn ein Sonderschüler z.B. die Hauswirtschaft wählt als Beruf, wahrscheinlich auch bis zu seinem Berufslebensende dort bleibt und nicht wechselt. Es ist daher eigentlich ein grösserer Entscheid. (00:30:38)
67	I: Du denkst, es gibt dann gar keine andere Variante? (00:30:39)
68	P: Es gibt weniger Flexibilität. Es gibt sicher Wechsel, aber ich habe jetzt die Vermutung, es gibt in diesem Sektor weniger Wechsel als in der freien Berufswahl oder der Welt. (00:30:52)
69	I: Daher denkst du, dass es besser geplant werden muss? (00:30:52)
70	P: Genau. Er muss sorgfältig gemacht werden. Es kann nicht eine Lehre machen und sich denken, dann mache es noch die Berufsmatura, dass man herüber schwappt. Das, was es macht, ist es dann. (00:31:09)
71	I: Und du meinst, diese zwei Jahre müssten dann für das genutzt werden? (00:31:16)
72	P: Ja. Aber es muss auch nicht per se, bis zum achtzehnten Lebensjahr beschult werden. Dieses System der Oberstufe muss der Entwicklung des Schülers gerecht werden, um ihn dann wechseln zu lassen, wenn er an diesem Punkt ist. Darum weiss ich gar nicht, ob es im Dienst der Sache wäre, wenn ein Kind drei Jahre in die öffentliche Sekundarschule geht, und dann nochmals wechselt in ein separatives System. Es muss dort ja zuerst ankommen, die müssen es zuerst kennenlernen, es muss dann schnuppern. Vielleicht verlieren wir dabei auch Zeit oder wir beschulen ein Kind zu lange, wegen dem Wechsel. Das braucht dann auch alles Zeit. Wenn ich das vergleiche mit dem System der Sonderschule: Es geht dort in die Oberstufe. Dort beginnt gleich am zweiten Schultag das Thema Berufsfindung. Dann haben wir einfach Zeit. Drei, vier oder fünf Jahre oder was? (00:32:22)
73	I: Verstehe ich das richtig. Dann müsste man sich die Fragen stellen, wie müsste die Oberstufe aussehen? Was müsste da verändert werden, dass sie Platz bietet für diese Prozesse, die das Kind machen kann? (00:32:38)
74	P: Wenn wir von geistig behinderten Sprechen. Wenn wir von lernbehinderten Sprechen, haben wir gezeigt, dass die Oberstufe fit ist und das gut macht. (00:32:54)
75	I: Und in Bezug auf die geistig behinderten sind noch keine Erfahrungen da? Müssten diese zuerst gemacht werden? (00:33:01)
76	P: Ja. Wobei ich denke, zuerst müsste man das Konzept wissen, und anhand von dem erste Erfahrungen machen. (lacht) (00:33:15)
77	I: Denkst du, das ist realistisch, dass man da ein Konzept aufbauen könnte? (00:33:19)
78	P: Ich würde es mir sehr wünschen und mich gerne überraschen lassen davon. (00:33:24)
79	I: Dann gibt es also da noch etwas zu tun. Kommen wir zu einem dritten Bereich. Zwar ein kurzer aber doch auch ein wichtiger. Nämlich zu der Einstellung der beteiligten Personen. Das Thema heisst Sichtweisen. Die persönliche Haltung zur Integration ist ausschlaggebend für den Erfolg der Integration, so meine Annahme. Was denkst du, welchen Einfluss hat deiner Meinung nach diese Einstellung der Personen? Mit Personen sind die verschiedenen Rollenträger gemeint, die mit dem Kind arbeiten. Sozusagen alle Beteiligten, über Schulleiter Eltern etc. (00:34:10)
80	P: Ich denke, das ist wie bei jedem Schulkind ausserordentlich wichtig, dass da eine wohlwollende, verständnisvolle und bei den Profis auch sachlich kompetente Einstellung und Haltung ist. Ein behindertes Kind ist mehr darauf angewiesen als ein gesundes Kind. Bei den Eltern glaube ich, ist die Integration ein zweischneidiges Schwert. Sie ist einerseits etwas sehr organisches, mit dem Dorf, den Quartierskindern. Das ist schön. Das schätzen viele Eltern der Quartierskinder sehr fest. Es ist für gewisse Eltern aber auch eine grosse Herausforderung, wenn ihr Kind integriert ist, die Schwächen ihres Kindes zu erkennen. Das hängt teils stark von der Behinderung ab. Wenn sich die Eltern auf die Behinderung einlassen, fällt es den Eltern schwerer wenn es integriert wird, als wenn es separiert wird. Man kann sich länger etwas vorspielen, länger so tun, als ob alles gut wäre. Es ist für Eltern manchmal auch schwer zu lesen. Ich mach jetzt ein Beispiel. Wenn ein Kind eine Prüfung schreibt und es diese mit „gut“ benotet zurückerhält, war es eben nicht die gleiche Prüfung wie für den Rest der Klasse. Es fällt den Pädagogen manchmal schwer, stoisch darauf hinzuweisen, denn man möchte ja niemanden verletzen. Für das Kind ist aber der Akzeptanzprozess seiner Eltern extrem wichtig für die Identitätsbildung. Das erlebe ich manchmal als Krux.

	(00:36:34)
81	I: Du sprichst aber eher die Lernbehinderten Kinder an? Das mit der Benotung betrifft ja eher diese Kinder? (00:36:40)
82	P: Ja, diese bekommen dann auch Noten, weil sie die Prüfungen schreiben wollen wie die anderen und dann macht man das. Man muss sich extrem Sorg geben, dass man sich nicht eine Pseudowelt aufbaut. Eine Parallelwelt. Weil das ist wirklich schwierig. Das ist ein Pferdefuss, weil er rückwärts kommt. Es lohnt sich nicht, da lieb zu sein. (00:37:02)
83	I: Was müsste da wahrscheinlich getan werden? Was würde den Eltern helfen? (00:37:07)
84	P: Offenheit. Klarheit der Lehrkräfte in den Gesprächen. (00:37:13)
85	I: Ist da auch noch Öffentlichkeitsarbeit ein Punkt? (00:37:13)
86	P: Das glaube ich nicht. Das sind innerpsychische Phänomene. Ich denke, es ist unglaublich schwierig für Eltern, mit einem Kind, das behindert ist, das nicht schon ab der Geburt erkennbar ist, dass sie ein behindertes Kind haben, wo das so schleichend kommt. Weil niemand kann genau sagen, wo steht das Kind in fünf Jahren. Das ist ein sehr anspruchsvolles Thema für die Eltern. Sie lieben ihre Kinder und sind ihnen sehr nahe drauf, aber ihnen fehlt eine sachliche Distanz. Und da brauchen wir Kinderärzte, Lehrkräfte, Therapeuten, Heilpädagogen, die uns als Eltern nicht nur die Liebe zu unserem Kind erleichtern, sondern die uns manchmal auch die Norm aufzeigen, die tatsächlichen Schwierigkeiten des Kindes. Das wird oft vermieden, weil man das Gefühl hat, es sei nicht nötig, ich tue ja nur der Person weh. Das finde ich total schön, aber es ist zu wenig weit gedacht. Das Kind muss nämlich lernen, mit seinen Defiziten zu leben. Es hat eine Identitätsbildung, vielleicht wäre sogar dort eine offenerere, konfrontierendere Haltung von Seiten der Lehrkräfte eine Chance, dass wenn das Kind ein Bewusstsein bekommt, nicht rausfällt, sondern mit seinem Störungsverständnis besser umgehen kann. (00:38:51)
87	I: Wir haben ja ganz viele Möglichkeiten dazu. (00:38:53)
88	P: Ja, sie wären da, aber es ist dann wirklich für die Lehrkräfte die Schwierigkeit, da nicht in die Falle des „lieb sein Wollens“ zu fallen. Und das verstehe ich total, dass man das möchte. Man braucht die Eltern als Kooperationspartner. Man kann die nicht in den Wind schicken. Diese Gratwanderung gut hinzubekommen und zu spüren, wann ist der richtige Moment, um was anzusprechen... Ich glaube, da sind die Heilpädagogen, auf die diese Aufgabe zufällt, zu einsam in ihrem Job. Da hat es eine Heilpädagogin in der Sonderschule viel einfacher, da es ihr tägliches Brot ist. Und die Nachbarin nebenan hat das gleiche Problem. Und bei uns macht das – obwohl so viele Spieler im integrativen System sind – die Einsamkeit nicht kleiner. (00:39:54)
89	I: Spannend! Ich erlaube mir, noch eine persönliche Frage zu stellen. Wie würdest du deine Haltung zur Integration beschreiben? (00:40:02)
90	P: Ich finde es sehr spannend. Ich freue mich, in einem Kanton arbeiten zu dürfen, bei dem Integration auf hohem Niveau betrieben wird. Ich habe für mich das Glück – für den Kanton die Schande, dass ich viele Sonderschüler habe. Diese verfolge ich mit grossen Augen. Ich finde die Gespräche extrem spannend. Dabei wurde ich, als ich an die Grenzen der Integration gestossen bin, auch etwas resigniert, aber auch neugierig, was es für die Integration braucht. Ich stelle mir die Frage, welche Hürden wir tatsächlich überwinden können, wenn wir das integrative System weiterführen, und welche müssen wir einfach als Grenzen akzeptieren und dass man niemals ein Konzept zu hundert Prozent über einen Menschen legen kann. Ich finde das total spannend. Ich habe Kinder gesehen, die integrativ gestartet sind und gewechselt haben in die Sonderschule, dann auch den umgekehrten Fall. Kinder, die an einer Sonderschule waren und dann Regelschüler wurden. Integrative, die Regelschüler wurden. Es gibt Regelschüler, die dann Sonderschüler wurden. Es gibt alles. Ich finde jeden Fall sehr spannend, teils auch schmerzvoll. (00:41:35)
91	I: Wie würde eine Schule aussehen, die Integration sozusagen durchziehen kann? (00:41:47)
92	P: Ich habe viele Punkte gestreift im Gespräch. Punkte, die etwas neuralgisch sind für das Gelingen der Integration. Diese möchte ich jetzt aber nicht wiederholen. Ich habe in mir nicht ein klares Bild, wie sie aussehen müsste. Ich habe verschiedene Eckpfeiler. Zum einen ist das die Akzeptanz von Seiten der Lehrkräfte, dann eine hohe Bereitschaft für den Einsatz. Dann noch den Goodwill von Seiten Schulleitung und Kanton. Auch ein flexibles Unterstützen, nicht nur bei uns, sondern per se werden Kosten jährlich gesprochen. Deshalb kann man während des Jahres nichts verändern. Da erlebe ich eine grosse Flexibilität jeweils, dass sich trotzdem etwas regt. Das Konzept ist dann doch nicht so stark, dass man nicht agieren oder reagieren könnte. Ich habe für die Oberstufe kein klares Bild. Für den Kindergarten oder die Unterstufe fällt es uns glaube ich allen nicht schwer, dieses Bild in uns zu tragen. Bei der Mittelstufe fände ich es spannend, wenn sich die Verantwortlichen wieder einmal an einen runden Tisch setzten und ganz planlos und absichtslos einen Austausch pflegen würden. Das kommt meiner Ansicht nach zu kurz, aber liegt sicher an der Belastung aller mit tausenden von Themen. Da hätte ich den Wunsch, dass das mehr gepflegt würde. (00:43:24)
93	I: Jetzt hast du mir meine Schlussfrage schon vorweggenommen, was du nämlich noch sagen möchtest. Willst du vielleicht trotzdem noch was hinzufügen? (00:43:32)
94	P: Ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Arbeit, denn das ist wirklich wiederum ein wichtiger Schritt zum Thema Integration. Ich denke jede Arbeit, jedes Reflektieren ist hilfreich, ist dienlich. Und ich weiss, dass du dein integriertes Kind mit viel Liebe führst und da auch ganz viele Erfahrungen sammeln konntest. (00:43:56)
95	I: Danke dir vielmals für deine bereitwilligen Antworten und deine Ausführungen! (00:44:03)

7.4 Auswertungsdokument Interviews

7.4.1 Gelingensbedingungen: Entwicklungsstand/Grundbefindlichkeit

Entwicklungsstand

Voraussetzungen des Kindes/Selbsteinschätzung	
Fazit 4: Grundvoraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes	
- Positives Selbstkonzept, zuversichtliche emotionale Grundbefindlichkeit, selbstakzeptierendes Selbstbild Fragen zur emotionalen Befindlichkeit (Steuerung der Gefühle), zum Erleben und Ausdrücken von Wünschen und Bedürfnissen Fragen zu den Voraussetzungen des geistig- behinderten Kindes (Boban & Hinz, 1993)	
Ein positives Selbstkonzept, zuversichtliche emotionale Grundbefindlichkeit, selbstakzeptierendes Selbstbild gelten gemäss Boban und Hinz (1993) als wichtige Voraussetzungen für den Erfolg von Seiten des Kindes. In der Untersuchung wurden in dieser Hinsicht folgende Punkte genannt, welche Auswirkungen auf die Beendigung der Integration hatten: Durch die bereits unter 5.5.1 herausgearbeiteten Aspekte zum Entwicklungsstand zeigte sich eine grösser werdende Diskrepanz zur emotionalen Entwicklung der Gleichaltrigen. A konnte an der Entwicklung der Kameraden nicht mithalten, berichtet die Mutter: „Das war denke ich auch das Scheitern der Integration. Weil sie sich überfordert gefühlt hat“. Ein unterschiedlicher Stand in Bezug auf die Reife wurde erkennbar. A hatte ausserdem ein stark ausgeprägtes Bedürfnis nach mehr Freiraum. Die geistige Behinderung zeigte sich mit einer auffälligen Heterogenität innerhalb der Entwicklung. Dies wurde im guten sprachlichen Ausdruck besonders bemerkbar. Geistige Behinderung mit auffälliger Heterogenität innerhalb der Entwicklung: Diskrepanz zwischen verbaler Ausdrucksfähigkeit und kognitiven Fähigkeiten	
<ul style="list-style-type: none"> — Gute verbale Ausdrucksfähigkeit — Fähigkeit über Gefühle zu sprechen — Geistige Behinderung mit auffälliger Heterogenität innerhalb der Entwicklung — Diskrepanz zu kognitiven Fähigkeiten — geringe Fähigkeit, soziale Situationen einzuschätzen — grosse Diskrepanz zur emotionalen Entwicklung Gleichaltriger — Kreativität (auch chaotisch) im gestalterischen Bereich — Unterschiedlicher Stand in Bezug auf Reife — Gute Steuerung der positiven Emotionen, bei negativen Gefühlen wird die Überforderung deutlich — profitiert vom Integrativen Unterricht — Kind braucht engen Rahmen, Gratwanderung zwischen eigenen Gefühlen und denen des Kindes — Kind begründet in Form von Zeichnungen, gibt differenzierte Antworten auf die Frage nach dem Wohlbefinden — grosse Diskrepanz zur emotionalen Entwicklung Gleichaltriger: nicht Mithalten können an der Entwicklung der anderen Kinder — der unterschiedliche Stand in Bezug auf die Reife — Das Bedürfnis nach mehr Freiraum <p>Die speziellen Voraussetzungen des Kindes (Die Mutter spricht von Riesenspanne „von allem Möglichem“, vgl. 52 C) stellen eine grosse Herausforderung für die Integration dieses Kindes dar.</p>	
Zusammenfassung der Interviewaus-sage/Ergebnisse	Wichtige Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P) (vgl. Anhang 8.3) <i>Die Aussagen und Fragen Interviewerin I wurde kursiv dargestellt.</i>
Gute Fähigkeiten, sich auszudrücken, über Gefühle sprechen, Diskrepanz zu kognitiven Fähigkeiten insgesamt	16 P: Sich ausdrücken kann sie, sie hat eine grosse Ausdrucksfähigkeit. Sie kann gut über sich und ihre Gefühle sprechen. Sie kann auch in Bildern über sich selber sprechen. Das täuscht dann wieder über den kognitiven Stand insgesamt. Ich glaube aber nicht, dass sie in der Lage war, und auch ist, analytisch über Gefühle zu denken mit Konsequenzen und Handlungsplänen.
Schwierigkeiten, soziale Situationen zu entschlüsseln	10 B: Das Problem mit ihren Freundinnen war, dass sie die sozialen Situationen nicht entschlüsseln konnte.
Die speziellen Voraussetzungen des Kindes stellen eine grosse Herausforderung für die Integration dieses Kin-	52 C: Es wurde dann aber immer klarer, dass das auseinander klappte. Auch die Entwicklung der anderen, die dann mehr Tempo machten. Es ging dann alles schneller. Auch in der Reife zeigten sich Unterschiede.

des dar. Unterschiede in der Reife	Da gab es welche in der Klasse, die waren klein bei ihr und nicht so reif, das macht es dann auch zunehmend schwierig. Ich denke, dass sich die Kinder ihr oft angepasst haben. Die Schwierigkeit ist allgemein bei A, dass sie so eine Riesenspanne hat von allem möglichen. Bis jetzt hat das noch niemand wirklich durchschaut hat, wie integriert man so ein Kind überhaupt.
Ungleichmässige Entwicklung, eigenes Störungsbild, geistige Behinderung, Diskrepanz zu emotionaler Entwicklung von Gleichaltrigen, auffällige Heterogenität innerhalb der Entwicklung	10 P: Ich glaube einfach, dass die Entwicklung dieses Kindes sehr ungleichmässig verläuft. Dass es schwierig ist, Prognosen für dieses Kind zu machen, aufgrund seines eigenen Störungsbildes. Dass man sie nicht einfach so... Sie hat eine geistige Behinderung, das ist klar. Dass sie in der emotionalen Entwicklung, unter dem Strich deutlich hinter den Gleichaltrigen ist. Aber mit einer auffälligen Heterogenität innerhalb der emotionalen Entwicklung.
Individuelle Bedürfnisse in Bezug auf Gemeinschaft	41 C: Also das dabei sein ist einfach wichtig, für die Kinder. A. als Mensch hat lange keine anderen Kinder gebraucht. Sie war sich selber lange, und ist sich auch heute noch, genug.
Entwicklungsstand des Kindes veränderte sich in Bezug auf die anderen Kinder der Klasse	10 M: Da der Entwicklungsstand der anderen Schüler mehr spielerisch war und sie sich dort gut abgeholt fühlte. Und ich glaube das ist dann einer der Hauptgründe für später, wo man sagen kann, da hat sich diese Schere immer weiter geöffnet. Es waren weniger die Lerninhalte, was eine Herausforderung war, diese herunter zu brechen auf den Entwicklungsstand der Schülerin.
Guter mündlicher Ausdruck Kreativität (auch chaotisch) im gestalterischen Bereich Auffälligkeiten im motorischen Bereich wird im Sport und mit zunehmender Entwicklung stärker sichtbar	29 B: Sie hatte einen sehr guten mündlichen Ausdruck. Alles, was mit Erzählen und Geschichten hören zu tun hatte, konnte sie gut wiedergeben. Gestalterisch war sie sehr kreativ aber auch sehr chaotisch. Motorische Fähigkeiten waren nicht ihre Stärken. Wenn ich es aufs Turnen beziehe, hat sie sich eher zurückgezogen. Bei der Feinmotorik hat sie auf die anderen geschaut, wie sie es machen. Es ist ihr aber nicht immer gelungen.
häufiges Kranksein signalisiert Überforderung Interesse an eigenen Themen, Gestalten	83 C: Sie ist schon in die Schule gegangen, war dann aber häufig auch krank. Sie hatte Bauchschmerzen oder Übelkeit. Das war häufiger als jetzt. Das hat sie jetzt fast nicht mehr. Die Themen haben sie schon immer noch interessiert, was da so an Mensch und Umwelt Themen da war. Andere Themen hat sie einfach nicht mitgekriegt wie Französisch, Englisch, Mathematik. Was sie spannend fand waren ihre Themen. Wenn sie z.B. was gestalten konnte, vielleicht auch mit der Praktikantin. Das war schon gut. Sie konnte z.T. auch was in die Klasse bringen von ihrem. Aber sie war überfordert, klar.
Emotionale Grundbefindlichkeit wurde sichtbar im Unterricht, haben sich im Verlauf der Jahre verändert	20 "I: <i>Eine Gelingensbedingung ist die allgemeine zuversichtliche Grundbefindlichkeit, also die emotionalen, motivationalen, volitionalen Aspekte gehören zu den Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration. Konntest du diese Aspekte im Unterricht beobachten?</i> 21 M: Ja und ich würde sagen, diese Aspekte haben sich verändert im Verlauf vom Übergang von Unter- zu Mittelstufe."
Positive Emotionen können gut gesteuert werden, bei negativen Gefühlen wird die Überforderung deutlich	61 C: Vergnügen und Freude würde ich sagen ist gelungen. Die Traurigkeit war schwieriger für sie, wie beim Verlust einer Freundschaft, da dazu etwas sagen zu können. Das hat dann viel so zerstörerisches angenommen. In einer Überforderungssituation hat sie sich selbst angemalt, ihre Kleider zerschnitten, Sachen kaputt gemacht wie Stifte zerbrochen.
profitiert vom Integrativen Unterricht, besonders bei Themen von Mensch und Umwelt, bei zu abstrakten Themen grössere Unsicherheit	60 LP: Aber ich denke das konnte sie schon, sie konnte auch sonst profitieren vom Unterricht. Sie war dabei bei Mensch und Umwelt zum Beispiel. Da hat die Heilpädagogin die Dinge einfacher für sie dargestellt. Sie hat das aber schon mitgekriegt. Aber natürlich gab es da auch Themen, die für das Kind A zu abstrakt waren. Zum Beispiel die Schweiz mit ihren Kantonen.
Passung in Bezug auf eigenes Erleben wird als sehr wichtig erachtet.	20"P: Wenn es die eigenen Ziele waren, sehr gut. Sonst sehr schlecht. (lacht) 22 P: Sehr gut. (lacht erneut) Einfache Wünsche ausdrücken konnte sie

	gut. Aber, wie ich es vorher gesagt habe, Wünsche aus eine komplexen Lebenssituation ableiten, das nicht."
Kind braucht engen Rahmen, Gratwanderung zwischen eigenen Gefühlen und denen des Kindes	72 C: Das ist oft sehr schwierig für alle! Das ist so ihr Thema. Es ist schwierig, den Weg zu finden, denn wir möchten sie nicht unter Druck setzen und ich enge sie nicht gerne ein, aber ich merke, dass wenn ich ihr keinen Rahmen setze, das ist wie Wasser. Sie fließt überall hin und nimmt sich alles. Für sie ist klar, ein Gegenstand gehöre ihr, wenn sie etwas sieht, das sie schön findet und ihr gefällt. Das ist klar, das gehört dann ihr. Da muss ich mich immer ganz stark dagegen halten. Das ist mein Handy, das fasst du nicht an.
Kind begründet in Form von Zeichnungen, gibt differenzierte Antworten auf die Frage nach dem Wohlbefinden	59 B: Irgendwann ist A selbst gekommen und hat gemeint, sie wolle eine andere Schule anschauen. Dies geschah im Zusammenhang mit den Eltern. Ich habe dann ganz genau geschaut, in welchen Bereichen sie sich wohl fühle, in welchen nicht mehr. Sie hat sich dann schon geäußert, am besten ersichtlich war es aber mit ihren Zeichnungen, die sie gemacht hat. Ich habe ihr dabei Stichworte gegeben wie Hausaufgaben, Rechnen, Sprache. Gewisse Lehrer habe ich ihr auch aufgezählt, um herauszufinden, wo es ihr noch wohl ist. Sie konnte dabei sehr differenziert Auskunft darüber geben.
Lernfortschritte/Lernstand	
Fazit 6: Lernfortschritte	
Kinder in integrativen Klassen erzielen ebenso gute und häufig gar bessere Lernfortschritte als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen. Bless (2007)	
<p>Gemäss Bless (2007) erzielen Kinder mit einer Lernbehinderung in integrativen Klassen ebenso gute und häufig gar bessere Lernfortschritte als vergleichbare Kinder aus Sonderklassen. Das Kind machte grosse Fortschritte im Verlauf der Beschulung, von sprachlich nicht verstanden werden, bis hin zu sich Einbringen von Anliegen in die Klassenstunden.</p> <p>Durch die besonderen Voraussetzungen des untersuchten Kindes wurden Lernfortschritte sichtbar. Diese harmonierten jedoch zunehmend nicht mehr mit den Vorstellungen des Kindes, es fühlte sich buchstäblich „an die Wand gedrückt“. Dadurch konnte es nicht mehr überall teilhaben. Die Auffälligkeiten zeigten sich nicht nur im motorischen Bereich (nicht mehr mithalten und teilnehmen können bei den Aktivitäten im Sport). Die Tatsache, dass das Kind nicht lesen konnte verstärkte den Abstand zur Klasse zusätzlich und wurde für A mehr und mehr bewusst wahrgenommen, weil sie es gerne gekonnt hätte.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Auffälligkeiten im motorischen Bereich wurden mit zunehmender Entwicklung sichtbar. — Die Fertigkeiten bewegte sich auf der präoperativen, teils auch operativen Ebene — Nicht lesen können verstärkt den Abstand zu Klasse — Schere in Bezug auf kognitive Fähigkeiten geht zunehmend auseinander. — War Teil der Klasse, konnte mit der Klasse mithalten, besonders während der Zeit in der Unterstufe. 	
Konnte seine Fähigkeiten angemessen nutzen	18 "I: <i>Zum Entwicklungsstand und Selbstkonzept. Konnte das Kind seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern?</i> 19 M: Ich würde das schon sagen, soweit ich das beurteilen kann."
Grosse Entwicklung in Bezug auf Sprache im Verlauf der Schulzeit	11 C: Am Anfang hat man sie noch nicht richtig verstanden, die anderen Kinder auch nicht.
Lesen und Schreiben war in der Mittelstufe nicht möglich	52 C: Sie konnte vieles nicht was die anderen konnten. In der Mittelstufe nicht lesen und schreiben zu können ist schwierig, auch wenn man alles schön angepasst bekommt. Sie war einerseits dabei, Mensch und Umwelt Themen haben sie interessiert.
Wunsch, lesen zu können	43 B: Sie hätte gerne lesen gekonnt, aber der Weg dahin war einfach zu lange.
War Teil der Klasse, konnte mit der Klasse mithalten, besonders während der Zeit in der Unterstufe.	19 C: Das hat dazu beigetragen, dass sie ein Teil der Klasse war. Sie konnte an dem arbeiten, was die anderen auch gemacht haben. Ganz bestimmt in den drei Unterstufen Jahren.
Lernstand bewegte sich in präoperativer, teils auch operativer Phase, hatte höhere Fertigkeiten in sozialen Bereichen, kannte die Zeichen, konnte jedoch	25 B: Es war etwas unterschiedlich. Beim Rechnen und Schreiben war es präoperativ, teilweise auch schon operativ. Viele Sachen vom sozialen waren natürlich höher, wie die Fertigkeiten von der Schule. Sie konnte Buchstaben schreiben, sie aber nicht lesen. Sie kannte die Zei-

nicht zusammenhängend lesen	chen, aber die Silbe oder das ganze Wort lesen ging nicht. Im Rechnen war es das gleiche. Sie kannte die Zahlen gut bis zwanzig, konnte sie aber nicht zusammenrechnen, bis auf ganz einfache Rechnungen. Das war schwierig für sie.
Konnte auf angepasstem Niveau mitarbeiten, Teilhabe war gewährleistet.	27 B: Ich habe darauf geschaut, dass wenn die Klasse rechnen hatte, sie auch gerechnet hatte. Einfach auf ihrem Niveau, mit Kistenaufgaben. Ich habe versucht, den Stoff der Klasse angemessen ihr anzupassen. So konnte sie z.T. die gleichen Aufgaben machen. Als die Klasse mit höheren Beträgen, bis zu einer Million gerechnet hat, hat sie Zahlen gewürfelt und diese aufgeschrieben.
Arbeitszeiten und Arbeitspensum wurde angepasst, längere Pausen waren nötig, Möglichkeiten konnten geboten werden, den Spezialinteressen nachzugehen	33 M: Ja. Die Heilpädagogin hat wirklich die individuellen Interessen der Schülerin angenommen und immer wieder versucht, diese ihr als Lerninhalte zu bereiten und zu nutzen. Ich denke auch die Arbeitszeiten und das Arbeitspensum wurden immer wieder angepasst. Sie hatte sicher immer längere Pausen dazwischen, in welchen sie die Möglichkeit hatte, ihren Interessen nachzugehen – ihren Spezialinteressen. Auf dieser Ebene wurde ihr so viel wie möglich angeboten und angepasst.
In der Mittelstufe fallen die motorischen Schwierigkeiten im Vergleich zur Klasse verstärkt auf	54 C: Also wir sind noch in der Mittelstufe. Da wurde es immer schwieriger. Motorisch war eine Schwierigkeit da. In der Unterstufe war es noch nicht so ein Problem, wenn man „Käferlifangen“ spielt, als wenn man Völkerball spielt. Ein Kind drückt sich an die Wand und findet es schrecklich, wenn da die Bälle fliegen. Diese Sachen konnte sie gar nicht mehr mitmachen. Mündlich konnte sie immer mitreden bei manchen Themen. Aber diese soziale Geschichte wurde immer schwieriger.
Stärken des Kindes/Interessen	
<p>Fazit 10: Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören</p> <p>Die wohnortnahe Beschulung erhöht ihre Teilhabechancen, dies ist aus sozialpolitischer und pädagogischer Sicht ebenso bedeutsam wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder. Der Wunsch nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität entspricht einem Grundbedürfnis von Schulkindern im Primarschulalter, insbesondere von Kindern mit retardierter sozialer - emotionaler Entwicklung.</p> <p>Fragen nach der Befindlichkeit und Zugehörigkeit</p> <p>Fragen zu den Voraussetzungen des geistig- behinderten Kindes</p>	
<p>Gemäss Komm (2007) erhöht die wohnortnahe Beschulung die Teilhabechancen. Diese Tatsache scheint ebenso bedeutsam, wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder.</p> <p>Zum Gelingen der Integration hat die Konstanz der Beschulung ab Schuleintritt beigetragen. Die Klasse stellte eine sichere Gemeinschaft dar, es bestanden bereits Freundschaften seit dem Kindergarten. Die vielen Freundinnen trugen zum Wohlbefinden in der Klasse bei. Die spielerischen Aktivitäten haben die Teilhabe gefördert. Dadurch wurde das Dabeisein in der Klasse als Selbstverständlichkeit erlebt. Die Verschiedenheit wurde über weite Strecken als Normalität betrachtet. Dass diese Integration keine Einzelintegration war hat viel zum Gelingen beigetragen. Unter den anderen Kindern mit Behinderungen erlebte sich das Kind in der Position der Stärke. In kleinen Gruppen und in der Einzelarbeit zeigte das Kind Wohlbefinden und Freude.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Die Konstanz der Beschulung ab Schuleintritt — Klasse stellt eine sichere Gemeinschaft dar — Die Beständigkeit der sozialen Gruppe: die Freundschaften seit dem Kindergarten — Die vielen Freundinnen trugen zum Wohlbefinden in der Klasse bei. — Die spielerischen Aktivitäten, welche die Teilhabe fördern — Das Dabeisein können, welches als Selbstverständlichkeit gelebt wurde — Die Verschiedenheit, die als Normalität betrachtet wurde — Die Integration von mehreren Kindern mit Behinderungen — Das Kind erlebte sich in der Position der Stärke unter den anderen Kindern mit Behinderung. — Zeigt Freude und Wohlbefinden in Einzelarbeit und kleinen Gruppen. <p>Genannt wurden übereinstimmend die grosse Kreativität, die Offenheit, die Beliebtheit und der Humor des Kindes. Das konnte es beim Malen und Basteln ausdrücken. Es gelang ihm kreative Ideen in den Klassenrat einzubringen. Es konnte seine Gefühle gut zum Ausdruck bringen. Die gute mündliche Ausdrucksfähigkeit verhalf zu Teilhabe in der Klasse. Das Interesse an lebenspraktischen Themen und an Themen von „Mensch und Umwelt“</p>	

war gross. Durch die Liebenswürdigekeit und das Interesse für die schwächeren Kinder war das Kind sehr beliebt und akzeptiert mit seinen Eigenheiten. Interesse für Mädchensachen (schöne Frisur, Fingernägel, schöne Kleider, Pferde) damit kam sie bei den Kolleginnen an, Interesse an Themen von jüngeren Kindern.	
Interesse an Themen aus dem praktischen Leben Da konnte sie sich gut einbringen.	43 B: Sie hat sich für das Fach Mensch und Umwelt interessiert. Für Themen, die mit dem praktischen Leben zu tun haben. Sie ging auch gerne nach draussen um zu zeichnen. Sie mochte auch deutsch, aber nicht alles.
Unvermögen, soziale Situationen zu lesen	41 C: Aber das Dazugehören ist denke ich etwas Urmenschliches. Man möchte dazugehören, man möchte, dass die anderen einen gerne haben. Und das war so unterschiedlich bei ihr. Wie wichtig ihr das ist. Manchmal verstand sie nicht, wieso die anderen nicht das spielen wollten, was sie möchte. Dann gehöre ich ja nicht dazu. Und wie muss ich mich auf die einlassen? Sie hat das nicht verstanden.
Kreativität	11 LP: Das Kind A hat sehr gerne gemalt und gebastelt. Dann konnte man sie einfach alleine lassen. Aber dann musste man auch mit dem Resultat zurechtkommen. Wenn nach einer viertel Stunde das ganze Gesicht und die Arme voller Farbe waren und hinten ein riesen Durcheinander, mit angemalten Tischen etc. war, das war dann halt Pech.
Die Kreativität des Kindes trug bei zur Beliebtheit ihrer Person.	13 LP: Ich denke, es hat sich sehr wohl gefühlt. Sie war bei auch bei den Knaben, aber vor allem bei den Mädchen sehr beliebt. Man hatte sie gerne in der Gruppe, weil sie viele, enorm kreative Ideen hatte. Sie brachte uns immer wieder zum Lachen.
sich um Schwächere kümmern	47 LP: Es gab in der Klasse noch ein anderes Kind, das viel schwächer war als sie. Es hatte ein Down Syndrom. Das Kind A hat sich dann häufig um dieses gekümmert. Ich glaube, das macht sie gerne, sich um Schwächere zu kümmern. Ein anderer Knabe, auch ein IS-Kind, war eher schwächer. Und das hat sie sehr gerne gemacht. Sich um ihn gekümmert und ihm geschaut.
sich als Teil der Gemeinschaft sehen, Interesse für die Klassenthemen zeigen	78 LP: Was wirklich toll war waren die Themen der Klasse. Dass sie sich einbringen konnte in Mensch und Umwelt. Im Klassenrat hat sie oft kreative und lustige Lösungen gebracht, die dann von der Klasse auch angenommen wurden und als gute Idee eingestuft wurden. Das ist denke ich schon wichtig. Das Kind kommt gerne zur Schule und interessiert sich für die Themen der Klasse, wird nicht überfordert und sieht sich als Teil der Gemeinschaft. Das ist denke ich alles wichtig dafür.
Offenheit, Kreativität, Humor	35 LP: Die Kreativität, die vielen Ideen. Die Offenheit zu anderen und Ehrlichkeit. Sie hat immer gesagt, was sie denkt. Ihre lustige Seite.
Liebenswürdigekeit	21 LP: Wenn ich das Kind A mit den anderen drei IS-Kindern vergleiche, ist es fast am besten angekommen. Ich denke, es ist von der Person her. Es ist eine sehr liebenswürdige. Die anderen haben sie gerne gehabt. Wenn sie gebockt hat, hat man sie einfach in Ruhe gelassen, das hat man gewusst.
Gute mündliche Ausdruckfähigkeit, grosses Interesse an MuU-Themen	18 C: Bei A. ist es so, da sie teilweise eine gute Begabung hat im Sprachbereich. Sie kann sich gut ausdrücken und hat ein grosses Interesse an Mensch und Umwelt Themen. Das hat ihr ermöglicht, in der Gruppe mit dabei zu sein. Wenn ein Thema kam wie die Dinosaurier oder Post oder was es auch war, konnte sie sich immer einbringen. Sie hat dann Bücher mitgebracht, konnte mit erzählen und mitmachen.
Gefühle ausdrücken, gute Ausdruckfähigkeit	16 P: Sich ausdrücken kann sie, sie hat eine grosse Ausdruckfähigkeit. Sie kann gut über sich und ihre Gefühle sprechen. Sie kann auch in Bildern über sich selber sprechen.
Liebt Ausflüge und Exkursionen	12 B: Gewisse Erlebnisse hat sie sehr gerne gehabt. Alles, was mit Ausflügen oder Exkursionen zu tun hatte, oder mit Mensch und Umwelt, das hat sie sehr geschätzt.
Interesse für Mädchensachen (schöne Frisur, Fingernägel, schöne Kleider, Pferde) damit kam sie bei den Kolleginnen an,	21 LP: Es ist ein herziges Kind, das immer hübsch angezogen war. Es hat sich auch interessiert für Mädchen-Sachen, wie bei den anderen. Sie hatte gerne Pferde, schöne Kleider. Es ist ihr immer gleich aufgefallen, wenn ich einen neuen Pullover hatte. Das hat sie immer gleich bemerkt.

Interesse an Themen von jüngeren Kindern.	Die Fingernägel und die Haare mussten immer schön sein. Das sind richtige Mädchen Sachen. Das haben die anderen dann auch gesehen und ihnen gefallen. Sie hatte viele Bücher, die sonst Drittklässler haben. Solche, in die man etwas hinein kleben kann, also typische Mädchenbücher. Da konnte man Kleider rein kleben, den Prinzessinnen Haare malen. Das hat sie gerne gemacht. Und das fanden die anderen Mädchen glaube ich recht toll. Das hätten sie in ihrem Alter, in der fünften Klasse, nie gemacht, aber sie haben auch dauernd diese Bücher angeschaut und ihr auch geholfen. Das war noch lustig. Die Knaben konnten sag ich mal weniger mit ihr anfangen.
Gemeinsame Spiele auf der Strasse (Kreide, Stofftiere)	39 C: Dann gab es wieder Spiele, die waren dann wieder sehr gut. Wie mit Kreide auf der Strasse Häuser malen und dann darin spielen, da war sie super. Sie hatte auch viel reingebracht, und dann war das amüsant. Dann haben diese Kinder gerne mit ihr gespielt. Heute machen sie manchmal noch was zusammen, mit Stofftieren auf der Strasse spielen. Da kann sie noch dabei sein, das konnte sie auch.

Grundbefindlichkeit

Anderssein	
<p>Fazit 5: Realisieren des Andersseins (Selbstkonzept)</p> <p>Laut Bless und Mohr (2007) besteht eine Tendenz, dass das allgemeine Selbstkonzept integriert beschulter Lernbehinderter gleich oder niedriger ausgeprägt ist, als dasjenige nichtbehinderter Schülerinnen und Schülern sowie als dasjenige separiert beschulter Lernbehinderter.</p> <p>Fragen zur Befindlichkeit in der Schule und zum Anderssein.</p>	
<p>Die Interviewten äussern sich übereinstimmend zur Thematik des Wohlbefindens:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mit zunehmender Entwicklung zeigte sich das Bewusstsein für das Anderssein, und das nicht Können im Vergleich zu den anderen Kindern. — Auswirkung auf das emotionale Wohlbefinden wurde sichtbar — es betraf im besonders das Wohlbefinden in der Gruppe, da das Zusammensein mit vielen Kindern Probleme bereitete — Bedürfnis nach mehr Freiraum stärker wurde (Ich möchte das machen, was ich will.) — Das Kind leidet unter dem Bewusstsein, dass es vieles nicht kann <p>(Es wurde auch genannt, dass bei stärker geistig behinderten Kindern in der gleichen Klasse weniger Bewusstsein für das Anderssein beobachtet wurde.)</p>	
<p>Laut Bless und Mohr (2007) besteht eine Tendenz, dass das allgemeine Selbstkonzept integriert beschulter Lernbehinderter gleich oder niedriger ausgeprägt ist, als dasjenige nichtbehinderter Schülerinnen und Schülern sowie als dasjenige separiert beschulter Lernbehinderter.</p> <p>Das Bewusstsein für das Anderssein zeigte sich bei diesem Kind immer deutlicher. Es begann unter dem Anderssein zu leiden und formulierte, dass es eine Veränderung möchte. Es wünschte sich mehr Übereinstimmung mit der Gemeinschaft der Lernenden. Aus den Aussagen in Bezug auf die Gründe für den Wechsel kann dieser Punkt als zentral betrachtet werden. Das Kind fühlt sich in der Gemeinschaft nicht mehr wohl. Die Auswirkungen wurden in den vorangegangenen Kapiteln 5.5.1 – 5.5.4 bereits erläutert.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Das Kind realisiert das Anderssein und leidet darunter. — Das Bewusstsein für das Anderssein entwickelt sich allmählich mit der Beschulung <p>Das Kind entwickelt nach und nach das Bedürfnis, in einer Gemeinschaft zu sein, wo es mehr Übereinstimmung gibt.</p>	
Kind realisiert das Anderssein und leidet darunter	14 M: Ja, ich finde es ist bei ihr speziell gewesen, und ich glaube sie hat speziell darunter gelitten, weil sie es wahrgenommen hat, dass das anders war. Und wenn ich an die anderen zwei Schüler in der Klasse denke. Bei einem Schüler war das kein Thema. Der hatte die gleichen Interessen wie die gleichaltrigen der Klasse. Beim anderen Schüler waren die Interessen dermassen anders, noch so viel tiefer, dass es irgendwie auch kein Thema war. Und ich glaube, diesem Schüler war es auch nicht wirklich bewusst, dass das ein Problem sein könnte.
Mit zunehmender Entwicklung kommt das Bewusstsein für das Anderssein	49 B: Ich glaube es war immer schon ein Thema bei ihr. Dass sie realisiert hat, dass sie anders sei wie die anderen. Aber im Kindergarten und

stärker zum Ausdruck.	in der Unterstufe zeigte sich das noch weniger. Man ist spielerischer an die Sache herangegangen. In der Mittelstufe konnte sie schon ausdrücken, die anderen Schüler können dies und das, aber ich nicht. Es war aber nicht so, dass jemand gesagt hätte, dass es ihn stören würde. Es war mehr das Erkennen in der fünften Klasse, „ich bin anders, ich brauche weniger Leute, mehr Raum. Ich möchte meinen Freiraum und nicht das machen, was die andern alle machen“. Das war mehr das Thema. Nicht mal der Stoff an sich war das Problem. Sie hat gemerkt, dass sie nicht lesen kann. Sie hätte es gerne gekonnt. Aber es war mehr im sozialen Bereich, die Rückzugsmöglichkeiten, die sie bekommen hat, die aber auch nicht immer möglich waren, zusammen mit der Gruppe
Das Kind entwickelt nach und nach das Bedürfnis, in einer Gemeinschaft zu sein, wo es mehr Übereinstimmung gibt.	91 C: Ich glaube, wir haben immer wieder darüber gesprochen. Ein Beispiel war, ich habe ihr auch in der Unterstufe immer wieder gesagt, dass wenn sie mal diesen Frust hatte mit dem Lesen, dass es irgendwie nicht gehe, habe ich immer gesagt: Schau mal, das ist jetzt Schule O. Da bist du jetzt drin, da können die meisten Kinder lesen. Es gibt aber auch andere Schulen, da können die anderen Kinder auch nicht lesen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, eine solche Schule anzuschauen. Noch in der Unterstufe hat sie gemeint, niemals würde sie weggehen von hier. Und in der vierten Klasse ist sie dann von sich aus gekommen und hat gesagt, sie möchte jetzt so eine andere Schule anschauen. Sie möchte nicht mehr hier sein.
Im Gegensatz dazu entwickelt sich beim stärker geistig behinderten Kind weniger Bewusstsein für das Anderssein.	38 P: Wenn ein Kind stark geistig behindert ist und gar kein Störungsbewusstsein entwickelt, dann fühlt es sich pudelwohl. Es kann dann sehr anstrengend werden für die Klasse, wenn die Schere immer weiter aufgeht. Das Kind fühlt sich aber wohl.
Bewusstwerden, vieles nicht zu können, was die anderen Kinder können.	52 C: Sie konnte vieles nicht was die anderen konnten. In der Mittelstufe nicht lesen und schreiben zu können ist schwierig, auch wenn man alles schön angepasst bekommt. ...
Wohlbefinden	
Fazit 7: Auswirkungen auf das Lernen	
Positive und negative Effekte wirken sich auf das Denken und Handeln aus (Fredrickson & Branigan, 2005). Fragen zum Wohlbefinden in der Schule (Fredrickson & Branigan, 2005)	
Positive und negative Effekte wirken sich laut Fredrickson und Branigan (2005) auf das Denken und Handeln aus. Die Stärken und Interessen des Kindes zeigen ein grosses Potenzial, welches vielfältig genutzt und in den Unterricht eingebracht werden konnte. Genannt wurden übereinstimmend die grosse Kreativität, die Offenheit, die Beliebtheit und der Humor des Kindes. Das konnte es beim Malen und Basteln ausdrücken. Es gelang ihm, kreative Ideen in den Klassenrat einzubringen. Es konnte seine Gefühle gut zum Ausdruck bringen. Die gute mündliche Ausdrucksfähigkeit verhalf zu Teilhabe in der Klasse. Das Interesse an lebenspraktischen Themen und an Themen von „Mensch und Umwelt“ war gross. Durch die Liebeshwürdigkeit und das Interesse für die schwächeren Kinder und an Themen von jüngeren Kindern war das Kind sehr beliebt und akzeptiert mit seinen Eigenheiten. Mit dem Interesse an Mädchensachen (schöne Frisur, Fingernägel, schöne Kleider, Pferde) kam es bei den Kolleginnen an. All diese Bereiche zeigen die positive Umsetzung und das weitgehende Gelingen der Integration auf.	
Die emotionale Grundbefindlichkeit wurde sichtbar im Unterricht, hat sich im Verlauf der Jahre verändert: — Die vielen Freundinnen trugen zum Wohlbefinden in der Klasse bei. — Das Kind erlebte sich in der Position der Stärke unter den anderen Kindern mit Behinderung. — Zeigt Freude und Wohlbefinden in Einzelarbeit und kleinen Gruppen. — Kind begründet in Form von Zeichnungen, gibt differenzierte Antworten auf die Frage nach dem Wohlbefinden. — Positive Emotionen können gut gesteuert werden, bei negativen Gefühlen wird die Überforderung deutlich — Passung in Bezug auf eigenes Erleben wird als sehr wichtig erachtet. — Kind braucht engen Rahmen, Gratwanderung zwischen eigenen Gefühlen und denen des Kindes Unwohlsein wird sichtbar an Mimik, Gestik, Verhalten (Rückzug, Verweigerung bei zu viel Aktivität in der Klasse, stereotype Bewegungen). Das anfänglich grosse Wohlbefinden in der Unterstufe wurde zunehmend kleiner im Verlauf der Mittelstufe. Gründe dafür waren:	

<p>— Überforderung durch hohes Tempo (weniger durch Stoffdruck), — nicht mithalten können an der Entwicklung der anderen Kinder, — sich nicht mehr als Teil der Gemeinschaft fühlen → Diese Veränderung des Wohlbefindens zeigt sich ab der fünften Klasse deutlich. Wohlbefinden zeigte sich in Abhängigkeit zur Gruppengröße: je kleiner die Gruppe, desto grösser das Wohlbefinden.</p>	
Soziale Beziehungen Kleine Gruppen trugen viel zum Wohlbefinden bei.	57 B: Sie war diejenige, die sich am wenigsten wohl gefühlt hat. In kleineren Gruppen und in anderen Situationen hat sie sich wohlgeföhlt. Ich habe dann viel mit ihr und einem anderen IS-Kind gemacht. Da hat sie sich sehr wohl geföhlt und hat sich dabei verwirklichen können. Aber nicht in der grossen Gruppe.
Zeichen für Unwohlsein: wenn es zu laut war, oder zu viel los war	15 LP: Man konnte es relativ schnell an ihrem Gesicht erkennen. Wenn sie sich wohlgeföhlt hat, hat sie gelacht, wie wir alle auch. Wenn sie sich nicht wohlgeföhlt hat, wenn es z.B. zu laut oder zu viel los war, dann hat sie sich in eine Ecke gekrochen. Sie hat dann auch oft die gleichen Bewegungen gemacht, sich wie versteift. Da wusste man es dann. Oder sie ist einfach aus dem Schulzimmer gelaufen.
Anfänglich (Unterstufe) grosses Wohlbefinden, zunehmend weniger, Überforderung durch hohes Tempo, nicht mithalten können an der Entwicklung der anderen Kinder, weniger durch Stoffdruck, fühlte sich nicht mehr als Teil der Gemeinschaft	33 B: Ich habe mit ihr Ziele vereinbart. Was ihre Ziele im Rechnen oder Deutsch sind. Das waren kleine Ziele. Wenn sie aber gemerkt hat, dass sie nicht so schnell dahin kommt, war es schwierig.
Veränderung des Wohlbefindens in der fünften Klasse: zu grosse Gruppe	55 B: Ja und die Sprache ist auch noch ein Punkt, dass sie noch nicht lesen konnte. Ich habe das Gefühl, dass sie ein fröhliches Mädchen war. Das auch, als sie mit der Assistentin zusammen war und kreativ sein konnte und ihren eigenen Zielen nachging. Da ging es ihr gut. Aber in der grossen Gruppe ist es ihr in der fünften Klasse, nach dem ersten Quartal nicht mehr so gut gegangen.
Hatte viele Freundinnen, Eingebundensein dank anderer Kinder mit Behinderung in der Klasse, erlebte sich in der Position der Stärke	10 B: Sie hat in der Klasse viele Freundinnen gehabt, schon seit dem Kindergarten, die sehr um sie waren. Ihr hat es Freude bereitet, dass auch noch andere Schüler mit Behinderung in der Klasse waren, da sie eine der stärkeren war.
Wohlbefinden ist ersichtlich beim Kind, es äussert sich sprachlich zur Situation Schule und zeigt Wohlbefinden in der Haltung.	91 B: Z.B. daran, mit welcher Haltung es in die Schule kommt. Wie es sich zur Schule äussert. Meistens sieht oder spürt man es oder man kann es ablesen, wie es dem Kind geht."
Anfänglich (Unterstufe) grosses Wohlbefinden, zunehmend weniger, Überforderung durch hohes Tempo, nicht mithalten können an der Entwicklung der anderen Kinder, weniger durch Stoffdruck, fühlte sich nicht mehr als Teil der Gemeinschaft	76 C: Ich denke, das war am Anfang alles da und dann zunehmend weniger. Das war denke ich auch das Scheitern der Integration. Weil sie sich überfordert geföhlt hat. Und zwar nicht vom Stoffdruck oder von der Lehrerin, die was gefordert haben, sondern weil sie beim Tempo nicht mithalten konnte, sowie an der Entwicklung der anderen. Sie hat sich dann zunehmend nicht mehr als Teil der Gemeinschaft geföhlt. Am Anfang war es da, und da war es gut, denke ich.
Verhalten / Bedürfnisse ausdrücken / Überforderung	
Fazit 9: Entwicklungsstand des Kindes mit geistiger Behinderung	
Die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern wird mit steigendem Alter grösser. Fragen zum Entwicklungsstand und Veränderungen im Verlauf der Beschulung (Sermier Dessemontet, Benoit & Bless, 2011)	
In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, wie Sermier Dessemontet et al. (2011) in ihren Studien beschrieben, dass die entwicklungsbedingte Differenz zu den Regelschülerinnen und -schülern mit steigendem Alter grösser wird. Im untersuchten Fall werden die Zeichen zunehmender Überforderung und Separation deutlich: Es zeigten sich beim Kind infolge entwicklungsbedingter Voraussetzungen Schwierigkeiten, Geföhle wie Traurigkeit auszudrücken. Die Überforderung im Turnen zeigte sich deutlich, beispielsweise indem sich das Kind verkroch. Es zeigten sich Schwierigkeiten, die Balance zwischen Selbst und Fremdbestimmung zu finden. Die zunehmenden Entwicklungsunterschiede zu den Klassenkameraden zeigten sich dadurch deutlich durch verstärkten	

<p>Rückzug. Das hohe Tempo der Klasse konnte zunehmend weniger gut eingeordnet werden, was sich durch vermehrte Verweigerung zeigte. Hinzu kam häufiges Kranksein, dadurch vergrösserten sich die inhaltlichen und sozialen Lücken, die Teilhabe wurde schwieriger. Dadurch zeigten sich die Probleme bei sozialen Kontakten. Das Kind konnte nicht mehr an den Schulhausaktivitäten teilnehmen, diese überforderten sie gänzlich.</p> <p>Boban und Hinz (1993, S.14) sprechen unter anderem auch von dem ungleich grösseren Spektrum an Kooperations- und Konfliktsituationen, welche eine integrative Regelschule für das Kind mit einer geistigen Behinderung bereithält. In diesem Fall zeigten sich gewisse Konfliktsituationen jedoch zunehmend als hemmend. So wurde das verlangte Tagesprogramm allmählich als Überforderung erlebt. Der Tagesbeginn zuhause war mit viel Anstrengung verbunden, das Kind kam schon mit einem Frust in die Schule, obwohl es an sich gerne zur Schule kam. Es zeigte sich eine psychische und physische Verschlechterung wegen Überforderung (komplexe Situationen). Dies zeigte sich als Aggressivität und wurde auch als Zeichen der Pubertät gedeutet. Die Mutter beschreibt es als „viel Depressives und Wütendes“. Die Kontaktnahme mit dem Kind wurde schwierig, es war öfters traurig und allein, dies zeigte sich auch die unbegleiteten Situationen in der Pause.</p> <p>Zeichen zunehmender Überforderung und Separation:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Unvermögen an Schulhausaktivitäten teilzunehmen (Vollversammlung) — Zu hohes Tempo der Klasse kann weniger gut weggesteckt werden, vermehrte Verweigerung — zunehmende Entwicklungsunterschiede zu den Klassenkameraden, dadurch verstärkter Rückzug — häufiges Kranksein, grösser werdende Lücken, weniger Teilhabe — Probleme bei sozialen Kontakten — Kontaktaufnahme war schwierig, war öfters traurig und allein, Begleitung (in der Pause) fehlte — Zu grosse Gruppen — Soziale Kontakte — Schwierigkeiten, Gefühle wie Traurigkeit auszudrücken, in Folge entwicklungsbedingter Voraussetzungen — Überforderung im Turnen, Schwierigkeit, Balance finden zwischen Selbst- und Fremdbestimmung — Tagesprogramm war zu viel, brachte Frust von zuhause mit, kam ansonsten gerne in die Schule — psychische und physische Verschlechterung wegen Überforderung (zunehmende Aggressivität wurde als Zeichen der Pubertät gedeutet, viel Depressives und Wütendes) 	
<p>Schwierigkeiten, Gefühle wie Traurigkeit auszudrücken, in Folge entwicklungsbedingter Voraussetzungen</p>	<p>62 C: Vergnügen und Freude würde ich sagen ist gelungen. Die Traurigkeit war schwieriger für sie, wie beim Verlust einer Freundschaft, da dazu etwas sagen zu können. Das hat dann viel so zerstörerisches angenommen. In einer Überforderungssituation hat sie sich selbst angemalt, ihre Kleider zerschnitten, Sachen kaputt gemacht wie Stifte zerbrochen. (00:27:16)</p> <p>63 I: <i>Das waren dann die Zeichen dafür, dass sie überfordert ist?</i> (00:27:19)</p> <p>64 C: Das habe ich aber nicht so wahrgenommen. Zuerst nicht, ich fragte mich, was sie wieder für komische Sachen macht. Das ist für sie sowieso schwierig, weil sie ihre autistischen Züge mit sich trägt. Das wirklich in Verbindung zu bringen mit Beziehung. In welchen Beziehungen empfinde ich welche Gefühle. Das war und ist für sie schwierig. Vergnügen und Freude..."</p>
<p>Überforderung im Turnen, Schwierigkeit, Balance finden zwischen Selbst- und Fremdbestimmung</p>	<p>6 B: Etwas Weiteres war die Überforderung beim Turnen. Sie ging dann in den Nebenraum und hat Sachen gebastelt. Sie hatte immer ihren eigenen, kreativen Kopf. Das war schwierig zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, dort abzuwägen</p>
<p>Kind separiert sich, weil es an zunehmend mehr Themen nicht mehr teilhaben kann</p>	<p>78 C: Sie hat sich immer mehr separiert. Das war auch klar. Bei den Fremdsprachen war sie nicht mehr dabei, im Turnen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Da war sie in der fünften Klasse drei Nachmittage zuhause. Das war abgesprochen, das war absolut klar. Weil wir gemerkt haben, es sei besser, wenn sie nicht zur Schule müsse, weil sie das überfordert. Es war dann aber auch keine gute Alternative. Ich hatte dann das Gefühl, ich müsse ihr hier zuhause ein gutes Programm machen. Sie wäre am liebsten vor dem Fernseher gewesen. Ich sagte ihr aber, Fernsehen geht nicht. Das ist nicht unser Programm tagsüber.</p>
<p>Zu hohes Tempo, können weniger gut wegstecken</p>	<p>135 C: Ja allen. Ich denke einfach, dass die Regelkinder das einfacher wegstecken. Vielleicht ist es da auch nicht gut, sie stecken was weg, was sie eigentlich nicht bewältigen können. Und bei den behinderten Kindern ist es einfach von Anfang an klar, die können sowieso nicht, das</p>

	Tempo, der Druck oder die Leistung bringen. Und das ist dann ein weiteres Thema, wenn sie das, was auf die Regelkinder zurollt, nicht können, und es doch müssen...
Häufiges Kranksein, bekommt viele Themen nicht mit, zunehmende Überforderung	83 C: Sie ist schon in die Schule gegangen, war dann aber häufig auch krank. Sie hatte Bauchschmerzen oder Übelkeit. Das war häufiger als jetzt. Das hat sie jetzt fast nicht mehr. Die Themen haben sie schon immer noch interessiert, was da so an Mensch und Umwelt Themen da war. Andere Themen hat sie einfach nicht mitgekriegt wie Französisch, Englisch, Mathematik. Was sie spannend fand waren ihre Themen. Wenn sie z.B. was gestalten konnte, vielleicht auch mit der Praktikantin. Das war schon gut. Sie konnte z.T. auch was in die Klasse bringen von ihrem. Aber sie war überfordert, klar.
Zunehmende Überforderung in der Mittelstufe, verweigert häufiger	26 P: In der Unterstufe waren diese Punkte sicherlich zufriedenstellend bis gut. Es nahm dann kontinuierlich in der Mittelstufe ab. Sie ging nicht mehr gerne zur Schule. Sie hat immer mehr verweigert.
Zu viele Kinder bei Vollversammlung, zu hohes Tempo	84 I: Weil sie nicht dabei sein wollte oder weil es nicht ging? (00:36:59) 85 C: Weil es nicht ging. Sie hat auch Sachen gesagt z.B. zu der Vollversammlung. Das fand sie schrecklich, diese hundert zwanzig Kinder in diesem Singsaal. Sie ist da regelmässig abgehauen. Das ist für sie ganz schlimm mit so vielen Leuten. Dann verlief ihr das Programm viel zu schnell, es passierte zu viel. Das war eine totale Überforderung."
Komplexe Situationen	6 B: Zum Beispiel war sie mit komplexen sozialen Situationen überfordert. ...Schule verlangt viel von ihr, ging gerne in die Schule
Tagesprogramm war zu viel, brachte Frust von zuhause mit kam gerne in die Schule	37 B: Ich glaube es war am Morgen streng zuhause für sie mit Anziehen, Essen, Zähneputzen, das früh aufstehen. Dann ist es schwierig. Sie hatte dann schon Mühe, bis sie überhaupt in der Schule angekommen war oder hatte bereits ein Frust von zuhause und brachte diesen hierher. Prinzipiell war sie denke ich gerne in der Schule, auch das Zusammensein mit den Freundinnen. Das hat sich dann etwas gewandelt. Seit der fünften Klasse hatte sie vermehrt Bereiche, in denen sie sich nicht mehr wohlfühlt.
Kontaktaufnahme war schwierig, war öfters traurig und allein, Begleitung fehlte dabei	33 C: Ich denke sie war da oft alleine. Das ging ihr viel zu schnell, was da abging. Diese Offene, dass nichts strukturiert war. Da war sie schon öfter traurig und alleine. Das ist ein Punkt bei ihr, dass sie nicht gut in soziale Kontakte gehen kann. Von sich aus sowieso nicht. Da fehlte ihr ein Stück weit die Begleitung dazu.
Soziale Kontakte bereiteten grosse Schwierigkeiten	54 C: Aber diese soziale Geschichte wurde immer schwieriger.
zu grosse Gruppen,	39 B: In gewissen Situationen denke ich schon. Wenn viele Leute zugegen waren, bei der Orientierung. Oder wenn sie sich konzentrieren musste auf Abläufe von gewissen Sachen. Da wird sie sich schon überfordert gefühlt haben.
Zunehmende Aggressivität wurde als Zeichen der Pubertät gedeutet, viel Depressives und Wütendes, psychische und physische Verschlechterung wegen Überforderung	87 C: Sie war so aggressiv. Ich habe das als Zeichen für die Pubertät gedeutet. Wenn ich es vergleiche mit jetzt, wo sie mich umarmt und sagt, sie habe mich so gerne, und ich sei die beste Mama – nicht dass ich diese Streicheleinheiten brauche – aber zu sehen, dass sie wieder so offen und weich ist. Natürlich ist sie nicht immer so. auch heute mit vierzehn kämpfen wir noch miteinander. Aber einfach dieses Gefühl – „ach, ich kann wieder atmen!“. Wenn ich zurückblicke, war da etwas Depressives, Wütendes auch. Wir hatten keine gute Zeit zuhause miteinander. Wirklich nicht. (00:38:20) 88 I: Also hat sich ihr Wohlbefinden verschlechtert, kann man sagen? (00:38:32) 89 C: Ja, aber so richtig. Physisch und psychisch, bestimmt ja.

7.4.2 Einstellungen

Einstellungen/persönliche Haltungen	
<p>Fazit 11: Unsicherheiten bei der Weiterführung (Evaluationsbericht Elmiger & Lienhard 2014) Für Eltern von IS-Schüler/innen ist die wiederholte Unsicherheit bezüglich der Frage der Weiterführung der Integration oftmals belastend. Fragen zu Unsicherheiten bezüglich der Weiterführung der Integration. Fragen zu den Sichtweisen der beteiligten Rollenträger, Evaluationsbericht (Elmiger & Lienhard, 2014)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> — Offenheit gegenüber der Integration — Jede Situation soll einzeln betrachtet werden, es gibt nicht DIE Haltung zur Integration — Schlechtes Gewissen gegenüber der Institution, welche für die Integration den Rahmen bietet — Integration war bis hierher optimal, nun braucht es etwas anderes — Vorstellung, dass in der Separation mehr Konstanz in der Begleitung vorhanden sei. — Grenzen der Integration erreicht, Resignation — SPD als ruhender Pol bei der Begleitung — Ungewissheit darüber, was es für die Weiterführung braucht — Es bestehen vorgefasste Meinungen über die Dauer der Integration (Mittelstufe) 	
Ausdrücken der persönlichen Haltung, niemanden verletzen wollen	109 C: Ich hatte für den ersten Moment noch das Gefühl, oje, ich möchte, dass die anderen wissen, wie sehr ich sie und ihre Arbeit wertschätze. Und das ist nicht für die Schule O, die sich ja so für die Integration eingesetzt hat, zu sagen, sie ist gescheitert, sondern es hat so lange funktioniert, und jetzt kommt was anderes.
Alle Beteiligten sollen sich wohl fühlen	C: Ja vor allem wenn es sich wohl fühlt. Ich denke das ist so das A und O. Aber nicht nur das eine Kind soll sich wohl fühlen, sondern auch die anderen Kinder. Es kann nicht sein, dass nur das behinderte Kind im Zentrum steht und man alles daran setzt, dass es diesem Kind gut ergeht. Auch die anderen drum herum, auch die Lehrerinnen und Heilpädagogen müssen sich wohl fühlen. Sonst geht es nicht. Deshalb ist es nicht nur ein Ressourcen schaffen, Leute hinstellen um zu integrieren, dass alle lieb sein sollen zu dem behinderten Kind und dann gehe es schon. Das geht nicht
Offenheit gegenüber der Integration: Jede Situation, jedes Kind soll einzeln betrachtet werden, es gibt nicht DIE Haltung zur Integration	111 C: Die Einstellung ist wichtig, eine Offenheit zu behalten. Man sollte sich nicht verbeissen in eine Einstellung. Ich denke, man muss eine Meinung dazu haben, aber muss extrem offen sein, weil es von Kind zu Kind verschieden ist. Für mich, das habe ich gelernt, gilt nicht, „meine Einstellung zur Integration ist, jedes Kind ist integrierbar. Das geht sowieso nur bis zur Unterstufe etc.“ Das gibt es nicht.
Zusammenarbeit mit LP als Herausforderung	74 I: Denkst du, diese Einstellung hat einen Einfluss auf den Prozess der Weiterführung der IS? 75 LP: Ich denke schon, ja. Es ist eine grosse Herausforderung für alle, vor allem für die Lehrpersonen. Die Heilpädagogen haben ja ihre Ausbildung, die möchten das sicher. Für die Heilpädagogen ist es zum Teil schwierig, mit gewissen Lehrpersonen zusammen zu arbeiten, denn es ist ja eine riesen Umstellung."
Schlechtes Gewissen der Institution gegenüber.	109 C: Ich hatte für den ersten Moment noch das Gefühl, oje, ich möchte, dass die anderen wissen, wie sehr ich sie und ihre Arbeit wertschätze. Und das ist nicht für die Schule O, die sich ja so für die Integration eingesetzt hat, zu sagen, sie ist gescheitert, sondern es hat so lange funktioniert, und jetzt kommt was anderes.
Wichtigkeit der Konstanz auf verschiedenen Ebenen, Wichtigkeit der Rolle des SPD in Bezug auf Konstanz	52 P: Gewisse Kinder haben mehr Wechsel als in einer Sonderschule. Es scheint dort mehr Stabilität zu sein. Das lässt sich auch nicht begründen. Vielleicht hat es mit den verschiedenen Stellenprozenten zu tun, die eine Gemeinde aufstocken muss für ein integratives Kind. Eine dynamischere Sache als eine Sonderschule mit bestehenden Klassen, die mehr oder weniger gefüllt sind. Dadurch sind wir häufig die Person, die über viele Jahre der ruhende Pol ist und die Fäden in der Hand hat.
Grenzen der Integration – was braucht es?	90 P: Ich finde es sehr spannend. Ich freue mich, in einem Kanton arbeiten zu dürfen, bei dem Integration auf hohem Niveau betrieben wird. Ich habe

	für mich das Glück – für den Kanton die Schande, dass ich viele Sonderschüler habe. Diese verfolge ich mit grossen Augen. Ich finde die Gespräche extrem spannend. Dabei wurde ich, als ich an die Grenzen der Integration gestossen bin, auch etwas resigniert, aber auch neugierig, was es für die Integration braucht.
Einschätzung der Situation durch die Schulpsychologin, welche eine vorgefasste Meinung vertritt.	59 M: Sonst wäre es nicht so weit gekommen mit der vorgefassten Meinung. Sicher wurde sie gestützt durch die Schulpsychologische Einschätzung und Abklärung. Aber ich denke es hat vorher schon ein Prozess stattgefunden.
Sichtweisen	
Einschätzungen der Interviewten gegenüber der an der Integration beteiligten Personen Es werden genannt:	
<ul style="list-style-type: none"> — Die grosse kritische Offenheit der Lehrpersonen der Primarschule gegenüber der Integration — Die Auseinandersetzung mit der Thematik Integration — Kompetenz der Schulleitung, welche die Integration von oben her trägt und prägt — Forderung nach Offenheit für die Vielfalt der Möglichkeiten — Wichtigkeit der Motivation der Oberstufenlehrpersonen — Fehlende Erfahrungen auf der Oberstufe — Vorbehalte der Oberstufenlehrpersonen waren spürbar (LP) — Wichtigkeit der SHP 	
Kritische Einschätzungen	
<ul style="list-style-type: none"> — Zentraler Einfluss des SPD als Schlüsselstelle, welche die Abklärungsverfahren macht und der Integration selbst kritisch gegenübersteht und weiss, was für das Kind optimal wäre — Sicht- und Betrachtungsweise, welche nicht mit derjenigen der Schulleitung übereinstimmt — Starke Gewichtung des SPD gegenüber den Eltern in Richtung Separation ab der Oberstufe — (Vor)schnelle Reaktion des SPD auf die schwierige Situation des Kindes — Fehlender Austausch in kritischen Situationen, vorgefasste Meinungen — Massnahmen werden ohne Rücksprache mit den nahe beteiligten Lehrpersonen getroffen 	
grosse Offenheit der Lehrpersonen, Auseinandersetzung mit der Thematik Integration	43 M: Da habe ich natürlich eine sehr grosse Offenheit erlebt, bei den Mittelstufen Lehrpersonen. Auch zu den SHP. Noch konkret zur Mittelstufenlehrperson: Diese hat ja die Schule gewechselt. Sie ist nach O. gekommen ohne Integrationserfahrung. Hier hat es wunderbar funktioniert, da sie eine grosse Offenheit, auch eine kritische Offenheit an den Tag gelegt hatte. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist auch wichtig. Die Offenheit, auch wenn sie kritisch ist, ist hilfreich, weil man sich wirklich auseinandersetzt damit. (00:16:18)
Kompetenz der SL	44 I: <i>Eine weitere Person ist natürlich die Schulleitung. Wie schätzt du das ein?</i> 45 M: Zum Gelingen der Integration finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Ich denke, dass muss von oben hinab getragen werden. (00:16:38)
Zentraler Einfluss des SPD auf die Integration (SAV- Abklärungsverfahren) Unterschiedliche Sichtweisen von SPD (und Therapeuten) Wichtigkeit der Heilpädagogin	46 I: <i>Dann haben wir noch ein Bereich, der beteiligt ist, das ist der der SPD, der schulpsychologische Dienst. Welchen Einfluss hat der für das Gelingen?</i> 46 M: Auch sehr zentral, da er ja die Einschätzungen macht. Mit diesen standardisierten Abklärungsverfahren. Da es vertraulich ist, sage ich es hier. Es gibt immer wieder unterschiedliche Sicht- und Betrachtungsweisen. Und es ist nicht nur der Schulpsychologische Dienst, es sind auch Therapeuten z.B., die teilweise auch andere Sichtweisen haben, was für das Kind optimal wäre, habe ich festgestellt. Ich merke, die Gewichtung des Schulpsychologen ist auch für die Eltern sehr zentral und richtungweisend. Warum auch immer. Ich bin ja selten mit den Eltern konfrontiert. Und die Auseinandersetzung findet dann mit der Lehrperson und der Heilpädagogin statt. (00:18:10)
Forderung nach Offenheit für die Vielfalt von Möglichkeiten. „Jedes Kind so nehmen, wie es ist.“	83 B: Ich finde man muss offen sein. Offen für die Vielfalt und offen für alle Möglichkeiten, die sich ergeben. Man muss die Kinder zudem gerne haben und sie annehmen, wie sie sind. Einen Umgang zu wahren auf einem Niveau, auf dem sie etwas lernen können. Vor allem aber Offenheit. Jedes

Kinder gerne haben und annehmen so wie sie sind.	Kind so annehmen, wie es ist.
Wichtigkeit der Motivation der Oberstufenlehrpersonen Fehlende Erfahrungen auf der Oberstufe	47 I: Was hast du das Gefühl, wie sich die Einstellung der Oberstufenlehrperson auswirkt? (00:18:18) 48 M: Die ist sicher auch zentral. Wenn es LPs gibt, die motiviert sind und sagen jawohl, das machen wir, da sehen wir kein Problem und finden Möglichkeiten und Lösungen. Aber hier in der Oberstufe in O. gibt es keine Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann."
Vorbehalte der Oberstufenlehrpersonen waren spürbar.	71 LP: Hmm. Das weiss ich nicht. Ich würde sagen eher zwischen den Zeilen. Es wurde nicht richtig kommuniziert. Schlussendlich können die Oberstufen Lehrer nicht sagen, wir nehmen ihn nicht. Das geht ja nicht. Es hatte auch jeder Angst, das zu sagen. Diese Vorbehalte waren vorhanden.
(Vor)schnelle Reaktion des SPD auf die schwierige Situation des Kindes Fehlender Austausch in kritischen Situationen, vorgefasste Meinungen	91 B: Das integrierte Kind hat ja von der fünften auf die sechste Klasse gewechselt, und die Schulleitung war dabei etwas enttäuscht, dass der Entscheid beim Kind schon gefallen war. Ich muss dazu sagen, dass wenn man das Kind ernst nimmt und mit ihm redet, soll man Integration nicht einfach durchdrücken. Die Person vom Schulpsychologischen Dienst hat mitbekommen, dass sich das Mädchen nicht mehr so wohl gefühlt hat in ihrer Situation. Das hat sie sehr schnell vernommen und augenblicklich einen Brief an die Sonderschule geschickt. Darin hat sie etwas überspitzt geschrieben, das Kind A fühle sich nicht mehr wohl. Der Coach war immer wieder in der Schule und hat das Kind gesehen. Auch mit den Gesprächen mit mir hat er gemerkt, wie die Situation ist. Die Oberstufen Lehrpersonen waren dabei gar nicht involviert.
Befürchtungen	
<p>Als möglicher Stolperstein wurden die fehlenden „gleichgesinnten“ Bezugspersonen, welche in der Pubertät einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung haben, genannt. Die Sorge der Eltern betrifft in besonderem Mass die soziale Integration des Kindes und den Wunsch nach Normalität. Sie stellen sich die Frage, ob das Kind in der Integration seinen Platz hat, ob es „anders“ sein dürfe, wie gross die Akzeptanz des Umfeldes ist.</p> <p>Eine weitere Unsicherheit wurde gegenüber der Thematik des Loslassens geäussert. Ein Übertritt bedeutet immer eine Veränderung, dies betrifft im Übrigen nicht nur die Eltern von Kindern mit einer Behinderung, sondern ist eine generelle Thematik (Anmerkung der Autorin). Diese Frage stellt sich die Mutter ebenfalls im Hinblick auf die Sonderschule, welche auch ein gewisses Mass an Unsicherheit mit sich bringt.</p> <p>Im Weiteren wird die Integration von P als „zweischneidiges Schwert“ bezeichnet, wobei die Eltern einerseits die Integration im Dorf, Quartier als Chance erleben können und im Gegenzug mit dem Schweregrad der Behinderung des Kindes als Mass für Akzeptanz leben müssen.</p> <p>Fehlende Erfahrungen mit Integration auf der Oberstufe stellen für den möglichen Übertritt eine zusätzliche Hürde dar. Wer will den Schritt in die Unsicherheit wagen, wenn es um das eigene Kind geht. Der Coach erwähnt (Anhang 7.3.5 Abschnitt 37 M) die Befürchtungen der Eltern: „Dass Eltern selbst finden, sie wollen ihre Kinder nicht als Versuchskaninchen bloss stellen, kann ich verstehen.“</p> <p>Es gilt hier noch festzuhalten, dass die SHP von Seiten der Eltern keine Verunsicherung feststellte, vgl. Interviewausage (Anhang 7.3.2) 73 B: „Zum Zeitpunkt, als sie noch integriert war eigentlich nicht, denn wir waren in einem guten Austausch. Ich habe ja als SHP gearbeitet und wusste, wie die Prozesse ablaufen. Ich habe nicht festgestellt, dass sie verunsichert wären.“</p> <p>Diese genannten Aussagen geben Hinweise, worauf auf der Oberstufe im Hinblick auf das Gelingen der Integration geachtet werden muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Fehlende „gleichgesinnte“ Bezugspersonen (Pubertät, Verlieben...) — Sorge der Eltern, dass das Kind sozial nicht integriert ist. — Bedürfnis und Wunsch der Eltern nach Normalität — Darf das Kind in der Integration anders sein? — Wie gross ist die Akzeptanz des Umfeldes? — Integration als zweischneidiges Schwert für die Eltern: Integration im Dorf, Quartier als Chance/Schweregrad der Behinderung als Mass für Akzeptanz — Unsicherheit gegenüber der Thematik von Loslassen (Mutter) — SHP stellt keine Verunsicherung der Eltern während der integrativen Beschulung fest. — Wichtigkeit des Kontakts mit den Eltern. 	

<p>Fehlende Bezugspersonen, "Gleichgesinnte" in der Pubertät (Verlieben...)</p>	<p>131 C: Ich habe letztthin, ich glaube mit der Schulpsychologin, gesprochen. Da war das Thema, auch diese Kinder sollen sich doch verlieben dürfen. Das ist jetzt nicht behindertenfeindlich, aber welches normale fünfzehnjährige Mädchen möchte ein fünfzehnjährigen Jungen mit Down-Syndrom als Freund? Welcher sechzehnjährige Junge möchte der Freund sein von A? Das tut weh als Eltern, wenn man dann merkt, wenn da nicht noch mindestens zehn andere integrierte Kinder wie A. in der Klasse sind, hat sie ja keine Chance, auf das, was so wichtig ist in dem Alter.</p>
<p>Sorge der Eltern, dass das Kind sozial nicht integriert ist. Grosser Einsatz von Seiten der Eltern für die soziale Integration (bes. ausserhalb der Schule).</p>	<p>11 C: Ich hatte wahnsinnig Angst, das Kind sei nicht integriert, es komme unter die Räder. Diese Angst hat lange angehalten, das Kind gehöre nicht dazu und hat keine Freunde. Es war nicht der Leistungsaspekt, sondern die soziale Integration, die mir Sorge bereitete. Das war ganz schwierig für mich, immer wieder. Ich fragte mich, wie ich das anstelle, dass sie Freunde kriegt, wie sie an Mittwochnachmittagen abmachen kann, wie stark ich sie begleiten muss, wie viel ich für sie übernehmen soll. Am Anfang hat man sie noch nicht richtig verstanden, die anderen Kinder auch nicht. Wie viel muss ich vermitteln, wie stark muss ich mich eingeben, das war für mich als Mutter anstrengend.</p>
<p>Bedürfnis und Wunsch der Eltern nach Normalität (Unsicherheit und Sorgen der Eltern)</p>	<p>14 C: Am Anfang waren alle gleich. In der ersten Klasse kommen die Schüler, kaum jemand kann lesen und schreiben. Meine Herausforderung war immer, dass ich sie „normal“ machen wollte. A. soll so normal sein wie die anderen. Ich habe mich dann selbst ertappt wie ich ihr gesagt habe, tu nicht so, tu mal ein bisschen normal. Oft habe ich sie in das gedrängt. Sie soll ja möglichst nicht auffallen und so sein wie die anderen, so lernen wie die anderen. Wir haben Stress mit den Hausaufgaben gemacht. Es war dieser Wunsch, sie solle doch mit den anderen mitkommen.</p>
<p>Ängste, Sorge, dass es dem Kind gut gehen wird, auch im Hinblick auf eine Sonderschule. Thematik loslassen können und Vertrauen haben in eine neue Situation.</p>	<p>105 C: Ja natürlich, ich hatte mich dann auch schon gefragt, profitiert sie denn auch etwas an einer heilpädagogischen Schule? Ist sie da nicht zu stark? Ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, nein, überhaupt nicht, das ist gar nicht so. Wenn das Kind in eine heilpädagogische Schule geht, dann ist es weg den ganzen Tag. Ich musste bis jetzt so nah begleiten und so viel entscheiden, dass es dann auch ein Aufatmen war. Ich fragte mich aber schon, wer schaut denn nach meinem Kind? Da hatte ich schon ein wenig Angst. Z.B. beim Mittagessen, kriegt sie da genug, schaut man ihr gut? Das waren so die Ängste. Oder hat sie später dann die Chancen, wenn sie an einer heilpädagogischen Schule war? Profitiert sie da genug?</p>
<p>Bedürfnis nach Normalität hat sich verändert, kann die Behinderung besser akzeptieren nach dem Übertritt</p>	<p>45 C: Das stört mich nicht mehr, das ist mir nicht mehr so wichtig, was die anderen denken und meinen, wieso sich dieses Kind so komisch verhält. Mir persönlich ist das heute nicht mehr wichtig.</p>
<p>Hat das Besondere Platz in der Regelschule? Darf das Kind in der Integration anders sein? Wie gross ist die Akzeptanz des Umfeldes?</p>	<p>48 I: <i>Hat es dir geholfen, dass das Kind hier an dieser Schule war?</i> C: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube ich wollte schon, dass sie sich möglichst anpasst, an dem was da ist. Das sind Spekulationen, aber wenn sie von Anfang an in einer heilpädagogischen Schule gewesen wäre, dann hätte ich gesehen, aha, es ist ok wenn das Kind mal bellt. Das tut sie ja nicht so. Jedenfalls, es ist so vieles möglich. Wenn die Kinder beieinander sind, muss man nicht normal tun. Es darf jeder auf seine Art speziell sein."</p>
<p>Integration als zweischneidiges Schwert für die Eltern: Integration im Dorf, Quartier als Chance, Schweregrad der Behinderung als Mass für Akzeptanz/Stolperstein</p>	<p>80 P: Bei den Eltern glaube ich, ist die Integration ein zweischneidiges Schwert. Sie ist einerseits etwas sehr organisches, mit dem Dorf, den Quartierskindern. Das ist schön. Das schätzen viele Eltern der Quartierskinder sehr fest. Es ist für gewisse Eltern aber auch eine grosse Herausforderung, wenn ihr Kind integriert ist, die Schwächen ihres Kindes zu erkennen. Das hängt teils stark von der Behinderung ab. Wenn sich die Eltern auf die Behinderung einlassen, fällt es den Eltern schwerer wenn es integriert wird, als wenn es separiert wird.</p>
<p>Unsicherheiten für Eltern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die weitere Beschulung. Fehlende Information über verschiedene Möglichkeit</p>	<p>101 C: Ja, dass die Eltern nicht die Möglichkeiten haben. Wenn es ausländische Familien sind, können sie sich rein von der Sprache her nicht für das Kind einsetzen. Sie wissen dann gar nicht, was alles möglich ist.</p>

welche die Zukunft bietet.	
SHP stellt keine Verunsicherung der Eltern während der integrativen Beschulung fest. Wichtigkeit des Kontakts mit den Eltern.	<p>72 I: Du hast die Eltern bereits erwähnt. Stelltest du Ängste und Unsicherheiten bei den Eltern in Bezug auf die weitere Beschulung und Berufsfindung fest? (00:26:14)</p> <p>B: Zum Zeitpunkt, als sie noch integriert war eigentlich nicht, denn wir waren in einem guten Austausch. Ich habe ja als SHP gearbeitet und wusste, wie die Prozesse ablaufen. Ich habe nicht festgestellt, dass sie verunsichert wären.</p>
Herausforderungen	
<p>Fazit 2: Ausnahme von der Regel - Interpretationsspielraum Die Integration wird weitgehend positiv beschrieben. Fragen nach dem Verlauf der Integration. Das Wohl des Kindes und die Entwicklungsmöglichkeiten sind wichtige Faktoren für das Gelingen der Integration. Frage nach dem Wohl des Kindes und seinen Entwicklungsmöglichkeiten. (Joller-Graf & Tanner, 2011)</p>	
<p>Von Seiten der Mutter wurde im Interview betont, dass es einerseits eine Beharrlichkeit brauche, um die Rechte des behinderten Kindes einzufordern. Dies müsse vor allem auch für Eltern mit Migrationshintergrund möglich sein. Andererseits gebe es für behinderte Kinder einen ungleich grösseren Betreuungsaufwand, welcher die Eltern von behinderten Kindern leisten.</p> <p>Das Ausgesetzt- sein gegenüber der Gesellschaft wurde als weniger werdend erlebt, die Behinderung lehrt die Eltern, mit ihr umzugehen. Sie habe gelernt für die Rechte der Kinder einzustehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Unterstützung für die Eltern, um für Rechte des behinderten Kindes einstehen zu können — Besondere Unterstützung für Eltern mit Migrationshintergrund — Grosser Betreuungsaufwand (bes. ausserhalb der Schule) — Das Ausgesetzt-sein gegenüber der Gesellschaft — Lernen, für das Kind einzustehen <p>Die Mutter C nannte auch in den informellen Aussagen vgl. (Anhang 7.2.6) einige Punkte zur integrativen Beschulung, welche sie als besondere Herausforderungen erlebte. Sie habe viele Erfahrung im Verlauf der Integration selbst machen müssen. Sie bemerkte, dass „bei der integrativen Beschulung die Eltern vieles selber organisieren müssen, dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen. Eine Erleichterung wäre dabei, wenn sie mehr Unterstützung erhalten würden.“ Diese Hinweise werden hier zusätzlich angefügt, um deren Wichtigkeit zu betonen. Sie betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Den Hinweis, dass die Familien Anrecht auf Hilfenentschädigung haben. — Die Forderung nach einer Elternbegleitung, z. B. ein Coach, der die Familie unterstützen würde bei den diversen Anliegen. — Informationen zu Aktivitäten von Behindertenorganisationen, z.B. Pro Cap. <p>Als besondere Herausforderungen der Integration werden genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Unsicherheit gegenüber der Thematik von Loslassen (Mutter) — Einstehen für Rechte des behinderten Kindes — Das Ausgesetztsein gegenüber der Gesellschaft — Lerninhalte auf Niveau des Entwicklungsstandes des Kindes darbieten — Unvorhersehbares Verhalten von Seiten des Kindes — Optimales Anpassen an die Gruppengrösse — Sicherheit der Klassengemeinschaft – Unsicherheiten in Bezug auf das, was von ausserhalb kommt — Wohlbefinden von allen gewährleisten — Motivation der Schülerin — wo ist die Teilhabe im Unterricht am besten gewährleistet <p>Einschätzung des Störungsbildes des Kindes (Verweigerung oder nicht können)</p>	
Viel Zeit für Schulweg, Unsicherheit für Mutter	<p>37 C: Zum Heimweg vielleicht noch, das war recht schwierig. Sie hat sehr lange gebraucht für ihren Heimweg. Wenn die Schule um halb zwölf fertig war, konnte es locker viertel nach zwölf, halb eins oder später werden, bis sie mal nachhause gekommen ist. Und das war anstrengend für mich als Mutter. Ich fragte mich, ob ich nun hinlaufen soll um zu schauen, wo sie ist. Und sie hat ja noch einen kleinen Bruder. Also wie machte ich das jetzt? Das war eine Herausforderung. Sie hat zwar den Weg selber gefunden, aber über zig tausend Umwege, dann ist sie irgendwo stehen geblieben.</p>
Einstehen der Eltern um Rechte für das Kind einzufordern (z.B. Wegbeglei-	<p>7 C: Grundsätzlich war das sehr wohlwollend. Die Kindergärtnerin hatte eine enorme Geduld, mit viel Vorsicht und Sorgfalt. Die Situation war aber</p>

tung)	recht unsicher. Das war alles Neuland für die alle. Das hat dazu geführt, dass wir Eltern immer dabei waren und mitreden durften. Das waren anfangs kleine Dinge wie z.B. Wegbegleitung. Da wurde und anfangs vom Kanton zugesagt, dass das Kind Wegbegleitung erhält, wenn es das brauche. Dann dachten sie aber, man brauche es doch nicht. Wir haben uns dann aber durchgesetzt. Wir mussten als Eltern für unsere Position einstehen und sagen, dass mein Kind nicht alleine in den Kindergarten kann, dass wir die Wegbegleitung brauchen. Solche Dinge. Das waren so die Anfänge.
Lerninhalte entsprechend anpassen	10 M: ... Es waren weniger die Lerninhalte, was eine Herausforderung war, diese herunter zu brechen auf den Entwicklungsstand der Schülerin.
Verschiedene Bezugspersonen verhielten sich unterschiedlich (streng), Klarheit im Umgang mit dem Kind war wichtig	17 LP: Ja, wir waren relativ streng. Es war auch gut, dass die Heilpädagogin streng war. Das war anfangs etwas schwierig. Wir hatten noch mehrere schulische Assistenten. Diese waren aber nicht so streng, und das hat sie sofort ausgenützt. Da ist die Heilpädagogin immer dahinter gestanden. Sie hat mit den Assistenten gesprochen und ihnen gesagt, sie sollen auch streng zu ihr sein, sonst nützt sie das aus. Sie wusste genau, wie sie das konnte und hat es bewusst gemacht.
Verhalten des Kindes war nicht vorhersehbar und schwierig zu lesen	15 LP: Wenn in der Pause etwas vorgefallen ist, ist sie einfach nicht mehr rein gekommen. Das war dann manchmal richtig schwierig. Entweder ging ich sie dann holen, was aber nicht oft der Fall war, da ich bei der Klasse bleiben musste, oder die Heilpädagogin, oder wir konnten Freundinnen von ihr schicken.
soziale Integration bereitete der Mutter Sorge	11 C: Es war nicht der Leistungsaspekt, sondern die soziale Integration, die mir Sorge bereitete.
Wichtigkeit der SHP als Unterstützung, um optimale Lösungen des Unterrichtens zu finden, welche für die ganze Gemeinschaft passten.	55 LP: Nein, sie waren nicht häufig. Es gab ab und zu solche. Ich habe dann überlegt, was kann man da machen. Zum Beispiel im Turnen wusste ich anfangs auch nicht, was machen wir jetzt bei der Stafette. Solche Situationen. Während des normalen Unterrichts hat man es nicht gross gemerkt. Dann war das Kind ja meistens bei der Heilpädagogin. Oder es sass am Platz und löste andere Blätter. Da haben es die anderen Schüler nicht gemerkt. Da hat die Heilpädagogin auch gut darauf geachtet. Das andere Kind mit dem Down Syndrom konnte seine Schuhe nicht selber anziehen oder sich umziehen beim Turnen. Sie hat dann immer darauf geachtet, dass es sie oder die Assistentin macht, dass es das nicht andere Kinder machen müssen.
Mitmachen bei Klassenaktivitäten als wichtiger Teil, welcher zur Integration beiträgt, Grösste Herausforderung war die Gruppengrösse, weniger die Inhalte des Unterrichts	8 B: Für mich war die grösste Herausforderung, dass sie bei Klassenaktivitäten mitmachen kann. Je nachdem war das einfacher oder schwieriger. Nicht vom Inhalt wegen sondern wegen des Verhaltens in grösseren Gruppen. Sie wollte ihre eignen Dinge machen, und nicht, was Vorgabe war, obwohl sie Wahlmöglichkeiten hatte.
dem Druck der Gesellschaft ausgesetzt sein, war anfänglich grosses Thema, Lernen für das Kind einzustehen, Mutter lernte sich abzugrenzen im Verlauf der Jahre	44 I: <i>"spürst du schon einen gewissen Druck in der Gesellschaft?"</i> 45 C: Ja. Aber immer weniger. Ich habe so viel gelernt durch dieses Kind, und auch für mich zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, und was gehört zu man macht halt und man sollte doch."
Klasse stellt eine sichere Gemeinschaft dar, Aussenstehende bringen Unsicherheiten in die Klasse	9 LP: Immer wenn auswärtige Personen, wie der Polizist, kamen, war es einfach schwierig.
Kind findet für sich selber den Platz nicht selber (Pause), unstrukturierte Situationen als Herausforderung	33 C: Das ist klar, auf dem Pausenplatz ist keine Begleitung dabei. Das kann ja auch nicht stattfinden. Man kann nicht für alle Kinder begleitet Pause machen. Das passt nicht für die anderen, die wollen frei sein. Man kann dieses Programm nicht auf alle Kinder abstimmen, das geht einfach nicht. Es hat nicht gefehlt in dem Sinne, aber sie hat da den Platz für sich nicht gefunden. Dass sie wie nicht damit umgehen konnte.
Wunsch nach Normalität, jeder darf sein, wie er ist	49 C: Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube ich wollte schon, dass sie sich möglichst anpasst, an dem was da ist. Das sind Spekulationen, aber wenn sie von Anfang an in einer heilpädagogischen Schule gewesen wäre,

	dann hätte ich gesehen, aha, es ist ok wenn das Kind mal bellt. Das tut sie ja nicht so. Jedenfalls, es ist so vieles möglich. Wenn die Kinder beieinander sind, muss man nicht normal tun. Es darf jeder auf seine Art speziell sein. (00:19:09)
Alle müssen sich wohl fühlen	50 C: Ja vor allem wenn es sich wohl fühlt. Ich denk das ist so das A und O. Aber nicht nur das eine Kind soll sich wohl fühlen, sondern auch die anderen Kinder. Es kann nicht sein, dass nur das behinderte Kind im Zentrum steht und man alles daran setzt, dass es diesem Kind gut ergeht. Auch die anderen drum herum, auch die Lehrerinnen und Heilpädagogen müssen sich wohl fühlen. Sonst geht es nicht. Deshalb ist es nicht nur ein Ressourcen schaffen, Leute hinstellen um zu integrieren, dass alle lieb sein sollen zu dem behinderten Kind und dann gehe es schon. Das geht nicht.
Zusammenarbeit - zu Zweit unterrichten Individualisierung, Absprachen, wo kann möglichst gut angepasst werden, Motivation der Schülerin, wo ist die Teilhabe im Unterricht am besten gewährleistet	8 M: Vor allem auf der Unterrichtsebene. Die Zusammenarbeit war sicher eine grosse Herausforderung. Ich denke, wenn man zu zweit am Unterrichten ist, braucht es sehr viele Absprachen und Gefässe, die man untereinander aufteilen muss. Z.B. wer macht was? Oder wie kann der Unterricht angepasst werden an die integrierten Schülerinnen und Schüler. Wo gibt es Möglichkeiten zum individualisieren. Das waren so die grössten Herausforderungen. Konkret auf die integrierte Schülerin war immer die Frage, wo oder wodurch können wir sie motivieren, dass sie Anteil nimmt am Unterrichtsgeschehen. Sie war eine Schülerin, die, wenn ich mich zurückerinnere, ihre eigene Welt hatte, in der sie aufging, in der sie ihre Interessen lebte. Und dass man das mit dem Unterrichtsalltag verknüpfen konnte, war glaub ich immer wieder eine Herausforderung.
Schwierigkeiten beim Einschätzen des Wohlbefindens bei behinderten Kindern Gratwanderung	128 "I: <i>Wie es dem Kind geht, ist ja immer eine grosse Frage. Wer beurteilt das und wie kann man das wirklich einschätzen. In eurem Fall konnte man das ja wirklich einschätzen. Ich denke, gerade bei behinderten Kindern ist das die grosse Schwierigkeit.</i> (00:54:30) 129 C: Ja, eine Gratwanderung auch. "
Störungsbild: Verweigerung, nicht wollen oder nicht können	26 P: Diese Verweigerung kam nicht immer klar lesbar, sondern sie hat sich dann hinter ihrem Störungsbild versteckt. Dann wird es heikel zu erkennen, wo liegt jetzt das Störungsbild, und wo ist es das „nicht mehr mögen können“.

Statement zur Integration	
Die Interviewten äussern sich positiv übereinstimmend zum Statement: "Integration ist gelungen, wenn sich das Kind in der Klasse und im Schulhaus wohlfühlt und wenn es auf seinem Niveau lernen kann übereinstimmend positiv. Die Heilpädagogin B (vgl. Anhang 7.3.2) bemerkt dazu in Abschnitt 22 B: „Ja, ich kann den Satz schon unterstützen. Vor allem, wenn es um das Kind geht. Das Kind muss sich wohlfühlen, in der Klasse wie im Schulhaus. Und der Punkt mit dem Niveaulernen stimmt natürlich auch. Integration ist aber noch mehr gelungen, wenn die anderen Schüler der Klasse auch mittragen, dass es normal für sie ist, dass alle Kinder in die Schule gehen." Hier zeigt sich bereits die persönliche Haltung der Personen, welche rund um das Kind ihre Aufgaben wahrnehmen. B betont zusätzlich die grosse Wichtigkeit, die Bedürfnisse des Kindes und dessen Wohlbefinden zu gewährleisten. Ausserdem müsse ein Bewusstsein für die „Normalität der Integration“ vorhanden sein.	
Zusammenfassender Kommentar	Wichtige Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P) (vgl. Anhang 7.3)

<p>Positive Aussagen, Wichtigkeit des Kindes, Integration als Normalität</p>	<p>6 P: Ja, das kann ich so unterschreiben. 22 B: Ja, ich kann den Satz schon unterstützen. Vor allem, wenn es um das Kind geht. Das Kind muss sich wohlfühlen, in der Klasse wie im Schulhaus. Und der Punkt mit dem Niveaulernen stimmt natürlich auch. Integration ist aber noch mehr gelungen, wenn die anderen Schüler der Klasse auch mittragen, dass es normal für sie ist, dass alle Kinder in die Schule gehen. " 95 B: Dann finde ich, kommt es auch sehr stark auf das Kind selbst darauf an. Wie wohl sich das Kind hier fühlt. Es fühlen sich hier nicht alle gleich wohl, weil es vielleicht zu viel ist oder aus welchen Gründen auch immer. Ein Kind, das aber gerne zur Schule kommt und dies auch äussert, das seine Schulkameraden hat. Das Kind ist das grosse Kriterium. 15 M: Das könnte ich so unterstützen. 26 LP: Perfekt, so ist es.</p>
--	--

7.4.3 Rahmenbedingungen

<p>Rahmenbedingungen der Gemeinde</p>	
<p>1: Grundvoraussetzungen der Umfeldbedingungen: Optimale, auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Möglichkeiten, um Lernen und Entfaltung der Persönlichkeit anzuregen und zu fördern Einbettung des Kindes in das soziale Netz Sensibilität der allgemeinen Pädagogik und der Heilpädagogik Fragen zum Selbstkonzept Fragen zur Beschulung und Verlauf der Integration Fragen zu den Rahmenbedingungen (Fredrickson & Branigan, 2005), Bless (2007)</p>	
<p>Die Interviewten äussern sich übereinstimmend positiv über die Rahmenbedingungen der Gemeinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> — In Bezug auf Pensen, (Team-Teaching, Klassenassistenten) — Vorteil einer Klasse mit mehreren integrierten Kindern — Offenheit der Schulleitung gegenüber Anliegen der beteiligten Personen — Genügend Mittel zur Optimierung des Unterrichts 	
<p>Gute Unterstützung in Bezug auf das Pensum und die zur Verfügung gestellten Mittel zur Optimierung des Unterrichts.</p>	<p>63 B: Ich finde, wir haben gute Rahmenbedingungen. Wir waren z.B. immer zu zweit. Die Gemeinde unterstützt das IS-Konzept.</p>
<p>Da es keine Einzelintegration war, konnte bei 4 IS-Kindern 100% Heilpädagogik zur Verfügung gestellt werden.</p>	<p>65 B: Am Anfang, in der vierten Klasse, war ich zu hundert Prozent angestellt. Ich betreute die vier IS-Kinder mit den restlichen der Klasse. In der fünften Klasse war ich zu achtzig Prozent beschäftigt, da ein Kind weggezogen war.</p>
	<p>78 I: <i>"Hattest du gute Voraussetzungen?"</i> LP: Ich würde schon sagen. Unser Schulhaus ist relativ klein. Wir haben nicht so viele Räume. Aber wir hatten noch das Glück, dass auf unserem Geschoss ein SHP Zimmer frei war, und wir haben das noch oft genutzt. ... Manchmal ist die Heilpädagogin mit den Kindern raus gegangen. ... Das ist so eine Rahmenbedingung. Wenn wir das Zimmer nicht gehabt hätten, wäre es schwierig gewesen. ... Wir haben aber auch ein relativ grosses Schulzimmer. ...</p>
<p>In der untersuchten Gemeinde herrschen gute Voraussetzungen, Raum um zu verhandeln und eine Offenheit von Seiten der Schulleitung für Anliegen und Vorschläge.</p>	<p>63 M: ... in anderen Kantonen werden ja auch Kinder mit geistiger Behinderung integriert. Da gibt es also Schulgemeinden, die andere Rahmenbedingungen haben – schlechtere. Was ich sehr schätze an (O) ist, dass man verhandeln und diskutieren kann. Die Schulleitung ist offen dafür. Manchmal dauert es ein wenig lange, bis etwas passiert. Aber grundsätzlich ist sie sehr offen für Vorschläge. Wenn man um Hilfe schreit, bekommt man irgendwann Unterstützung, z.B. eine pädagogische Assistenz. Da merke ich, ist die Schulleitung relativ beweglich. 77 LP: Vom Budget her war die Heilpädagogin bedient. Sie konnte viele Materialien bestellen.</p>

Zusätzliche Unterstützung durch eine pädagogische Assistenz	45 B: Die Massnahmen waren an sich schon geschaffen, da ich ja viel in der Klasse war, zusammen mit meiner Assistentin. ...
Ideale Bedingungen in Bezug auf Klassengrösse	4 M: Es waren drei Schüler in der Klasse, die auf IS Status integriert wurden. Dadurch war das Pensum der schulischen Heilpädagogin entsprechend hoch. Eigentlich waren die schulische Heilpädagogin und die Lehrperson immer zu zweit. Ich fand das von den Rahmenbedingungen ideal. 99 B: Ich glaube nicht. Die Rahmenbedingungen waren so ausgelegt, dass es pro Klasse zwanzig Kinder hat.
Ideale Rahmenbedingungen, grosses Team-Teaching-Pensum	11 LP: Ich hatte grosse Unterstützung von der Heilpädagogin. Sie war praktisch immer mit dabei im Schulzimmer, da es ja noch drei andere Kinder mit Behinderung gab. Von dem her war ich soweit ich weiss nie allein.
Voraussetzungen der Schule	
<p>Was bietet die Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Optimale Anpassung des Unterrichts an die Voraussetzungen der IS-Kinder — Schule bietet das Beste für das Kind — Gute Einschätzung der Situation in Bezug auf den Wechsel zur Separation — Schule bietet hohen Ansporn für das behinderte Kind <p>Als wichtig Faktoren für die Qualität der Schule wurden genannt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Optimale Gestaltung des Übergangs Unterstufe – Mittelstufe — Motivierte Lehrpersonen — Teilhabe wir von der ganzen Schule gelebt — Haltung der Lehrpersonen zu Integration — Der Unterricht konnte an die Voraussetzungen des Kindes angepasst werden. 	
Der Unterricht wurde dem Stand der IS-Kinder optimal angepasst.	27 B: Ich habe darauf geschaut, dass wenn die Klasse rechnen hatte, sie auch gerechnet hatte. Einfach auf ihrem Niveau, mit Kistenaufgaben. Ich habe versucht, den Stoff der Klasse angemessen ihr anzupassen. So konnte sie z.T. die gleichen Aufgaben machen. Als die Klasse mit höheren Beträgen, bis zu einer Million gerechnet hat, hat sie Zahlen gewürfelt und diese aufgeschrieben.
Die Mutter äussert sich sehr zufrieden über die Integration, die Schule hat alles getan, was zum Gelingen der Integration beigetragen hat. Die Schule hat das Beste für das Kind geboten. Dies auch in der Situation des Wechsels zur Separation.	16 C: Total. Das habe ich auch immer wieder gesagt. O. als Schule hat alles geboten, was man bieten kann, um Integration gelingen zu lassen, zu hundert Prozent. 127 C: Das ist jetzt noch schwierig. Die Schule hätte nichts anders machen können. Es war wirklich dieses Soziale, das nicht mehr geklappt hat. Diese Freundschaft, die nicht mehr bestand. Es hätte nichts mehr gebraucht. Ich rechne das der Schule hoch an, dass sie nicht noch mehr versucht haben, etwas möglich zu machen, damit doch noch etwas weitergehen könnte. Sondern genau zu dem Zeitpunkt sagen können, jetzt ist genug. Es ist gut so. Im Gegenteil, dass eine Schule auch sagen kann, auch Eltern sagen können, nein, es ist nicht mehr das Beste. Auch wenn wir an einer integrativen Schule sind, in der wir alles Mögliche tun. Aber dem Kind geht es nicht mehr gut. In einem solchen Fall kann man nicht mehr machen. Das geht nicht.
Erwartungen an die Schulleitung	49 M: Sie haben eher Ängste und Unsicherheiten. Das ist so meine Einschätzung. Was ich mich immer wieder frage ist, was würden die Schulteams brauchen, um sich damit auseinandersetzen könne. Ich finde das wäre wieder Schulleitungssache, das wirklich sensibel heraus zu spüren, das abzufragen und zu eruieren, was wirklich der Bedarf ist. Was gebraucht würde, damit man da einen Schritt weiterkommt.
Die Regelschule stellt einen hohen Ansporn für das behinderte Kind dar.	3 "I: <i>...eine weitere Aussage ist, die integrative Schulsituation beinhaltet ein ungleich grösseres Spektrum an Kooperations- und Konfliktsituationen, aber auch Erfahrungsmöglichkeiten, als eine Schule für geistig behinderte, sagt Boban und Hinz 1993. Was sagst du dazu?</i> P: ... Ich bin mir nicht so sicher, aber ich denke, es ist eine andere Aus-

	wahl an Erfahrungen. Da das Spektrum einer HPS viel grösser ist, ist auch das Erfahrungspotential grösser, da es einfach breiter ist. Aber natürlich ist die Erfahrung eines behinderten beeinträchtigten Kindes in einer Regelschule ein ganz grosser Ansporn, da es ja meistens eher Defizite sind, die das behinderte Kind auszeichnet."
Qualität der Schule	
Fazit 8: Befindlichkeit im Schulalltag Bedeutsame Funktion der Lehrperson als Gestalterin eines motivierenden didaktischen Settings. Fragen zur Beschulung und Verlauf der Integration (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012)	
<ul style="list-style-type: none"> — Der Übergang von der Unterstufe in die Mittelstufe wurde optimal gestaltet, neue, motivierte Lehrpersonen wurden eingestellt. — Integrative Grundhaltung Schule signalisiert Teilhabe für alle — Haltung der Lehrpersonen ist ein wichtiger Faktor, der zum Gelingen beiträgt. — hohe Qualität, viele Ressourcen, viel Goodwill, viel Engagement, viel Kreativität, hohe Flexibilität — hohe Qualität, grosses Engagement von Lehrpersonen und Heilpädagogen — Die Schule hat alles geboten, um Integration gelingen zu lassen. 	
Der Übergang von der Unterstufe in die Mittelstufe wurde optimal gestaltet, neue, motivierte Lehrpersonen wurden eingestellt.	14 C: Der Übertritt in die Mittelstufe war nochmals ganz gut. Es wurde wieder eine neue Lehrerin eingestellt, die genau das wollte. Die Lehrperson wollte genau sowas machen mit der neuen SHP, die ja schon in einer heilpädagogischen Schule gearbeitet hat. Das war wunderbar!
hohe Qualität der Schule	16 C: Total. Das habe ich auch immer wieder gesagt. O. als Schule hat alles geboten, was man bieten kann, um Integration gelingen zu lassen, zu hundert Prozent.
Integrative Grundhaltung Schule signalisiert Teilhabe für alle	61 B: Ich finde, die Schule hat eine gute Qualität. Man hat ein Interesse daran, dass alle Kinder vom Dorf in die Schule gehen können. ...
Die Schule stellt optimale Bedingungen zur Verfügung	119 C: Die (Qualität, Anmerkung der Autorin) ist extrem gross und gut. Ich habe es ja mitbekommen, was alles möglich gemacht wurde, damit ein Kind wie J. ins Skilager mitgehen durfte. Was finanziell gesprochen wurde, dass die Kinder dabei sein konnten. Dem Personal wurde genug zugesprochen. Es hatte auch diese Einstellung, wir wollen wirklich diese Integration. Sie wurde ihnen nicht aufgedrückt. Und das finde ich eine sehr hohe Qualität hier, dass das nicht aufgedrückt wurde. Es wurde gefragt, welche Lehrerin möchte das wirklich machen? Und das war eine extreme Chance hier.
Haltung der Lehrpersonen ist ein wichtiger Faktor, der zum Gelingen beiträgt.	121 C: Also ich kann jetzt vom Schulhaus F reden. Also die Haltung dieser Lehrpersonen von wegen, jedes Kind ist so, wie es ist. Und das ist nicht nur bei den Integrierten Kindern so, sondern ganz allgemein. Wir schauen einfach so, wie können wir dieses Kind in den Schulalltag einbetten, ohne es irgendwo in einen Rahmen zu zwingen.
hohe Qualität, viele Ressourcen, viel Goodwill, viel Engagement, viel Kreativität, hohe Flexibilität	55 P: Sehr hoch. Sie hat viele Ressourcen, viel Goodwill, viel Engagement. Auch wieder viel Kreativität. Das ist immer so der Punkt: Wie flexibel sind wir? Und nicht von wegen, zu wie viel sind wir bereit, und dann passt das Kind entweder rein oder nicht. Hier wird extrem angepasst, und das finde ich fantastisch."
hohe Qualität, grosses Engagement von Lehrpersonen und Heilpädagogen	54 P: Die schätze ich als sehr hoch ein, sonst bekomme ich Prügel! (lacht) Nein, die schätze ich als sehr hoch ein. Es ist ein unglaubliches Engagement von vielen Lehrkräften und Heilpädagogen, die diese Kinder mit viel Kreativität durch den Alltag begleiten.
Humor als wichtiger Faktor, hohes Niveau an Menschlichkeit, Leichtigkeit	125 M: Einfach, dass F, ich kann jetzt vom Schulhaus F reden, dieses hohe Niveau an Menschlichkeit hat. Das ist so spürbar, wenn man da ist. Was alles möglich gemacht wird, auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Es war nicht etwas sehr angestregtes dabei, das war es nicht. Obwohl es sehr schwierig und herausfordernd war. Und sehr humorvoll war es. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Bei solchen Kindern ohne Humor, das geht nicht.
	61M: Hoch.

	61 B: Ich finde, die Schule hat eine gute Qualität. Man hat ein Interesse daran, dass alle Kinder vom Dorf in die Schule gehen können. Das ist so meine Meinung.
Die Schule hat alles geboten, um Integration gelingen zu lassen.	16 C: Total. Das habe ich auch immer wieder gesagt. O. als Schule hat alles geboten, was man bieten kann, um Integration gelingen zu lassen, zu hundert Prozent.
IV-Konzept	
Das Konzept wird unterschiedlich wahrgenommen: <ul style="list-style-type: none"> • grundsätzlich i.O. • Anpassungen sind nötig 	65 M: Grundsätzlich beurteile ich es als gut. Was mir manchmal etwas fehlt ist die Nachhaltigkeit. Das Interesse im persönlichen Gespräch. Ich merke immer, dass es Dinge gibt, die man anpassen, verbessern, verändern könnte, und da habe ich im Moment das Gefühl, es ist so, wie es ist, und es hat am Anfang immer Anpassungen gegeben, es hat auch zu Verunsicherungen geführt, dass wieder etwas anders ist. Aber ich glaube, dass jetzt so ein Zeitpunkt ist, wo man darüber gehen müsste, schauen müsste, was man optimieren und anpassen könnte. Ich weiss gar nicht, wie alt es ist.
Evaluation wurde durchgeführt Zeit für eine Anpassung ist da	67 M: Ja da wäre es schon ein Zeitpunkt, wo man unbedingt angepasst werden müsste. Letztes Jahr hat es eine Evaluation gegeben. Wir von der HfH waren hier. Da gab es Gespräche, aber seither ist nichts weiter passiert.
Zuständigkeit der IV erst ab dem 18. Altersjahr des Behinderten	62 P: Ein Anschluss wäre das zehnte Schuljahr, wenn das nötig ist, und wir hier in ein Versorgungsloch kommen. Die Invalidenversicherung fühlt sich nämlich erst ab dem achtzehnten Lebensjahr zuständig für die finanzielle und inhaltliche Unterstützung. IV Berufsberatung können die jugendlichen vorher schon haben, aber die Renten beginnen erst mit dem achtzehnten Lebensjahr. So haben wir ein Vakuum von zwei bis drei Jahren dazwischen.
Aufgaben des SPD	52 P: Wir sind zuständig für die Einweisung und das Auslösen der Finanzierung bei der Sonderbeschulung. Wir sind ein wenig ein inoffizieller Qualitätsblick, ob die Integration angebracht ist und dem Kind gemäss richtig ist. Wir sind Ansprechperson für die Eltern bei Fragen und Problemen.
Finanzpolitische Interessen des Kantons spielten mit bei der Integration.	31 "I: <i>Welchen Einfluss hat der Schweregrad der Behinderung auf die Integration? Und wie steht es mit der Einstellung der Beteiligten auf die Integration, d.h. ob sie positiv oder negativ darauf eingestellt sind?</i> (00:10:53) 32 P: Das ist interessant. Da hat der Kanton ja auch zwei unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Zuerst wollten man die nicht so stark behinderten Kinder integrieren. Im Sinne von, dass das ja einfacher gehe, da diese zu den Regelkindern näher dran sind. Dann hat man das umgekehrt aus finanzpolitischen Gründen und sagte, nein, man nehme jetzt die stärker behinderten statt die Leichtbehinderten. "
Kinder mit einer geistigen Behinderung benötigen mehr Entwicklungszeit als Regelkinder. Im Konzept zur Weiterführung der Integration müsste die Zeit nach der Oberstufe einbezogen werden, denn ansonsten besteht eine Versorgungslücke	62 P: Und da bräuchte es, neben dem ersten Punkt, den ich erwähnt habe, ein Konzept, eine Weiterführung, um diese Zeit zu überbrücken. Und das ist nicht nur eine biographische Zeit, sondern eine Entwicklungszeit. Man könnte sonst auch in der Sonderschule sagen, nach drei Jahren Sonderschule und Oberstufe gehst du dann in einen Beruf. Aber häufig ist die Entwicklung noch gar nicht so weit. Wir brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Musse, um herauszufinden, was diese junge Persönlichkeit lernen soll und kann.

7.4.4 Soziale Gemeinschaft

Soziale Kontakte	
<p>Fazit 3: Lernen innerhalb der sozialen Gemeinschaft</p> <p>Die Regelschule bietet ein vielseitiges reichhaltiges Erfahrungsfeld mit fördernder pädagogischer Begleitung. Das geistig behinderte Kind lernt auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass. “</p> <p>Fragen in Bezug auf den Einfluss der Gemeinschaft der Klasse.</p> <p>Fragen zu den Voraussetzungen des geistig-behinderten Kindes zu einem selbstbestimmten Leben?</p> <p>Fragen zum Entwicklungsstand (Kann es seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern?)</p> <p>(Fornefeld, 2002, 75) (Heinen & Lamers, 2000, 139)</p>	
<p>Obwohl die Regelschule ein vielseitiges, reichhaltiges Erfahrungsfeld mit fördernder pädagogischer Begleitung bietet und das geistig behinderte Kind auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass lernen kann (Fornefeld 2002, 75) (Heinen & Lamers 2000, 139) geboten hat, ergaben sich für das untersuchte Kind weitere Gründe, welche zur Beendigung der integrativen Beschulung führten.</p> <p>Das Kind zeigte individuelle Bedürfnisse in Bezug auf die Gemeinschaft, es „brauchte“ lange Zeit keine anderen Kinder. Die Veränderung der Kontakte, welche von C als „Zweckgemeinschaft“ beschrieben werden (das „Sich neu Orientieren“ der Klassenkameradinnen), waren für das integrierte Kind später eine spezielle Herausforderung, welche es nicht einordnen konnte. Im Umgang mit anderen Kindern zeigte das Kind Schwierigkeiten, es konnte soziale Situationen nicht entschlüsseln. Dies wirkte sich auf die Freizeit aus, wenn sich die Kameraden anderweitig orientierten und sie selber den Anschluss nicht mehr fand.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Individuelle Bedürfnisse in Bezug auf Gemeinschaft — Geringe Fähigkeit, soziale Situationen zu entschlüsseln — Keine Einzelintegration, weitere Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung — Der gemeinsame Schulweg bietet ein wichtiges Feld der Integration. — zu grosse Gruppe — Braucht eher wenig Kontakte — In der 4. Klasse verändern sich die Kontakte, die Kinder orientieren sich neu — Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten 	
Unbegleitete Situationen waren schwierig	33 C: Man kann nicht für alle Kinder begleitet Pause machen. Das passt nicht für die anderen, die wollen frei sein. Man kann dieses Programm nicht auf alle Kinder abstimmen, das geht einfach nicht. Es hat nicht gefehlt in dem Sinne, aber sie hat da den Platz für sich nicht gefunden. Dass sie wie nicht damit umgehen konnte.
In der 4. Klasse verändern sich die Kontakte, die Kinder orientieren sich neu Anfang vom Ende: Zweckgemeinschaft	56 C: Die hat sich irgendwann in der vierten Klasse eine neue Freundin gesucht und hat sich ganz stark mit diesem anderen Mädchen zusammengetan. Dadurch ist dann wie die Welt von A. zerbrochen. Das war glaube ich so der Anfang vom Ende. Sie hatte so stark an ihrer Freundin gehangen. So hat sie die Welt auch nicht mehr verstanden. Sie hatte dann noch Ersatzfreundinnen, das war dann aber mehr so eine Zweckgemeinschaft. Von da an war es dann wirklich schwierig. Ich glaube es hängt sehr stark von so was ab. Man kann ja nicht ein anderes Kind dazu überreden, ob sie nun doch mal abmachen könne.
Braucht eher wenig Kontakte	41 C: Also das dabei sein ist einfach wichtig, für die Kinder. A. als Mensch hat lange keine anderen Kinder gebraucht. Sie war sich selber lange, und ist sich auch heute noch, genug.
zu grosse Gruppe	55 B: Aber in der grossen Gruppe ist es ihr in der fünften Klasse, nach dem ersten Quartal nicht mehr so gut gegangen.
Veränderung im Verlauf der Jahre	10 M: Aber ich glaube es war mehr das Miteinander und das integriert sein in der Klasse mit den Gleichaltrigen. Das hat sich im Verlaufe der Jahre verändert.
Geniesst die Kontakte und Exkursionen	12 B: Gewisse Erlebnisse hat sie sehr gerne gehabt. Alles, was mit Ausflügen oder Exkursionen zu tun hatte, oder mit Mensch und Umwelt, das hat sie sehr geschätzt. Es hat dann andere Situationen gegeben, die sie in ihrer Komplexität komplett überfordert haben, weshalb sie sich dann einen Rückzug gesucht hat. Die Kinder gaben ihr diesen auch. Manchmal wurde es dann wie zu einem Spiel, wenn sie sagte „Ich bin jetzt nicht

	mehr hier“. Sie hat sich dann distanziert.
Keine Einzelintegration, weitere Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung	4 B: Ich bin in die Klasse dazugekommen, als A in der 4. Klasse war. Da gab es drei weitere Schüler in der Klasse mit Behinderung. So waren es insgesamt vier in einer Klasse von 24 Schülern. Ich habe die Schülerin A als fröhliches, aufgestelltes Mädchen kennengelernt. Was mir aber aufgefallen ist waren ihre Eigenheiten aufgrund ihrer Behinderung. Es war von Anfang an das Thema, dass es in der Klasse zu viele Schüler für sie gab.
Freundschaften im nächsten Lebensraum (gleiche Strasse) sind ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Integration. Der gemeinsame Schulweg bietet ein wichtiges Feld der Integration.	56 C: Sie hatte eine Freundin von der gleichen Strasse, die hat das dann auch mitgetragen. Diese Freundin war ein grosser Teil von diesem Gelingen der Integration. 35 C: Der Schulweg war eigentlich sehr gut, da sie zwei Mädchen an der gleichen Strasse hatte. Die sind dann lange Zeit brav mit ihr dahin gelaufen sind. Zurück ging sie auch alleine mal. Wenn die Mädchen da nicht gewesen wären, hätte sie den Schulweg nicht alleine machen können, weil sie den Weg vielleicht gar nicht gefunden hätte.
<p>— Alle Kinder konnten am Unterricht teilhaben, auch solche mit einer stärkeren Behinderung als das Beschriebene.</p> <p>— Die Gemeinschaft der IS-Kinder kann als Vorteil für die Integration gewertet werden.</p>	
Eines von vier Integrierten Kindern trat in die Oberstufe über. Alle Kinder konnten am Unterricht teilhaben, auch solche mit einer stärkeren Behinderung als das Beschriebene.	71 LP: Schlussendlich, von diesen vier Schülern ist der eine weggezogen, Ende oder Mitte fünfter Klasse, das Kind A ging auch in die Spezialschule, der Knabe mit Down Syndrom ist jetzt auch in einer Spezialschule. Einer ist in die Oberstufe übergetreten. Von diesen vier Kindern einer. 19 LP: Es gab ein Kind, das noch schwächer war, eine stärkere Behinderung hatte. Auch dieser Schüler konnte praktisch immer mitmachen, mit Hilfe der Heilpädagogin.
Die Gemeinschaft der IS-Kinder kann als Vorteil für die Integration gewertet werden.	28 P: Der Schulalltag wie auch der Förderplan wurden ihr entsprechend gestaltet. Es wurde ihr sehr liebevoll nachgegeben, um ihre Eigensinnigkeit nicht zu einem Kampf werden zu lassen, ... zum Schluss waren es ja nicht mehr 4 IS-Kinder wegen Wegzug etc. Diese Situation hat ihr sicher viel Freiraum gegeben, weil sie eben nicht die einzige Auffällige war. Ich glaube, das hätte sich früher schon zugespitzt ohne die zwei anderen IS-Kinder. Mindestens ohne das eine. Da stand sie ein bisschen auch im Schatten, was gut war. Das war sehr gut für sie.
Klassenzusammensetzung	
<p>Fazit 10: Grundbedürfnisse von Primarschulkindern – Wunsch nach Dazugehören</p> <p>Die wohnortnahe Beschulung erhöht ihre Teilhabechancen, dies ist aus sozialpolitischer und pädagogischer Sicht ebenso bedeutsam wie die leichten Vorteile der Integration in Bezug auf die Fortschritte der Kinder. Der Wunsch nach Gleichheit, Dazugehören und Konformität entspricht einem Grundbedürfnis von Schulkindern im Primarschulalter, insbesondere von Kindern mit retardierter sozial - emotionalen Entwicklung.</p> <p>Fragen nach der Befindlichkeit und Zugehörigkeit</p> <p>Fragen zu den Voraussetzungen des geistig- behinderten Kindes</p>	
<p>Was trug von Seiten der sozialen Gemeinschaft zum Gelingen der Integration bei?</p> <ul style="list-style-type: none"> — Konstanz der Beschulung ab Schuleintritt — Beständigkeit der sozialen Gruppe, Freundschaften seit Kindergarten — Integration von mehreren Kindern mit Behinderungen — spielerische Aktivitäten fördern die Teilhabe — Dabeisein können als Selbstverständlichkeit — Verschiedenheit wird als Normalität betrachtet 	
Die Gemeinschaft mit den IS-Kindern als Gruppe bestand schon seit dem Kindergarten.	13 P: Ich denke, ein grosser Vorteil war, dass sie schon von Anfang an – ich bin mir nicht sicher ob ab der ersten Klasse oder seit dem Kindergarten - zusammen zur Schule gingen. Es war dann wie normal. Ich denke, es hat dem Kind gut getan. Es hat ganz viele soziale Kinder in der Klasse. Sie haben sie einfach so angenommen, wie sie ist.
Beständigkeit der sozialen Gruppe	10 B: Sie hat in der Klasse viele Freundinnen gehabt, schon seit dem Kindergarten, die sehr besorgt um sie waren. Ihr hat es Freude bereitet, dass auch noch andere Schüler mit Behinderung in der Klasse waren, da sie eine der stärkeren

	war.
Die Integration einer Gruppe von IS-Kindern in einer Klasse ist von Vorteil.	<p>23 C: In der Klasse waren einige IS-Kinder. Sie war somit nicht alleine. Dadurch gab es eine Gruppe von „anderen“ Kindern, die sich aber ganz unterschiedlich entwickelt hat.</p> <p>4 M: Was besonders war oder was ich immer als ideal empfunden habe, war, dass es keine Einzelintegration war. Es waren drei Schüler in der Klasse, die auf IS Status integriert wurden. ... Zu Beginn war das so. Danach hat es sich sehr schnell verändert, da die Bedürfnisse und der Lernstand der Schüler unterschiedlich wurden. Aber ich glaube das war speziell auch in Bezug auf die Klassenzusammensetzung. Der Schwerpunkt lag nicht auf einer Schülerin, die integriert wurde, sondern auf drei.</p>
Teilhabe in der Klasse ist durch viele Spielaktivitäten gegeben.	<p>19 LP: Ich denke, wir haben viele Spiele gemacht. Das war, weil ich selbst gerne Spiele mache und weil es für alle Schüler eine Abwechslung ist vom Unterricht, die einem zusammenbringen. Wir spielten viele Kreisspiele mit irgendwas. Da konnten alle Schüler teilhaben.</p>

7.4.5 Gründe für den Wechsel

Entscheid für den Wechsel in die Sonderschule	
Induktive Kategorie	
<p>Entscheid konnte getroffen werden, durch optimale Unterstützung des Kindes durch das Umfeld (zuhören, Worte geben, Empfindungen ausdrücken)</p> <p>Aus Sicht des Kindes:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zu hohes Tempo der Klasse — Zu viele Kinder, zu grosse Gruppen (nicht wegen der Kinder) <p>Aus Sicht der Lehrperson:</p> <ul style="list-style-type: none"> — begründet den Wechsel mit der leistungsmässigen Diskrepanz zur Klasse. <p>Aus der Sicht der SHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> — der Einbezug des betroffenen Kindes war ausschlaggebend, es hat die Gründe selber dargelegt 	
<p>Wechsel</p> <p>Das Tempo der Klasse war für das Kind war zu hoch.</p> <p>Es habe zu viele Kinder</p>	<p>95 C: Es ist vielleicht auch unsere Kultur hier zuhause, dass wir oft auch darüber sprechen. Ich habe sie auch mal dazu gezwungen, mir zuzuhören, was ich so denke. Ich versuchte ihr Worte zu geben für das, was sie empfindet. Das ist glaube ich so wichtig.</p> <p>95 C: Anhand von Karten hat sie in dieser grossen Erwachsenen Runde erklärt, warum sie nicht mehr hier zur Schule gehen kann. Das war so berührend. Es war so klar, dass kein Mensch mehr an diesem Tisch inklusive Schulleitung ein anderes Gefühl gehabt hat. Der Schulleiter hat gesagt, es wäre klar. A. hat gesagt, es habe ihr zu viele Leute, es gehe ihr zu schnell, ich kann nicht mehr hier sein.</p>
<p>Entscheid für Wechsel</p> <p>Das Kind konnte die Gründe für den Wechsel selbst formulieren.</p> <p>Da Kind hat sich entschieden.</p> <p>Es formuliert, dass es nichts mit den anderen Kindern zu tun habe, sondern mit der Grösse der Gruppe/Klasse.</p> <p>Der Einbezug des Kindes in den Entscheid war möglich.</p> <p>Die Lehrperson beurteilt die leistungsmässige Diskrepanz zur Klasse als Problem.</p>	<p>69 B: Aus meiner Sicht auf das Kind. Ich habe immer zugehört, was sie sagt. Ich habe nicht das Gefühl, man habe sie beeinflusst, oder dass man ihr das Gefühl gegeben hätte, sie sei hier nicht mehr erwünscht. Sie hat derart differenziert Auskunft geben können, dass ich auch sagen konnte, ja, es war eine Zeitspanne.</p> <p>65 LP: Für mich war es eigentlich klar, als es das Kind selber formuliert hat. Sie konnte das so gut selber formulieren, warum sie wechseln wollte. Sie hat dabei gesagt, es habe nichts mit den anderen Schülern zu tun, nichts mit den Lehrerinnen, sondern einfach mit der Grösse. ...</p> <p>95 C: Es ist vielleicht auch unsere Kultur hier zuhause, dass wir oft auch darüber sprechen. Ich habe sie auch mal dazu gezwungen, mir zuzuhören, was ich so denke. Ich versuchte ihr Worte zu geben für das, was sie empfindet. Das ist glaube ich so wichtig.</p> <p>29 LP: Ja, ich denke gegen Ende der sechsten (5.Klasse, Anmerkung der Autorin) Klasse war das Problem, dass sie sich nicht mehr so wohl gefühlt hat, weil sie realisierte, dass sie vom Stoff her keine Chance mehr hatte. Und weil sie so gerne lesen lernen wollte. Und das ging nicht. Ich glaube darum hat sie sich nicht mehr so wohl gefühlt. ...</p>

<p>Entscheid konnte getroffen werden, durch optimale Unterstützung des Kindes durch das Umfeld (zuhören, Worte geben, Empfindungen ausdrücken)</p>	<p>95 C: Sie auch. Sie hat das Gespräch mit der Heilpädagogin vorbereitet. Anhand von Karten hat sie in dieser grossen Erwachsenen Runde erklärt, warum sie nicht mehr hier zur Schule gehen kann. Das war so berührend. Es war so klar, dass kein Mensch mehr an diesem Tisch inklusive Schulleitung ein anderes Gefühl gehabt hat. Der Schulleiter hat gesagt, es wäre klar. A. hat gesagt, es habe ihr zu viele Leute, es gehe ihr zu schnell, ich kann nicht mehr hier sein. Das ist dann ihre Stärke, dass sie sich ausdrücken kann. Es ist vielleicht auch unsere Kultur hier zuhause, dass wir oft auch darüber sprechen. Ich habe sie auch mal dazu gezwungen, mir zuzuhören, was ich so denke. Ich versuchte ihr Worte zu geben für das, was sie empfindet. Das ist glaube ich so wichtig.</p>
<p>Verunsicherung der Eltern bei Übertritt, fehlende Erfahrungen der Beschulung auf der Oberstufe</p>	<p>37 M: Hier in O sieht man immer wieder, dass es plötzlich einen Bruch gibt, dass es nicht weiter in Richtung Oberstufe geht. Wie weit das strukturelle Probleme sind und wie weit da Erfahrungen gemacht wurden usw. bin ich sicher, dass das eine Rolle spielt. Dass Eltern selbst finden, sie wollen ihre Kinder nicht als Versuchskaninchen bloss stellen, kann ich verstehen. (lacht) Das spielt sicher auch eine Rolle. Hier kommt niemand und sagt, komm das machen wir. In dem und dem Fall hat es auch schon funktioniert, da haben wir es so und so gemacht</p>
<p>Andere IS-Kinder</p>	
<p>Fazit 3: Lernen innerhalb der sozialen Gemeinschaft Die Regelschule bietet ein vielseitiges reichhaltiges Erfahrungsfeld mit fördernder pädagogischer Begleitung. Das geistig behinderte Kind lernt auf seinem Niveau und in seinem Zeitmass. " Fragen in Bezug auf den Einfluss der Gemeinschaft der Klasse. Fragen zu den Voraussetzungen des geistig-behinderten Kindes zu einem selbstbestimmten Leben? Fragen zum Entwicklungsstand (Kann es seine Fähigkeiten angemessen nutzen und erweitern?) (Fornefeld, 2002, S. 75). (Heinen & Lamers, 2000, S. 139)</p>	
<p>Massnahmen rund um den Übertritt</p>	
<ul style="list-style-type: none"> — Durchführung einer externen Abklärung — Zeitpunkt der Gespräche: Mitte 5. Klasse — Sorgfältiges Vorgehen wird gefordert 	
<p>Vor dem Entscheid wurde eine externe Abklärung durchgeführt. Die Gespräche zum Übertritt fanden bereits Mitte 5. Klasse statt. Die Gründe für den Wechsel waren klar verständlich und nachvollziehbar.</p>	<p>66 B: ... Definitiv war es in der fünften Klasse. Die Eltern von A haben mich gefragt, wie ich die Sache sehe, ob andere Schulen in Frage kommen. A hatte auch eine grosse Abklärung gemacht im Kantonsspital, um ihre Behinderung genau zu diagnostizieren. Im Februar, nach einem Semester, war der Entscheid dann definitiv. " 60 I: „wann der Gedanke an einen Übertritt gefasst wurde? Hat man da immer wieder darüber gesprochen? LP: Ich denke schon ein paar Mal. Ich würde sagen, Mitte fünfter Klasse." 48 P: Ich bin der Meinung, das wurde sorgfältig und gut gemacht. Da war neben dieser Resignation, die ich ausgeführt habe, war da auf der Seite der Profis Verständnis für diesen Schritt. Sicher auch deswegen, weil das Kind A seine Frustration deutlich gezeigt hatte. Das war nicht überraschend oder nicht nachvollziehbar für das pädagogische Umfeld. Man musste das zur Kenntnis nehmen.</p>
<p>Verlauf</p>	
<p>Induktive Kategorie diese Kategorie hat sich ergeben und lässt sich nicht auf eine Theorie abstützen</p>	
<ul style="list-style-type: none"> — Die Voraussetzungen des Kindes sprachen für die Integrative Beschulung. — Die Thematik der Integration steckte zu dieser Zeit noch in den Anfängen. — Die Schule war positiv eingestellt. Es herrschte eine wohlwollendes Klima. Es herrschte auch Unsicherheit, da alles noch neu war. Die Eltern wurden stark einbezogen. 	
<p>Die Voraussetzungen des Kindes sprachen für die Integrative Beschulung.</p>	<p>5 C: A. war im Kindergarten in der Nachbargemeinde, da gibt es das Kinderheim „(...)“ mit dem heilpädagogischen Kindergarten. Da war sie</p>

<p>Die Thematik der Integration steckte zu dieser Zeit noch in den Anfängen.</p>	<p>zwei Jahre, in der Spielgruppe und Kindergarten. Dann wurde der Kindergarten geschlossen. Man stellte sich die Frage, was man mit all den Kindern macht, die dort sind. Ich habe mir eine Sonderschule angeschaut. Aus der Sicht der Früherzieherin war das aber kein Thema. Sie hat gemeint, dass A mit ihren Ressourcen in die Regelschule gehört, integrativ. Und dann ist sie in den Kindergarten gekommen.</p>
<p>Die Schule war positiv eingestellt. Es herrschte eine wohlwollendes Klima. Es herrschte auch Unsicherheit, da alles noch neu war. Die Eltern wurden stark einbezogen.</p>	<p>6 I: <i>Wie habt ihr die Beschulung eures Kindes erlebt?</i> 7 C: Grundsätzlich war das sehr wohlwollend. Die Kindergärtnerin hatte eine enorme Geduld, mit viel Vorsicht und Sorgfalt. Die Situation war aber recht unsicher. Das war alles Neuland für die alle. Das hat dazu geführt, dass wir Eltern immer dabei waren und mitreden durften. 9 C: Ich glaube ein Kind gab es schon in einer anderen Gemeinde. Es gab also schon etwas, aber noch nicht so wirklich. Und hier kam gerade eine Masse an Kindern, das waren schon ein paar, vier Kinder, die gleichzeitig eingeschult wurden. Drei kamen von diesem Kindergarten und wurden hier im Kindergarten verteilt."</p>

7.4.6 Hinweise für die Weiterführung der Integration

<p>Damit ein Kind mit geistiger Behinderung auf der Oberstufe seinen Platz einnehmen kann, müssten einige Vorkehrungen getroffen werden. Aus den Interviews ging hervor, dass die Vorstellung davon, was Integration auf der Oberstufe bedeutet, geklärt werden muss. Es müssen die Bedürfnisse des Schulteams eruiert und Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden. Ein Konzept für die Oberstufe soll erstellt werden, damit Erfahrungen gemacht werden können. Ferner braucht es eine Aussprache zwischen Schulleitung und Kanton und Schulpsychologischem Dienst, damit eine gemeinsame Haltung im Umgang mit der Integrativen Beschulung entwickelt werden kann. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde ebenfalls als wichtig erachtet und muss ausgeweitet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bedürfnisse der Schulteams auf der Oberstufe eruiieren und Unsicherheiten und Ängste abzubauen — Konzept für die Oberstufe erstellen — Erfahrungen möglich machen — Aussprachen Schulleitung – Kanton – Schulpsychologischer Dienst tätigen — Gemeinsame Haltung für die Integrative Beschulung finden — Öffentlichkeitsarbeit ausweiten — Frühes Ansetzen der Gespräche um Sicherheit beim Übertritt zu gewährleisten. 	
<p>Hinweise für die Weiterführung der Integration auf der Oberstufe</p>	<p>Wichtige Aussagen aus den Transkripten (00 – 04) mit Absatznummern und Angabe der Interviewpartner (M, B, C, LP, P) (vgl. Anhang 7.3)</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Es bestehen bis jetzt erst wage Vorstellungen, wie das Konzept für die Oberstufe aussehen würde für die Integration von geistig behinderten Kindern. Der Anschluss nach der Sekundarschule ist noch offen. 	<p>62 P: Aber die bis jetzt angedachte Alternative, dass Integration nicht mehr inhaltlich wäre, sondern ein Sonderzug im gleichen Gebäude. Das ist die eine Schwierigkeit. Die zweite ist, dass in unserer Oberstufe wie auch in der unteren haben wir ein Jahrgangssystem. Selbst wenn es altersdurchmischtes Lernen ist, wie es in gewissen Gemeinden schon praktiziert wird. In Ausserrhoden ist das Kind trotzdem in seinem Jahrgang, geht weiter, und nach drei Jahren verlässt es die Sekundarschule.</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Bedürfnisse der Schulteams auf der Oberstufe eruiieren und Unsicherheiten und Ängste abzubauen 	<p>49 M: Aber hier in der Oberstufe in (O) gibt es keine Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann. Ich schätze das so ein, dass sie eher skeptisch sind mit dem Konzept. Sie haben eher Ängste und Unsicherheiten. Das ist so meine Einschätzung. Was ich mich immer wieder Frage ist, was würden die Schulteams brauchen, um sich damit auseinandersetzen könne. Ich finde das wäre wieder Schulleitungssache, das wirklich sensibel heraus zu spüren, das abzufragen und zu eruiieren, was wirklich der Bedarf ist. Was gebraucht würde, damit man da einen Schritt weiterkommt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Thematik der Integration muss in der Oberstufe ankommen. Gespräche früh ansetzen. — Aussprache zwischen Schulleitung – Kanton – SPD ist vonnöten. 	<p>71 M: Die Oberstufe müsste sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen, denke ich. Das ist das Eine. Dann müsste man diskutieren, wann man mit dem Prozess zum Übertritt beginnt. Die Gespräche dazu müssten schon früher stattfinden. In diesem konkreten Fall bräuchte es eine Aussprache zwischen Schulpsychologischem Dienst,</p>

<p>— Forderung nach mehr Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Kanton und Schulleitung, denn ich stelle fest, dass dies kein Einzelfall war. <i>72I: ...bei dem es nicht gelungen ist?</i> 73 M: Ja genau. Ich finde auch, man müsste dabei auch mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um zu informieren, wie die Integration in der Oberstufe eigentlich aussieht."</p>
--	--

Fazit 2: Ausnahme von der Regel - Interpretationsspielraum

Von Seiten der Mutter wurde im Interview betont, dass es einerseits eine Beharrlichkeit brauche, um die Rechte des behinderten Kindes einzufordern. Dies müsse vor allem auch für Eltern mit Migrationshintergrund möglich sein. Andererseits gebe es für behinderte Kinder einen ungleich grösseren Betreuungsaufwand, welcher die Eltern von behinderten Kindern leisten. Das Ausgesetzt- sein gegenüber der Gesellschaft wurde als weniger werdend erlebt, die Behinderung lehrt die Eltern, mit ihr umzugehen. Die Mutter (Anhang 7.3.3) bemerkt dazu in Abschnitt 45 C: Ja. Aber immer weniger. Ich habe so viel gelernt durch dieses Kind, und auch für mich zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, und was gehört zu man macht halt und man sollte doch." Sie habe gelernt für die Rechte der Kinder einzustehen.

- Unterstützung für die Eltern, um für Rechte des behinderten Kindes einstehen zu können
- Besondere Unterstützung für Eltern mit Migrationshintergrund
- Grosser Betreuungsaufwand (bes. ausserhalb der Schule)
- Das Ausgesetzt-sein gegenüber der Gesellschaft
- Lernen, für das Kind einzustehen

Die Mutter C nannte auch in den informellen Aussagen vgl. (Anhang 7.2.6) einige Punkte zur integrativen Beschulung, welche sie als besondere Herausforderungen erlebte. Sie habe viele Erfahrung im Verlauf der Integration selbst machen müssen. Sie bemerkte, dass „bei der integrativen Beschulung die Eltern vieles selber organisieren müssen, dass sie für ihre Rechte kämpfen müssen. Eine Erleichterung wäre dabei, wenn sie mehr Unterstützung erhalten würden.“ Diese Hinweise werden hier zusätzlich angefügt, um deren Wichtigkeit zu betonen. Sie betreffen:

- Den Hinweis, dass die Familien Anrecht auf Hilfenentschädigung haben.
- Die Forderung nach einer Elternbegleitung, z. B. ein Coach, der die Familie unterstützen würde bei den diversen Anliegen.
- Informationen zu Aktivitäten von Behindertenorganisationen, z.B. Pro Cap.

Aus diesen genannten Herausforderungen können nun Forderungen abgeleitet werden, damit das Gelingen im Hinblick auf die Oberstufe angestrebt werden kann. Sie werden im Kapitel 5.8 Konsequenzen diskutiert.

<ul style="list-style-type: none"> — Einstehen der Eltern um Rechte für das Kind einzufordern (z.B. Wegbegleitung) — Unsicherheiten für Eltern mit Migrationshintergrund in Bezug auf die weitere Beschulung. Fehlende Information über verschiedene Möglichkeit welche die Zukunft bietet. 	<p>7 C: Grundsätzlich war das sehr wohlwollend. Die Kindergärtnerin hatte eine enorme Geduld, mit viel Vorsicht und Sorgfalt. Die Situation war aber recht unsicher. Das war alles Neuland für die alle. Das hat dazu geführt, dass wir Eltern immer dabei waren und mitreden durften. Das waren anfangs kleine Dinge wie z.B. Wegbegleitung. Da wurde und anfangs vom Kanton zugesagt, dass das Kind Wegbegleitung erhält, wenn es das brauche. Dann dachten sie aber, man brauche es doch nicht. Wir haben uns dann aber durchgesetzt. Wir mussten als Eltern für unsere Position einstehen und sagen, dass mein Kind nicht alleine in den Kindergarten kann, dass wir die Wegbegleitung brauchen. Solche Dinge. Das waren so die Anfänge.</p>
<ul style="list-style-type: none"> — Die Eltern von Kindern mit einer Behinderung wissen oftmals wenig, welche Angebote für ihr Kind bestehen, z.B. im Hinblick auf die weitere Beschulung und die spätere Ausbildung ihrer Kinder oder auch in Bezug auf weitere Unterstützung des familiären Umfeldes. — Besondere Unterstützung für Eltern mit Migrationshintergrund in Bezug 	<p>99 C: Nach diesem Gespräch war das so klar. Ich weiss, dass unser Schulleiter für die Integration war. Ich ebenso. Es war nicht so, dass ich als Mutter das Gefühl gehabt hätte, ich möchte jetzt mein Kind in die Sonderschule schicken. Das war es nicht. Aber es war für mich immer klar, diese Option steht offen. Eigentlich war es für mich klar, Integration machen wir bis zur sechsten Klasse. Für die Oberstufe schauen wir wieder. Aber, es war so klar, das Kind konnte äussern, ich mag nicht mehr. Und das Kind hatte die Chance, das zu sagen. Andere Kinder haben das vielleicht nicht in dem Masse. Vielleicht haben sie auch nicht das familiäre Umfeld, wo das Platz hat. Das erlebe ich immer wieder. <i>100 I: Bei anderen Familien mit behinderten Kindern?</i> 101 C: Ja, dass die Eltern nicht die Möglichkeiten haben. Wenn es ausländische Familien sind, können sie sich rein von der Sprache her nicht</p>

	für das Kind einsetzen. Sie wissen dann gar nicht, was alles möglich ist. Ich weiss manchmal auch nicht, was könnte man noch tun oder, an wen könnte ich gelangen. Darum finde ich das so ein wichtiges Thema. <i>102 I: Und der Gedanke an eine Sonderschule habt ihr in dem Fall schon früher diskutiert, dass es das gibt? Sie hat also gewusst, dass es die Möglichkeit gibt, ein Ort, an dem Kinder anders lernen."</i>
— grosser Betreuungsaufwand für die Mutter (Schulweg)	37 C: Zum Heimweg vielleicht noch, das war recht schwierig. Sie hat sehr lange gebraucht für ihren Heimweg. Wenn die Schule um halb zwölf fertig war, konnte es locker viertel nach zwölf, halb eins oder später werden, bis sie mal nachhause gekommen ist. Und das war anstrengend für mich als Mutter. Ich fragte mich, ob ich nun hinlaufen soll um zu schauen, wo sie ist. Und sie hat ja noch einen kleinen Bruder. Also wie machte ich das jetzt? Das war eine Herausforderung. Sie hat zwar den Weg selber gefunden, aber über zig tausend Umwege, dann ist sie irgendwo stehen geblieben.
— dem Druck der Gesellschaft ausgesetzt sein, war anfänglich grosses Thema — Lernen für das Kind einzustehen, Mutter lernte sich abzugrenzen im Verlauf der Jahre	<i>44 I: "spürst du schon einen gewissen Druck in der Gesellschaft?"</i> 45 C: Ja. Aber immer weniger. Ich habe so viel gelernt durch dieses Kind, und auch für mich zu sagen, was ist mir persönlich wichtig, und was gehört zu man macht halt und man sollte doch."

7.5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews nach Mayring (2002, S. 71).....	21
Abbildung 2: Ausschnitt Transkription des Interviews mit B	28
Abbildung 3: Schlüsselbegriffe	29
Abbildung 4: Codiersystem mit Hauptkategorien, erster Durchgang	30
Abbildung 5: Codiersystem mit erweiterten Kategorien	31
Abbildung 6: Darstellung der Aussagen mit Kommentaren mit MAXQDA	32

7.6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kategorienbildung	29
Tabelle 2: Beispiel der Kategorie „Sichtweisen“ mit Ergebnis und Aussage aus dem Interview	32
Tabelle 3: Kategoriensystem	33
Tabelle 4: Beispiel der Auswertung der Kategorie „Lernfortschritte“	34

7.7 Progamme

MAXQDA (qualitative data analysis) Software zur computergestützten Daten und Textanalyse.
Zur Verfügung gestellt durch Hochschule für Heilpädagogik HfH